

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 2 N° 3 Juillet 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 2 N° 3 Juillet 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 2 : Sciences Sociales & Sciences
Humaines**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 2 n° 3 Juillet 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE
CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

**Tome 2 : Sciences Sociales & Sciences
Humaines**

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les Editions
Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)
basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Date limite de soumission : 15 Mai 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU Principal Whinite,
université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de
Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université
Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien
Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda

BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda

H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon

ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou

MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena

MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique,
ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

LA QUESTION FONCIERE RURALE EN COTE D'IVOIRE.
ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES CONTRATS AGRAIRES ET
DES ENJEUX FONCIERS AUTOUR DU *PLANTER-PARTAGER*
DANS LE CENTRE-OUEST IVOIRIEN.....12

Alain TOH

STRUCTURE FAMILIALE ET RECIDIVE JUVENILE AU MALI :
TRAJECTOIRES DE MINEURS DETENUS AU CENTRE DE
BOLLE (BAMAKO).....40

**Alou AG AGOUZOU &
Balla DIARRA**

L'INEFFICACITE DES RESTRICTIONS SUR LA
CONSOMMATION DE TABAC DANS LES ESPACES PUBLICS
A BOUAKE EN COTE D'IVOIRE : ANALYSE DE LA
RESPONSABILITE DES AUTORITES ETATIQUES.....61

Brahima COULIBALY

NIVEAUX DE CONNAISSANCES ET PERCEPTIONS DES
POPULATIONS DE LA PREFECTURE DE KANKAN RELATIFS
AUX PLANS DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET DE LUTTE
CONTRE LE PALUDISME EN GUINEE.....84

CONDE Karamo

CONFLITS INTRA-COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DES
RESSOURCES LOCALES A HIRE : L'EXEMPLE DU CENTRE
DE SANTE RURAL DE ZAROKO-BOUAKAKO.....113

**Dabé Laurent OUREGA &
YEDAGNE De André Nestor**

LES PAROLES LIBATOIRES COMME VECTEURS DE
COHESION SOCIALE ET DE RESOLUTION DES CONFLITS EN
CÔTE D'IVOIRE : ENTRE TRADITION ORALE ET
MÉCANISMES CONTEMPORAINS DE PAIX.....141

DAOUDA FOFANA &

KOUADIO ADJOUA MICHELLE

MENDICITE ET VICTIMISATIONS DES ENFANTS : ETUDE DE CAS A ABIDJAN (COTE-D'IVOIRE).....159

**Djagbré Esaïe OKOU &
Dakon N'da Joseph**

RELIGION, TERRORISME ET « MONTÉE AUX EXTRÊMES » : À LA RECHERCHE D'UN FREIN.....184

Domèbèimwin Vivien SOMDA

MUTATIONS DES ESCARMOUCHES EN RIXES DANS LES INTERCOMMUNAUTÉS KIM CONTEMPORAIN:DES CONFLITS AUTOUR DES RESSOURCES NATURELLES, AUX CONFLITS DE LEADERSHIP ADMINISTRATIF.....206

Gane Madda Azaria

CHUTE DE L'ACTIVITE DIAMANTIFERE, RESILIENCE PAYSANNE ET DEFIS FONCIERS DANS LA SOUS-PREFECTURE DE BOBI (NORD-OUEST IVOIRIEN).....230

**Georges KOUAMÉ
Mekié COULIBALY
Abel Ernest ASSÉ &
Kouadio Raphaël OURA**

LES CAPTIFS GURUNSI DANS LA TRAITE INTERRÉGIONALE ET LA TRAITE ATLANTIQUE DU XVIII^e AU XIX^e SIÈCLE.....254

**Hyacinthe Wendlarima OUÉDRAOGO &
Yemdaogo Vincent KABRÉ**

LES ASSURANCES : APPROCHE HISTORIQUE, PERCEPTION POPULAIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU BURKINA FASO 1974-2023.....283

**Inoussa YELBI &
Salam DEMBEGA**

IMPACT DES POLITIQUES AGRICOLES SUR LES CONDITIONS DE VIE SOCIOECONOMIQUE DES POPULATIONS DE LA COMMUNE DE KLOTO 2 AU TOGO.....303

Bawuinapaté ASSIKI
Komitse Mawufemo ZOYIKPO
Komivi BOKO
Kokou Mawulikplimi GBEMOU & AMEGEE Kodjopatapa Messan

CONTRIBUTION DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIQUES DANS LES RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES (THOMAS SAMUEL KUHN).....324

KONAN Yao Abraham

VALEURS SOCIOECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES AMENAGEMENTS CLIMATO-RESILIENTS APPUYES PAR LE PAM ET L'ONG MOUSTAGBAL DANS LA PROVINCE DU GUERA/TCHAD.....341

Moussa KOUTTE & Robert MADJIGOTO

WAGNER EN AFFRIQUE JUSQU'À LA MORT DE EVGUENI PRIGOJINE : ENJEUX ET DESSOUS D'UNE PRESENCE RUSSE PAR PROCURATION (2017-2023).....370

Nahoua Karim SILUE

GESTION DES CONFLITS FONCIERS URBAINS A VAVOUA AU CENTRE -OUEST DE LA COTE D'IVOIRE : ENJEUX, IMPACT ET STRATÉGIES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.....396

YEDONUGBO Brou Emmanuel
GNEPEHI Dje Gnamian Gildas & SIAGBE Zahouela Marcelin

LISTE DES AUTEURS

Alain TOH, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d'Ivoire,
alain.toh.1@gmail.com

Alou AG AGOUZOU & Balla DIARRA, Institut
de Pédagogie Universitaire, Mali,
alouagagouzoum.ipu@yahoo.com

Brahima COULIBALY, Université Alassane Ouattara de Bouaké
, Côte d'Ivoire, coul.tiebe ib@yahoo.fr

CONDE Karamo, Université Julius NYERERE de Kankan,
République de Guinée, condekaramo@gmail.com

Dabé Laurent OUREGA & YEDAGNE De André Nestor, Université
Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire, ouregalaurent@yahoo.fr &
deandreyedagne@gmail.com

DAOUDA FOFANA & KOUADIO ADJOUA MICHELLE,
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire,
fofdaouda04@yahoo.fr & kouadmichelle1@gmail.com

Djagbré Esaïe OKOU & Dakon N'da Joseph, Université Félix
Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire, esaieokou@gmail.com

Domèbèimwin Vivien SOMDA, Unité Universitaire à Abidjan, Côte
d'Ivoire, somda.vivien@gmail.com

Gane Madda Azaria , ganmaddaz@gmail.com

Georges KOUAMÉ, Mekié COULIBALY, Abel Ernest ASSÉ &
Kouadio Raphaël OURA , Université Félix Houphouët Boigny &
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, kouameg2@gmail.com

Hyacinthe Wendlarima OUÉDRAOGO & Yemdaogo Vincent KABRÉ, Université Nazi BONI & Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso, gtpresswendho@gmail.com & yemdaogovinentkabre@gmail.com

Inoussa YELBI & Salam DEMBEGA, Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI & Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso, inoussayelbi6@gmail.com & dembegasalam@yahoo.com

Bawuinapaté ASSIKI, Komitse Mawufemo ZOYIKPO, Kokou Mawulikplimi GBEMOU & AMEGEE Kodjopatapa Messan, Université de Lomé, Togo, claudbok7@yahoo.com

KONAN Yao Abraham, École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan, Côte d'Ivoire, akonan398@gmail.com

KOULIBALY Tidiane Kassoum & YEBOUE Cyrille Bony Aimé, Université Alassane Ouattara & Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire, ktidianek@gmail.com & yeba2006@gmail.com

Moussa KOUTTE & Robert MADJIGOTO, Université de N'Djaména, Tchad, moussakoutte@gmail.com

Nahoua Karim SILUE, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, nahoua26@yahoo.fr

YEDONUGBO Brou Emmanuel, GNEPEHI Dje Gnamian Gildas & SIAGBE Zahouela Marcelin, Université Alassane Ouattara & Université Péléforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire, yedbrou@yahoo.fr, gildasgnepehi@yahoo.fr & drsiagbe@gmail.com

LA QUESTION FONCIERE RURALE EN COTE D'IVOIRE. ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES CONTRATS AGRAIRES ET DES ENJEUX FONCIERS AUTOUR DU *PLANTER-PARTAGER* DANS LE CENTRE-OUEST IVOIRIEN

Alain TOH

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d'Abidjan

alain.toh.1@gmail.com

Résumé

Ce texte propose une analyse de la dynamique des contrats agraires et les enjeux autour de la délégation des droits fonciers dans le centre-ouest ivoirien à partir d'une étude réalisée dans la sous-préfecture de Guibéroua. A la lumière de la cartographie sociale des pratiques contractuelles sur les ressources foncières locales, l'étude révèle la prédominance du planter-partager sur les modes traditionnels de cession foncière sur le marché foncier et rend compte des perceptions positives des acteurs comparativement aux autres modes de cession existant. Ce type de cession, marqué par un contrat formel, favorise le développement des cultures rente que sont le cacao et de l'hévéa, et crée un environnement favorable à l'innovation culturelle dans la société bhété de Guibéroua où les pratiques culturelles et socio-foncières sont restées jusque-là moins innovantes. Cela pose la problématique des enjeux fonciers autour du planter-partager et met en relief la typologie des conflits liés à cette dynamique de la contractualisation agraire dans les localités de la sous-préfecture de Guibéroua. La démarche de l'anthropologie économique et politique du foncier a permis de comprendre que la dynamique de cette pratique économique et des arrangements institutionnels en général conduit à une dynamique de la conflictualité et de la régulation dans le jeu foncier local.

Mots clés : Guibéroua, contrats agraires, enjeux fonciers, planter-partager

Abstract

This paper analyzes the dynamics of agrarian contracts and the

issues surrounding the delegation of land rights in west-central Côte d'Ivoire, based on a study carried out in the sub-prefecture of Guibéroua. In light of the social mapping of contractual practices on local land resources, the study reveals the predominance of planter-sharers over traditional modes of land transfer on the land market, and accounts for the positive perceptions of actors compared to other existing modes of transfer. This type of transfer, marked by a formal contract, favors the development of cash crops such as cocoa and rubber, and creates an environment conducive to cultural innovation in the Bheté society of Guibéroua, where cultural and socio-foncary practices have hitherto remained less innovative. This raises the issue of land tenure issues around the planter-sharer system, and highlights the typology of conflicts linked to this dynamic of agrarian contractualization in the localities of the Guibéroua sub-prefecture. The economic and political anthropology of land tenure has enabled us to understand that the dynamics of this economic practice and of institutional arrangements in general lead to a dynamic of conflict and regulation in the local land governance.

Key words: Guibéroua, agrarian contracts, land issues, planting-sharing

Introduction

La diversité des arrangements fonciers rencontrés dans un lieu donné correspond à des fonctions et à des enjeux particuliers, singulièrement liés au système agraire, à l'histoire sociale de la région, aux spécificités des systèmes de culture et pour une grande part, à l'environnement économique de la région. En effet, chaque arrangement foncier vise à répondre à un enjeu spécifique du point de vue du cédant comme du point de vue du preneur (Lavigne Delville et *al*, 2002).

Dans le Centre-ouest ivoirien, l'émergence et le développement des arrangements fonciers se rapportent à l'introduction des cultures de café et cacao dans les années 1940, à la croissance de la population agricole et à la raréfaction foncière. En 1998, cette zone comptait 1.466.488 autochtones et allogènes contre 46.6851 autochtones pour une production de 416.400 tonnes de cacao, soit 47,9% et 78.000 tonnes de café, soit 35,2% au cours de la campagne 1997-1998 (Chauveau, 2002). Les premières

vagues de migrants accédaient gratuitement à la terre via le principe de l'économie morale qui consiste à accorder à tout individu appartenant à la communauté autochtone ou non des droits d'usage en vue de pratiquer des cultures de subsistance. En situation de la raréfaction foncière rurale, ce dispositif non-marchand de transferts fonciers s'est converti en dispositif marchand incluant les achats/ventes, les mises à gage, le métayage et les contrats de *planter-partager* tout en occasionnant des conflits fonciers (Koné, 2006). Spécifiquement, depuis le début des années 2000, le *planter-partager* présente des statistiques assez intéressantes comparativement aux autres contrats agraires (Colin et Ruff, 2011). Dans ce contexte où la loi n° 2019-868 du 14 octobre 2019 modifiant la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiée par les lois n°200'-412 du 14 août 2009 et n°2013-655 du 13 septembre 2013 reste inappliquée, plusieurs travaux indiquent que ces arrangements fonciers sont sécurisés par des conventions locales diverses (Koné et Chauveau, 1998 ; Toh, 2008 ; Kouamé, 2010).

Dans la Sous-préfecture de Guibéroua, l'ouverture du marché foncier s'apparente à la mutation du système coutumier de gestion foncière induite par l'économie de plantation, la croissance de la population agricole et la pression foncière. De 2014 à 2021, la population de cette circonscription administrative est passée de 64 284 à 77 669 habitants avec environ 76% de la population active qui vit de l'agriculture (RGPH, 2021). Or historiquement, ce système coutumier de gestion foncière obéissait systématiquement aux normes de la patrilocalité. Le droit du sol était détenu par le chef de terre, généralement descendant du groupe des premiers occupants de la terre. Il accordait gratuitement des droits d'usage de la terre aux membres de la communauté, ainsi qu'aux migrants après avoir voué un culte aux ancêtres. Dans ce cas, ce droit d'usage aux migrants consacrait l'exploitation de la ressource foncière

pour des cultures de subsistance à travers des donations par compensation matérielle symbolique (boissons, petite somme d'argent, d'animaux) et quelques faveurs de travaux dans l'exploitation agricole du donateur (tuteur). Cette relation de tutorat impliquant un droit s'estompe dès que le migrant cultive des cultures pérennes sur la parcelle reçue.

Dans les localités de la Sous-préfecture de Guibéroua, les droits d'usage des terres d'une partie du patrimoine foncier du village sont également détenus par les lignages et administrés par l'ainé du groupe lignager. A l'intérieur des lignages, des membres peuvent aussi faire des cessions foncières temporaires (généralement) à d'autres membres. Dans ce contexte, aucun membre du lignage ne pouvait se prévaloir de la propriété foncière et ne pouvait aliéner la ressource via des procédures de cession définitive des droits fonciers familiaux. Aussi, aucune autre organisation foncière ne pouvait exister parallèlement à ce mode de gouvernance politique du foncier dans les localités rurales de la Sous-préfecture de Guibéroua.

Cette situation spécifique à la zone d'étude contraste actuellement avec l'existence de cessions foncières marquées par une marchandisation accrue et des délégations de droits d'usage permanentes via le planter-partager. Quels sont les facteurs explicatifs de cette situation ? Quels sont les mécanismes d'une telle transformation institutionnelle du jeu foncier local ? Quels en sont les enjeux ?

Ce texte se propose en effet d'identifier, décrire et d'interpréter les arrangements fonciers avant d'explorer les enjeux des transferts fonciers autour du *planter-partager* dans une démarche ethnographique tirée de l'anthropologie économique et politique du foncier rural (Le Meur, 1998 et Toh, 2008). Mieux, cette contribution analyse la dynamique des pratiques contractuelles dans l'économie de plantation, notamment le planter-partager, dans la Sous-préfecture de Guibéroua et met en lumière les rapports fonciers qui en découlent.

1. Méthode et outils

La démarche mobilisée dans cette étude se veut micro-analytique et est basée sur des théories économiques des contrats agraires et une démarche méthodologique compréhensive (Colin, 2002). D'un point de vue théorique, elle repose sur le modèle théorique du Principal-Agent combinée à la théorie économique des droits de propriété. La théorie de l'agence ou le modèle théorique du Principal- Agent semble bien approprié pour saisir des relations contractuelles entre un propriétaire terrien et un paysan dans des situations où le pouvoir de négociation est plutôt du côté des propriétaires dans les pays en voie de développement (Dubois, 2001). Nous l'appliquons à la délégation des éléments du faisceau de droits fonciers associés aux parcelles prises en planter-partager et non en termes de la délégation des tâches de production. La théorie des droits de propriété permet de saisir la dynamique des droits fonciers cédés en planter-partager. D'un point de vue méthodologique, cette démarche permet de saisir les perceptions des acteurs autour du choix des contrats agraires. Cette approche méthodologique combine à la fois l'approche quantitative et l'approche qualitative. L'approche quantitative repose sur une base de données construite à partir du recensement des plantations en fonction des modalités contractuelles d'accès à la terre et de leur surface dans le cadre du mémoire de master entre 2015 et 2016. Concrètement, elle visait à saisir la dynamique des contrats agraires et des plantations agricoles à partir de statistiques descriptives simples. Elle a également permis d'identifier les litiges sur les parcelles en fonction des types de contrats. L'enquête qualitative réalisée entre 2015 et 2018 s'est appuyée sur les données de l'approche quantitative. Elle a consisté à réaliser des entretiens semi-directifs avec des chefs de familles autochtones et étrangères en vue de saisir les motivations des

dynamiques agraires et agricoles et documenter les litiges fonciers identifiés autour du planter-partager. Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès des autorités villageoises (chef de village, chef de lignage, chef de terre, le président du CVGFR) en vue de comprendre les enjeux de l'apparition de ces nouveaux acteurs autour du planter-partager. L'analyse du contenu thématique et l'ethnographie des droits fonciers et des interactions sociales ont servi de cadre d'analyse aux données récoltées via ces entretiens semi-directifs.

2. Développement de l'économie de plantation et dynamique du *Planter-partager* à Guibéroua

L'analyse ethnographique des rapports fonciers indique qu'à Lébam, localité d'instigation, l'accès à la terre intervient nécessairement à travers diverses formes contractuelles que sont le métayage, la mise en gage, la location (uniquement le bas-fond), l'achat/vente de terres et le *planter-partager* (voir tableau 1 ci-dessous). La dynamique contractuelle demeure de ce fait liée au développement de l'économie de plantation. Ainsi, l'analyse descriptive des pratiques foncières locales aide saisir la dynamique du *planter-partager*, à partir des superficies exploitées via diverses formes locales de contrats agraires en fonction des parcelles mises en cultures pérennes et à travers la fréquence de contractants comparativement aux autres modes de cession.

2.1. Ethnographie des pratiques de cessions foncières et dynamique des cultures pérennes à Lébam

La lecture de l'histoire de l'économie de plantation dans la perspective ivoirienne établit un lien étroit entre la dynamique des pratiques contractuelles et l'évolution du système agricole notamment celui des cultures pérennes. Par conséquent, dans le sud-est du pays par exemple le développement des cultures

pérennes est lié à la dynamique des arrangements fonciers tels que la location, du métayage, de l'achat/vente, des mises en gage et du planter-partager (Kouamé, 2012). L'étude conduite à Lébam, dans la sous-préfecture de Guibéroua semble confirmer ce lien.

Tableau 1 : occupation des terres arables en fonction des cultures et des types de contrats de 2003 à 2016

Cultures Contrats agraires	Café	Cacao	Hévéa	Palmier à huile	Superficie totale des cultures	Pourcentage Superficies par contrat
Planter- partager	13	76	75,9	2	166,9	84,44
Ventes	4,5	9,25	8		21,75	11
Métayage	-	4,5	2,5		7	3,54
Mise en gage			2		2	1,01
Superficie totale (ha)	17,5	89,75	86,4	2	195,65	100
% superficies par culture	8,68	45,87	44,16	1,02	100	100

Source : Notre enquête, 2024

De 2003 à 2016, l'analyse de la dynamique contractuelle montre une réorientation de la culture de café vers l'hévéaculture et le palmier à huile. En effet, on enregistre seulement 08,68% des superficies en caféier qui environne les 1/8 de la superficie totale mise en culture, le développement de l'hévéaculture (44,16%) qui talonne le cacaoyer (45,87%) et une apparition du palmier à huile (1,02%). Les parcelles cédées en planter-partager couvre près de 84, 44% des superficies contre un total de 16,46% des superficies cédées via le métayage, les mises à gage et les achats/

ventes. A la différence, des autres types de contrats agraires, les parcelles prises en planter-partager sont couvertes des 4 types de cultures pérennes rencontrées dans la localité. En zone forestière ivoirienne, 86% des superficies ont été plantées en cacao, hévéa, palmier à huile et l'anacarde dans dix villages (Colin et Ruff, 2011). Ces statistiques sont sensiblement égales à celles de notre site d'étude du point de vue des superficies exploitées en planter-partager. Parallèlement à cette dynamique de l'exploitation des parcelles, une analyse en termes du nombre d'exploitants s'avère pertinente.

2.2. Dynamique du planter-partager du point de vue des contractants

Dans les villages où Colin et Ruff ont réalisé leur étude de 1981 à 2000, la proportion des exploitants était en deçà des 6%. Seulement neuf (9) ans plus tard, la recherche indique qu'elle est passée à 17% (Colin et Kouamé, 2009). L'analyse du nombre de contractant par contrat agraire entre 2003 et 2016 présente des statistiques intéressantes du point de vue du planter-partager comparativement au choix des arrangements fonciers.

Tableau 2 : dynamique des cessions de terres arables entre autochtones et étrangers de 2003 et 2016 à Lébam

Types de contrats	Nombre de Contractants		Superficies		
	cédants	preneurs	Totale/ contrat	Moy/ cédant (ha)	Moy/preneurs
Planter-partager	53	36	166,9	3,149	4,71
Vente	3	3	21,5	2,15	2,6875
Métayage	5	5	7	2,33	2,33

Mise à gage	1	1	2	2	2
Prêts sans conditions	1	1	0,5	0,5	0,5
Total	109		201,4		

Source : Notre enquête, 2024

La combinaison du nombre des cédants à celui des preneurs donne un total de 89 contractants en *planter-partager* contre seulement 20 contractants pour l'ensemble des autres configurations contractuelles (Tableau 2). La dernière frange de la population agricole s'évalue sensiblement au quart de la population agricole ayant mise ses terres en valeur sur la période de 2003 à 2016. Ces contrats sont passés entre autochtones et étrangers à la localité (baoulé, sénoufo et Dioula) ; en majorité entre bété et Burkinabés. Notre approche en la matière semble particulière par rapport à celle de Colin et Ruff qui s'inscrit dans l'augmentation du nombre de contractants au fil des ans. Toutefois les tendances qui émergent de ces études révèlent jusque-là la réorientation du choix contractuel de plus en plus vers le planter-partager en milieu forestier du pays.

3. Typologie des contrats agraires, conflictualité et enjeux fonciers et communautaires

3.1. Location

En basse Côte d'Ivoire où cette pratique semble mieux développée à la différence des autres régions forestières, les coûts de la location varient selon les localités. Dans le sud-est ivoirien, notamment dans la sous-préfecture d'Adiaké, notamment à Kongodjan, Colin et Ruff et Kouamé (2012) indiquent que la rente foncière payée par le locataire s'élève à

100.000 F CFA par hectare. Or, à Petit paris, à Adaou et à Assouba, dans la sous-préfecture d'Aboisso, les coûts de la location varient entre 40.000 F CFA et 50.000 F CFA.

Dans les localités de la sous-préfecture de Guibéroua en général, les locations concernent uniquement les bas-fonds dont les droits d'usage locatif sont de 5000 F CFA et exclusivement réservés à la riziculture. Au terme de la récolte, le locataire donne deux (2) sacs de riz de 100 Kg au propriétaire terrien. A la différence des ventes et des contrats de *planter-partager*, la transaction n'est validée par aucun contrat. Cette pratique de rentier exclu relativement les conflits qui apparaissent moins dans les pratiques de location foncière, dans la mesure où il existe un désintérêt affirmé pour les bas-fonds et aux cultures vivrières. Ce comportement est lié à des logiques sociales qui persistent et structurent le travail des hommes dans les bas-fonds (Dozon, 1990). Seules dans les familles où l'héritage donne lieu au partage des bas-fonds, l'on assiste à une cession de cette ressource entre des cédant et des acquéreurs dominés par des burkinabé.

3.2. Les contrats de prêts et de métayage

Dans la localité d'étude, les enquêtes ont permis d'enregistrer un seul cas de cession sous la forme de prêt, d'une superficie de 0,5 hectare. Contracté depuis 2014 pour une durée indéterminée à un instituteur, cette parcelle a été cédée exclusivement pour la production du manioc et des légumes. Par la suite, en 2016, trois autres cas de prêts de terre en bas-fonds ont été enregistrés au profit d'autochtones, et ce, en dehors des conditions d'échanges marchands. Ils se sont réalisés dans une logique de contre-dons au sein même des structures lignagères.

3.3. Les contrats de métayage

On distingue deux principales formes de métayage en zone forestière ivoirienne abougnon et abousan selon les modalités de

partage de la rente foncière. L'abougnon se rapporte au partage en deux parts. Quant à l'abousan, il se caractérise par le partage en trois parts. Colin et Soro (2004), distinguent deux grandes configurations des contrats d'abougnon : (i) la configuration d'*abougnon-manœuvre* : le planteur d'ananas (locataire ou propriétaire) qui contrôle tout le procès de la production, embauche un manœuvre (l'abougnon), qui fournit le travail manuel jusqu'à la récolte (exclue), contre la moitié de la valeur de la production, après déduction d'une partie des coûts de production ; *abougnon-rente* : le propriétaire foncier apporte uniquement la terre et perçoit une rente proportionnelle à la moitié de la valeur de la production, après déduction d'une partie des coûts de production, l'abougnon prend en charge tout le procès de la production. autour de la culture de l'ananas.

A Lébam, la forme de métayage qui s'y pratique est le contrat d'abousan structuré suivant des acteurs bien précis, le type de culture et les modalités de rémunération. Abousan localement appelé aboussahi est un manœuvre embauché par un propriétaire terrien qui contrôle tout le procès de production allant uniquement de l'entretien de la plantation à la récolte. Le partage se fait de la manière suivante : le propriétaire terrien reçoit 2/3 de la production contre 1/3 pour le manœuvre après le retrait des dépenses effectuées sur la plantation.

3.4. Les contrats de *“planter-partager”*

En côte d'Ivoire, il existe trois configurations de contrats de planter- partager:(i) la configuration «partage unique de la plantation» le partage se fait lorsque la plantation rentre en production pour la durée des verges ;(ii)la configuration «partage des verges et de la terre ».dans ce cas la terre revient a l'exploitant pour toujours ;(iii)la configuration : «partage de l'argent après la commercialisation des produits » : la terre et les verges demeurant la propriété du propriétaire terrien. Le plus souvent au cours du partage de la rente le propriétaire bénéficie

du tiers contre 2/3 contre 1/3 pour le travailleur. Le partage se fait après le retrait des dépenses du gain (Colin et Ruff, 2011).

Les contrats de “*planter-partager*” constituent, au cours de cette dernière décennie, le principal mode d’exploitation des terres.

4. Les contrats agraires, logiques socio-économiques et perceptions des acquéreurs

4.1. Perceptions des ventes, des prêts et des contrats de métayage

La monétarisation de l’accès à la terre a été très développée dans les régions forestières du centre-ouest de la Côte d’Ivoire (Montaz, 2015). En effet, les ventes de plantations, de terres ou des prêts de terres sont des pratiques très anciennes. Les litiges opposant autochtones bété et immigrants burkinabé autour des «ventes» et des «prêts» découlent de la non reconnaissance de ces anciennes transactions par les nouvelles générations. Dans ce contexte de pression foncière décrit dans le chapitre précédent, il est fréquent d’observer des conflits entre autochtones et allogènes. La disparition des prêts de terres aux étrangers provient des souvenirs que les autochtones ont gardés de ce type de contrat. G.JB. expose en ces termes son souvenir :

« moi mon grand-père avait prêté 2hectares à un baoulé pour faire cacao en 1978 en contrepartie il devait lui donner une part jusqu’à la vieillesse des pieds de cacao, le fils du baoulé a vendu ça à un burkinabé depuis les années 2008, on veut reprendre ça il y a problème moi ou bien quelqu’un d’autre peut prêter ça quoi ? Non ce n’est pas possible même ».

Aujourd’hui, les prêts aux étrangers ont cessé. Les prêts aux

allogènes et allochtones sont sources de conflits. Ces conflits éclatent après le décès du cédant. Ils mettent en scènes les nouvelles générations d'autochtones et des migrants. C'est ce caractère conflictuel qui explique sa disparition à Lébam. Ces prêts tout comme les ventes des terres sont aussi des pratiques condamnées par les populations locales. Les propos de M. G.A., président du comité villageois de gestion du foncier rural (CVGFR) le confirme :

« Avant nos parents, c'est-à-dire ceux qui ont fondé ce village ne vendaient la terre, après ceux qui sont venus ont vendu hein ! Je ne dis pas non, mais ils savaient que ce n'était pas bon ! Le chef du village qui a été remplacé a signé des attestations de ventes. Le chef actuel dis non, le sous /préfet actuel aussi dit non. Mais ils se cachent pour vendre sans passer chez chef. Ceux qui font ça la, ils ne savent pas que la terre ne se vend pas, si les grands avaient tout vendu allait manger quoi aujourd'hui ? »

Les ventes de terre à guibéroua sont une atteinte à la coutume. Chez les autochtones la terre est sacrée, c'est un bien symbolique, c'est l'héritage des ancêtres qu'ils doivent léguer aux générations futures. Les populations locales ont une mauvaise perception des ventes du fait de la perte définitive de la terre. Les contrats de métayage à l'image des ventes des terres et des prêts de terres sont également mal appréciés par la communauté bété de Lébam du fait des expériences précédentes en la matière et cela apparait clairement dans les dires de monsieur K. G. un autochtone dont la parcelle est prise en métayage par un burkinabé :

« on a pris un jeune Burkinabé pour s'occuper du nettoyage de notre plantation d'hévéa. J'ai moi-

même ouvert son compte à la coopec où son argent était versé chaque fin du mois. Avec la crise, il est parti rester à Dignago. Quand la crise est finie, il m'a convoqué chez Sekongo (chef rebelle) de Guibéroua; quand le problème est arrivé en justice on m'a dit de payer 1.500000 ou je passe 2,5 ha d'hévéa au type pour 5ans. Il continue de l'exploiter. Je récupérerai ma plantation».

A l'analyse, les contrats de métayage sont jugés négatifs par les populations. La parcelle concernée est toujours exploitée par l'allochtone burkinabé en prélude de la manipulation des clauses des contrats. Ce récit expose le caractère conflictuel des contrats du métayage. Ce conflit a été amplifié par l'environnement sociopolitique de 2011.

4.2. Perceptions du planter-partager

Le planter-partager, localement appelé «troucatrat » signifie plante et puis on va partager, est un contrat pratiqué par l'ensemble des membres des unités d'appropriation foncière recensées à Lébam. La logique qui détermine la légitimité de ce type d'arrangement contractuel se retrouve dans les termes de l'ensemble des enquêtes. C'est à juste titre que les autochtones mentionnent:

« Mon cher "troucatra" c'est mieux que la vente de terre. Tu gagnes à la fin puisque tu reçois une plantation. et puis, il faut savoir que ce n'est pas facile de faire une plantation. Tu donnes la terre et puis quelqu'un fait la plantation. si c'est toi-même tu vas faire quoi ? Sinon, c'est aussi une vente hein ! Mais l'individu n'ayant pas la main d'œuvre, c'est par contrainte que nous acceptons. On se dit que au lieu de vendre toute sa superficie à un prix dérisoire donc

s'il trouve quelqu'un pour planter et ils vont partager je trouve que c'est un peu bon. Sinon, c'est aussi une vente, c'est comme ça on prend ça. il achète, celui qui plante-là, c'est son énergie, il met son énergie, c'est comme celui qui achète-là ; il met son énergie pour payer sa partie avec son énergie. Il achète sa partie au prix de son énergie. C'est bon par rapport à celui qui vend toute sa superficie. C'est comme gagne-gagne. Je gagne tu gagnes, c'est bon que de perdre tout par la vente ».

Les motivations du choix du planter-partager tiennent de deux facteurs essentiels qui se résument dans « *je gagne tu gagnes* » des enquêtés. Le « *je* » renvoyant au cédant, le « *tu* » au preneur et « *gagne* » au gain dans sa dimension socio-économique. Le premier facteur sécurisant de cet arrangement foncier se rapporte au fait qu'il permet aux cédants de conserver une partie de la parcelle dans son lignage et les exempte des litiges fonciers portant sur le fait pour le cédant de brader tout le patrimoine foncier familial au détriment des nouvelles générations. au-delà du fait qu'il constitue un contrat qui fait gagner tout le monde. Le second renvoie au statut de planteur sans investir réellement excepté la fourniture de la parcelle. Cet contrat agraire dans son fonctionnement permet de façon indirecte aux cédants d'investir sur la part qui leur revient une expertise de techniques agricoles, du crédit agricole à travers la cession de ses droits d'usage à un exploitant (preneur). C'est donc un contrat « gagnant-gagnant » comme le souligne (Kouamé, 2012)

5. Des enjeux fonciers du *planter-partager* et de la dynamique d'innovations socio-économiques dans le jeu foncier

Un enjeu foncier est tout d'abord une relation foncière, c'est-à-dire un rapport foncier noué entre des acteurs individuels ou

collectifs autour d'une chose ou un bien foncier (terre, plantation, mare etc) et non un rapport d'un individu ou d'un groupe à la chose ou à ce bien. Une relation foncière étant bien entendue comme un complexe d'enjeux hétérogènes liés et dépendants des acteurs impliqués. Une relation foncière ne correspond pas seulement à un ou des enjeux donnés, mais peut contribuer à révéler d'autres enjeux ou à les transformer (Le Meur, 2002). En effet, la structuration des contrats de planter-partager fait apparaître une double configuration d'enjeux fonciers : socio-politiques et socio-économiques, qui portent spécifiquement sur la gestion des droits fonciers cédés et son impact sur les rapports au sein des structures familiales et communautaires (Colin et Ruff, 2011 et Kouamé, 2012).

La cession d'une parcelle en planter-partager consiste en une délégation de droits fonciers associés à une parcelle. Les termes des conventions entre cédant et acquéreur devraient par conséquent indiquer avec précision les droits délégués dans le contexte du planter-partager. Cependant, les termes de ces contrats restent pour la plupart « flous », marqués par des conflits éclatent autour de l'exécution du contrat foncier. Analysons les rapports autour ce type de contrat à la lumière des droits délégués autour du planter-partager.

5.1. Rapports cédant-acquéreur autour du planter-partager et les droits délégués

5.1.1. Conflits autour des cessions clandestines en "troucatra"

A l'instar de la plupart des régions forestières ivoiriennes, dans la sous-préfecture de Guibéroua, en absence de l'aîné, le cadet dispose de droits de gardien de la terre de la famille ou de la fratrie. Il peut en effet réaliser des cultures vivrières sur la parcelle par sa force de travail. Il ne peut dans ce cas céder les droits d'usage à travers le contrat de planter-partager sans l'accord préalable de l'aîné qui en détient les droits de transfert

à un tiers ou de faire valoir directement ses droits associés à la parcelle. En effet, le choix d'un autre mode de faire valoir de la parcelle ou le choix d'un autre type de contrat qui puisse lui permettre de conserver la totalité de la parcelle, des conflits intercommunautaires apparaissent autour du planter-partager. Ces dires d'acteurs suivants en constituent une illustration parfaite :

« on (le preneur) m'a donné 3 hectares de brousse pour planter cacao et à la fin on va partager. Après le partage le grand-père de Z.S. policier en à Abidjan m'a dit de laisser on va me donner une autre brousse, je vais faire pour moi. Je ne suis pas d'accord c'est comme ça que notre ambassade ; s'il en faut même toucher le président on va le faire. J'ai (le cédant) vu, l'un des fils du chef faire des plantations pour ses frères qui sont en ville. J'ai voulu faire la plantation de mon frère. Mais lui, il n'a pas pris les choses comme moi. Il dit qu'il ne veut rien partager avec quelqu'un. Donc on (autorités traditionnelles) lui a (preneur) proposé une autre parcelle ailleurs. Mais il a refusé donc la parcelle n'est pas partager ».

La cession clandestine d'une parcelle en planter-partager est une source de conflits extra-familiaux. Ces conflits intercommunautaires éclatent autour de la remise en cause de transaction portant sur la délégation des droits fonciers à des preneurs burkinabés via le planter-partager. Ils posent la question de la légitimité du cédant (gardien de la terre) de céder une parcelle en planter-partager et celle du choix rationnel du propriétaire terrien du point de vue de la gestion de ses droits fonciers. Ce choix se rapporte dans ces cas de figure à une demande du contrôle des droits sur la totalité de la parcelle. Ils sont bien entendus comme des conflits intergénérationnels qui

opposent les générations des preneurs aux générations autres que celles des cédants. Dans de nombreuses études de la littérature foncière, il est fait mention des conflits intergénérationnels qui opposent les nouvelles générations d'autochtones et celles des allogènes ou celles des allochtones autour d'anciennes transactions dans un contexte de remplacement de générations (Koné, 2003). Le refus des preneurs tient du fait des investissements (physiques, techniques et mêmes économiques) qu'ils réalisent dans la création des plantations qui devraient être remplacés par une nouvelle où ils devront réaliser à nouveau les mêmes investissements.

5.1.2. Tensions liées à l'exécution du travail

En Côte d'Ivoire, les modes de faire-valoir indirect des terres font très souvent apparaître des litiges fonciers autour des contrats agraires. Dans le cadre spécifique du planter-partager, des conflits apparaissent autour des cessions clandestines (conflits intra-familiaux), du partage de la plantation (Kouamé, 2012). La dégradation des rapports entre cédants et preneurs découle dans certains cas du non-respect du délai d'exécution du contrat comme en témoignent les propos de monsieur D J L, un cédant de parcelle foncière en planter-partager :

« Bon souvent ils mettent trop de temps pour finir. On avait signé 7 ans dans le contrat et il fait près de 10 ans. Moi j'ai failli renvoyer mon travailleur et puis le chef et son bureau ont dit de laisser comme il a déjà commencé. Donc on partageait la production jusqu'au partage. C'est la décision du chef et son bureau. Les gens là ils font trop exprès ».

A l'analyse le cas présenté ici évoque la lenteur des exploitants comme une stratégie de tirer un avantage optimal des cultures vivrières pour lesquelles ils ne versaient des cautions pour

accéder aux droits d'usage réservé à ces cultures au détriment du cédant. Le preneur profitait également des récoltes de la partie en production avant le partage de la plantation.

En effet, la décision du partage des récoltes prises par les autorités villageoises contribue à réduire les tensions entre les contractants du moins jusqu'à présent. Cette décision est accompagnée en 2010 d'une restructuration des contrats de planter-partager à Lébam. Désormais une caution est versée avant d'accéder à la terre et à chaque récolte des cultures vivrières, il est demandé aux preneurs de donner une petite quantité des produits aux tuteurs en guise de remerciement pour l'octroi de la parcelle.

5.1.3. Rapports cédants-acquéreurs autour des droits de cultures vivrières

En Côte d'Ivoire, le planter-partager s'accompagne d'une somme symbolique entendue comme « *l'argent de la boisson* » avant d'accéder à la terre dont le montant varie en fonction des superficies, de la qualité du sol et les relations entre contractants. Elle varie de 20000 CFA pour 4 ha au minimum (relations privilégiées entre le cédant et le preneur) jusqu'à un maximum de 100000 FCFA par hectare, avec un standard de 30000 FCFA à 50000 FCFA par hectare (Colin et Ruff, 2011). Dans le contexte spécifique de Lébam, dans la sous-préfecture de Guibéroua le versement de cette somme répond à des enjeux particuliers entre cédant et preneur comme en témoignent les propos d'acteurs suivants :

« il y a une petite contribution qu'il faut donner au propriétaire terrien parce que lui, il t'a dit de faire du cacao par exemple, mais à toi pour pouvoir te prendre en charge tu peux faire d'autres cultures vivrières sur le terrain. Il ne peut pas t'empêcher. Maintenant toi, tu peux vendre donc pour éviter, il y

*a une petite contribution que le président du foncier rural a décidée donc tu lui donnes. Maintenant le jour-j pour que le partage soit rapide et efficace, il y a une petite contribution qu'on te demande de payer. A l'époque, c'est les deux parties qui payaient, mais connaissant nos frères, dans les villages on est des démunis donc si tu dis au propriétaire terrien paies 25000 F et le travailleurs paies 25000 ça va peser lourd alors que dans le contrat c'est 7 ans. La 7ième année c'est pour partager donc toute cette charge, c'est celui qui a planté qui saisit le comité et le comité va pour partager le champ. **Cf le chef du village***

*« il n'y a pas de taux fixe. Ça dépend de l'appréciation de la culture que tu veux mettre sur le champ. Quand c'est hévéa, c'est 50000 FCFA et quand c'est cacao, c'est 25000 F CFA par rapport à la superficie. Une fois qu'il t'a donné ça tu ne peux plus aller l'emmerder pour lui poser des questions sur du palmier que tu voulais faire ou c'est de l'hévéa ou-bien du gombo. C'est ce qui est dans le contrat puisqu'il a donné quelque chose pour cela c'est pourquoi on a instauré ça. Quand il n'y avait pas ça cela suscitait beaucoup de palabres. Mais depuis qu'on a instauré ça il y a une bonne collaboration des deux parties. Tu sais dans les 50000 f, le propriétaire terrien à 20000 f cfa plus un poulet et le reste c'est pour le comité. Parce que c'est aussi une ressource financière du village hein donc ils doivent avoir leur part. ils doivent avoir une caisse pour ça dedans comme si le chef n'a pas de moyen et que par exemple il y une manifestation, il peut faire recours à ce comité pour lui venir en aide. C'est pourquoi ce comité fonctionne à part entière ». **cf. monsieur G. A, président du CVGFR.***

Ces propos montrent que dans le passé, l'association des cultures vivrières et des cultures pérennes sur les parcelles cédées en planter-partager faisait objet de litiges entre le cédant et le preneur ; aucune somme d'argent n'était payée par le preneur pour associer les deux types de cultures ; il n'apparaît nulle part dans les termes du contrat la combinaison de cultures vivrières aux cultures commerciales.

Sur un faisceau de droits fonciers, on y retrouve des droits d'usage non-permanents et des droits d'usage permanents. L'éclatement des conflits est le fait de la délégation partielle des droits d'usage. Seulement les droits d'usage permanents sont accordés aux preneurs pour les cultures de rente. En effet, le preneur devrait payer 20.000 F CFA assorti d'un poulet chez le propriétaire terrien pour obtenir le complément des droits d'usage pour les cultures vivrières.

Le paiement de ces coûts contribue également à la sécurisation des rapports contractuels qui lient le cédant et preneur pour au moins 5 ans pour les cultures de cacao et 7 ans au minimum pour les cultures d'hévéa.

Colin et Ruff, (opcit.) montrait que 20.000 FCFA était donné au propriétaire terrien pour 4 hectare soit 5.000 FCFA par hectare en guise de remerciement.

Ces motions de remerciements correspondent en quelque sorte aux symboliques que les migrants donnaient aux propriétaires terriens pour sceller les relations de tutorat entre eux et leurs tuteurs (Babo, 2006). Mais, dans le contexte de cette étude les 20.000 FCFA par hectare payés au propriétaire terrien équivalent à des enjeux socio-économiques bien particuliers.

6. Enjeux de l'apparition de nouveaux acteurs autour des droits cédés en planter-partager

Dans les sociétés bété, il est constaté l'existence d'un comité foncier formé par le chef du village qui avait pour vocation de

se rendre sur le terrain pour résoudre des questions de conflits liés aux limites, à une occupation illicite d'une parcelle foncière. Ce comité était composé d'anciens (chef de terre, chefs de lignage et bien d'autres anciens qui maîtrisent bien les conditions de constitution du patrimoine foncier litigieux). Un poulet, la boisson forte, le vin et une somme symbolique était payée par le plaignant pour la cuisine et le déplacement du comité foncier. En 1999, le président Henri Konan Bédié signe le décret N° 99-593 du 13 octobre 1999 portant organisation et attribution des comités de gestion foncière rurale pour l'application de la loi N° 750-98 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. L'article 9 du décret susmentionné confirme les comités de gestion du foncier rural sous réserve de la mise en conformité avec les dispositions du dit décret. En effet, le comité foncier existant à Lébam avait été confirmé par le préfet du département de Gagnoa avec une intégration de 2 allogènes dans le bureau du CVGFR. Sous cette nouvelle casquette légale, le comité foncier rural passe à la marchandisation des rapports autour des transferts fonciers particulièrement de la délégation des droits foncier en planter-partager. Ces propos d'acteurs en constituent une illustration parfaite :

« Je crois que le comité rural a parlé du comité, a parlé de comment le comité doit fonctionner, je crois que c'est rapport à ça, c'est donner du temps au chef du village parce-que avant c'est le chef du village qui gère tout ça. Or avec la nouvelle donne, le chef du village ne doit pas être dans affaire d'argent. Tu vois non ! Donc en fait ce comité est créé pour un apport financier au village. C'est son rôle ça. Dans certains villages y a des comités qui font à 150000. L'Etat a dit de former des comités dans chaque village. Comment ils doivent fonctionner ? C'est à vous de

réfléchir pour vous organiser pour chercher de l'argent et ça ce n'est plus l'Etat ». Cf un notable « bon faire le papier, souvent on peut dire il faut envoyer 20000 souvent on dit bon il faut envoyer 30000 f CFA, on discute et c'est toi qui dit ce que tu as et puis on t'accepte. Avant de partager on paye 50000 souvent ça dépasse 50000. Mais on paie pas moins que ça. On peut te dire il faut envoyer 60000 et quand on demande pardon ça reste sur 50000 ».cf. un secrétaire du CVGFR (jeune burkinabé)

A l'analyse, il ressort que les contrats agraires constituent la véritable source de revenu pour le fonctionnement du Comité Villageois de Gestion du Foncier Rural (CVGFR) et la chefferie. En effet, le comité foncier composé uniquement d'autochtones notamment le président du CVGFR, son vice-président et son secrétaire général, le secrétaire général de la chefferie, le vice-président de la jeunesse et du chef de terre est réputé pour la recherche des fonds à travers les arrangements fonciers. Les arrangements concernés sont entre autres la vente et les contrats du planter-partager. Pour le contrat du planter-partager, la chefferie et le comité foncier rural gagne 25.000 F CFA répartis comme suit :

5.000 F CFA pour la préparation et la signature du contrat, 10.000 F CFA au chef pour assurer ces dépenses et enfin les 10.000 F CFA restant profite aux membres du comité foncier du village pour les droits de leurs déplacements. La rente foncière versée par l'exploitant de la parcelle pour le partage de la plantation varie entre 60.000 F CFA et 50.000 F CFA. Cette somme est répartie comme suit : 10.000 F CFA rentre dans la caisse de la chefferie, 5.000 F CFA et un poulet reviennent au chef de terre pour les libations, 10.000 F CFA sont réservés à la caisse du comité foncier rural les 25.000 F CFA restants sont

partagés entre les membres de l'équipe du comité de partage excepté les étrangers qui accompagnent le preneur.

Les 5000 F CFA accompagnés d'un poulet que reçoivent le chef de terre concernent les droits de cultes voués à la parcelle cédée en planter-partager. Dans de nombreuses études réalisées en Côte d'Ivoire surtout dans le sud-est du pays, ce droit de culte semble totalement inexistant dans le faisceau de droits associé à une parcelle cédée en location, en métayage ou en même en planter-partager (Soro et Colin, 2004 et Kouamé, 2012). La valorisation de ce droit révèle la dimension symbolique de la terre et la résistance des institutions coutumières au processus global de l'individualisation des droits fonciers en pays bété de Guibéroua.

A Sogohio par exemple, dans le département de Gagnoa, les coûts totaux imposés aux preneurs s'élèvent à 60.000 FCFA par hectare dont 50.000 FCFA profite aux tuteurs et 10.000 FCFA à la chefferie pour la conservation des documents (le protocole d'accord et la convention). La configuration des rapports autour du planter-partager avait permis à Montaz de la dénommer "*micro-bureaucratie villageoise*" autour du planter-partager avait été constatée (Montaz, 2015 :24).

A Lébam, les coûts imposés pour l'accès à la terre et le partager de la plantation s'élève à 100.000 F CFA par hectare pour la culture d'hévéa et à 75.000 F CFA par hectare pour la culture du cacao. Pourtant l'achat d'une parcelle d'1 ha varie entre 150.000 F CFA et 250.000 F CFA. Au partage de la plantation, l'exploitant de la parcelle se retrouve avec la moitié de la plantation qui correspond sensiblement à la totalité des coûts qui lui sont imposés pour acquérir des droits d'usage permanent sur sa part qu'il reçoit après partage. La chefferie et le comité foncier rural profitent à hauteur de 75.000 FCFA contre seulement 20.000 FCFA pour le propriétaire terrien. Ces rapports fonciers marchands autour du planter-partager présentent la chefferie comme les potentiels détenteurs de droits

sur le revenu associés aux parcelles prises en « *troucatra* ». Dans ce contexte de raréfaction foncière, ces rapports fonciers renvoient à la gestion communautaire des droits sur le revenu associés aux parcelles prise en faire-valoir indirect (FVI) contrairement aux études révélant une forte individualisation des droits d'usage des parcelles exploitées en faire-valoir indirect en zone forestière ivoirienne (Chauveau et al , 2006).

Conclusion

En définitive, cette étude conduite à Lébam présente le planter-partager comme le principal mode de faire valoir des terres. La lecture de l'histoire de l'économie de plantation établit une relation entre le développement des cultures de cacao et de l'hévéa, du café et du palmier à huile et la dynamique des arrangements fonciers. Cette relation semble fortement assez plus claire entre les cultures de cacao, de l'hévéa, du palmier et la planter-partager.

Le développement de cet arrangement foncier tient principalement de son caractère économique et de sécurisation de la ressource foncière comparativement à la vente qui occasionne une perte totale de la parcelle placée sur le marché foncier.

Toutefois, des conflits intra-familiaux et intercommunautaires éclatent autour de cet arrangement foncier. Au niveau intra-familial, les conflits portent sur la légitimité du cédant des droits d'usage en planter-partager. Au niveau intercommunautaires, les conflits opposant autochtones aux burkinabés éclatent autour de la lenteur dans l'exécution du travail considéré comme une stratégie des tenanciers de tirer le maximum de profit des cultures vivrières par les exploitants. En effet, la prise en main de la gestion de cet arrangement foncier construit une double configuration d'enjeux : (i) Les enjeux de sécurité sociale via la réduction des conflits fonciers qu'il occasionne ; (ii) des enjeux

économiques qui mettent en jeu trois catégories d'acteurs notamment contractants et arbitres (le cédant, l'exploitant, le chef de terre, la chefferie et le CVGFR) contrairement à la théorie économique des contrats agraires (la théorie du principal-agent) qui prône uniquement le jeu d'intérêt opposant le cédant et l'exploitant autour de la rente foncière générée par les contrats agraires (Colin, 2002).

Références bibliographiques

CHAUVEAU Jean-Pierre (2002), « La loi ivoirienne de 1998 sur le domaine foncier rural et l'agriculture plantation villageoise. Une mise en perspective historique et sociologique », in Document de travail de l'unité de recherche REFO, 095, (4), 19.

CHAUVEAU Jean-Pierre, COLIN Jean-Philippe, JACOB Jean-Pierre, LAVIGNE DELVILLE Philippe et LE MEUR Pierre-Yves (2006), « Modes d'accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest : résultats du projet de recherche CLAIMS », in Editions Bondy cedex, 098, (1), 92.

COLIN Jean-Philippe (2002), « Eléments de méthode pour une recherche empirique compréhensive sur les contrats agraires », in Document de travail de l'Unité de Recherche REFO, 095, (5), 20.

COLIN Jean-Philippe et RUF François Olivier. (2011), « Une économie de plantation en devenir. L'essor des contrats de planter-partager comme une innovation institutionnelle dans les rapports entre autochtones et étrangers en Côte d'Ivoire », in Revue Tiers Monde, 207 (3), 169- 187.

DUBOIS Philippe (2001), « Contrats agricoles en économie du développement : une revue critique des théories et des tests empiriques », in Document de travail, INRA ESR Toulouse, 31.

KONE Mariatou et CHAUVEAU Jean-Pierre (1998), « Décentralisation de la gestion foncière et “ petits rçus ” : pluralisme des règles pratique locales et régulation politique dans le Centre-Ouest ivoirien », in Bulletin de l'APAD, 16, 41-64.

KONE Mariatou (2006), « Foncier rural, citoyenneté et cohésion sociale en Côte d'Ivoire : la pratique du tutorat dans la sous-préfecture de Gboguhé », in Colloque international, Les frontières de la question foncière, Montpellier, 27.

KOUAME Georges (2012), « Dynamique du système agricole et pratique de contrats « planté-partagé », en pays Agni-Sanwi (Cote d'Ivoire) » in Territoire d'Afrique (4), 35-42.

LAVIGNE DELVILLE Philippe, TOULMIN Camilia, COLIN Jean-Philippe et CHAUVEAU Jean-Pierre (2002), « L'accès à la terre par des procédures de délégation foncière (Afrique de l'Ouest rurale) modalités, dynamiques et enjeux », in IIED, GRET, IRD, 207.

LE MEUR Pierre-Yves (2002), « Approche qualitative de la question foncière : note méthodologique », in Document de travail de l'unité de recherche REFO, 095 (4), 19.

MONTAZ Léo (2015), « Jeunesse et autochtonie en zone forestière ivoirienne : Le retour à la terre des jeunes Bété dans la région de Gagnoa », in Les Cahiers du Pôle Foncier numéro, (9), 44.

SORO Debegnoun Marcelline et COLIN Jean-Pierre (2004), « Droit foncier et gestion intrafamiliale de la terre chez les migrants sénoufo en zone forestière de la Côte d'Ivoire : le cas de Kongodjan (sous-préfecture d'Adiaké) » in Document de travail de l'unité de recherche REFO, 095 (11), 29.

TOH Alain (2008), *Conflits fonciers, gouvernance locale et dynamiques sociaux de régulation dans le sud-est ivoirien : étude de cas de la sous-préfecture de Bonoua*, Thèse de doctorat unique, Université d'Abidjan-Cocody.

TOH Alain (2011), « Évolution des dispositifs d'accès à la terre et Crise du lien social en milieu rural ivoirien », in Kasa Bya Kasa, Revue ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie, n°20, Abidjan, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI), ISSN 1817-5643, pp.50 à 72.

OKOU Kouakou Norbert et TOH Alain (2015), « Pratiques culturelles et sécurisation foncière dans un contexte de mutation de l'économie dans le sud-est forestier ivoirien », in Kasa Bya Kasa, Revue ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie, n°29, Abidjan, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire (EDUCI), ISSN 1817-5643, pp. 20 à 36.

STRUCTURE FAMILIALE ET RECIDIVE JUVENILE AU MALI : TRAJECTOIRES DE MINEURS DETENUS AU CENTRE DE BOLLE (BAMAKO)

Alou AG AGOUZOOM

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des laboratoires « Langage – Pédagogie – Didactique – Société et Discours » (LaPDSoDi) et « Laboratoire d'Innovation et du Numérique pour l'Éducation » (LINE) au sein de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU).

alouagagouzoum.ipu@yahoo.com-

00223 7 605 14 26

Balla DIARRA

Doctorant à l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Bamako / Mali, et membre du Laboratoire, Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi)

Résumé

Cette étude analyse l'influence de la structure familiale sur la récidive des mineurs détenus au Centre de Bollé à Bamako. Dans un contexte de forte urbanisation et de précarité sociale, la délinquance juvénile progresse, en particulier dans les quartiers périphériques. L'enquête, menée auprès de 40 mineurs, associe méthodes qualitatives (entretiens, observations) et quantitatives (questionnaires, statistiques descriptives) pour examiner l'impact de facteurs familiaux sur les parcours de récidive. Les résultats révèlent une prédominance de familles polygames (58 %) et nombreuses (plus de 7 enfants), où l'encadrement parental est souvent insuffisant. Le faible niveau d'instruction des parents (65 % d'analphabètes, surtout les mères) et la précarité économique aggravent cette fragilité. La dissociation familiale accroît la vulnérabilité des jeunes, limitant l'efficacité de la réinsertion. L'analyse théorique mobilise Foucault, Lucas et le modèle de Bonta & Andrews. L'étude recommande un renforcement des liens entre familles, centres de réinsertion et acteurs sociaux.

Mots-clés : *Structure familiale, Récidive, Mineurs détenus, Centre de Bollé et Bamako*

Abstract

This study analyzes the influence of family structure on recidivism among juvenile detainees at the Bollé Center in Bamako. In a context marked by rapid urbanization and social insecurity, juvenile delinquency is increasing, particularly in peripheral neighborhoods. The survey, conducted with 40 minors, combines qualitative methods (interviews and observations) with quantitative tools (questionnaires and descriptive statistics) to examine the impact of family-related factors on recidivism pathways. The findings reveal a predominance of polygamous households (58%) and large families (more than seven children), where parental supervision is often insufficient. The low level of parental education (65% illiteracy, particularly among mothers) and prevailing economic hardship further exacerbate this vulnerability. Family breakdown intensifies the fragility of young offenders and undermines the effectiveness of reintegration efforts. The theoretical framework draws on the work of Foucault, Lucas, and the Risk-Needs-Responsivity (RNR) model developed by Bonta and Andrews. The study recommends strengthening the collaboration between families, reintegration centers, and social stakeholders.

Keywords: *Family structure, Recidivism, Juvenile detainees, Bollé Center, Bamako*

En guise d'introduction

Cette recherche s'inscrit dans la continuité d'une série de programmes initiés au sein du Laboratoire Langage – Pédagogie – Didactique – Société et Discours (LaPDSoDi) de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako (Mali), qui s'intéressent aux problématiques de socialisation, d'éducation et de marginalisation des jeunes en contexte urbain africain.

La ville de Bamako, à l'instar de nombreuses métropoles africaines confrontées à une urbanisation rapide et à une croissance démographique soutenue, connaît une hausse préoccupante de la délinquance juvénile. Ce phénomène, bien documenté dans le contexte africain par Grand (1984), s'observe dans les quartiers périphériques, caractérisés par la

précarité, un accès restreint à l'éducation et à l'emploi, ainsi que par la fragilisation des structures familiales traditionnelles, conditions favorisant l'émergence de comportements déviants chez les jeunes.

L'essor des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) a, par ailleurs, modifié la nature des délits, entraînant une augmentation des cas de vols (téléphones, motos), de braquages chez les garçons, ainsi que d'infanticides ou d'abandons d'enfants chez certaines filles. Cette évolution corrobore les analyses de Blatier (2002), qui met en lumière la diversification des actes délictueux commis par les mineurs dans les sociétés contemporaines.

Au-delà des actes délictueux initiaux, la récidive des mineurs représente un enjeu majeur, révélant les limites des dispositifs actuels de rééducation et de réinsertion. Bien que des structures spécialisées comme le Centre de Bollé soient mobilisées pour encadrer les jeunes en conflit avec la loi, les taux de récidive demeurent élevés, traduisant une socialisation défailante.

Cario (2000) souligne d'ailleurs que l'échec de la réinsertion est souvent lié à une socialisation initiale incomplète ou rompue.

Le rôle de la famille, première instance de socialisation, est crucial dans ce processus. Les travaux de Erny (1987, 1992, 1999) sur l'enfant et son environnement en Afrique noire montrent combien la structure familiale (polygamie, taille du foyer, instabilité conjugale, faible niveau socio-économique et éducatif) influence le développement de l'enfant.

Les données recueillies indiquent que la majorité des mineurs détenus au Centre de Bollé proviennent de familles nombreuses et souvent polygames, où le suivi éducatif est fragilisé, ce qui accentue le risque de récidive.

De manière analogue, Le Blanc (2010), dans ses travaux sur la conduite déviante des adolescents, met en évidence l'influence des variables familiales et sociales dans l'émergence et la consolidation de comportements déviants, en particulier lorsque

ces variables ne sont pas compensées par un encadrement institutionnel structurant.

Par ailleurs, Fassin (2015) démontre que les environnements carcéraux actuels, loin d'assurer une réhabilitation effective, contribuent à aggraver la marginalisation des jeunes, en raison de l'absence d'un dispositif de suivi post-carcéral structuré.

Le choix du Centre de Bollé comme terrain d'étude se justifie ainsi par son statut de référence en matière de rééducation des mineurs à Bamako. Il offre une diversité de profils (récidivistes et non récidivistes) en lien avec leurs contextes sociaux, permettant une analyse approfondie des effets combinés de l'environnement familial et institutionnel sur la trajectoire délinquante.

Dans ce cadre, plusieurs techniques de collecte de données ont été mobilisées. Les entretiens semi-directifs ont permis d'explorer les discours des jeunes, des éducateurs, des responsables institutionnels et des familles, selon une logique qualitative inspirée de Freire (1969), pour qui l'écoute des acteurs est essentielle à toute transformation sociale.

À cela s'est ajoutée une observation directe, ainsi que l'administration de questionnaires pour dégager des tendances quantitatives. L'analyse documentaire (rapports institutionnels, textes juridiques, statistiques) a enrichi la compréhension globale du phénomène.

Pour le traitement des données, l'analyse de contenu a permis d'identifier les facteurs récurrents de la récidive, tandis que l'exploitation statistique a fourni un appui descriptif aux tendances observées. Ces approches croisées permettent de mettre en lumière les dynamiques de rupture ou de continuité dans les parcours de réinsertion des jeunes, comme le soulignent Bellot et Goyette (2006), pour qui la réinsertion constitue un enjeu structurant dans les politiques publiques en direction des jeunes en difficulté.

L'objectif principal de cette étude est donc d'analyser l'influence des caractéristiques structurelles de la famille sur la récidive des mineurs détenus au Centre de Bollé.

De manière spécifique, il s'agit d'identifier les variables familiales susceptibles de freiner ou d'accentuer le retour à la délinquance, afin de proposer des pistes d'amélioration des dispositifs d'insertion et de suivi post-carcéral, en renforçant la coordination entre familles et institutions spécialisées.

Problématique

La délinquance juvénile constitue aujourd'hui un phénomène préoccupant dans les grandes métropoles africaines, avec un accent marqué dans les capitales comme Bamako, où les bouleversements socioéconomiques ainsi que l'urbanisation rapide engendrent diverses formes de vulnérabilité chez les jeunes.

Dans les quartiers périphériques les plus touchés, la précarité, la déscolarisation, le chômage et l'éclatement des structures familiales traditionnelles participent à l'émergence de comportements déviants.

Ces dynamiques exposent un grand nombre de mineurs à des infractions diverses, allant du vol au braquage, voire à l'infanticide dans le cas de certaines filles (Fassin, 2015 ; Erny, 1999).

Face à cette réalité, des institutions spécialisées telles que les centres de Bollé ont été mises en place pour prendre en charge les mineur(e)s en conflit avec la loi à travers des programmes de rééducation et de réinsertion.

Ces dispositifs, inspirés de principes de réhabilitation sociale et éducative (Blatier, 2002 ; Cario, 2000), visent à éviter le retour des jeunes à la délinquance après leur libération.

Cependant, la persistance d'un taux important de récidive chez les ex-pensionnaires remet en question l'efficacité de ces mécanismes.

Dans un contexte marqué par une urbanisation accélérée, une précarité socio-économique persistante et une fragilisation croissante des liens familiaux, la délinquance juvénile tend à s'intensifier, notamment dans les quartiers périphériques de Bamako. Le Centre de Bollé, principal établissement de détention pour mineurs, fait face à une récurrence préoccupante des cas de récidive, qui semble étroitement liée aux conditions de vie et à l'environnement familial des jeunes concernés. Cette étude s'interroge ainsi sur l'impact des dynamiques familiales dans les parcours délinquants des mineurs incarcérés : dans quelle mesure la structure familiale constitue-t-elle un facteur déterminant dans la récidive des mineurs détenus, notamment au sein d'un contexte socio-économique précaire tel que celui observé au Centre de Bollé à Bamako ?

Plusieurs facteurs complexes et interdépendants semblent affecter la trajectoire de ces jeunes après leur sortie des centres. Parmi ces facteurs, on peut citer en premier lieu le niveau de préparation à la sortie, en particulier sur le plan éducatif, professionnel et psychosocial, qui reste peu structuré.

A cela s'ajoute le suivi post-carcéral, assuré de façon occasionnelle par certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou associations, qui souffre d'un manque de cohérence, de continuité et de coordination avec les services publics (Goyette, 2006 ; Freire, 1969).

De plus, les déterminants familiaux – comme la polygamie, la taille du foyer, l'instabilité conjugale ou le faible niveau socio-économique – jouent un rôle déterminant dans les processus d'insertion et de récidive (Le Blanc et Fréchette, 1988 ; Rey, 1943).

Le lien entre le contexte familial et la conduite déviante chez les adolescents constitue, sans conteste, un aspect bien établi dans les travaux de criminologie développementale (Le Blanc, 2010). L'hypothèse formulée est que la structure familiale – marquée par la polygamie, la taille importante des ménages, le faible niveau d'instruction des parents et l'instabilité conjugale – exerce une influence significative sur la récidive, en affaiblissant les mécanismes de contrôle, de soutien et de réinsertion sociale des jeunes en conflit avec la loi.

Ainsi, cette recherche s'inscrit dans une double perspective : d'une part, comprendre les causes structurelles et institutionnelles de la récidive juvénile malgré les interventions des centres spécialisés ; d'autre part, proposer des orientations pratiques visant à renforcer la prévention de la récidive, en mettant l'accent sur une amélioration des dispositifs de réinsertion et un meilleur ancrage dans les réalités sociales et familiales des jeunes.

Cadre conceptuel et théorique

Les théories de l'emprisonnement émergent dans le contexte des réformes pénales étudiées par Michel Foucault (1993). À travers une approche généalogique, Il démontre que la prison naît au XVIII^e siècle pour mieux contrôler les illégalismes populaires liés à l'essor du capitalisme, répondre à une crise de légitimité politique en rendant la justice plus régulière, et transformer les délinquants en individus dociles et utiles à la société.

La théorie de Lucas (1938) sur l'emprisonnement repose sur trois finalités : intimidation, amendement et individualisation, avec pour objectif principal la réinsertion du détenu. Il distingue trois formes d'emprisonnement : le préventif (sécuritaire, sans but éducatif), le répressif (intimidation pour éviter la récidive, peu adapté à la réinsertion), et le pénitentiaire, considéré comme l'idéal, car il vise l'amendement par des moyens éducatifs sur le

long terme. Ce dernier repose sur l'individualisation des peines et un accompagnement par des acteurs tels que les surveillants ou les personnels religieux.

Cependant, en pratique, la réinsertion reste difficile en raison de la priorité donnée à la sécurité, du manque de différenciation des profils de détenus et de l'insuffisance de programmes adaptés.

Cette démarche s'inscrit dans une articulation entre la théorie de Lucas et le modèle dénommé Risques, Besoins, Réceptivité (RBR) développé par Bonta et Andrews (2007). Ce modèle repose sur trois principes fondamentaux : adapter le niveau de service au risque de récidive, cibler les besoins criminogènes, et optimiser la réceptivité du justiciable au traitement. Intégrer ce modèle dans les centres de réinsertion permettrait de structurer les parcours de réinsertion de manière plus cohérente, individualisée et efficace.

Ainsi, en confrontant ces perspectives théoriques avec la réalité du Centre de Bollé, il devient évident que les dispositifs actuels de rééducation et de réinsertion, malgré leurs fondements éducatifs et sociaux, doivent également prendre en compte les conditions familiales et sociales des mineurs. En effet, la structure familiale, souvent marquée par des dynamiques complexes telles que la polygamie, la taille importante des ménages, ou encore l'instabilité conjugale, agit comme un levier majeur qui peut soit renforcer, soit fragiliser les mécanismes de contrôle et d'accompagnement proposés par ces dispositifs. Cette interaction entre les contraintes institutionnelles et les déterminants familiaux constitue un facteur clé pour comprendre la persistance de la récidive juvénile au Centre de Bollé.

Cette étude revêt ainsi une portée sociale et utilitaire essentielle, car elle ne se limite pas à une analyse académique mais vise à informer et améliorer les politiques publiques et les pratiques institutionnelles en matière de prise en charge des mineurs délinquants. En mettant en lumière le rôle central de la structure

familiale dans la récidive, elle offre des pistes concrètes pour renforcer les dispositifs de réinsertion, améliorer la coordination entre acteurs, et favoriser un accompagnement plus adapté aux réalités socio-familiales des jeunes. Ce faisant, elle contribue à la construction d'un système pénal plus juste et efficace, capable de réduire durablement la délinquance juvénile et d'inscrire ces jeunes dans une dynamique positive d'intégration sociale.

Méthodologie adoptée

La présente étude repose sur une démarche méthodologique mixte, alliant approches qualitative et quantitative, de nature à la fois descriptive et analytique. Cette approche combinée a permis d'appréhender la complexité du phénomène étudié en croisant les discours des acteurs avec des données chiffrées. L'étude cible une population composée de 40 mineurs incarcérés au Centre de Bollé, un échantillon restreint mais pertinent au regard de la nature exploratoire de la recherche.

La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs outils complémentaires. Des questionnaires structurés ont été administrés afin de recueillir des informations quantitatives sur les profils des mineurs, leur parcours de réinsertion et les cas de récidive. Parallèlement, des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès des jeunes détenus, de leurs familles, des éducateurs et des responsables institutionnels. Ces entretiens ont permis d'accéder aux perceptions, aux expériences vécues et aux représentations sociales liées à la récidive et à la structure familiale. L'observation directe sur le terrain, réalisée au sein des centres, a enrichi cette démarche en offrant une compréhension contextualisée des pratiques éducatives et des interactions sociales.

En complément, une analyse documentaire a été menée à partir de rapports institutionnels, de textes juridiques, de données statistiques ainsi que d'études antérieures. Ce matériau

secondaire a permis d'ancrer empiriquement la recherche dans son contexte socio-légal et de confronter les résultats à des sources officielles.

L'analyse des données a été conduite selon une double approche. D'une part, l'analyse de contenu a été mobilisée pour le traitement des données qualitatives, permettant de dégager les thématiques récurrentes, les logiques sous-jacentes et les représentations dominantes dans les discours recueillis. D'autre part, les données quantitatives ont été exploitées à l'aide de statistiques descriptives, afin d'illustrer et d'appuyer les tendances observées sur le terrain.

L'étude reconnaît plusieurs limites méthodologiques. La taille réduite de l'échantillon constitue une contrainte à la généralisation des résultats. De plus, le risque de biais dans les déclarations des mineurs, notamment en raison de leur situation d'incarcération, ainsi que les difficultés d'accès à des informations complètes sur les parcours familiaux, peuvent affecter la fiabilité de certaines données. Toutefois, ces limites sont atténuées par la triangulation des sources et des méthodes, qui renforce la validité interne de l'étude.

Résultats

Typologie des familles des pensionnaires

Les résultats de l'enquête révèlent une diversité notable dans les structures familiales des mineurs détenus au Centre de Bollé. Le tableau 1 illustre la répartition des pensionnaires selon qu'ils proviennent de familles monogames ou polygames.

Tableau 1 : Les types de familles des pensionnaires

Type de famille	Nombre	Pourcentage
Familles monogames	17	42
Familles polygames à deux (2) femmes	13	33
Familles polygames à trois (3) femmes	10	25
Total	40	100

Source : Tableau reconstitué par nous -mêmes à partir des données de l'enquête.

Les résultats de l'enquête révèlent une forte représentation des familles polygames parmi les mineurs détenus au Centre de Bollé. Le tableau 1 montre que sur les 40 pensionnaires interrogés, 57,5 % proviennent de familles polygames (13 issus de familles à deux épouses, soit 32,5 %, et 10 issus de familles à trois épouses, soit 25 %), contre 42,5 % issus de familles monogames.

Ce poids statistique des familles polygames témoigne de leur importance sociologique dans l'environnement familial des jeunes détenus.

La taille des familles, souvent corrélée à la structure polygame, semble jouer un rôle déterminant dans les trajectoires délinquantes.

Comme l'indiquent les données recueillies dans le tableau 8 (non présenté ici), les familles polygames comptent en moyenne

plus d'enfants, ce qui dilue l'attention parentale et fragilise l'encadrement éducatif. Par exemple, certaines familles à trois femmes comptent jusqu'à 12 ou 14 enfants, contre 4 à 6 en moyenne dans les familles monogames.

Cette surcharge démographique familiale entraîne une corrélation entre la taille de la famille et le risque de récidive. Les pensionnaires issus de familles nombreuses, dont celles organisées selon un modèle polygame, apparaissent de manière récurrente en situation de récidive, souvent en lien avec une supervision parentale insuffisante, des conflits intrafamiliaux, ou encore des carences affectives.

Les caractéristiques socio-économiques des familles aggravent souvent cette dynamique. Une grande partie des familles recensées vit dans des conditions précaires, avec un accès limité aux ressources éducatives ou sociales. Lorsqu'elles sont polygames et nombreuses, ces familles peinent à assurer un suivi scolaire ou disciplinaire adapté, favorisant ainsi la marginalisation précoce des enfants.

Par ailleurs, les professions des parents, lorsqu'elles sont connues, relèvent dans la majorité des cas du secteur informel, instable et faiblement rémunéré, tandis que le niveau d'instruction des parents reste à un niveau faible dans la plupart des situations, en particulier chez les mères, ce qui réduit encore les capacités d'encadrement et d'intervention éducative.

L'enquête a permis d'observer une dissociation familiale marquée : plusieurs jeunes détenus proviennent de familles recomposées ou monoparentales, dans lesquelles le père est absent ou la mère est surchargée de responsabilités.

Cette instabilité familiale, doublée de rivalités entre coépouses ou d'un manque de repères clairs, semble constituer un terreau propice à la déviance juvénile et à la récidive.

Ainsi, la structure familiale -en particulier la polygamie, la taille du foyer, le niveau de précarité et la dissociation parentale- apparaît comme un facteur explicatif central dans les parcours

délinquants et les risques de rechute des mineurs incarcérés à Bollé.

Taille des familles et nombre d'enfants par type de famille

Dans le prolongement de l'analyse des structures familiales (Tableau 1), les données recueillies permettent d'examiner la taille des familles, en s'appuyant en particulier sur le nombre d'enfants selon le type de structure familiale.

Le Tableau 2 ci-après fait ressortir la répartition des mineurs en fonction du nombre d'enfants dans leur famille et du type de famille d'origine.

Tableau 2 : Le nombre d'enfants par types de familles

Types de familles	Nombre de familles	Taux
Familles monogamiques avec moins de 7 enfants	11	28
Familles monogamiques avec plus de 7 enfants	6	15
Familles polygames avec deux femmes à moins de 7 enfants	0	0
Familles polygames avec deux femmes à plus de 7 enfants	13	32
Familles polygames avec trois femmes ou plus à moins de 7 enfants	0	0
Familles polygames avec trois femmes ou plus, avec plus de 7 enfants	10	25
TOTAL	40	100

Source : Tableau reconstitué par nous -mêmes à partir des données de l'enquête.

Le tableau 2 fait ressortir une forte prévalence des familles nombreuses, surtout dans les structures polygames. En effet, 100 % des familles polygames recensées comptent plus de 7 enfants, qu'elles soient à deux épouses (32 %) ou à trois épouses ou plus (25 %).

À l'inverse, les familles monogames présentent une distribution plus variée, avec 28 % ayant moins de 7 enfants et 15 % en ayant davantage.

Ces résultats soulignent que la taille de la fratrie est globalement élevée, surtout dans les familles polygames, ce qui peut induire une dilution de l'encadrement parental.

Ce facteur est souvent associé à un relâchement dans l'éducation, une moindre supervision, et donc à une vulnérabilité accrue face à la récidive chez les mineurs. La structure familiale élargie et la forte natalité apparaissent ainsi comme des éléments structurants dans l'analyse des parcours délinquants.

Le niveau de scolarisation des parents des pensionnaires

Le niveau de scolarisation des parents des pensionnaires constitue une variable clé dans l'analyse de la délinquance juvénile. Un faible niveau d'instruction, souvent associé à des conditions socioéconomiques précaires, contribue à un encadrement familial insuffisant.

Cette carence éducative peut favoriser l'apparition et la persistance des comportements délinquants chez les mineurs, augmentant ainsi leur risque de récidive.

Le tableau 3 présente la répartition des niveaux de scolarisation des parents des élèves enquêtés, en distinguant les données selon qu'il s'agit du père ou de la mère, et en indiquant les

pourcentages correspondants pour chaque catégorie de niveau d'instruction.

Tableau 3 : Le niveau de scolarisation des parents

Niveau	Père	%	Mère	%	Total en %
Analphabètes	6	60	7	70	65
Medersas	1	10	2	20	15
Fondamental	2	20	1	10	15
Secondaire	1	10	0	0	5
Supérieur	0	0	0	0	0
Total	10	100	10	100	100

Source : Tableau reconstitué par nous -mêmes à partir des données de l'enquête.

Le tableau 2 fait ressortir une forte prévalence des familles nombreuses, avec une concentration marquée au sein des familles polygames. En effet, 100 % des familles polygames recensées comptent plus de 7 enfants, qu'il s'agisse de celles à deux épouses (32 %) ou à trois épouses ou plus (25 %).

À l'inverse, les familles monogames présentent une distribution plus variée, avec 28 % ayant moins de 7 enfants et 15 % en ayant davantage

Ces résultats soulignent que la taille de la fratrie est dans l'ensemble élevée, surtout dans les familles polygames, ce qui peut induire une dilution de l'encadrement parental.

Ce facteur est souvent associé à un relâchement dans l'éducation, une moindre supervision, et donc à une vulnérabilité accrue face à la récidive chez les mineurs.

La structure familiale élargie et la forte natalité apparaissent ainsi comme des éléments structurants dans l'analyse des parcours délinquants.

Analyse et discussion

Les résultats de cette étude démontrent l'importance majeure de la structure familiale dans la compréhension des trajectoires délinquantes et de la récidive chez les mineurs détenus au Centre de Bollé.

La prépondérance des familles polygames (58 %) parmi les pensionnaires, associée à une taille familiale souvent importante, révèle des caractéristiques socioculturelles fortes qui influencent de manière significative l'environnement éducatif et affectif des jeunes.

Influence de la taille des familles et de la polygamie

Les familles polygames, avec un nombre élevé d'enfants (plus de 7 dans 100 % des cas étudiés), apparaissent comme un cadre exposé à la dilution de la surveillance parentale et à un relâchement dans l'encadrement éducatif.

Cette situation favorise les carences affectives et éducatives, augmentant la vulnérabilité des mineurs face à la délinquance et la récidive.

La corrélation entre la taille de la famille et le risque de récidive est ainsi renforcée par la complexité des relations intrafamiliales, en particulier dans le cadre des familles recomposées ou monoparentales, où l'absence ou l'insuffisance du suivi parental sont des facteurs aggravants.

Rapprochement avec les travaux antérieurs

Ces observations s'alignent avec la littérature existante qui souligne le rôle de la négligence parentale, de la surcharge familiale et de la fragmentation du cadre familial comme facteurs favorisant la persistance des comportements délinquants (voir travaux de Bonta et Andrews, 2007).

L'importance d'un suivi familial stable est de façon récurrente identifiée comme un levier essentiel dans la prévention de la récidive.

Caractéristiques socio-économiques et niveau d'instruction des parents

La précarité socio-économique, caractéristique récurrente de familles étudiées, aggrave cette dynamique. L'analyse du niveau de scolarisation des parents révèle un taux élevé d'analphabétisme (65 %), surtout chez les mères, ce qui limite la capacité des familles à offrir un cadre éducatif solide.

L'instabilité professionnelle et le faible revenu des parents issus du secteur informel contribuent à réduire les ressources disponibles pour un suivi adéquat des enfants, renforçant ainsi le risque d'exclusion sociale et de déviance juvénile.

Dissociation familiale et limites de la synergie famille-centre

L'étude souligne aussi une dissociation familiale fréquente, avec des familles recomposées ou monoparentales où la charge éducative repose souvent sur un seul parent.

Cette instabilité familiale, combinée à un manque de coordination efficace entre la famille et le centre de réinsertion, limite les chances de réussite des programmes de réhabilitation. La faiblesse de la synergie entre ces acteurs contribue à un déficit de suivi post-détention, facteur clé de la récidive.

Effets des conditions socioculturelles locales

Enfin, le contexte spécifique de Bamako, marqué par une urbanisation rapide, la présence de quartiers périphériques défavorisés, et l'influence croissante des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), joue un rôle ambivalent. Si les NTIC peuvent constituer un outil de réinsertion et de formation, elles peuvent aussi exacerber les

inégalités d'accès et favoriser des réseaux de socialisation déviants en l'absence d'encadrement parental.

En conclusion, cette analyse confirme que la structure familiale, en particulier la polygamie associée à une forte taille de la fratrie, le faible niveau d'instruction des parents, et la précarité socio-économique, constitue un facteur déterminant dans la persistance de la délinquance juvénile et la récidive.

Pour améliorer l'efficacité des politiques de réinsertion, il apparaît crucial de renforcer la coopération entre les centres de détention, les familles et les acteurs sociaux, tout en tenant compte des spécificités socioculturelles locales.

En guise de conclusion

L'enquête menée auprès des mineurs détenus au Centre de Bollé révèle une diversité significative dans les structures familiales d'origine, avec une prédominance des familles polygames (58 %), constituées en grande partie de foyers très nombreux dépassant souvent sept enfants.

Cette taille familiale importante, couplée à un faible niveau d'instruction parental (65 % d'analphabètes, surtout chez les mères) et à une précarité socio-économique marquée, fragilise de manière significative l'encadrement éducatif et affectif des mineurs.

Par ailleurs, la dissociation familiale, qu'elle soit liée à des recompositions ou à la monoparentalité, accentue l'instabilité des repères et contribue à la vulnérabilité des jeunes détenus.

Les résultats confirment que la structure familiale -en particulier la polygamie associée à une grande fratrie- exerce un effet déterminant sur la trajectoire délinquante et le risque de récidive.

La dilution de la supervision parentale dans les familles nombreuses, combinée à la précarité économique et à un faible

capital éducatif, crée un terreau propice aux carences affectives et éducatives, facteurs aggravant la délinquance juvénile.

La dissociation familiale et l'absence d'une synergie efficace entre la famille et les institutions de réinsertion renforcent ce cycle.

Pour réduire la récidive et favoriser la réinsertion des mineurs, il est indispensable :

- de renforcer le soutien aux familles, par la mise en place de dispositifs d'accompagnement socio-éducatif adaptés aux réalités des familles polygames et nombreuses, en tant que composante prioritaire visant à améliorer la qualité de l'encadrement parental ;
- d'impliquer davantage les parents dans le suivi des jeunes, en développant des programmes d'éducation parentale et en facilitant leur engagement dans le processus de réinsertion ;
- de développer des politiques publiques ciblées sur la prévention familiale, intégrant des actions de lutte contre la pauvreté, le faible niveau d'instruction, et l'instabilité familiale, en lien avec les services sociaux et éducatifs locaux.

Les recherches à venir vont approfondir l'analyse des interactions entre la structure familiale, le contexte socio-économique local et l'impact des nouvelles technologies (NTIC) dans les parcours des mineurs délinquants.

L'étude des modalités de renforcement de la coopération entre les familles et les centres de réinsertion constitue une dimension pertinente, afin d'optimiser les stratégies de suivi post-détention et de prévention de la récidive dans un contexte urbain en mutation rapide, comme celui de Bamako.

Références bibliographiques

BLATIER Catherine, 2002, *La délinquance des mineurs : l'enfant, le psychologue, le droit*, Presse Universitaire de

- Grenoble, Paris, 292 p.
- BONTA James et ANDREWS Da**, 2007, *Psychologie de la conduite criminelle*, New Providence, Matthew Bender & Company, Inc., 450 p.
- CARIO Robert**, 2000, *Jeunes délinquants à la recherche de la socialisation perdue*, Éditions Harmattan, Paris, 416 p.
- ERNY Pierre**, 1987, *L'enfant et son milieu en Afrique noire*, L'Harmattan, Paris
- ERNY Pierre**, 1992, *L'enfant dans la pensée de l'Afrique noire*, L'harmattan, Paris
- ERNY Pierre**, 1999, *Les premiers pas dans la vie d'un enfant d'Afrique noire*, Paris, L'harmattan, Paris
- FASSIN Didier**, 2015, *L'Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale*, Le Seuil, Paris
- FOUCAULT Michel**, 1975, *Surveiller et punir : naissance de la prison*, Gallimard, Paris.
- FREIRE Paulo**, 1969, *Pédagogie des opprimés*, Maspero, Paris
- Goyette, Martin**, 2006, *Réseaux sociaux, soutiens et supports dans le passage à la vie adulte : le cas des jeunes ayant connu un placement* (Thèse de doctorat, Université Laval). Université Laval
- GRAND, Éliane Bebel**, 1984, « Problème de délinquance juvénile sur fonds de développement : le cas de la Côte d'Ivoire », in Cahiers de pédagogie africaine, n° 4-5, Université de Bordeaux II, pp. 112.
- LE BLANC Marc et FRÉCHETTE Marcel**, 1988, « Les mécanismes du développement de l'activité délictueuse », in Revue internationale de criminologie et de Police technique et scientifique, vol. 41, n° 2, pp. 143-164.
- LE BLANC Marc**, 2010, « La conduite déviante des adolescents : son développement et ses causes », In : Traité de

criminologie du Québec, M. CUSSON (dir.), pp. 227-272, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal

LUCAS Charles, 1836-1838, *De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens et de ses conditions pratiques*, 3 volumes (Tome 1, Tome 2, Tome 3), Éditions E. Legrand et C. Descauriet, Paris, 390 p., 463 p., 631 p.

REY Guy, 1943, *L'enfance coupable.*, Éditions du Seuil, Paris, p. 22.

L'INEFFICACITE DES RESTRICTIONS SUR LA CONSOMMATION DE TABAC DANS LES ESPACES PUBLICS A BOUAKE EN COTE D'IVOIRE : ANALYSE DE LA RESPONSABILITE DES AUTORITES ETATIQUES

Brahima COULIBALY

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

coul.tiebe_ib@yahoo.fr

Résumé

Malgré le décret n°2012-980 du 10 octobre 2012 interdisant de fumer dans les espaces publics, cette réglementation reste largement ignorée, sans sanctions pour les contrevenants. Ce manquement interroge la responsabilité de l'État dans l'application effective de la loi. Cet article examine cette problématique à travers une étude qualitative menée à Bouaké, en s'appuyant sur un échantillonnage raisonné et accidentel. L'analyse, fondée sur la théorie du structuro-fonctionnalisme, révèle que l'inefficacité des restrictions résulte principalement de l'absence de mesures concrètes : manque d'arrêtés spécifiques, de carnets de contravention, de fumoirs adaptés, ainsi qu'une sensibilisation insuffisante. Ces lacunes traduisent un dysfonctionnement structurel dans la mise en œuvre des politiques de santé publique liées à la consommation de tabac.

Mots clés : *inefficacité des restrictions, consommation de tabac, espaces publics, Bouaké, Côte d'Ivoire.*

Abstract

Although Decree No. 2012-980 of October 10, 2012, prohibits smoking in public spaces in Côte d'Ivoire, this regulation remains largely unenforced, with violators rarely facing sanctions. This lack of enforcement raises critical questions about the role and accountability of the State in ensuring compliance with anti-smoking laws. This article investigates the issue through a qualitative study conducted in the city of Bouaké, using purposive and convenience sampling methods. Grounded in structural functionalist theory, the analysis highlights that the limited effectiveness of the smoking ban stems primarily from the absence of essential enforcement mechanisms:

the lack of implementing decrees, ticketing systems, designated smoking areas, and adequate public awareness campaigns. These deficiencies point to broader structural failures in the implementation of public health policies aimed at controlling tobacco consumption.

Keywords : *enforcement failure, tobacco control, public spaces, structural dysfunction, Bouaké, Côte d'Ivoire.*

Introduction

La santé humaine constitue un enjeu crucial, soutenu par des normes visant à garantir la protection non seulement des individus, mais aussi de la société dans son ensemble. Ces normes s'appliquent tant aux comportements individuels qu'à ceux collectifs, et s'inscrivent dans un cadre de prévention et de promotion du bien-être, instauré par divers acteurs tels que les États, les organisations internationales, les ONG, ainsi que les structures de santé (OMS, 2006 ; OMS, 2020). Dans le domaine de la santé publique, le respect des règles régissant l'usage de substances nuisibles, telles que le tabac, revêt une importance capitale afin de réduire les risques liés aux maladies évitables. La réglementation encadrant la consommation de tabac, notamment son interdiction dans les espaces publics, est un exemple de politique visant à protéger les non-fumeurs des effets néfastes du tabagisme passif.

Le tabagisme reste l'une des principales causes de décès évitables dans le monde. Selon les dernières statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ huit millions de personnes meurent chaque année des conséquences du tabagisme, dont 1,2 million en raison du tabagisme passif. En d'autres termes, presque la moitié des fumeurs sont exposés à une mort prématurée causée par la consommation de tabac (OMS, 2021). De surcroît, environ 90 % des cancers du poumon sont attribués au tabagisme, ainsi que de nombreuses affections cardiovasculaires, respiratoires et chroniques (Atoo.ci). Ces chiffres alarmants soulignent la nécessité urgente d'intensifier

les efforts pour protéger la population des effets du tabagisme, notamment dans les espaces publics.

En effet, comme le souligne B. Dautzenberg (2001, p. 73), « une exposition de seulement 30 minutes à la fumée secondaire peut entraîner des effets immédiats sur la santé cardiovasculaire, avec une réduction temporaire de la capacité du cœur à fonctionner normalement », ce qui démontre la gravité des risques encourus par les fumeurs passifs, notamment les enfants et les non-fumeurs. Conscient de ces dangers, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans ses recommandations relayées par N. Aloko (2017, p. 45), appelle les États membres à « adopter des lois strictes contre le tabagisme afin de protéger les populations vulnérables », notamment dans les espaces publics. C'est dans cette optique que la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention-Cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) le 28 janvier 2010, avant de promulguer le Décret n°2012-980 du 10 octobre 2012, interdisant de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, en vue de « limiter l'exposition à la fumée de cigarette dans les lieux comme les restaurants, bars, et gares routières ». Bien que des dispositions législatives aient été mises en place pour interdire la consommation de tabac dans les espaces publics en Côte d'Ivoire, leur application demeure largement inefficace. En effet, de nombreux fumeurs continuent d'enfreindre cette interdiction sans crainte de sanctions. Ce constat soulève une question centrale : pourquoi les textes législatifs existants ne parviennent-ils pas à produire les effets attendus sur le terrain ? Cette recherche vise à analyser la part de responsabilité des structures étatiques dans le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. L'objectif est d'identifier les principaux dysfonctionnements institutionnels et administratifs qui entravent l'application effective du décret. Il s'agira notamment de mettre en lumière des lacunes majeures telles que l'absence d'arrêtés d'application, de carnets de contravention,

de fumoirs officiels, ainsi qu'un manque de sensibilisation et de suivi.

1.Méthodologie

1.1. Définition du site de l'étude

Cette recherche s'est concentrée sur la ville de Bouaké, deuxième plus grande agglomération de Côte d'Ivoire, située à environ 350 km d'Abidjan. Elle est limitée au nord par la ville de Katiola, au sud par celle de Djébonoua, à l'ouest par les villes de Béoumi et Sakassou, et à l'est par la ville de Brobo. Bouaké compte plus de 536 000 habitants. En raison de sa taille et de la variété de ses espaces publics, la gare routière a été retenue comme site d'étude, car elle constitue un lieu de passage fréquenté et stratégique.

1.2. Nature de l'étude

Cette étude adopte une approche qualitative. L'objectif principal est de comprendre les dysfonctionnements structurels dans la mise en œuvre de la loi interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké.

1.3. Techniques de collecte des données

Observation directe

Une méthode clé de cette étude a été l'observation directe. Cette approche a permis de collecter des données comportementales et visuelles sur le terrain, notamment en ce qui concerne les fumeurs présents dans la gare routière, et l'absence de fumoirs.

Entretien semi-directif

Les entretiens semi-directifs ont constitué une autre technique centrale pour cette étude. Ils ont offert aux participants la possibilité de s'exprimer librement tout en guidant leurs

réponses à travers des questions ouvertes. Ce type d'entretien a été utilisé auprès de divers acteurs : des policiers, des agents du district sanitaire, des fumeurs à la gare routière, ainsi qu'un représentant d'une ONG anti-tabac. L'objectif était de recueillir des informations sur la responsabilité des structures dans l'échec de la mise en oeuvre des mesures sur la consommation de la cigarette dans les espaces publics.

Outils de collecte de données

Deux principaux outils ont été utilisés pour collecter les données :

La grille d'observation

La grille d'observation a permis de prendre des notes systématiques sur les attitudes et comportements des fumeurs observés sur le terrain ainsi que l'absence de fumeurs.

Le guide d'entretien

Le guide d'entretien semi-directif a été élaboré pour structurer les entretiens, permettant ainsi de recueillir des informations sur le fonctionnement des structures dans l'application du décret interdisant de fumer dans les espaces publics en Côte d'Ivoire.

1.4. Méthode d'échantillonnage

L'échantillonnage a été effectué de manière raisonnée pour les acteurs clés (policiers, agent du district sanitaire, responsables d'ONG), choisis en raison de leur expertise sur la question. Pour les fumeurs, un échantillonnage accidentel a été privilégié, les participants étant sélectionnés en fonction de leur présence sur le terrain. L'échantillon final a compté 35 personnes, incluant 25 fumeurs, 1 responsable d'ONG, 1 commissaire de police, 5 agents de police, 1 agent du district sanitaire, 1 responsable de gare, et 1 responsable de maquis.

1.5. Méthodes d'analyse

Le structuro-fonctionnalisme a permis d'analyser les données recueillies sur le terrain. Le structuro-fonctionnalisme est une approche sociologique qui combine les principes du structuralisme et du fonctionnalisme pour analyser les dynamiques sociales. Cette perspective s'intéresse simultanément aux structures sociales (telles que les institutions, les normes et les rôles) et aux fonctions qu'elles remplissent pour maintenir l'ordre et la stabilité au sein de la société. D'une part, le structuralisme se concentre sur les bases profondes qui organisent la société, tandis que le fonctionnalisme, de son côté, étudie l'impact de ces structures, affirmant qu'elles existent pour favoriser l'intégration sociale. Ce cadre théorique a été développé par des sociologues influents tels que Émile Durkheim(1893) et Talcott Parsons (1951). Le structuro-fonctionnalisme a pour objectif principal de comprendre comment les différentes structures sociales interagissent pour garantir la cohésion et la stabilité collective.

2.Résultats

2.1. L'absence d'arrêté

Le dysfonctionnement des institutions publiques dans la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics en Côte d'Ivoire explique en grande partie la non-application effective du décret. Son exécution dépend d'un engagement complet des ministères concernés (Intérieur, Justice, Santé), chacun jouant un rôle crucial dans l'application des mesures. Toutefois, le décret adopté pour interdire la consommation de tabac dans les espaces publics n'a pas été accompagné d'un arrêté, un document essentiel pour préciser les modalités d'application sur le terrain. En d'autres termes, sans cet arrêté, le décret reste flou et imprécis.

Cette absence d'arrêté se traduit par un manque de repères clairs pour l'application concrète de la loi. Cela met en évidence une faiblesse juridique, car l'absence de dispositifs réglementaires rend difficile l'effectivité du décret. En conséquence, les agents responsables du contrôle et de la répression se retrouvent sans outils de travail adaptés. Le commissaire Z.G. le souligne :

« Concernant ce décret, il y a des lacunes, parce qu'il était prévu que certains ministères adoptent des arrêtés pour préciser les modalités d'application. Mais, dis-moi, depuis que tu es là, as-tu jamais entendu parler d'arrêtés concernant ce décret ? Non, moi, je n'ai jamais vu ni entendu parler d'une telle chose. Ce que je veux dire par là, c'est que ces ministères auraient pu annoncer, par exemple, qu'à partir du 1er avril ou à la fin juin, il n'y aurait plus de tolérance. Ou peut-être qu'ils auraient pu préciser que les chauffeurs de Gbaka qui fument dans leur véhicule ou à la gare seraient punis d'une amende de 50 000 francs. Là, ce serait clair. On saurait qu'en cas de délit, l'amende serait appliquée. Par exemple, selon l'article 9 du décret, une amende de 15 000 à 100 000 francs est prévue, mais ce n'est pas précisé. Ainsi, si je prends un chauffeur de Gbaka en train de fumer, selon sa situation, l'amende pourrait varier. Si le contrevenant est dans une grande voiture, je pourrais lui infliger une amende de 100 000 francs, tandis que pour un chauffeur de taxi, je pourrais lui imposer seulement 15 000 francs, ce qui n'est pas juste. Si des arrêtés avaient été pris, nous aurions su quel montant appliquer selon le cas. C'est là où l'équité entre en jeu. La loi aurait été plus juste, car en droit, l'équité consiste à traiter de la même manière des situations similaires, comme l'indique la balance de la justice. »

Le commissaire souligne donc que l'absence d'arrêtés

empêche les forces de l'ordre d'imposer des sanctions de manière cohérente et équitable. Cette imprécision dans les sanctions nuit à l'efficacité du décret. Si des arrêtés avaient été adoptés, des règles claires et spécifiques auraient permis une application juste des peines, en fonction des catégories de contrevenants ou des lieux concernés, garantissant ainsi une justice équitable. L'absence de clarté dans ce domaine reste un obstacle majeur à la bonne mise en œuvre des lois anti-tabac.

2.2. L'absence de carnets de contravention : difficulté de gestion des sanctions

Un autre problème majeur réside dans le fait que la police ne dispose pas des carnets de contravention nécessaires à l'enregistrement officiel des infractions. Ces carnets, qui sont des outils administratifs cruciaux pour formaliser et notifier les transgressions, n'ont jamais été mis à la disposition des agents depuis l'adoption du décret en 2012. Cette absence d'un outil de travail essentiel empêche les forces de l'ordre de mener des actions efficaces sur le terrain. Le commissaire Z.G. met en évidence cette lacune :

« Normalement, lorsqu'un décret de ce type est mis en place, des carnets de contravention doivent être distribués à la police. Mais pour ce délit, depuis 2012, la police n'a jamais reçu ces carnets. Quand il n'y a pas de carnets de contravention, on tombe automatiquement dans l'informel. Si nous avons des carnets avec des reçus, nous pourrions simplement les remettre au contrevenant et celui-ci réglerait l'amende. Nous garderions une partie du reçu et verserions le montant au Trésor. Mais pour ce délit, rien n'a été mis en place, et cela complique les choses. »

L'absence de carnets de contravention est un indicateur majeur du dysfonctionnement structurel de l'application du

décret dans la ville de Bouaké. Sans ces outils, la police ne peut formaliser les infractions, ce qui empêche une gestion correcte des sanctions. En l'absence de carnets, il n'est pas possible de suivre de manière formelle les infractions commises, ce qui réduit l'efficacité de l'application de la loi. Comme le commissaire le souligne, cette situation rend le travail des forces de l'ordre beaucoup plus difficile, car elles ne disposent d'aucun moyen officiel pour mener à bien leur mission de répression.

2.3. L'absence de fumeurs officiels

Pour protéger la santé des non-fumeurs, il est essentiel que les fumeurs disposent de lieux dédiés pour consommer du tabac. La mise en place de fumeurs aurait dû sensibiliser les fumeurs à l'importance de respecter le décret et à l'obligation de se conformer à cette règle. Cependant, aucune mesure n'a été prise pour aménager ces espaces dédiés. Les fumeurs, n'ayant pas d'endroits prévus pour eux, se sentent laissés pour compte et n'hésitent pas à interpeller l'État sur cette question. À ce sujet, M. B.N. (fumeur) déclare : « Je ne sais même pas où aller fumer, c'est pour ça que je le fais ici. Quand je viens dans un endroit, je ne sais pas où je vais m'installer pour fumer, car il y a des gens partout. » Dans la même optique, M. F.N. (fumeur) ajoute : « Il faut créer un espace où on peut s'arrêter pour fumer. Sinon, personne n'a le droit de venir me dire pourquoi je fume ici. Il n'y a pas de solution autrement. Si l'État veut résoudre le problème, il doit soit interdire totalement la cigarette, soit aménager des espaces dédiés aux fumeurs. Cela nous permettrait de fumer librement, sans déranger personne. » Dans cette même logique, M. D.E. (fumeur) précise :

« Nous n'apprécions vraiment pas cette situation. Quand l'État veut qu'on fasse quelque chose, il faut que cela soit bien fait. On ne peut pas interdire de fumer dans les lieux publics et ne pas fournir d'espace pour que les

fumeurs puissent le faire. À chaque carrefour, l'État pourrait aménager un petit fumoir, un espace pour les fumeurs. Ainsi, on pourrait dire : "Arrêtons de fumer dans les lieux publics", car nous aurions un endroit où nous pourrions aller fumer sans déranger les autres. Mais sans ces espaces, on ne peut même pas fumer chez nous, car l'odeur du tabac imprègne tout. »

Que nous enseignent ces témoignages ? L'absence de fumoirs officiels, comme le soulignent les fumeurs interrogés, met en évidence un problème majeur dans la mise en œuvre du décret interdisant de fumer dans les espaces publics à Bouaké. Cette situation révèle non seulement une carence en termes d'infrastructures adaptées, mais aussi une incohérence dans l'approche de la politique de lutte contre le tabagisme, ce qui nuit à l'efficacité de la loi et complique la tâche des fumeurs pour s'y conformer. Les propos des enquêtés soulèvent deux points essentiels : l'impact de l'absence de fumoirs sur l'application de la loi et la responsabilité de l'État dans la mise en place d'infrastructures appropriées.

Impact de l'absence de fumoirs sur l'application de la loi

Le décret qui interdit de fumer dans les espaces publics a pour objectif de protéger les non-fumeurs des effets nocifs du tabagisme passif. Cependant, sans la création d'espaces dédiés aux fumeurs, la mise en œuvre de cette loi devient complexe. Les témoignages révèlent clairement que les fumeurs se trouvent dans une situation paradoxale : d'un côté, ils sont encouragés à ne pas fumer dans les lieux publics, mais de l'autre, ils ne disposent d'aucune alternative viable. L'absence de fumoirs est perçue comme une faille importante dans la structure de la loi, car elle empêche les fumeurs de respecter la réglementation sans violer le décret. En l'absence de tels espaces, les fumeurs continuent de fumer dans des lieux inappropriés, comme les bars

ou d'autres espaces publics, ce qui impacte directement la santé des non-fumeurs. Cela expose les limites pratiques de la loi et affaiblit son pouvoir dissuasif, rendant presque inévitable la transgression des règles.

La responsabilité de l'État dans l'accompagnement des politiques publiques

Les propos des fumeurs soulignent la responsabilité de l'État dans la mise en place des infrastructures nécessaires pour soutenir les politiques publiques. L'absence de fumeurs officiels met en évidence un déséquilibre dans l'application du décret : l'État impose des restrictions aux fumeurs sans fournir les moyens nécessaires pour les respecter. Cette carence en infrastructures montre une incohérence dans la planification et l'application des politiques anti-tabac en Côte d'Ivoire. Les fumeurs interrogés demandent directement à l'État de créer des espaces spécifiques où ils pourraient fumer sans nuire aux autres, une suggestion qui rejoint les pratiques mises en place dans de nombreux pays où des politiques similaires ont été adoptées. L'absence de fumeurs constitue donc un indicateur clair du dysfonctionnement structurel affectant la mise en œuvre du décret anti-tabac à Bouaké. Ce manque d'infrastructures met en évidence une incohérence dans l'approche du décret, rendant difficile la conformité des fumeurs et nuisant à l'efficacité de la loi.

2.4. La faible sensibilisation : un signe d'inaction de l'État

La sensibilisation pour une bonne connaissance du décret est à revoir. M. B.N., un fumeur de 30 ans, déclare :

« Je n'ai jamais entendu parler de programme de sensibilisation concernant cette loi. J'ai seulement entendu parler des effets néfastes de la cigarette. Je me souviens

d'une publicité à la télé montrant un homme mort du cancer du poumon, diffusée au moment où la loi a été votée. Mais ça fait longtemps. On connaît les dangers du tabac, mais appliquer la loi est une autre histoire. Il est important que les gens sachent que cette loi existe, même s'ils ne l'appliquent pas. Il faut la rappeler régulièrement. »

Ce témoignage met en lumière une véritable lacune : bien que les dangers du tabagisme soient largement connus, la loi interdisant de fumer dans certains lieux publics reste méconnue. L'absence de programmes de sensibilisation spécifiques à cette législation empêche de garantir son respect. Il est crucial de comprendre que l'information sur les risques du tabac, bien que nécessaire, ne suffit pas à assurer l'application de la loi. Sans une volonté réelle d'en assurer l'application, les efforts de communication restent vains.

Un agent de santé confirme ce constat : « À propos de cette loi, il n'y a aucune publicité dans les médias, aucune communication sur les dangers du tabagisme passif. Les gens n'en parlent pas vraiment. La lutte contre le tabagisme ne reçoit pas la même attention que des problèmes comme le VIH ou le COVID-19. » Il est frappant de constater que la lutte contre le tabagisme semble souvent reléguée au second plan, tandis que des campagnes massives sont menées pour des causes comme le VIH ou la COVID-19, malgré les risques bien réels du tabagisme. Ce manque de communication contribue à la non-application de la loi et à son échec dans de nombreuses régions.

2.4.1. Des efforts insuffisants et contradictoires

Les témoignages recueillis mettent en lumière une incohérence flagrante dans les efforts de sensibilisation mis en place. Un autre fumeur remarque : « Il n'y a aucune campagne de sensibilisation. Au contraire, on nous distribue des cigarettes en promotion. Je n'ai jamais vu de personne venir nous parler de

ça. Ils ont seulement placé des affiches dans les maquis, les gares, et les camions. » Cette remarque soulève une question cruciale : bien que des efforts soient visibles à travers des affiches dans certains lieux publics, ceux-ci restent manifestement insuffisants et peu efficaces. D'autant plus que la distribution de cigarettes en promotion, c'est à dire la promotion de l'industrie du tabac, semble directement contredire les objectifs de lutte contre le tabagisme. Cette approche paradoxale crée de la confusion et nuit à l'efficacité des campagnes de sensibilisation.

2.4.2. Une sensibilisation restreinte

Au-delà de l'inefficacité des stratégies de communication, un responsable d'une ONG anti-tabac souligne également l'absence de sensibilisation dans des espaces ouverts, pourtant essentiels. Bien que certaines campagnes soient organisées dans des maquis à Bouaké, elles restent limitées et ne touchent qu'une petite fraction de la population. Selon cet intervenant, « On privilégie les lieux clos car on estime qu'ils appartiennent à quelqu'un, ce qui facilite la diffusion de l'information en impliquant les propriétaires, afin qu'ils s'assurent de la mise en place de la loi. »

En effet, bien que des programmes existent, ceux-ci se concentrent principalement sur des espaces fermés, où la mise en œuvre de la législation est jugée plus facile grâce à la présence de gestionnaires ou de propriétaires. Toutefois, cette approche néglige les espaces ouverts, tels que les rues, où l'absence de signalisation et de campagnes ciblées empêche une large part de la population de prendre connaissance de l'interdiction. Ce manque de visibilité et d'accessibilité des informations contribue à l'idée d'une application partielle, voire inefficace, de la loi.

Dans l'ensemble, les témoignages et observations recueillis révèlent qu'une campagne de sensibilisation trop faible ou mal

ciblée constitue un obstacle majeur à l'application réelle de la loi interdisant de fumer dans les espaces publics. L'absence de communication systématique et cohérente de la part des autorités, combinée à des pratiques contradictoires, entrave l'adhésion de la population à la loi. Il devient donc évident que l'absence d'une sensibilisation régulière et ciblée dans tous les lieux publics nuit à la capacité du décret à atteindre son objectif de protéger la santé publique.

3. Analyse et discussion des résultats

Le non-respect des lois interdisant de fumer dans les espaces publics demeure un problème global majeur, malgré l'adoption de législations strictes. Les résultats de notre enquête menée à Bouaké, en Côte d'Ivoire, révèlent plusieurs facteurs expliquant l'échec de l'application de la loi, notamment des défaillances structurelles, telles que l'absence d'arrêtés, de carnets de contravention, de fumoirs officiels, ainsi que des programmes de sensibilisation inadéquats. Ces constatations s'inscrivent dans un cadre plus large, corroboré par des recherches menées dans d'autres régions du monde, particulièrement dans les pays en développement, où des obstacles similaires freinent l'efficacité des politiques anti-tabac. Mais comment comprendre cette situation au regard du structurofonctionnalisme?

3.1. Analyse

L'analyse des dysfonctionnements liés à l'application d'un décret interdisant de fumer dans les espaces publics en Côte d'Ivoire, à la lumière de la théorie du structuro-fonctionnalisme, permet, selon É. Durkheim (1893), T. Parsons (1951) et R. K. Merton (1968), de mettre en évidence les tensions sociales et les failles dans plusieurs structures clés de la société. Cette approche repose sur l'idée que « chaque composant du système social joue

un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre social » et que, « lorsque l'une de ces structures échoue, cela perturbe l'ensemble du système et affecte la stabilité de la société ». Dans le cas de cet article, plusieurs Ministères sont mis à l'épreuve pour limiter la consommation de la cigarette dans les espaces publics. Mais force est de constater qu'un dysfonctionnement met à mal la réussite du projet.

En effet, le recours au structuro-fonctionnalisme, en tant que cadre théorique, a permis de comprendre l'échec de l'application du décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les espaces publics non pas simplement comme une défaillance individuelle ou conjoncturelle, mais comme un dysfonctionnement structurel global du système étatique. Cette perspective part du principe que chaque institution (État, police, santé publique, ONG, usagers) remplit une fonction spécifique qui contribue à la stabilité sociale. Dans un système fonctionnel, ces institutions sont interdépendantes et collaborent de manière coordonnée pour atteindre un objectif commun — ici, la protection de la santé publique par la réduction de l'exposition au tabagisme. Or, l'analyse des données recueillies sur le terrain à Bouaké révèle que plusieurs structures de l'État ne remplissent pas efficacement les fonctions qui leur incombent : L'autorité étatique (par le biais de la police) ne dispose pas d'outils juridiques (absence d'arrêtés d'application) ni matériels (absence de carnets de contravention) pour faire appliquer la loi. Les services de santé et les autorités locales n'ont pas prévu de dispositifs de gestion (fumeurs, campagnes de sensibilisation), ce qui limite l'alternative offerte aux fumeurs. Le manque de coordination entre les différents organes impliqués (police, municipalités, ONG) empêche la mise en place d'un cadre cohérent et intégré. Ainsi, selon la logique du structuro-fonctionnalisme, le dysfonctionnement d'une ou plusieurs structures provoque une rupture dans la chaîne fonctionnelle, entraînant une désorganisation systémique. L'ordre social (ici,

la norme du non-tabagisme dans les lieux publics) ne peut alors être préservé. Le structuro-fonctionnalisme permet de comprendre que l'échec de l'application du décret ne résulte pas simplement d'un manque de volonté des acteurs, mais d'une incohérence structurelle au sein des institutions publiques, lesquelles, en ne remplissant pas leurs fonctions respectives, empêchent le bon fonctionnement du système global de régulation du tabagisme. L'interdépendance théorique entre les structures sociales (police, santé publique, administration locale) n'est pas réalisée dans la pratique, ce qui compromet l'efficacité de la politique publique.

3.2. Discussion

3.2.1. Dysfonctionnement dans la structure légale et administrative (l'absence d'arrêté)

Le structuro-fonctionnalisme insiste sur l'importance de la législation pour régir les comportements individuels et maintenir l'ordre social. L'absence d'un arrêté qui précise les modalités d'application du décret de l'interdiction de fumer crée un vide juridique qui empêche la mise en œuvre efficace de la loi. Cette défaillance dans la structure législative et administrative a des conséquences sur la stabilité sociale. D'une part, la fonction manifeste du décret est de protéger la santé publique en interdisant de fumer dans les espaces publics. D'autre part, l'absence d'un arrêté formel engendre des tensions sociales, car elle laisse place à l'incertitude et à la confusion parmi les citoyens, perturbant ainsi l'équilibre social et la confiance envers les institutions.

3.2.2. Dysfonctionnement dans la structure de contrôle (l'absence de carnets de contravention)

L'une des fonctions essentielles des forces de l'ordre est de garantir le respect de la loi, ce qui inclut la verbalisation des infractions. Selon la théorie du structuro-fonctionnalisme,

l'absence de carnets de contravention empêche la police d'appliquer systématiquement le décret. En conséquence, cette défaillance dans les structures de contrôle crée une situation d'informalité et d'arbitraire, réduisant la légitimité de l'autorité et la confiance des citoyens dans le respect de la loi. Cela perturbe l'équilibre social, car les citoyens peuvent percevoir la loi comme inefficace ou inégale. De plus, cette situation déstabilise l'ordre social, en minant la capacité des autorités à exercer leur fonction manifeste, c'est-à-dire la régulation des comportements.

3.2.3. Dysfonctionnement dans la structure des infrastructures publiques (l'absence de fumeurs officiels, et faible sensibilisation)

Le structuro-fonctionnalisme souligne l'importance de la coordination entre les structures sociales pour maintenir l'équilibre. Dans ce cas, l'absence de fumeurs officiels témoigne d'un dysfonctionnement dans la gestion des infrastructures publiques. Si l'État ne prévoit pas des espaces dédiés pour les fumeurs, il ne répond pas aux besoins de cette catégorie de citoyens, ce qui engendre des tensions et des conflits entre fumeurs et non-fumeurs. La fonction manifeste de l'aménagement de ces espaces est de protéger la santé publique tout en permettant aux fumeurs de satisfaire leur habitude sans nuire aux autres. L'absence de ces espaces de manière adéquate affaiblit la politique publique, rendant l'interdiction moins acceptable pour une partie de la population.

3.2.4. Impact sur l'équilibre social et la réussite du projet

Les dysfonctionnements observés dans plusieurs structures sociales clés, telles que la législation, les forces de l'ordre, et les infrastructures publiques, perturbent l'équilibre social global. Selon la théorie du structuro-fonctionnalisme, l'interaction des structures sociales doit être harmonieuse pour maintenir la

stabilité. Le manque de coordination entre les structures gouvernementales et les défaillances dans l'application des politiques publiques, comme l'absence d'arrêtés, de carnets de contravention ou de fumoirs, montrent que certaines fonctions sociales ne sont pas pleinement remplies. Cela crée un climat de frustration et de méfiance parmi les citoyens, perturbant l'harmonie sociale.

L'analyse des dysfonctionnements observés dans l'application de la législation anti-tabac en Côte d'Ivoire à travers le prisme du structuro-fonctionnalisme met en évidence les défaillances dans les structures légales, administratives et publiques. Ces défaillances perturbent non seulement l'application de la loi mais aussi l'équilibre social en générant des tensions entre les citoyens et en réduisant la confiance dans les institutions. Le structuro-fonctionnalisme, en tant que cadre théorique, nous permet de comprendre l'interdépendance des différentes structures sociales et la manière dont leur défaillance peut affecter l'harmonie sociale. Mais ces résultats sont-ils spécifiques à Bouaké en Côte d'Ivoire?

3.2.5. Dysfonctionnement Structurel

Les résultats de notre étude viennent confirmer les conclusions partagées par de nombreux chercheurs à l'échelle internationale concernant l'impact négatif des dysfonctionnements structurels sur l'application des lois anti-tabac. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2021) sur la Convention-Cadre pour la Lutte Anti-tabac (FCTC) souligne qu'en dépit du fait que 60% des pays aient mis en place des législations strictes interdisant de fumer dans les espaces publics, leur mise en œuvre demeure inégale. Cela est principalement dû à un manque de surveillance et à l'absence de sanctions appropriées. Cette problématique se retrouve également à Bouaké, où l'absence d'outils de contrôle, tels que les carnets de contravention, ainsi que l'insuffisance

d'infrastructures spécifiques (comme les fumoirs), entravent l'application effective de la loi.

En effet, les travaux de M. Eriksen, J. Mackay et H. Ross (2015, p.105), dans *The Tobacco Atlas*, indiquent que « l'application des lois sur le tabac rencontre d'énormes difficultés dans les pays en développement, en raison de ressources humaines et matérielles insuffisantes », une remarque qui trouve un écho dans l'étude menée à Bouaké, où la faiblesse des infrastructures constitue un facteur central d'inefficacité des lois. Pour décrire la situation dans les pays du Nord, le rapport de Euromonitor International (2017, p. 89) souligne que « les pays européens et nord-américains disposent de cadres réglementaires plus stricts et de mécanismes de surveillance efficaces », ce qui garantit un meilleur respect des lois anti-tabac. Cette situation est confirmée par plusieurs chercheurs, tels que Odeyemi (2016), Aloko (2017) et Desalu et al. (2010), qui insistent sur « la nécessité d'un cadre juridique et structurel solide pour surmonter les défis liés à l'application des lois anti-tabac ». À propos des perceptions différenciées selon les contextes, Moreau (2014, p. 54) observe, dans le cas de la France, que « les carences en ressources humaines et matérielles constituent des obstacles majeurs à la surveillance », là où, en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt l'absence d'aménagements tels que les fumoirs qui semble poser problème, comme l'illustrent les études d'Aloko (2017) et de Ouattara (2019). Par ailleurs, selon Odeyemi (2016), Tumwine (2011) et Aloko (2017), le manque de sensibilisation du public est un facteur déterminant dans l'échec des politiques anti-tabac. Cette idée est confirmée par Ouattara (2019, p. 77) et le PNLCT (2020), pour qui « près de 70 % des fumeurs en Côte d'Ivoire ignorent l'existence des lois sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ». En revanche, Reddy et al. (2013, p. 112) attribuent l'inefficacité des lois non pas au manque de sensibilisation mais plutôt à « l'influence persistante de l'industrie du tabac sur les politiques

publiques », mettant en évidence un autre angle d'analyse des dysfonctionnements. Cette diversité d'approches, entre mise en cause de la sensibilisation ou dénonciation des pressions politiques, montre, comme le souligne Tumwine (2011, p. 99), que « les solutions doivent être adaptées aux contextes culturels et géographiques propres à chaque société ».

Conclusion

Le respect des lois interdisant la consommation de tabac dans les espaces publics constitue un enjeu crucial de santé publique en Côte d'Ivoire. Malgré l'adoption du décret interdisant de fumer dans ces lieux, son application reste largement défailante, exposant la population – en particulier les non-fumeurs – à des risques sanitaires avérés. L'analyse des témoignages et des constats de terrain met en lumière une série d'obstacles structurels et institutionnels majeurs : absence d'arrêtés d'application, insuffisance de moyens logistiques (tels que les carnets de contravention), manque de fumeurs officiels, et carence dans la sensibilisation du public.

Ces dysfonctionnements ne relèvent pas seulement d'un déficit de gouvernance, ils traduisent aussi une forme d'injustice sociale. En effet, les plus vulnérables – enfants, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies respiratoires – sont les premières victimes de l'exposition involontaire à la fumée de tabac. Ainsi, cette étude dépasse le simple cadre de l'évaluation d'une politique publique : elle pose la question du droit à un environnement sain pour tous.

La portée sociale de cette recherche est donc majeure. Elle met en lumière la nécessité urgente d'une réponse coordonnée, équitable et adaptée aux réalités locales pour protéger efficacement la population. En mettant l'accent sur la responsabilité des structures étatiques et la nécessité d'outils juridiques et logistiques concrets, cette étude contribue à une

meilleure prise de conscience des enjeux du tabagisme passif dans l'espace public.

Sur le plan utilitaire, cette recherche fournit des recommandations claires, applicables et pertinentes, qui peuvent guider les décideurs publics, notamment à Bouaké, mais aussi dans d'autres contextes urbains similaires en Afrique. Elle propose une feuille de route réaliste pour renforcer l'application de la loi : adoption rapide des arrêtés d'application, dotation en moyens de contrôle (carnets de contravention), installation de fumoirs adaptés, et campagnes massives de sensibilisation. Elle insiste également sur la nécessité d'une meilleure coordination interinstitutionnelle, condition essentielle pour garantir l'efficacité et la pérennité des actions entreprises.

En somme, cette étude apporte une contribution significative à la réflexion sur la gouvernance des politiques de santé publique dans les pays en développement. Elle ouvre la voie à des réformes concrètes susceptibles de réduire les inégalités face aux risques sanitaires liés au tabac, tout en promouvant une société plus juste, plus informée et plus soucieuse du bien-être collectif.

Références bibliographiques

ALOLO Adama S., 2017. *The role of public awareness in tobacco control in West Africa.*

ALOLO Ndèye, 2017. *Le tabagisme en Afrique : enjeux de santé publique.*

ATOO.ci, 2017. *Les effets du tabagisme sur la santé publique en Côte d'Ivoire.* Disponible sur : <https://www.atooc.ci> [Consulté le ...].

DAUTZENBERG Bernard, 2001. *Les dangers du tabagisme passif et la lutte contre le tabagisme*, Éditions INSERM, Paris.

DAUTZENBERG Bernard, 2001. « Les risques sanitaires du tabagisme passif », *Revue de Santé Publique.*

DAUTZENBERG Bernard, 2019. *Les défis de la lutte contre le tabagisme dans les pays en développement*, Éditions La Santé Mondiale, Paris.

DAVIS Kingsley & MOORE Wilbert E., 1945. « Some Principles of Stratification », *American Sociological Review*, Vol. 10, n°2, pp. 242–249.

DESALU Olufemi, OJO Oladimeji, BUSARI Olatunde et al., 2010. « The impact of tobacco control policies in Africa », *African Journal of Respiratory Medicine*, Vol. 6, n°2, pp. 13–17.

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Alcan, Paris.

ERIKSEN Michael, MACKAY James, ROSS Hannah, 2015. *The Tobacco Atlas* (5th edition), American Cancer Society, Atlanta.

EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2017. *Tobacco control policies in Europe and North America*.

GIDDENS Anthony, 2006. *Sociology* (6th edition), Polity Press, Cambridge.

MERTON Robert King, 1968. *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York.

MOREAU Alain, 2014. *Le tabagisme en France et les défis de la réglementation*, Presses Universitaires de France, Paris.

ODEYEMI Kehinde Ayodeji, 2016. « Challenges in tobacco control in developing countries », *International Journal of Public Health Research*, Vol. 4, n°1, pp. 21–29.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2006. *Directives pour la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2020. *Rapport mondial sur le tabagisme*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2020. *Stratégies mondiales de lutte contre le tabagisme*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2021. *La lutte mondiale contre le tabagisme : rapport 2021*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2021. *Rapport sur la Convention-cadre pour la Lutte Antitabac (FCTC)*, OMS, Genève.

OUATTARA Mory, 2019. *L'application des lois anti-tabac en Côte d'Ivoire : un défi pour la santé publique*, Mémoire de Master, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

OUATTARA Youssouf, 2019. « Tobacco use and public health policies in Côte d'Ivoire », *Journal of African Health Policy*, Vol. 5, n°1, pp. 55–69.

PARSONS Talcott, 1951. *The Social System*, Free Press, New York.

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME (PNLCT), 2020. *Rapport sur les politiques de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire*.

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME (PNLCT), 2020. *Survey on tobacco use in Côte d'Ivoire*.

REDDY Pravin, JAMES Sarah, MATZOPOULOS Richard, 2013. « The influence of the tobacco industry on smoking behaviors », *Journal of Public Health in Africa*, Vol. 4, n°2, pp. 72–78.

REDDY Pravin, JAMES Sarah, MATZOPOULOS Richard, 2013. « Tobacco control and its challenges in South Africa », *South African Medical Journal*, Vol. 103, n°11, pp. 845–850.

TUMWINE John, 2011. « Impact of tobacco legislation in African countries », *Tobacco Control*, Vol. 20, n°2, pp. 102–104.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2017. *Tobacco control and public health initiatives in low-income countries*, WHO, Geneva.

NIVEAUX DE CONNAISSANCES ET PERCEPTIONS DES POPULATIONS DE LA PREFECTURE DE KANKAN RELATIFS AUX PLANS DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME EN GUINEE

CONDE Karamo

*Sociologue, Université Julius NYERERE de Kankan,
BP 209 République de Guinée,
condekaramo@gmail.com*

Résumé

L'unité chargée de la question des déterminants sociaux de la santé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) centre son activité sur trois domaines, dont celui de l'amélioration des capacités des pays à réaliser des politiques nationales fondées sur des actions intersectorielles. Les politiques publiques de santé, en tant qu'ensemble de stratégies et d'actions mises en œuvre pour préserver ou améliorer la santé des populations et pour lutter contre les maladies accompagnent les actions stratégiques des Etats en voie de développement. En effet, l'étude montre qu'en Guinée et précisément dans la Préfecture de Kankan, une frange importante des agents de santé intervenant dans les structures officielles de santé méconnaît les contenus de ces documents stratégiques. Majoritairement analphabètes, les usagers des structures sanitaires ne sont quant à eux pas suffisamment informés des contenus de ces textes. En réalité, les textes sont conçus là-haut et exécutés en bas. Ils ne sont pas le produit de la réflexion collective et n'ont pas été préparés sur la base de données de recherches scientifiquement élaborées. Dans l'univers de l'étude, on constate la non vulgarisation de ces documents au niveau des structures sanitaires de base. Cet état de fait est la source de plusieurs dysfonctionnements dans les structures sanitaires. Ce qui implique que l'hypothèse de départ a été effectivement confirmée par les données recueillies lors de l'étude. L'étude a associé les avantages des enquêtes qualitative et quantitative afin de mieux cerner le problème. L'échantillon total ayant participé au processus de collecte des données est de 90 enquêtés.

Mots clés : *niveaux de connaissance, perception, politique publique, population.*

Abstract

The Social Determinants of Health Unit at the World Health Organization (WHO) focuses its activities on three areas, one of which is improving countries' ability to implement national policies based on intersectional action. Public health policies, as a set of strategies and actions implemented to preserve or improve the health of populations and to combat disease, accompany the strategic actions of developing countries. The study reveals that in Guinea, specifically in the Prefecture of Kankan, many health workers in official health structures are not familiar with these strategic documents' contents. Health facility users, who are mostly illiterate, are not sufficiently informed about the content of these texts. In reality, the texts are conceived up there and executed down below. They are not the product of collective reflection, nor have they been prepared on the basis of scientifically elaborated research data. In the study universe, these documents have not been disseminated at the level of basic health structures. This state of affairs is the source of many malfunctions in health facilities. This implies that the initial hypothesis was effectively confirmed by the data collected during the study. The study combined the advantages of qualitative and quantitative surveys to better define the problem. A total of 90 people took part in the data collection process

Key words: *knowledge levels, perception, public policy, population.*

Introduction

Les politiques publiques de santé sont fortement inspirées par une doctrine élaborée par l'Organisation Mondiale de la Santé, dont l'assemblée générale est composée des ministres de la santé des Etats membres et respecte la règle « un Etat, une voix » , mais qui s'est au fil des décennies bâti la réputation d'identifier les meilleures solutions techniques aux problèmes de santé publique.

Ces politiques sont considérées comme des « tentatives de régulation de situations présentant un problème public, dans une collectivité ou entre des collectivités » Lemieux, 1992, Dans le domaine de la santé, ces politiques conduisent à des

changements dans l'organisation des différentes fonctions du système, Walt, 1994 ; Janovsky et Cassells, 1996) que sont l'administration générale, le financement, la prestation de services et la génération de ressources (OMS, 2000). Ajoutons que ces politiques ne sont ni monolithiques ni linéaires Grindle et Thomas, 1991: le choix des solutions à mettre en œuvre n'est pas toujours rationnel et leur réalisation ne correspond pas toujours à ce qui a été prévu initialement. En effet, de nombreux facteurs peuvent influencer sur la mise en place du processus Walt et Gilson, 1994.

En effet, les conférences d'Alma Ata (1978), de Bamako (1987) et d'Harare (1987) ont conduit à la mise en place de modèles d'organisation applicables à l'ensemble de l'Afrique, mais correspondant à des logiques qui lui sont extérieures. Négligeant ainsi les contextes divers (économiques, politiques, sociaux...) spécifiques à chaque pays et/ou région ainsi que les dynamiques sociales en découlant, les programmes et projets élaborés dans le cadre de ces modèles ont en grande partie échoué.

Par ailleurs, dans de nombreux pays à faible revenu, une myriade de politiques publiques de santé a été formulée ces dernières décennies dans le but équitable d'améliorer l'accès aux soins des plus pauvres.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger connaissent une situation générale similaire au niveau des politiques publiques, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans les autres domaines. Une même insuffisance des rentrées fiscales les rend dépendants de l'aide au développement (de 30 à 50 % des budgets nationaux proviennent de financements extérieurs). Les principales politiques publiques sont en conséquence largement induites par les institutions internationales et les agences de développement : on constate, de ce fait, qu'elles sont très similaires d'un pays à l'autre, les « transferts » de politiques clefs en main se multipliant au détriment de leur adaptation aux contextes

nationaux (Walt, Lush et Ogden 2004 ; Naudet 1999, 2000 ; Darbon 2009 ; Lavigne Delville et Abdelkader 2010).

Dans le contexte africain, les politiques d'ajustement structurel des années 1980 ont considérablement fragilisé les administrations et les services publics, la corruption y est devenue largement répandue, les agents de l'État sont souvent démotivés. Les normes, pratiques et les cultures professionnelles qui régulent *de facto* le comportement de ces derniers sont assez éloignées des normes officielles. Olivier de Sardan 2001, 2013. L'analyse des politiques publiques est devenue progressivement un vaste champ autonome, aux paysages multiples, qui se compose d'axes de recherches, voire de paradigmes, variés. Le plus connu est sans doute l'*analyse séquentielle* avec la distinction des phases devenues classiques du « cycle des politiques publiques » : mise sur agenda, formulation, décision, mise en œuvre, et évaluation...

En Guinée, la santé publique est une préoccupation au cœur des pouvoirs publics. La structure organisationnelle et fonctionnelle du Ministère de la Santé est définie par le Décret n°D/2012/061/PRG/SGG du 2 mars 2011 portant organisation et attribution du Ministère de la Santé. Cette structure comprend 3 niveaux : central, intermédiaire (régional) et périphérique (préfectoral), auxquels vient s'ajouter le niveau communautaire. Pour relever ce défi de l'accès équitable des populations aux soins de santé, diverses politiques sont conçues. Dans cette perspective, la recherche des causes du dysfonctionnement et de la faible performance du système de santé a conduit le Ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, à l'organisation des Etats Généraux de la Santé (EGS). Ces rencontres, tenues en juin 2014, ont permis à l'ensemble des parties prenantes de mener des réflexions approfondies sur les problèmes majeurs de santé et du système de santé en vue de dégager de manière consensuelle une vision, des orientations stratégiques et des priorités d'action.

Ainsi, dans le but d'améliorer l'état de santé des populations, le gouvernement guinéen a révisé sa Politique Nationale de Santé de laquelle sera élaboré le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024.

Le PNDS 2015-2024 fournit des orientations stratégiques claires pertinentes et consensuelles tenant compte des opportunités nationales et internationales pour le développement d'une action sectorielle, mieux ciblée sur les problèmes prioritaires du pays. Il constitue le cadre unique de mise en œuvre de la politique nationale de santé.

Quant au Plan Stratégique National de Lutte Contre le Paludisme, il a pour but d'amener le pays d'ici la fin 2022 vers la pré-élimination en réduisant la morbidité et la mortalité liées au paludisme de 75 % par rapport à 2016. Les objectifs sont les suivants : assurer la protection d'au moins 90 % de la population avec des mesures de préventions efficaces contre le paludisme, assurer une prise en charge correcte et précoce d'au moins 90% des cas de paludisme, renforcer les capacités de gestion, de partenariat, de coordination, de communication et de SE du Programme de lutte contre le paludisme à tous les niveaux. Généralement en Guinée, les textes administratifs ou sectoriels sont souvent très bien conçus. Ils sont cependant peu accessibles, moins vulgarisés et leur application est un véritable problème. Ainsi, le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et le plan national de lutte contre le paludisme 2018-2022 de la République de Guinée n'échappent pas à cette situation. Mieux, une frange importante des agents de santé intervenant dans les structures officielles de santé méconnaît les contenus de ces documents stratégiques. Majoritairement analphabètes, les usagers des structures sanitaires ne sont quant à eux, pas suffisamment informés des contenus de ces textes officiels. Cet état de fait est la source de plusieurs dysfonctionnements observés dans les formations sanitaires publiques de la Guinée en général et de la Région Préfecture de

Kankan en particulier. C'est pourquoi, il apparaît opportun d'étudier les niveaux de connaissances et perceptions des acteurs face à ces textes.

La pertinence scientifique de ce sujet s'explique par l'insuffisance des données qualitatives et quantitatives sur la problématique des perceptions et niveaux de connaissances des acteurs sanitaires sur ces textes officiels. De cette lacune au niveau de la littérature, découle la nécessité de production de connaissances scientifiques sur ce sujet. Son originalité part du fait que les aspects spécifiques relatifs aux politiques publiques de santé n'ont pas encore fait objet d'étude systématique au niveau dans cette zone.

Enfin, la pertinence socio-économique de cette étude se traduit par le fait qu'une meilleure compréhension de ces textes officiels par les acteurs sanitaires de la région contribuerait à réduire considérablement certains dysfonctionnements dans les interactions traitants-patients dans la préfecture. Chaque acteur aura une vision claire de ses obligations et engagements dans le cadre des recours thérapeutiques. En outre, cela permettra de mettre les usagers à l'abri des tarifications fantaisistes et irrationnelles de certaines structures sanitaires, dans une localité caractérisée par la pauvreté.

Au regard de cette situation, émerge une question de recherche : *quels sont les niveaux de connaissances et perceptions des agents de santé et des usagers des structures sanitaires de la préfecture de Kankan face PNDS et le PNLCP ?*

La recherche vise à décrire et à analyser les perceptions et niveaux de connaissances ainsi que perceptions des agents de santé et des usagers des structures sanitaires de la préfecture de Kankan face PNDS et le PNLCP.

Spécifiquement, il s'est agi de :

- présenter de façon sommaire le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et le plan national de lutte contre le paludisme 2018-2022 ;
- décrire et analyser les perceptions et niveaux de connaissances des agents de santé et des usagers des structures sanitaires de la région administratives de Kankan face à ces textes officiels ;
- décrire l'incohérence entre discours, politiques publiques de santé et réalités.

L'étude est partie de l'hypothèse selon laquelle les politiques publiques de santé sont peu connues des parties prenantes du système de santé dans la préfecture de Kankan. Pour confronter cette hypothèse aux faits sur le terrain, une méthodologie en cohérence avec les objectifs a été adoptée.

I. Méthodologie

L'étude des perceptions et niveaux de connaissances des agents de santé et des usagers des structures sanitaires nécessite la combinaison des avantages des enquêtes qualitative et quantitative afin de mieux cerner le problème dans sa complexité et dans ses dimensions. A toutes les étapes du travail, nous avons utilisé la recherche documentaire comme moyen nous permettant de faire l'état des connaissances sur le sujet à l'étude. Les opérations de collecte des données se sont déroulées dans la préfecture de Kankan.

Les données ont été collectées auprès des acteurs qui sont en interaction au niveau du système de santé de la préfecture. Pour cela, nous avons sélectionné 30 agents de santé et 60 personnes dans les structures sanitaires publics venues pour des fins de

consultation ou de traitement pour recueillir leurs perceptions et niveaux de connaissances par rapport à ces deux textes officiels. Les outils de collecte étaient organisés autour de thématiques conformes aux objectifs de la recherche. Nous avons à cet effet conçu des guides d'entretien contenant des questions relativement ouvertes afférentes aux différentes thématiques étudiées.

C'est ce qui nous a servi d'instrument de collecte des données auprès des enquêtés. Pour réussir les entretiens sur le terrain, nous avons toujours commencé par la négociation de la porte d'entrée en se fondant sur les codes culturels, les réseaux de parenté et le cousinage à plaisanterie afin d'obtenir l'accord et l'autorisation des participants. Nous avons utilisé la méthode de boule de pour rencontrer les enquêtés, les uns après les autres. A tous les niveaux, nous prenions soins d'expliquer clairement en amont, les objectifs de l'étude, les raisons pour lesquelles le choix a porté sur eux et enfin le déroulement des entretiens. Nous avons expliqué à chaque enquêté ce que l'équipe de collecte des données attendait de lui.

Parallèlement à la collecte des données qualitatives, des entretiens dirigés ont été organisés sur les mêmes sites. Là, les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés étaient au centre de nos préoccupations. Ils ont consisté à poser par écrit des questions fermées, dans le même ordre à tous les enquêtés pour susciter des discours individuels en vue de les interpréter et de les généraliser.

Durant tout le processus de conception et de mise en œuvre de cette étude, les considérations éthiques ont été au centre de nos préoccupations. L'étude a été menée conformément aux standards de conduite adoptés notamment : le respect de la dignité des participants, la confidentialité, la justice, la bienfaisance, le consentement éclairé volontaire en amont.

II. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

2.1.1. Niveau d’instruction des enquêtés

Tableau 1 : répartition des enquêtés suivant le niveau d’instruction

Niveaux d’instruction	Agents de santé	Usagers des structures de soins	Pourcentage
Analphabètes	0	48	53,33
Primaire	0	8	8,88
Collège	10	0	11,11
Lycée	7	0	7,77
Supérieur	5	0	5,55
Professionnel	8	4	13,33
Total	30	60	90

Source : Enquête de terrain, CONDE K, 2025

2.1.2. Statut matrimonial des enquêtés

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon le statut matrimonial

Statut matrimonial	Agents de santé	Usagers des structures de soins	Pourcentage
Célibataire	8	15	25,55
Mariée	12	25	41,13
Veuve	3	10	14,44
Divorcée	6	7	14,44
Séparée	1	3	4,44
Total	30	60	100

Source : Enquête de terrain, CONDE K, 2025

2.2. Les politiques publiques de santé au prisme des perceptions du personnel sanitaire et des usagers

2.2.1. Présentation sommaire des textes officiels

Ici, deux textes intéressent essentiellement l'étude en raison de leur poids dans la conduite des activités sanitaires dans la zone d'étude. Il s'agit du plan national de développement sanitaire et la politique nationale de lutte contre le paludisme. Le niveau d'appréhension et d'application de ces textes détermine, dans une plus grande mesure, les succès dans la lutte contre les maladies.

2.2.1.1. Présentation sommaire du plan national du développement sanitaire 2015-2024

La Guinée s'est dotée d'une Politique Nationale de Santé (PNDS) qui est l'instrument de la mise en œuvre d'une obligation constitutionnelle et qui s'intègre dans la politique globale de développement du pays. Cette nouvelle Politique repose sur les soins de santé primaires et le renforcement du système de santé qui visent l'accès universel aux services et soins essentiels de santé. Pour la mise en œuvre de cette politique, le Ministère de la Santé devra aligner ses futures interventions sur les actions que le Gouvernement envisage mener pour atteindre son objectif de développement et de faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2035.

L'instrument de mise en œuvre de cette Politique Nationale de Santé à l'horizon 2024, est le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), 2015-2024. Ce plan stratégique de Développement Sanitaire (PNDS 2015-2021) est un document de 177 pages qui vise à contribuer à l'amélioration du bien-être de la population à travers des actions de promotion de la santé de la mère et l'enfant, la prévention et la lutte contre la maladie et le renforcement du système de santé.

Depuis une trentaine d'année, la Guinée a une tradition d'organisation de son système de santé basé sur les soins de

santé primaires et le district de santé. Ce système a amélioré la disponibilité et l'accessibilité des prestations essentielles de santé à un moment donné. Malgré ces acquis, l'analyse récente de la situation du secteur a montré des contre-performances.

Un affaïssement de la gouvernance du système de santé et un cadre macro-économique timide frappé de plein fouet par l'épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) qui sévit dans le pays depuis décembre 2013 et la COVOD-19 sont venus alourdir cet état de fait.

La recherche des causes du dysfonctionnement et de la faible performance du système de santé a conduit le Gouvernement en collaboration avec ses partenaires à l'organisation des Etats Généraux de la Santé (EGS) tenus en juin 2014 en exécution des directives du Président de la République, chef de l'Etat. Ces assises ont permis à l'ensemble des parties prenantes de mener des réflexions approfondies sur les problèmes majeurs de santé et du système de santé qui ont conduit de manière consensuelle à la définition d'une vision, des orientations stratégiques et des priorités d'action pour une nouvelle Politique Nationale de Santé. De cette politique est décliné par le présent Plan National de Développement Sanitaire 2015-2024.

La démarche d'élaboration de ce PNDS a été un processus inclusif, participatif et consensuel de l'ensemble des parties prenantes et a connu les étapes suivantes : (i) l'analyse de la situation sanitaire nationale, (ii) la définition des orientations stratégiques ; (iii) la définition des axes d'intervention et des priorités d'actions ; (iv) l'élaboration du cadre de mise en œuvre et du cadre de suivi-évaluation ; (v) la planification et la budgétisation axée sur les résultats avec l'outil OneHealth.

L'analyse de la situation sanitaire nationale a permis de mettre en exergue les principaux problèmes suivants :

- mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile élevée ;

- prévalence élevée des maladies transmissibles, des maladies à potentiel épidémique (Ebola, méningite, choléra, rougeole, etc.) et des maladies non transmissibles ;
- Faible performance du système de santé dans ses six piliers fondamentaux.

Les résultats de la mise en œuvre de ce nouveau plan permettront d’atteindre les impacts ci-après : (i) une réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 123 pour 1000 naissances vivantes à 47 pour 1000 en 2024 ; (ii) une réduction du ratio de mortalité maternelle de 724 pour 100 000 NV à 349 pour 100 000 NV en 2024 ; (iii) une réduction du taux de mortalité néonatale de 33 pour 1000 à 12,5 pour 1000 en 2024 (iv) une réduction de la mortalité infantile de 67 pour 1000 à 26 pour 1000, (v) une réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 123 pour 1000 à 47 pour 1000; (vi) les létalités liées aux maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA seront réduites par rapport à leur niveau de 2015; (vii) le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans passerait de 31% en 2015 à 21% en 2024 et (viii) le taux de malnutrition aiguë de 9% en 2015 à 4% en 2024.

Ce PNDS dont l’objectif général est d’améliorer l’état de santé de la population guinéenne, est bâti autour de trois orientations stratégiques et six sous stratégies qui sont déclinées en stratégies d’intervention. Ces orientations stratégiques sont : Orientation stratégique 1 : Renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies et des situations d’urgence ; Orientation stratégique 2 : Promotion de la santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées ; Orientation stratégique 3 : Renforcement du système national de santé.

2.2.1.2. Présentation du plan national de lutte contre le paludisme 2018-2022

Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme est un outil d'aide à la décision, un cadre de référence pour tous les acteurs de la lutte contre le paludisme en Guinée, élaboré par le Ministère de la santé et d'autres Ministères concernés, ainsi que les partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la santé, en République de Guinée.

Ce Plan Stratégique quinquennal 2018-2022, est un document de 73 pages, publié en février 2017 à la suite de l'échéance du Plan Stratégique de 3ème génération (2013-2017) et d'une série de rencontres, notamment Revue de Performances du Programme de lutte contre le paludisme. Il s'agit d'un document développé sur la base des leçons apprises de la mise en œuvre et des orientations stratégiques issues de cette revue. Ses objectifs sont en adéquation avec la Politique Nationale de Santé, les axes stratégiques du Plan de Développement Sanitaire 2015-2024, les Objectifs de Développement Durable (2030) des Nations Unies et les objectifs du Plan Mondiale d'Élimination du Paludisme de l'OMS/RBM 2016-2030.

Le PSN 2018-2022 entre dans le cadre de la vision du pays, "*Une Guinée sans paludisme pour un développement socio-économique durable*". Les interventions prévues permettront la réalisation de la mission du Programme qui est d'assurer à toute la population un accès universel à des services de prévention et de prise en charge du paludisme de qualité conformément à la politique nationale de santé.

La mise en œuvre de ce plan devrait se faire dans le respect des principes et des valeurs universels, à savoir la justice sociale, la solidarité, l'équité, l'éthique, la probité et la qualité. Il en est de même des principes directeurs basés sur la bonne gouvernance, l'approche genre, le respect des évidences scientifiques et des

recommandations internationales dans le choix des interventions de lutte contre le paludisme.

Le but du Plan Stratégique est d'amener le pays d'ici la fin 2022 vers la pré-élimination en réduisant la morbidité et la mortalité liées au paludisme de 75 % par rapport à 2016. Les objectifs sont les suivants : assurer la protection d'au moins 90 % de la population avec des mesures de préventions efficaces contre le paludisme, assurer une prise en charge correcte et précoce d'au moins 90% des cas de paludisme, renforcer les capacités de gestion, de partenariat, de coordination, de communication et de SE du Programme de lutte contre le paludisme à tous les niveaux.

Pour atteindre les objectifs fixés, le plan vise la couverture universelle dans tous les domaines de la prévention et de la prise en charge du paludisme. Ces domaines se résument comme suit : Pour la prévention du paludisme, les interventions suivantes seront développées :

- Lutte Antivectorielle Vectorielle (LAV) : pour assurer la couverture universelle en MILDA, le PNLP organisera deux campagnes de distribution de masse des MILDA (2019 et 2022) et poursuivra la distribution de routine ciblant les enfants de moins d'un an et les femmes enceintes dans les services de vaccination et de consultation prénatale ainsi que les canaux scolaires et ménages.
- La Chimio-prévention du paludisme saisonnier : déployée en 2015 et 2016 dans 8 districts, sera poursuivie et mise à échelle dans les zones éligibles conformément aux recommandations de l'OMS.
- Le Traitement Préventif Intermittent à la SP chez la femme enceinte sera renforcé à travers une meilleure collaboration avec les services de la Santé de la

reproduction et avec l'implication accrue des acteurs communautaires.

Pour la prise en charge des cas de paludisme, le PNLP développera des mécanismes de renforcement de la qualité de la prise des cas dans toutes les structures, publiques, parapubliques.

Pour l'IEC/CCC/Mobilisation sociale, le Programme, en collaboration avec les partenaires va renforcer les activités de communication de proximité avec les ACS/ONG/OBC et à travers les mass médias (radios communautaires et privées).

Pour la suivi-évaluation, conformément aux orientations du Ministère de la Santé, la collecte des données de routine sera intégrée dans le nouveau système de gestion des données du SNIS (DHIS2).

Pour la gestion des achats et des stocks (GAS), le PNLP en collaboration avec la PCG et les partenaires apportera des améliorations sur la chaîne d'approvisionnement.

Pour la gestion du programme, à travers ce nouveau plan stratégique, le PNLP va intensifier la coordination, la planification, le partenariat, la gestion des ressources, le plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la gouvernance. Toutes ces interventions seront adossées sur les plans de mobilisation des ressources, de renforcement des capacités et d'assistance technique budgétisés.

2.3. Examen critique des deux textes

2.3.1. La non-exclusivité de l'élaboration des textes

Les textes sont conçus là-haut et exécutés en bas. Ils ne sont pas le produit de la réflexion collective et n'ont pas été préparés sur la base de données de recherches scientifiquement élaborées. On s'est surtout contenté des connaissances et expériences de prestataires sanitaires et de certains hommes de lois pour produire des textes régissant le domaine de la santé et la lutte

contre le paludisme sans prendre les avis des populations à la base. Si par endroits, on peut lire que le texte régissant le système de santé a été élaboré suivant un processus inclusif, participatif et consensuel de l'ensemble des parties prenantes ». Ce caractère inclusif concerne les acteurs du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et les partenaires techniques et financiers.

L'élaboration de la politique sanitaire et de lutte contre le paludisme devrait tenir compte de plusieurs acteurs :

- les offreurs de soins ;
- les producteurs de biens et services en santé ;
- des institutions publiques ;
- des financeurs ;
- les bénéficiaires (patients, proches aidants), qui font vivre la démocratie sanitaire.

Tel n'a pas été le cas dans l'élaboration de ces deux textes soumis à l'analyse critique. Il n'est pas sûr que les cinq composantes du système de santé aient pris effectivement part à sa conception ; il s'agit de :

- la santé publique ;
- les soins ambulatoires ;
- les soins hospitaliers ;
- les soins d'urgence ;
- les soins de longue durée ;
- les pharmacies.

2.3.2. La non-vulgarisation des textes

La séance de validation des textes officiels donne lieu à de grandes rencontres des acteurs du ministère de la santé et des partenaires techniques et financiers. Ensuite, ils sont distribués

dans les Directions régionales et préfectorales de la santé. On se demande, si les structures de soins tels les centres et postes de santé ont été concernés par la vulgarisation de ces textes.

Les avidités de restitution du contenu de ces documents aux structures sanitaires publiques ou privées n'ont pas été signalées lors du passage des enquêteurs qui, pourtant avaient demandé l'existence de ces textes dans 03 hôpitaux préfectoraux, 06 centres de santé, et dans 04 cliniques privées. Il est apparu que seulement 01 hôpital, 02 centres de santé et 01 structure sanitaire privée disposaient des textes officiels sur le système de santé et la politique de lutte contre le paludisme. Un chef de centre de santé de santé public souligne :

« Dans le secteur de la santé, il existe de nombreuses sessions de formation pour le renforcement de capacité du personnel de la santé. Mais, les textes qui régissent ce secteur et surtout la lutte contre le paludisme ne sont pas disponibles dans les postes de santé. Or ce sont ces documents qui constituent le fil conducteur de nos activités de tous les jours. Nombreux sont les prestataires sanitaires surtout en milieu rural qui ignorent l'existence de ces textes. »

Les Directions régionale et préfectorale ont l'obligation de vulgariser ces documents au niveau de toutes les structures sanitaires de sorte que les acteurs du secteur soient au même niveau d'information. C'est seulement à ce prix que l'on pourra assister à une mise en œuvre adéquate de la politique sanitaire et de celle de la lutte contre le paludisme. Aussi, la vulgarisation des textes officiels entrainera des interactions multiples entre la base et le sommet permettant ainsi de surmonter les difficultés liées à la compréhension et à la mise en œuvre adéquate des politiques sur la santé.

2.3.3. La non traduction en langues locales et l'application partielle des textes

Selon l'INS, entre 2016 et 2023, le taux de l'analphabétisme au niveau national est passé à 68 %. En Guinée. Ce taux est encore plus élevé chez les femmes à 75 %, et la majorité de cette population se trouve en zone rurale. C'est l'un des plus élevés de la sous-région Ouest africaine. Il apparait que plus de la moitié de la population guinéenne ne sait ni lire ni écrire. L'analphabétisme qui frappé les vieilles générations risquent d'être le handicap majeur dans la lutte contre le paludisme.

La Haute Guinée (67,5%) à laquelle appartient la région administrative de Kankan et la Moyenne Guinée (55,4%), dans un passé récent, étaient les régions les plus pauvres du pays (Source : EIBEP (2002-2003) cité dans le DSRP II : 14). Le rapport final triennal 2014 - 2016 du projet PAFI confirme à peu près les mêmes statistiques en ces termes : « Avec une population estimée à 412 683 habitants dont 214 595 femmes, 62% de celle-ci vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue. » (AJP, 2016 : 4).

L'analyse des affirmations sus mentionnées montre que les textes écrits dans la langue française ne sont pas du tout compréhensibles par les populations. Or, ces textes ne sont pas traduits dans la langue maninka. La vulgarisation de l'écriture N'Ko dans la région pourrait être une opportunité pour transcrire les textes en *maninkakan*. Si le nombre de personnes sachant lire et écrire le N'Ko avaient accès à la traduction de ces textes, les activités de vulgarisation et de sensibilisation seraient facilitées à l'échelle régionale.

Il est apparu également que le niveau d'application des textes est faible. Divers facteurs limitants sont signalés :

- la faiblesse des infrastructures sanitaires ;

- l'insuffisance et la vétusté des équipements sanitaires ;
- l'éloignement de certaines localités des structures de soins traduisant une faible accessibilité ;
- la pauvreté des ménages surtout en milieu rural ;
- l'épineux problème de la qualification des prestataires sanitaires affectant la qualité des offres de soins ;
- la faiblesse numérique du personnel soignant par rapport à la demande global de la population qui a connu ces dernières années une forte croissance.

Un agent de santé (52 ans) de résidant au quartier Korialen, raconte :

« Il a été rapporté dans les années 80 que la Haute Guinée à laquelle appartient la région de Kankan comportait les poches de pauvreté les plus remarquables en Guinée. Certaines localités ne disposent pas de structures sanitaires officielles et sont, en plus, très éloignées des postes de santé ou des centres de santé. Un jour, un père de famille transportait son enfant malade de paludisme pour lui administrer des soins dans un poste de santé situé 65 km du village d'origine. Mais avant d'y arriver, l'enfant succomba à son mal. Ne disposant d'aucun autre moyen pour transporter le macchabée, le pauvre homme dut l'attacher à son dos. Coïncidant au passage d'une équipe de recherche sur la pauvreté, celle-ci abasourdie et apitoyée par l'évènement, en fit un titre dans son rapport : Avez-vous jamais vu un cadavre au dos ? »

2.4. Niveau de connaissance et de conscience des acteurs relatif aux textes officiels

2.4.1. Regard des populations sur les textes officiels

Les populations sont mal informées sur le système de santé et la politique de lutte contre le paludisme. Dans l'univers de l'étude, certains hommes disaient avoir entendu parler de ces textes. Qu'ils soient intellectuels ou analphabètes, ces hommes n'avaient qu'un vague soupçon de ces documents. Pour les lettrés, les textes constituaient des documents d'orientation des prestataires sanitaires. Ils définissaient les devoirs de ceux-ci dans le domaine médical. En outre, ils pensaient que ces textes étaient utiles dans le système de soins.

Pour les analphabètes, seulement quelques-uns savaient l'existence de ces textes mais n'en demeuraient pas moins inconscients quant à leurs contenus. Ils déclaraient avoir entendu parler de ces textes lors d'une causerie informelle avec un agent de santé ou dans une session de sensibilisation contre le paludisme. Un usager de l'hôpital régional de Kankan déclare :

« Le plus souvent, nous partageons la table avec un médecin à la retraite dans un café situé au quartier. Un jour, dans les causeries, c'est lui qui nous a dit les activités et le fonctionnement des structures sanitaires sont régis par des textes. Et c'était notre première nouvelle. Sinon, nous pensions que le Directeur de l'hôpital est libre de toutes décisions relatives au fonctionnement de l'hôpital. Nous ne savions pas que les demandeurs de soins avaient aussi des droits et facilités garantis par la loi »

Dans l'ensemble, il est apparu que les populations sont caractérisées par le manque d'informations sur les textes qui régissaient la santé et la lutte contre le paludisme dans leur

région. Cette situation a une certaine incidence sur les efforts de sensibilisation relatifs à la prévention et au traitement des cas de paludisme.

2.4.2. Regard du personnel de la santé sur les textes officiels

Le personnel de la santé a été impliqué suivant deux catégories essentielles : les agents travaillant dans des structures sanitaires (publiques / privées) et ceux de la santé publique (DRS et DPS). On s'aperçoit que les textes sont beaucoup plus vulgarisés au niveau de la santé publique que dans des structures de soins. Les informations fournies par les agents de la santé publique sur les textes officiels sont plus importantes que celles détenues par les cliniciens. Les entretiens ont révélé qu'il existe encore un déficit d'information ayant trait aux textes régissant le système de santé et le plan national de lutte contre le paludisme. Il apparaît que responsables de structures de santé (hôpitaux et centres de santé) qui prennent part souvent aux ateliers de formation au niveau national ou régional, dans la plupart des cas, ne font pas de restitution pour les acteurs à la base. Aussi, les acteurs lisent moins car les supports ou documents officiels distribués sont logés dans les tiroirs des bureaux. Il n'existe non plus aucun dispositif efficace de suivi du niveau de vulgarisation ou d'application des contenus de ces documents.

2.5. Incohérence entre discours, politiques publiques de santé et réalités

2.5.1. Gratuité du traitement du paludisme et le dilemme de la gratuité des MILDA

Les discours populaires stipulant la gratuité du traitement du paludisme aux enfants de 0 à 05 ans, fustige également l'appropriation et la mise en pratique de tout ce qui parle, ou se rapporte au paludisme. Les populations se trouvant en train de payer les frais dus au paludisme à l'hôpital dont la gratuité avec

été annoncée, ne trouvent plus la nécessité de faire confiance aux discours des pouvoirs publics. En réalité, ces populations caractérisées par la pauvreté se retrouvant entrain de dépenser de l'argent dans ce qui avait été annoncé gratuit, à travers les médias locaux n'y trouvent plus l'intérêt de prêter une oreille attentive aux initiatives gouvernementales. Cette situation plonge les populations dans l'obligation de s'orienter vers l'automédication ou la médecine traditionnelle. Ce résultat avoisine celui de (Ela, 1998). Par conséquent, les populations ne peuvent que percevoir les messages de sensibilisation comme des constructions politiques visant à promouvoir la bonne marche de l'Etat.

D'autre part, le dilemme de la gratuité de la MILDA dans la région de Kankan est aussi un facteur qui obstrue le bon fonctionnement de cette politique de lutte. Parce que, dans l'univers social des communautés, les populations accordent l'importance aux éléments dont elles ont obtenu au prix de leurs propres efforts à la fois physiques et financiers. Sachant que cet outil a été offert gracieusement, une importance est très peu accordée voir-même pas. Et comme il n'y a pas de suivi afin de diagnostiquer les différentes trajectoires que ces outils empruntent, et en plus, ces outils étant « gênant » alors, ils peuvent être orientés par les populations vers d'autres destinations.

Nonobstant le fait que les familles continuent d'être endeuillées suite aux dégâts dus au paludisme aussi bien en milieu urbain que rural, ou voient leurs portefeuilles maigrir à cause des dépenses imputables à cette maladie, ou alors voient leurs activités être freinées suite à l'infirmité de celle-ci, les populations n'acceptent pas facilement de s'approprier cet outil de prévention dans leurs pratiques sociales, dans leurs habitudes afin de barrer la route à cette maladie. Certainement parce que, ces populations connaissent bien cette maladie, la banalisent, et elles peuvent la traiter sans inquiétude. Il n'est donc pas difficile

de retrouver certaines MILDA dans les ménages abandonnés à leur propre sort. Cette gratuité légitime donc la possibilité de tout faire de cet outil, sauf de se prémunir, sans aucune inquiétude. Il convient également de signaler que les campagnes de sensibilisations adoptées dans le cadre de cette lutte ont atteint leurs apogées avec les messages de sensibilisation n'influençant pas significativement les populations.

III. Discussion

3.1. Une internationalisation des politiques de santé ne reflétant pas souvent les réalités communautaires des pays

Les politiques de santé, en tant qu'ensemble de stratégies et d'actions mises en œuvre pour préserver ou améliorer la santé des populations et pour lutter contre maladie accompagnent les actions stratégiques des Etats en voie de développement. Aujourd'hui, les institutions spécialisées dans la santé comme l'OMS ou l'UNICEF, ne sont plus les seules à donner des orientations sur les politiques sanitaires des Etats. Elles ont été rejointes sur ce terrain par les de Bretton Woods et les bailleurs de fonds internationaux. De plus en plus les Etats, et plus encore ceux dits en « développement », sont tenus de se conformer aux orientations de ses institutions pour prétendre bénéficier de leur assistance. Dans maints cas, ces consignes ne reflètent pas les représentations sociales endogènes des populations face à la santé publique. Dans la région administrative de Kankan comme ailleurs, les communautés ont leur croyance, leur mode de pensée, et leur vision de la santé qui déterminent leurs conditions d'existence. La Guinée ne fait pas exception à cette situation. On est donc passé d'une internationalisation de la santé qui se limitait à une entente mutuelle entre Etats sur la gestion des questions sanitaires à une internationalisation des politiques de santé qui devient une obligation faites aux Etats d'inclure dans leur politique sanitaire des orientations internationales. Ces

politiques sont essentiellement basées sur les principes de la pensée occidentale, sur l'approche occidentale de la santé qu'il s'agisse des valeurs à promouvoir ou des procédures à appliquer. Ce résultat avait déjà trouvé par Fassin, 1997.

3.2. Connaître et comprendre les politiques publiques de santé pour mieux agir

Les politiques publiques de santé sont des documents stratégiques qui donnent des orientations relatives à la santé publique. Une meilleure compréhension de ces documents par les parties prenantes notamment les agents de santé, les usagers et les acteurs d'ONG qui interviennent dans le cadre de la santé permet d'assurer l'atteinte des objectifs fixés au Ministère de la Santé. Une bonne connaissance de ces politiques facilite aux différents acteurs de cerner leurs droits et devoirs dans le processus de dispensation ou de recherche de soins. Toutefois, il est évident que les populations de la région administrative de Kankan sont mal informées sur les politiques publiques de santé. Ce résultat confirme celui de Dioubaté, 2013, dans son étude quantitative sur l'hôpital régional de Kankan.

Par ailleurs, pour que l'action intersectorielle se déroule mieux au niveau politique, il s'avère primordial de comprendre au préalable comment les responsables politiques perçoivent les problèmes ainsi que leur rôle potentiel dans la formulation puis le soutien à la mise en œuvre des solutions. Il découle de l'analyse des données de cette étude que la quasi-totalité des responsables de la santé publique de la région administrative de Kankan ne mesurent pas les inconvénients du déficit d'informations chez les acteurs du système sanitaire vis-à-vis de ces textes officiels.

Le développement de la recherche sur ces questions de politiques publiques de santé est donc indispensable. Une meilleure vulgarisation des résultats de recherche sur cette problématique auprès des décideurs politiques pourra faciliter la

prise de décision en vue de combler ce déficit d'information des acteurs du système de santé. Ce résultat avoisine ceux de Bennett et al., 2011 ; E. Breton & De Leeuw, 2011 ; Clavier & De Leeuw, 2013.

3.3. Le rôle des acteurs dans la mise en œuvre des politiques de santé

A l'instar de nombreux auteurs Rathwell 1998 ; Walt et Gilson 1994, nous partons du principe que le rôle des acteurs est central dans la mise en œuvre et l'appropriation d'un changement. Il semble que cela soit d'autant plus le cas lorsqu'il s'agit d'analyser l'application d'une politique publique où des conflits liés aux valeurs peuvent amener les acteurs à tenter de bloquer ou d'entraver les réformes sanitaires. Ce résultat avait été trouvé par Gilson 1997.

L'évolution des connaissances dans le domaine durant la dernière décennie nous a permis de comprendre que le modèle classique du choix rationnel n'est plus le plus pertinent et qu'il faut reconnaître l'importance que jouent les acteurs sociaux dans la prise de décisions et la mise en œuvre des politiques. Ce résultat confirme ceux de Brugha et Varvasovszky 2000.

La conception de l'implantation d'une politique de santé peut être comprise diversement selon la perspective et les intentions des acteurs concernés Walt 1994. En ce qui concerne les politiques publiques de santé, notamment le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et le plan national de lutte contre le paludisme 2018-2022 en prenant en compte les opinions des acteurs à la base et en accentuant le processus de décentralisation, la politique bouleverse complètement la distribution du pouvoir entre les acteurs locaux du système de santé ainsi qu'entre ces derniers et les acteurs centraux.

De l'analyse des données recueillies, il apparaît que les l'hypothèse a été confirmée. Au terme de l'investigation, cette

étude présente quelques limites : limite spatiale, limite méthodologique et limite technique.

Conclusion

Les politiques publiques de santé notamment : le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et le plan national de lutte contre le paludisme 2018-2022 de la République de Guinée sont des modèles qui orientent la stratégie et l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la santé. En effet, les conférences d'Alma Ata (1978), de Bamako (1987) et d'Harare (1987) ont conduit à la mise en place de modèles d'organisation applicables à l'ensemble de l'Afrique, mais correspondant à des logiques qui lui sont extérieures. Négligeant ainsi les contextes divers (économiques, politiques, sociaux...) spécifiques à chaque pays et/ou région ainsi que les dynamiques sociales en découlant, les programmes et projets élaborés dans le cadre de ces modèles ont en grande partie échoué. De cette situation, il apparait opportun de se référer aux pratiques, aux logiques et aux dynamiques propres au milieu pour engager des actions, "partir des pratiques telles qu'elles existent, telles que les sociétés les produisent en fonction de situations historiques qui font que non seulement deux pays n'ont généralement pas les mêmes référents en matière d'organisation et d'action sociales, mais qu'il est souvent vérifié que deux villages voisins ou deux quartiers d'une même ville n'ont pas non plus les mêmes histoires et les mêmes structures" D. Fassin et E. Jeannée (1997). Une approche inclusive fondée sur la prise en compte des représentations et perceptions communautaires ainsi qu'une meilleure vulgarisation des documents stratégiques du secteur de la santé sont fondamentales pour la réussite de ces politiques. Les résultats de cette étude permettent de comprendre que les textes officiels du système de santé sont peu connus des acteurs, singulièrement les usagers. Il s'agit des populations qui sont

majoritairement analphabètes. L'étude montre la non traduction en langues locales et l'application partielle des textes en question. L'étude indique également la non exclusivité de l'élaboration de ces documents. De ce fait, il existe un déphasage entre les discours politiques et la réalité sanitaire la préfecture de Kankan.

De l'analyse des données recueillies, il apparaît que les l'hypothèse a été confirmée. Au terme de l'investigation, cette étude présente quelques limites : limite spatiale, limite méthodologique et limite technique.

Références

Abric Jean Claude, 2016. Pratiques sociales et représentations, Collection Quadrige, Paris, PUF.

Adam Philippe. et Herzlich Claudine, 1990. *Sociologie de la maladie et de la médecine*, Collection, Paris, Nathan, 128p

Aïach, P, 2010. *Les inégalités sociales de santé*, Écrits, Paris : Economica. Anthropos, 95p

A. Nougara, et al, 1995. Recherche sur les systèmes de santé : Le cas de la zone médicale de Solenzo, Burkina Faso, 187P

Bagayogo, 1991. Enquêtes socio-économiques sur les facteurs influençant la fréquentation des centres de santé. MSP, UNICEF, OMS, PEV-SSP-ME, 250p

Durkheim Emile, 1999. *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, PUF, Collection Quadrige grands textes, 144p.

Fassin Didier, 1989. *Pouvoir et maladie en Afrique : anthropologie dans la banlieue de Dakar*. Paris, PUF, Collection les champs de la santé, 359p.

Gilson, L. (Ed.), 2012. *Recherche sur les méthodologie et recherche sur politiques et les politiques et les systèmes de santé et Manuel de Méthodologie. Manuel de méthodologie. Version abrégée*, 180p

J. Ouedraogo, et al, 2001. Évaluation des liens entre les programmes d'ajustement macro-économique, la réforme du secteur de la santé et l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des services de santé, 85p

Lemieux, V, 2002. *L'étude des politiques publiques, les acteurs et leur pouvoir*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 200p

Makoutode et al, 2000. Équité dans l'application de l'Initiative de Bamako : situation de la prise en charge sanitaire des indigents au Bénin et approche de solution, 145p

Maïga, Z, Traore et al, 1999. *La réforme du secteur santé au Mali 1989-1996*, Antwerp, Belgium, ITG Press (« Studies in health services organisation & policy », 160p

Olivier de Sardan, J.-P, 1990. " Sociétés et développement », in D. FASSIN & Y. JAFFRE (dir.), *Sociétés, développement et santé*, Paris, Ellipses : 28-37.

Palmer, N., Muelleur, D. H., Gilson et al, 2004. " Health Financing to Promote Access in Low Income Setting : How Much do We Know ? », *The Lancet*, 364 : 1365-1370.

Ridde, V. et Girard, J.-E, 004 " Douze ans après l'initiative de Bamako : constats et implications politiques pour l'équité d'accès aux services de santé pour les indigents africains », *Santé publique*, 15 : 37-51.

Walt, G. & Gilson, L, 1994. " reforming the Health Sector in Developing Countries. The Central Role of Policy Analysis », *Health Policy and Planning*, 9 : 353-370.

Winter, G. (dir.), 2001. "Inégalités et politiques publiques en Afrique : pluralités des normes et jeux d'acteurs », Paris, Karthala, IRD.

Plan stratégique de développement sanitaire, Guinée, 77p
Politique nationale de sante de la République de Guinée,(2014),80p

Programme national de lutte contre le paludisme, politique nationale de lutte contre le paludisme, République de Guinée, 2014. 75p

Rapport final de l'évaluation de l'opérationnalité des districts sanitaires en République de Guinée, 2014. 144p

CONFLITS INTRA-COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DES RESSOURCES LOCALES A HIRE : L'EXEMPLE DU CENTRE DE SANTE RURAL DE ZAROKO-BOUAKAKO

Dabé Laurent OUREGA

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)

Enseignant-Chercheur à l'Université Jean

Lorougnon Guédé (UJLoG) Daloa (Côte d'Ivoire)

ouregalaurent@yahoo.fr

YEDAGNE De André Nestor

Enseignant-Chercheur à l'Université Jean

Lorougnon Guédé (UJLoG) Daloa (Côte d'Ivoire)

deandreyedagne@gmail.com

Résumé :

Réaliser des infrastructures sanitaires pour garantir la santé de tous est une priorité des Objectifs du Développement Durables élaborés en 2015 par les Nations Unies. Cependant, à Hiré les infrastructures communautaires réalisées pour y parvenir sont objet de conflits. C'est le cas du centre de santé rural de Zaroko-Bouakako, situé à équidistance des deux villages, qui pâtit d'un conflit d'appropriation et de contrôle. Partant, l'étude a pour objectif de comprendre les représentations sociales qui sous-tendent le conflit lié à l'appropriation et au contrôle du dispensaire par les deux villages voisins. À travers l'approche qualitative et l'analyse de contenu, l'étude montre que la perception du centre de santé comme un outil de prestige social, d'affirmation de l'identité villageoise et de domination des rapports sociaux donne sens au conflit lié à son appropriation. Par ailleurs, elle révèle que la volonté d'appropriation et de contrôle du centre de santé a des implications sociales sur son fonctionnement et la santé des populations riveraines.

Mots clés : *appartenance, gouvernance, domination, Zaroko, Bouakako*

Abstract:

The development of healthcare infrastructure to ensure universal access to health services is a basis of the Sustainable Development Goals established in 2015 by the United Nations. Nonetheless, in Hiré, the implementation of

such community-based infrastructure often gives rise to conflicts. This study focuses on the rural health center of Zaroko-Bouakako, equidistantly located between two villages, which has become a focal point for disputes concerning ownership and governance. This study seeks to examine the social representations that underpin the conflict over the appropriation and governance of the health center by the two neighboring villages. Through a qualitative approach and content analysis, the study reveals that the health center is perceived not merely as a service provider but also as a symbol of social prestige, village identity, and sociopolitical dominance. These symbolic dimensions underpin the struggle for control over the center. Moreover, the findings highlight that the contestation over appropriation and governance has social implications for the center's functionality and the health of surrounding communities.

Keywords: *belonging, governance, social dominance, rural healthcare, Zaroko, Bouakako*

Introduction

Face à l'incapacité de l'Etat à résoudre, voire à poser dans des termes adéquats, le problème du développement local dans un contexte de libéralisation, il a été adopté la décentralisation. En effet, entre la décentralisation et le développement local, il y va plus que d'un accommodement entre deux modes de gestion – l'un, redistributif de compétence centrale vers les périphéries de l'Etat, l'autre, participatif à la base, des forces qui composent une communauté (J-C Deberre, 2007, p 45). A Hiré, à travers l'outil de décentralisation qu'est la Mairie, il a été initié plusieurs actions à savoir des programmes d'addition en eau potable, la construction des centres culturels, des foyers de jeunes, le reprofilage des routes des différents villages en partenariat avec les populations. Par ailleurs, s'inscrivant dans la dynamique de la promotion de la santé adoptée en 1986 par l'OMS (D. Houéto et H. Valentini, 2014, p 11-12), la Mairie de Hiré a procédé à la construction d'un centre de santé rural à équidistance des villages de Zaroko et de Bouakako. Cet édifice a été « entièrement » réhabilité, équipé et rendu fonctionnel en 2016

par l'entremise du Comité de Développement Local Minier (CDLM) de la société minière d'Agbaou. Depuis lors, les deux villages à savoir Zaroko et Bouakako se disputent la propriété et le contrôle. Comme le souligne L. Goetschel et D. Péchard, (2006, p 95) le contrôle des ressources naturelles est également un facteur de tensions, voire de conflits entre les groupes sociaux, qu'il s'agisse de ressources non renouvelables comme les diamants, ou des ressources renouvelables telles que l'eau, ou la terre. Ainsi, les conflits apparaissent comme des révélateurs, comme des éléments explicatifs du sens des pratiques des espaces publics, mais également des rapports de pouvoir entre les communautés qui s'opposent (A. Margier, 2013, p. 4). Par conséquent, les conflits d'infrastructures nécessitent une attention particulière, car ils concernent souvent des projets à fort impact sur la population et sur l'environnement et se révèlent fortement consommateurs de sols (H. V. Pham, T. Kirat et al. (2013, P. 209).

Dans la quête du contrôle et de l'appropriation du centre de santé, chaque village a supprimé le nom du voisin sur les pancartes indicatives¹ situées à l'entrée de chaque village en 2023. Des négociations ont été menées à l'effet de pallier ce conflit entre les deux villages. Ainsi, les noms supprimés ont été remis sur les pancartes cependant, le centre est rarement visité par les patients des deux villages au profit de ceux du village de Douaville et de la ville de Hiré. Le dysfonctionnement du dispensaire s'observe également dans les départs répétitifs du personnel soignant². Ce conflit relatif à l'appropriation et au contrôle du centre de santé n'est pas déconnecté de l'appartenance communautaire des décideurs (maire) ainsi que de l'exploitation de l'or en cours et des actions des sociétés minières dans la localité. Pour T. Vircoulon (2013, p. 82), le

¹ Les pancartes ont été réalisées par le Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle à travers le District Sanitaire de Divo. Elles indiquent la distance géographique du dispensaire par rapport à la voie principale reliant Divo et Hiré.

² Six (06) infirmiers se sont succédé de la date d'ouverture en 2016 à 2023.

secteur minier est au cœur de certains systèmes politiques Afrique, qu'il stabilise ou déstabilise en fonction de l'évolution des cours et de mystérieux jeux de pouvoir qui se déroulent, au-delà du continent, dans des conseils d'administration. Du fait des enjeux de pouvoir qu'il cristallise, les ressources minières sont des sources de conflits locaux, nationaux et régionaux. La localité de Hiré n'est pas exempte ; depuis l'année 2007, date du début de l'exploitation de l'or, elle fait face à de multiples conflits du fait des actions des sociétés minières (D. L. Ourega et N. K. Diby, 2024, p 159). En effet, ces dernières qui se succèdent, dans leurs actions de développement local, réalisent des projets à la faveur des populations et des villages en fonction des impacts de leurs activités. Autrement dit, un village ne bénéficie des dons et des projets d'aménagement local que lorsqu'il est considéré comme « impacté » par les activités minières. De façon concrète, ce village doit posséder des terres sur les sites d'exploitation de l'or. C'est ainsi qu'en tant que village considéré comme impacté³, Zaroko a bénéficié de la réhabilitation du dispensaire et de la construction d'une maternité⁴ en 2016. Partant, la gouvernance du centre est assurée par le village de Zaroko qui assure la présidence du Comité de Gestion de l'Etablissement Sanitaire (COGES) ; un outil de participation à la gestion des ressources des centres de santé. Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, l'accès aux soins de santé de qualité et le bien-être des populations sont au cœur des priorités gouvernementales. De ce fait, il a été élaboré le PNDS 2016-2020 (p 49) avec pour objectif « *d'améliorer l'état de santé de la population à travers une offre de services de santé de qualité dans toutes les régions pour une prise en charge adéquate et optimale des populations* ». Poursuivant, la vision stratégique du

³ Contrairement au village de Zaroko, celui de Bouakako n'a pas été considéré comme un village impacté par la mine d'or située à Agbau. Par conséquent, il ne bénéficie pas des prestations sociales de cette société minière.

⁴ Les bâtiments des deux structures (le dispensaire et la maternité) sont réalisés sur le même site, mais si le dispensaire porte les noms des deux villages après des tentatives de règlement du conflit, le bâtiment de la maternité porte jusqu'à présent le nom seul du village de Zaroko.

PNDS 2021-2025 (p 70) s'énonce comme suit : « *Une Côte d'Ivoire dans laquelle la santé et le bien-être des populations sont les plus élevés possible à travers un système de santé performant, accessible à tous et résilient* ». Dans la réalisation de cette politique qui vise une couverture sanitaire nationale, le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle à travers le District Sanitaire de Divo en 2023, a regroupé les deux villages en nommant le dispensaire⁵ « Centre de Santé Rural de Zaroko-Bouakako ». C'est cette appellation et la position des noms des villages sur les pancartes qui occasionnent la suppression desdits noms. Le village de Zaroko fonde sa propriété du dispensaire sur la propriété du sol et l'indemnisation liée aux impacts de l'exploitation minière. Quant au village de Bouakako, il justifie sa propriété du centre de santé sur la parenté au maire⁶. Sur ce, chaque village se réclame propriétaire du dispensaire et voudrait voir son nom inscrit en premier sur les pancartes.

De ce qui précède, l'étude pose le problème de l'appropriation et du contrôle du dispensaire. Partant, la question est de savoir pourquoi ce centre de santé en tant qu'une structure étatique réalisée pour « le bien-être de tous » est-il devenu une source de conflit entre les deux villages voisins (Zaroko et Bouakako) ? En d'autres termes, qu'est-ce qui explique le conflit d'appropriation et de contrôle du dispensaire ? De cette question fondamentale découlent les interrogations suivantes : Quelles sont les pratiques d'appropriation et de contrôle du centre de santé ? Par ailleurs, quelles sont les représentations sociales qui sous-tendent les pratiques liées à l'appropriation et au contrôle du centre de santé ? Enfin, quelles sont les implications sociales du conflit d'appropriation et du contrôle sur le fonctionnement du dispensaire et de la santé des populations ?

⁵ Le regroupement des deux villages s'explique selon les agents du District sanitaire du Loh Djiboua par la position géographique du dispensaire qui se trouve à équidistance du village de Zaroko et Bouakako.

⁶ Le maire qui a initié les travaux de la construction du dispensaire serait originaire du village de Bouakako.

Objectifs :

Sur la base du questionnaire ci-dessus, l'étude vise de façon générale à comprendre les fondements idéologiques et les représentations sociales qui sous-tendent le conflit lié à l'appropriation et au contrôle du dispensaire par les deux villages voisins. D'une manière spécifique, il est question de :

- décrire les pratiques d'appropriation et de contrôle du centre de santé ;
- analyser les représentations sociales qui sous-tendent l'appropriation et le contrôle du centre de santé ;
- mettre en évidence les implications sociales du conflit d'appropriation et de contrôle sur le fonctionnement du dispensaire et de la santé des populations.

Perspective théorique : la théorie des effets pervers de Raymond Boudon (1977)

La question de recherche ainsi que les objectifs invitent à inscrire l'étude dans la théorie des effets pervers de R. Boudon. Celui-ci les définit comme des effets non recherchés expressément par les acteurs sociaux : "il s'agit des effets individuels ou collectifs qui résultent de la juxtaposition de comportements individuels sans être inclus dans les objectifs recherchés par les acteurs" (1977, p 10). De manière concrète, ce sont les conséquences involontaires, souvent contraires aux intentions initiales, d'actions individuelles ou collectives censées produire des effets bénéfiques. Cette théorie a également pour principe que la somme des actions rationnelles ne garantit pas nécessairement une issue collective souhaitable, illustrant par-là les limites de l'intentionnalité humaine dans des systèmes. Dans le cas précis, cette théorie permet de mettre en lumière le

décalage entre les objectifs rationnels poursuivis par les acteurs sociaux à travers les actions de suppression du nom du village voisin sur les pancartes et les résultats obtenus qui affectent la fréquentation du centre de santé ainsi que les départs réplétifs du personnel soignant. La théorie des effets pervers enseigne que des actions bien intentionnées peuvent, en raison d'effets de seuil ou de réactions en chaîne, produire l'effet inverse de celui escompté. Du conflit d'appropriation et de contrôle, des comportements jugés rationnels pour le village d'appartenance ont engendré des dysfonctionnements ou des externalités négatives pour le dispensaire voire pour l'ensemble des deux villages.

1. Méthodologie de l'étude

Cette étude a été réalisée dans la Sous-préfecture de Hiré. Elle examine un conflit qui oppose le village de Bouakako à celui de Zaroko à propos du dispensaire réalisé par une des sociétés minières qui investit dans la zone. Son objectif est de comprendre les fondements idéologiques et les représentations sociales qui sous-tendent ce conflit d'appropriation et de contrôle du dispensaire et au-delà les sens et les significations que les acteurs donnent à leurs actions. De ce fait, l'étude s'est inscrite dans une approche méthodologique de type qualitatif. Pour ce faire, l'accès aux informations a conduit vers des personnes ressources sélectionnées selon des critères bien définis.

1.1. Critères de sélection et l'accès aux enquêtés

L'objectif de l'étude a orienté vers des entretiens semi-directifs. De ce fait, la population cible a été constituée selon les critères du statut social ; d'où la technique de l'échantillonnage systématique et de boule de neige. Dès lors, les autorités coutumières, administratives et politiques, des responsables des

sociétés minières, des groupes constitués (femmes et jeunes) et du personnel soignant ont été ciblés. Outre les leaders d'opinion, toute personne susceptible de détenir des informations et qui a été conseillée a été visitée. Au total soixante-dix (70) personnes ont été interrogées. En fonction des catégories d'acteurs, différentes thématiques ont été abordées. Celles-ci ont été plus ou moins relatives à l'accès aux ressources, la gestion des équipements collectifs et des projets communautaires, l'accès et la gestion du pouvoir politique (chefferies et associations).

1.2. Les déroulements de l'enquête et les conditions de production des données

Les entretiens se sont déroulés individuellement et en groupe. Les entretiens de groupe ont permis de déceler des relations intra-groupe, intergroupe et inter-village, de comprendre au-delà des idéologies et des représentations sociales les enjeux des conflits. La difficulté d'insertion dans le milieu enquêté est corrigée par le chef du village qui informe ses collaborateurs (les notables et autres leaders d'opinion) de notre présence. Les données obtenues ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique.

1.3. L'analyse de contenu thématique

L'analyse de contenu thématique a offert les moyens de déterminer les rationalités qui sous-tendent le conflit lié à l'appropriation et au contrôle du dispensaire. Elle s'est caractérisée par l'organisation des données puis par une phase de mise en relation afin de dégager les significations que chacun des acteurs donne individuellement ou collectivement à leurs comportements (la suppression des noms des villages sur les tableaux indicateurs). Elle a consisté à analyser les entretiens un par un selon les catégories ou thématiques définies (catégories d'analyse), de procéder à l'établissement des fiches d'analyse et aux codages. Il s'est agi pour chaque question posée de classer

les réponses obtenues par groupe identique afin de saisir la tendance générale et de dégager les opinions collectives. Ce regroupement a donné un document qui rassemble toutes les informations codifiées sous une même catégorie et de procéder à la mise en relation. Ce travail a permis d'obtenir le résultat ci-après.

2. Résultats de l'étude

2.1. Les pratiques d'appropriation et du contrôle du centre de santé rural de Zaroko et Bouakako

Les pratiques d'appropriation et de contrôle du centre de santé s'observent par la suppression des noms des villages sur les pancartes indicatives, le contrôle du Comité de Gestion de l'Établissement Sanitaire (COGES) et par le choix des domiciles du personnel soignant.

2.1.1. La suppression des noms des pancartes comme une pratique d'appropriation et de contrôle du dispensaire

La volonté d'appropriation et de contrôle du dispensaire est devenue un conflit ouvert entre le village de Bouakako et celui de Zaroko depuis la réalisation des pancartes indicatives par le Ministère de la santé à travers le district sanitaire du Loh Djiboua (Divo). En effet, dans le but d'informer, de faire la promotion et d'orienter les populations vers le dispensaire, le personnel soignant a élaboré des panneaux indicateurs. Des symboles qui expriment le dysfonctionnement du dispensaire. A. J. infirmier : « *C'est moi qui ai fabriqué les pancartes lorsque j'ai pris service en 2023* ». Il faut dire que ces tableaux de sensibilisation interviennent après plusieurs départs du personnel soignant. Ces pancartes indicatives ont transformé le conflit latent d'appropriation du dispensaire en un conflit ouvert qui se manifeste par la suppression des noms de chaque village comme le montrent les images ci-dessous. Ces actes individuels et

intentionnels ont pour but d'attribuer la propriété du centre de santé au village d'appartenance.

Chaque village utilise les panneaux pour affirmer sa propriété du centre de santé. Et pourtant, avant la confection des pancartes, le bâtiment du dispensaire portait les noms des deux villages et celui de la maternité le nom du village de Zaroko. Partant, les pancartes qui sont situées sur la grande voie reliant Hiré et Divo et qui révèlent au grand public l'existence d'un centre de santé rural peuvent être utilisées pour marquer sa propriété et se rendre visible. Or, à travers ces symboles indicateurs, il s'agissait pour l'administration locale de la santé du Loh Djiboua de respecter sa logique de couverture de toutes les zones en matière de santé publique. Ce principe est aligné sur les priorités nationales définies dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2021-2025) qui donne les orientations stratégiques et traduisent l'ambition du gouvernement en matière de santé des populations. Cette ambition elle-même étant arrimée aux Objectifs du Développement Durable (ODD) notamment à l'ODD n°3 et l'objectif n°3 de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. Contre toute entente, les deux villages sont entrés en conflit depuis la fusion opérée par l'administration sanitaire obstruant la fréquentation du centre de santé au profit d'autres dispensaires. Les images ci-dessous symbolisent la manifestation du conflit d'appropriation et de contrôle du dispensaire qui oppose les deux villages voisins.

Photo n°1 : Pancarte indicative à l'entrée du village de Bouakako

Photo n°2 : Pancarte indicative à l'entrée du village de Zaroko

Source : Notre enquête 2023

Source : Notre enquête 2023

Les deux images ci-dessus traduisent la manifestation du conflit d'appropriation et du contrôle du dispensaire. En effet, ouverte en 2016, le conflit relatif au dispensaire entre les villages de Zaroko et de Bouakako jusqu'alors latent est devenu manifeste lorsque le district sanitaire du Loh Djiboua a confectionné les pancartes indiquant la situation géographique du centre de santé. Comme l'indique M. D. notable :

Les gens qui ont confectionné les pancartes ont fait des erreurs. En venant de Hiré, on trouve d'abord le village de Bouakako, ensuite, l'hôpital et enfin le village de Zaroko. Donc il était normal de commencer par le village qu'on trouve en premier avant l'autre, mais ils ont renversé. C'est pareil quand on vient de Divo, c'est d'abord Zaroko. Je pense que c'est ce qui a motivé ce sale comportement.

Au-delà de la position géographique, ces écriteaux révèlent la propriété commune du dispensaire qui était jusque-là considéré dans l'imaginaire social de chaque village comme son bien

propre. Ainsi pour exprimer ce mécontentement de la propriété collective de l'édifice et dans la conquête du contrôle et de la propriété, chaque village a procédé à la suppression du nom du village voisin sur les tableaux indicateurs. Ce comportement traduit une forme de visualisation de sa propriété du centre de santé. L'observation des deux pancartes montre que dans chaque entité villageoise la suppression des noms s'est fondée sur une mobilisation et une organisation de groupements d'individus qui se sont construits sur des intérêts personnels. Chaque acteur percevant le comportement de l'autre comme une forme d'appropriation (pour soi) et de désappropriation (de l'autre) selon l'appartenance au village dont on défend les intérêts. Ainsi, l'affichage symbolique du nom du village d'appartenance fonctionne comme une forme d'appropriation et de contrôle du dispensaire. Il s'agit pour chaque village de renforcer sa visibilité dans la localité par la mainmise sur les équipements d'utilité publique. Le conflit qui est un rapport de force est devenu un moyen de s'inscrire dans la dynamique sociale en cours avec les exploitations minières. A travers, ce conflit, se joue la quête d'une légitimité auprès des pouvoirs publics, mais surtout des sociétés minières qui investissent dans la zone en fonction des impacts de l'extraction de l'or. Et pourtant, comme l'affirme B. H. un notable du village de Bouakako : « *tous les villages subissent les effets néfastes de l'exploitation de l'or* ». Dès lors, ce conflit d'appropriation devient un moyen de coercition, une manière d'influer sur les politiques de développement local du CDLM⁷ mises en œuvre à l'égard des villages impactés. Des politiques orientées qui obéissent à une compensation des terres en destruction.

⁷ Rappelons qu'en plus du dispensaire, le CDLM a également réalisé une maternité sur le même site qui porte uniquement le nom du village de Zaroko.

2.1.2. Le contrôle du COGES comme une appropriation du centre de santé

Les Comités de Gestion des Etablissements Scolaires et Sanitaires (COGES) que ce soit dans les écoles comme dans les hôpitaux sont des outils de démocratisation et de décentralisation. Ils permettent aux populations de participer à la gestion des biens locaux. En tant qu'organe de fonctionnement, le COGES participe à contrôler le dispensaire. En effet, il organise le fonctionnement à travers les décisions et les orientations. C'est l'organe qui fixe les objectifs du centre de santé et élabore les stratégies. Les membres sont le plus souvent élus mais dans le cas d'espèce, les membres ont été désignés. Depuis l'année 2016, le COGES du dispensaire de Zaroko-Bouakako est dirigé par le village de Zaroko qui en assure la présidence. Il existe certes, des comités de sensibilisation mis en place par l'infirmier avec pour mission de mobiliser les populations des deux villages à adhérer aux campagnes de vaccination, mais ceux-ci ne sont pas membres du COGES dominés par les ressortissants du village de Zaroko. Selon les membres dirigeants cette structure, le désintéressement s'explique par le manque de motivation. D. J. : « *Le travail que nous faisons n'est pas payé. Et puisqu'il n'y a pas de salaire, les gens ne s'intéressent pas ce qui fait que nous sommes quatre en plus de l'infirmier* ». La gouvernance du COGES dominé par le village de Zaroko fonctionne comme une forme d'appropriation et de contrôle du dispensaire. Il en est pareil du choix du domicile du personnel soignant. Une domination que les différents acteurs associent à l'idéologie de l'indemnisation des sociétés minières et à celle de la propriété foncière du site qui abrite le dispensaire.

2.1.3. Choix des domiciles du personnel soignant comme une appropriation et un contrôle du dispensaire

Un autre marqueur de l'appropriation et du contrôle du dispensaire s'observe par le choix des domiciles des agents de l'Etat qui y exercent. Les deux acteurs (Bouakako et Zaroko) se sont disputés la domiciliation des agents de l'Etat affectés au dispensaire. Chacun veut voir le personnel résider dans son village. Comme l'explique un notable du village de Bouakako : « *l'Etat a affecté un infirmier et celui-ci n'avait pas de logement et nous avons trouvé un logement pour lui au sein de notre école. Dès que le village de Zaroko a appris qu'on voulait loger l'infirmier, ils l'ont menacé en lui disant qu'il serait complice avec nous pour les tuer. Cela a fait que l'infirmier n'a pas duré et il est parti* ». En effet, les lieux d'habitation des agents soignants participent de la proximité du dispensaire avec le village qui les abrite. Ainsi leur présence permanente confère symboliquement la propriété du dispensaire et un honneur au village. Par ailleurs, ces acteurs aident à la mobilisation des ressources pour le village notamment la négociation pour la construction de logements « modernes ». C'est pourquoi chaque village a voulu loger le personnel afin de les utiliser à négocier des ressources avec les autorités administratives et politiques et surtout avec les sociétés minières.

2.2. Les représentations sociales sous-tendant l'appropriation et le contrôle du dispensaire

Les représentations sociales qui sous-tendent l'appropriation et le contrôle des équipements d'utilité publique sont relatives à l'indemnisation et à la parenté aux acteurs politiques, au prestige social, l'affirmation de l'identité, au leadership et la domination des rapports sociaux intercommunautaires.

2.2.1. L'indemnisation et la parenté aux acteurs politiques comme fondements idéologiques des pratiques d'appropriation et de contrôle du dispensaire

L'exploitation des minerais à Hiré a désorganisé les villages, les communautés et les familles. Cette désorganisation sociale s'observe au niveau politique à travers des problèmes de gouvernance et de leadership qui gagnent presque tous les villages et les opposent les uns aux autres. Des chefs de villages sont fréquemment destitués ou contestés dans l'exercice de leurs fonctions. Les chefs des deux villages qui font l'objet de cette étude souffrent d'une contestation de la légitimité de leur pouvoir. Les propos de l'un des chefs le confirment : « *J'ai été traduit en justice à Divo par des villageois qui me reprochent d'avoir détourné des fonds et de mauvaise gestion. J'ai gagné le procès et ils ont honte parce qu'ils n'ont pas eu de preuves contre moi.* » Du point de vue économique, ce sont les conflits fonciers qui divisent les membres des familles, des remises en cause des contrats de cession de terre avec les « migrants » du fait des dédommagements des sociétés minières. Au niveau social, ce sont des conflits d'appropriation et de contrôle des ressources et des infrastructures socioéconomiques d'utilité collective qui divisent les communautés et les villages voisins. Tel est le cas du dispensaire réalisé par la société minière d'Agbaou en 2016 qui pâtit d'un conflit d'appropriation et de contrôle par les villages de Zaroko et Bouakako. Ce conflit résulte de l'action de la société minière d'Agbaou qui réalise les infrastructures communautaires pour les villages considérés comme impactés par les activités de l'exploitation de l'or. Cela se traduit dans les propos de M. V. un conseiller du chef du village de Zaroko : « *En recensant les besoins prioritaires de chaque village dans les années 1995 à 2000, la mairie de Hiré a construit un foyer de jeune pour le village de Bouakako et le dispensaire pour le village de Zaroko. Ce sont les travaux que*

la société minière d'Agbaou a terminé en 2016 après avoir inscrit notre village sur la liste des impactés. » En réplique, G. P. un conseiller du chef du village de Bouakako affirme : « *C'est notre fils Amani Hubert qui a construit le dispensaire pour que tout le monde se soigne quand il a été élu maire de Hiré en 1995.* » Le positionnement de chaque village par rapport à la propriété et au contrôle du centre de santé se fonde soit sur la parenté avec les acteurs politiques locaux soit sur les indemnités liées aux impacts de l'exploitation de l'or.

En effet, en procédant à la réalisation des infrastructures socioéconomiques en faveur des villages selon les impacts des activités l'or, les sociétés minières participent à l'approfondissement de la déstructuration des rapports sociaux intercommunautaires et inter-villages. Relativement à ce principe d'indemnisation le village de Zaroko se perçoit comme le propriétaire du dispensaire disqualifiant le village de Bouakako de tous liens avec la propriété. Il en est pareil des acteurs politiques locaux au pouvoir qui n'arrivent à se départir de leur appartenance communautaire ou origine familiale dans l'exercice de leurs fonctions. Les conséquences des actions des acteurs qui investissent dans la localité qu'ils soient privés ou publiques sont les conflits qui entourent les œuvres communautaires. Ces dernières sont perçues par les populations comme outils de prestige.

2.2.2. Le prestige social comme représentation sociale de l'appropriation et du contrôle du dispensaire

Le dispensaire en tant qu'édifice construit par les sociétés minières à travers le CDLM répond aux normes de construction moderne et d'équipement. Il faut ajouter qu'il a été réalisé sur le même site une maternité qui porte le nom du village de Zaroko uniquement tandis que le dispensaire porte l'identité des deux villages. Et ces équipements publics sont perçus par les populations comme des outils de prestige social et de fierté. En

effet, depuis un certain moment les villages de la sous-préfecture de Hiré sont entrés des formes de compétition dans l'acquisition des infrastructures socioéconomiques afin de s'inscrire dans la modernité et le développement. Cette situation justifie les rapports de force qu'établit chaque village avec les sociétés d'exploitation de l'or et les listes des besoins prioritaires adressées aux structures étatiques et aux investisseurs privés locaux. En percevant les infrastructures socioéconomiques comme des objets de domination et de supériorité dans les rapports avec les voisins, il va s'en dire que le partage de propriété ou l'usage en commun de celles-ci deviendra difficile à gérer. Les propos de B.D.R. le confirment : *« Il y a des gens du Zaroko qui disent que l'hôpital leur appartient à eux seuls et donc ils ne peuvent pas partager cette propriété avec notre village. Mais ce qu'ils oublient, est que c'est notre fils qui a construit ce dispensaire lorsqu'il était Maire de Hiré ; donc l'hôpital est pour nous. »*

S'agissant du prestige social que constitue les dispensaires pour les villages dans la localité, lors de la réception de l'ouverture du dispensaire du village de Douaville, D. R. un notable disait ceci à l'infirmier qui venait prendre service : *« nous voulons que tu sois permanent et gentil avec nous afin que les habitants des villages voisins viennent se faire soigner ici »*. Ce discours montre la fierté que gagne chaque village de la zone d'obtenir son propre dispensaire pour son autonomie, mais surtout d'attirer vers lui le regard des autres. L'histoire révèle que des conflits particuliers ont opposé tous les villages voisins du canton Watta. Les villages de Zaroko et de Bouakako sont fréquemment en conflit du fait de leur proximité géographique. Le dernier en date remonte à l'année 2018 au cours d'une veillée funèbre. Ce conflit s'est manifesté par des affrontements sanglants et des fermetures des voies d'accès (frontières) à chaque village. Sous cet angle, la suppression des noms sur les

pancartes est la manifestation symbolique des frontières entre les deux villages dans sa quête de l'autonomie sociopolitique.

Une source de prestige social et de fierté que constitue le dispensaire relève du personnel qui y travaille. C'est donc un honneur et un prestige pour les villages de la localité d'avoir des infirmiers et des sages-femmes dans leur environnement immédiat. Cela participe de la grandeur sociale du village dans ses rapports aux autres villages voisins. Chaque village visant une autonomie de gestion se désolidarise des autres dans ses rapports aux sociétés minières. Ce manque de synergie et de coordination des actions entraînent le ralentissement dans l'exécution des projets soumis aux investisseurs qui font face à plusieurs demandes à la fois.

2.2.3. L'affirmation de l'identité villageoise comme représentation sociale sous-tendant l'appropriation et le contrôle du centre de santé

L'affirmation de l'identité villageoise s'exprime autour des idéologies des actions prioritaires définies par chaque village de la localité et soumises aux acteurs du développement (publics et privés). Ainsi, il revient couramment dans les discours des interviewés, ressortissants du village de Zaroko, notre village a porté son choix sur un dispensaire pendant que Bouakako a choisi un foyer de jeunes ; c'est sur notre terre que se trouve le dispensaire. A l'opposé, ceux du village de Bouakako parlent de c'est « notre fils » un membre de chez nous en tant que Maire de la commune qui a construit le dispensaire. Qu'on soit du village de Zaroko ou de Bouakako, les acteurs mobilisent dans l'appropriation et le contrôle du dispensaire des idéologies qui marquent la visibilité et la supériorité du village d'appartenance dans ses rapports aux équipements publics que sont le dispensaire et la maternité. Le rapport à « soi » est une identification au dispensaire. Il désigne également la propriété du centre de santé et reflète la différenciation sociale qui est un

marqueur de la protection et de l'affirmation de l'identité villageoise. Cette grandeur sociale qui s'exprime par l'appropriation des édifices publics est de nature à dominer les rapports sociaux inter-villageois. Se faisant, ce conflit à travers la suppression des noms sur les pancartes indicatives traduit pour les deux villages une volonté manifeste de positionnement, de domination symbolique dans les rapports sociaux.

2.2.4. Le leadership et la domination des rapports sociaux comme représentations sociales de l'appropriation et le contrôle du centre de santé

Presque tous les villages de la localité de Hiré sont opposés les uns les autres avec les activités d'exploitation de l'or. Chaque village se réclame propriétaire des sites d'exploitation des minerais pour bénéficier des retombées liées aux impacts. Dans cette perspective, chaque acteur mobilise les ressources à sa disposition pour se positionner comme leader et dominant. Ainsi, le recours à l'histoire de la fondation des villages et les acteurs symboliques deviennent les principaux référents dans les productions idéologiques de la propriété foncière et dans les actions de gouvernance. Ces conflits de leadership se perçoivent entre le village de Hiré et celui Bouakako, entre Zaroko et Douaville, entre Gogobro et Dougbafla au-delà des limites géographiques de la Sous-préfecture de Hiré pour toucher les villages de Oumé, Didoko et Zégo. Les enjeux de ces conflits inter-villages sont relatifs à l'appropriation et au contrôle des ressources liées aux exploitations de l'or. Dans cette logique le dispensaire en tant que ressource minière devient une source de conflit. Son appropriation et son contrôle confèrent de la visibilité et du pouvoir. Par conséquent, la façon symbolique de s'en approprier et de le contrôler passe la suppression du nom du village voisin sur les pancartes. Cette réciprocité des pratiques de suppression des noms sur les tableaux symbolise la volonté manifeste de chaque village à se mettre au-dessus et

devant l'autre. En clair, il s'agit d'exercer son leadership et sa puissance au sens de Weber qui est toute chance de faire triompher au sein d'une relation sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance (M. Weber, 1995, p 95). L'exercice de ce leadership et de cette domination symbolique s'opérationnalisent dans la gestion de l'organe de décision du dispensaire qui est le COGES. Le contrôle de cette structure qui confère le pouvoir de décision participe de la domination des rapports sociaux, de l'appropriation et du contrôle des ressources du centre de santé.

2.3. Les implications sociales du conflit d'appropriation et du contrôle du dispensaire sur le fonctionnement du centre et de la santé des populations riveraines

Les conséquences du conflit d'appropriation et du contrôle du dispensaire se manifestent au niveau de l'instabilité du personnel soignant et de la faible fréquentation dudit centre.

2.3.1. L'instabilité du personnel soignant comme un impact sur le fonctionnement du centre et de la santé des populations riveraines

Le dispensaire rural de Zaroko-Bouakako a enregistré de 2016 à 2023 un total de cinq (05) départs d'infirmiers. A contrario, celui de Douaville a ouvert en 2013 et n'a reçu qu'un seul infirmier toujours en fonction. En effet, le départ constant du personnel soignant s'explique par les rapports conflictuels entre les deux villages à propos du dispensaire. Le comportement rationnel de chaque village engendre des dysfonctionnements du centre de santé observable par l'instabilité du personnel soignant.

Outre le personnel soignant, le conflit d'appropriation et du contrôle du dispensaire a un impact sur l'itinéraire thérapeutique des patients. Ces derniers s'orientent vers la médecine traditionnelle ou d'autres centres de santé dans des villages voisins. C'est ce qu'affirme A. F. une patiente : « *Pour éviter les*

frustrations du genre c'est notre hôpital, vous venez chercher quoi ici, certains malades préfèrent se rendre chez des guérisseurs ou dans les hôpitaux à Hiré ou à Douaville pour des soins. » La construction sociale du dispensaire comme une propriété individuelle dans une optique de valorisation de son village ou du groupe d'appartenance participe de son inutilisation ou de sa faible fréquentation.

2.3.2. La « faible » fréquentation du dispensaire par les populations riveraines

Sur la question de la fréquentation du dispensaire, les populations du village de Zaroko soulignent que les injections administrées par l'ancien infirmier provoquaient des complications. Ils justifient la faible fréquentation du centre de santé par l'incompétence du personnel soignant comparativement à ceux de Hiré et de Douaville. A ce sujet, D. A. A. un notable du village de Zaroko a dit ceci : *« Nous avons constaté que les patients qui se faisaient traité dans le dispensaire avaient des enflures des pieds ou des bras au lendemain des injections. Cela faisait que les gens se déplaçaient pour aller à Douaville ou Hiré »*. Inversement, la faible fréquentation du dispensaire par les patients qui, pour la plupart se dirigent vers d'autres contrées a aussi causé le départ répétitif du personnel soignant. Ce dysfonctionnement est en rapport avec les acteurs des deux villages qui se représentent le centre de santé comme un bien de « chez-soi », ou la propriété d'un membre du village d'appartenance. Sur cette base, le personnel soignant ne dérobe pas à cette appartenance relativement au village dans lequel ils habitent. Comme l'a mentionné l'un des chefs de village :

Quand je demande aux agents de soins pourquoi ils ne veulent pas rester longtemps ici, ils me répondent que les gens ne viennent pas se faire

consulter au dispensaire. Souvent, ils peuvent faire une semaine entière sans recevoir de malade, ce les démotive. C'est pourquoi nous avons en place avec le nouvel infirmier des comités de sensibilisation dans les deux villages pour travailler avec eux.

Les acteurs des deux villages perçoivent le dispensaire comme un espace conflictuel, par conséquent ne se reconnaissent plus en cette infrastructure. Ainsi, plutôt que d'être considéré comme un bien d'utilité collective, le centre de santé rural de Zaroko-Bouakako tend à devenir une propriété individuelle. Le conflit d'appropriation restreint son fonctionnement et son ouverture à d'autres communautés. Et pourtant, dans la localité, les villages qui ont bénéficié des maternités ou de dispensaire « exigent » du personnel soignant un « bon accueil » afin de garantir « l'hospitalité » et positionner dans les rapports aux autres villages comme « le meilleur ». Sous cet angle, l'on peut en déduire que le dispensaire est une forme d'inscription des villages de la localité dans la modernité et dans la compétition de domination des rapports sociaux en cours dans cette sphère géographique. Une telle conception de la domination rime avec l'exploitation de l'or qui accentue le fossé entre les familles, les groupes ethniques et les villages qui construisent le rapport à l'or comme le moyen de parvenir à cette domination.

3. Discussion

La conflictualité autour des biens d'équipement d'utilité publique reste un domaine peu exploré par les chercheurs. Ceux qui ont investi ce champ de recherche ont souvent mis l'accent sur l'usage et les problèmes environnementaux. A travers cette étude, il était important de comprendre les représentations sociales qui sous-tendent l'appropriation et le contrôle du

dispensaire par les deux villages voisins à savoir Zaroko et Bouakako. A l'issue des entretiens réalisés et des analyses des corpus, il ressort que ce conflit qui oppose ces deux entités sociales et qui se manifeste par la suppression symbolique du nom de l'autre sur les panneaux indicatifs tire son origine des activités des sociétés d'exploitation de l'or qui investissent dans la zone depuis plus de décennies. La présence de ces investisseurs a impacté les rapports sociaux intra-communautaires, intercommunautaires pour toucher les entités villageoises. Aujourd'hui, presque tous les villages de la contrée sont opposés les uns les autres. Quand bien même les conflits existaient, il faut reconnaître qu'ils sont devenus plus manifestes qu'auparavant. Cela parce que les actions, les projets financés dans la zone par les sociétés minières sont réalisés à la faveur des exploitants des terres, des propriétaires terriens (autochtones, chef de famille et villages) considérés comme ceux qui subissent les impacts des activités de l'or. Dans cette logique, tous les acteurs se construisent une propriété des ressources à l'effet de bénéficier des dommages et intérêts octroyés par les sociétés minières. Cet enjeu principal qui relève des bénéfices liés à l'exploitation de l'or est celui sous-tend le conflit lié à l'appropriation et au contrôle du centre de santé par les villages de Zaroko et de Bouakako. Cet édifice qui emploie des agents de l'Etat par ricochet est devenu un bien public d'utilité collective. Par conséquent, sa convoitise par les deux villages dénote des enjeux tels que la négociation d'autres ressources avec les autorités administratives et politiques, mais surtout avec les sociétés aurifères. Au-delà, le dispensaire représente pour les deux villages une acquisition de pouvoir de domination dans les rapports sociaux. Il permet de s'inscrire dans la modernité villageoise et dans le développement local. Sur ce, il devient un objet de prestige social, d'affirmation de l'identité villageoise et surtout un outil de compétition entre les villages de la localité en termes d'équipement. Partant, cette

étude rejoint les résultats de A. Margier 2013 P4-6), qui révèle un conflit d'appropriation d'un espace public entre un groupe marginalisé et les riverains. Il établit ainsi un lien entre l'appropriation des espaces publics comme constitution d'un « chez-soi » et la marginalisation de certains groupes. Il pense que les conflits apparaissent comme des révélateurs, comme des éléments explicatifs du sens des pratiques des espaces publics, mais également des rapports de pouvoir qui s'y immiscent. Il met en évidence l'importance que revêt l'appropriation des espaces publics tant pour les riverains que pour les personnes marginalisées dans leurs pratiques socio spatiales d'investissement du quartier. D'où la mise en œuvre de stratégies dans ces appropriations telles que la mobilisation pour marginaliser davantage les personnes marginalisées. Par la légitimité qu'acquière les membres donne une visibilité et une monopolisation des instances participatives, leur permet de renforcer la puissance de leurs discours et de diffuser certaines représentations socio-spatiales de l'espace public et de ses usages. Même si les résultats de cette étude s'accordent avec ceux de la présente, il n'en demeure pas moins qu'il y ait une différence à savoir que dans le conflit d'appropriation du dispensaire en tant qu'espace public n'oppose des sans-abris avec des propriétaires terriens mais met à nu la lutte de deux entités pour une grandeur sociale et d'une expression de soi. Par ailleurs, cette étude se démarque du résultat de H. V. Pham, T. Kirat et al. (2013, p 203-229) qui analysent la pression foncière que connaissent les zones urbaines et à la nécessité de réalisation des infrastructures. D'où les conflits d'infrastructures qui opposent l'Etat aux riverains. Ils sont parvenus aux résultats selon lesquels les conflits d'infrastructures sont essentiellement localisés dans les espaces périurbains, dans des communes dont la population est relativement aisée. Ils révèlent les oppositions entre les différents usages du sol, ainsi que le désir de préserver la zone d'habitat de l'urbanisation et de la construction

d'infrastructures liées aux fonctions de la ville. Les conflits d'infrastructure témoignent des préoccupations locales quant aux localisations futures des équipements publics. Ils révèlent que le souci de la détérioration du bien-être des riverains est à l'origine des conflits provoqués par le projet d'installation d'une infrastructure indésirable à proximité. Les conflits témoignent de la contrainte spatiale à laquelle est confrontée l'agglomération pour s'agrandir et mettre en place des infrastructures nécessaires à l'aménagement. Sur ce, les populations luttent pour préserver ce qui leur appartient et qui constitue le « chez soi » contre l'Etat. A l'opposé, dans la présente étude, la lutte pour l'appropriation des infrastructures publiques a pour enjeux de tisser relations plus étroites avec l'Etat et ses démembrements pour se positionner comme dominant dans les systèmes de relation et utiliser ladite infrastructure comme un moyen de développement local.

Conclusion

La localité de Hiré est en proie à des conflits d'appropriation et de contrôle des ressources. Ces conflits qui tirent leurs origines de l'exploitation de l'or sont d'ordre politique, économique, culturel, symbolique, social, etc. Des chefs de familles, de villages sont contestés, des terres cédées à des tiers sont réclamées ou reprises, des biens publics sont confisqués par des individus ou des communautés qui s'en réclament propriétaires. L'analyse de ces différents conflits en rapport avec l'exploitation des minerais révèle des problèmes de gouvernance et de positionnement pour tirer profit des ressources des sociétés minières. Ces « nouveaux » acteurs qui portent assistance aux entités, qui selon eux, subissent les impacts de leurs activités sont partie prenante du conflit entre le village de Zaroko et celui de Bouakako à propos du dispensaire. Les représentations sociales qui sous-tendent cette infrastructure d'utilité collective

relatives à l'affirmation de l'identité villageoise, de prestige social, de fierté pour s'inscrire dans la modernité et le développement local justifient la volonté d'appropriation et de contrôle qui anime chacun des deux villages. Au regard de la récurrence des faits observés et des discours recueillis il ressort que la perception de chaque village du centre de santé comme un outil de prestige social et de domination des rapports sociaux donne sens au conflit lié à son appropriation. Dès lors, cette étude trouve son intérêt social et utilitaire en interpellant les autorités politiques, administratives et les responsables des sociétés minières qui investissent dans la localité à réorienter leurs actions et à sensibiliser les populations sur l'utilité collective des infrastructures socioéconomiques. En outre, elle offre aux décideurs un diagnostic qui peut servir d'outil indispensable à la compréhension des rapports ou des représentations sociales des populations des infrastructures socioéconomiques dans leurs différents milieux d'intervention qu'il soit rural ou urbain. Elle peut par conséquent aider les responsables politiques et administratifs dans les prises de décisions ou encore dans la gestion des services publics ou privés. Par ailleurs, l'intérêt social et utilitaire de l'étude consistent au fait qu'elle révèle les conflits liés à la captation et la gestion des ressources locales dans le registre intracommunautaire voire intrafamilial. Elle peut aussi servir de moyen de sensibilisation des populations sur l'utilité des infrastructures socioéconomiques pour leur bien-être collectif. Enfin, elle invite à éviter des visions simplistes du progrès social et appelle à une analyse fine des actions et des interactions afin d'éviter les dysfonctionnements inattendus. Ce conflit entre les deux villages qui soulève un problème de gouvernance locale ouvre une autre perspective de recherche sur la capacité des populations à s'inscrire dans la décentralisation et à gérer de manière durable et collective les ressources locales.

Références bibliographiques

BOUDON Raymond, 1977. *Effets pervers et ordre social*, PUF, 284 p.

DEBERRE Jean-Christophe, 2007, « Décentralisation et développement local », Dans *Afrique contemporaine*, vol. 1, n°221, pp 45-54.

GOETSCHEL Laurent et PECLARD Didier, 2006, « Les conflits liés aux ressources naturelles. Résultats de recherches et perspectives », Dans *Annuaire suisse de politique de développement*, vol. 25, n°2, pp 95-106.

HOUETO David et VALENTINI Hélène, 2014, « La promotion de la santé en Afrique : histoire et perspectives d'avenir », Dans *Santé Publique*, Éditions S.F.S.P., pp 9-20.

MARGIER Antonin, 2013, *La cohabitation dans les espaces publics : Conflits d'appropriation entre riverains et personnes marginalisées à Montréal et Paris*, thèse de Doctorat en Géographie, Université du Québec à Montréal, 467 p.

OUREGA Dabé Laurent et DIBY Kouassi Nicolas, 2024, « Conflits autour de la gestion des ressources de l'exploitation minière en côte d'ivoire : une analyse à partir de la gouvernance des villages de Hiré et d'Agbaou », Dans *Revue Togolaise des Sciences*, vol. 18, n°1, pp 157-177.

République de Côte d'Ivoire (Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique), « Plan National de Développement Sanitaire », 2016-2020, 88 p.

République de Côte d'Ivoire Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, « Plan National de Développement Sanitaire », 2021-2025, 157 p.

VIRCOULON Thierry, 2013, « Les minerais d'Afrique, entre conflits et développement », Dans *Politique étrangère*, n°2, pp 82-84.

WEBER Max, 1995. *Économie et société*, Paris, Pocket, 1995 (1922), 420 p.

LES PAROLES LIBATOIRES COMME VECTEURS DE COHÉSION SOCIALE ET DE RÉOLUTION DES CONFLITS EN CÔTE D'IVOIRE : ENTRE TRADITION ORALE ET MÉCANISMES CONTEMPORAINS DE PAIX

DAOUDA FOFANA

MAITRE-ASSISTANT EN LITTÉRATURE ORALE,

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)

fofdaouda04@yahoo.fr

KOUADIO ADJOUA MICHELLE

Doctorante en littérature orale,

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)

kouadmichelle1@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, les conflits sociopolitiques et intercommunautaires ont mis à mal le tissu social, exigeant des mécanismes durables de réconciliation et de cohésion. Cet article explore le rôle des paroles libatoires, issues de la tradition orale africaine, comme vecteurs de paix sociale et de régulation des tensions. Ces paroles, généralement prononcées lors de libations, s'inscrivent dans un cadre rituel sacré et mobilisent la mémoire ancestrale pour instaurer ou restaurer l'harmonie au sein des communautés. Leur efficacité repose sur la sacralité du verbe, le respect du protocole coutumier et la légitimité des figures d'autorité traditionnelle qui les prononcent. À travers une approche anthropologique et sociolinguistique, l'étude met en évidence la fonction médiatrice des paroles libatoires dans la gestion des conflits, en particulier lors de cérémonies de réconciliation consécutives à la crise postélectorale de 2010. Loin d'être de simples rituels folkloriques, ces paroles agissent comme des instruments symboliques de réparation et de pardon, en réactivant le lien entre les vivants et les ancêtres. L'article interroge également les perspectives d'hybridation entre ces pratiques traditionnelles et les dispositifs contemporains de justice transitionnelle et de consolidation de la paix. Il en ressort que la reconnaissance institutionnelle des paroles libatoires et leur articulation avec les politiques publiques peuvent enrichir les stratégies de paix durables.

Ainsi, la valorisation des ressources culturelles endogènes apparaît comme un levier essentiel pour construire une réconciliation enracinée dans les réalités locales.

Mots-clés : *Paroles libatoires, Vecteur, Cohésion sociale, conflit, tradition orale*

Abstract

In Côte d'Ivoire, sociopolitical and intercommunal conflicts have severely damaged the social fabric, calling for sustainable mechanisms of reconciliation and cohesion. This article explores the role of libation utterances, rooted in African oral tradition, as vectors of social peace and tools for managing tensions. These utterances, typically spoken during libation rituals, take place within a sacred ceremonial framework and draw on ancestral memory to establish or restore harmony within communities. Their effectiveness lies in the sacredness of the spoken word, adherence to customary protocol, and the legitimacy of traditional authority figures who pronounce them. Through an anthropological and sociolinguistic approach, the study highlights the mediating function of libation utterances in conflict resolution, particularly during reconciliation ceremonies following the 2010 post-electoral crisis. Far from being mere folkloric rituals, these words serve as symbolic instruments of healing and forgiveness by reactivating the bond between the living and the ancestors. The article also examines the potential for hybridization between these traditional practices and contemporary mechanisms of transitional justice and peacebuilding. It concludes that institutional recognition of libation utterances and their integration into public policies can enhance long-term peace strategies. Thus, valuing endogenous cultural resources emerges as a key lever for building reconciliation rooted in local realities.

Keywords: *Libation utterances, Vector, Social cohesion, Conflict, Oral tradition*

Introduction

Depuis les crises politiques majeures qui ont émaillé son histoire récente, notamment la guerre civile de 2002 et la crise postélectorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire est confrontée à la

nécessité pressante de reconstruire le tissu social et de réconcilier des communautés durablement marquées par les divisions. Face aux limites des mécanismes institutionnels de justice transitionnelle, souvent perçus comme éloignés des réalités locales, les regards se tournent vers les pratiques traditionnelles de régulation sociale, porteuses d'une forte légitimité culturelle. Parmi celles-ci, les paroles libatoires occupent une place centrale dans les processus de dialogue, de réconciliation et de restauration de l'harmonie sociale.

Ancrées dans la tradition orale, les paroles libatoires sont des énoncés rituels prononcés à l'occasion de libations pour invoquer les ancêtres, témoins symboliques et garants de la cohésion communautaire. Elles constituent un langage sacré mobilisé dans des contextes de rupture, de conflit ou de commémoration, et remplissent des fonctions multiples : apaiser, restaurer, réconcilier. Leur performativité repose sur la reconnaissance collective du pouvoir de la parole, du respect du protocole coutumier et de l'autorité des anciens.

Dans un contexte où la paix durable nécessite une approche inclusive, tenant compte des savoirs endogènes, il devient pertinent d'interroger la portée des paroles libatoires dans la consolidation de la paix. Cet article se propose donc d'analyser les fonctions sociales et politiques de ces paroles dans la société ivoirienne contemporaine, en mettant en lumière leur potentiel en tant qu'outil de médiation, de régulation des conflits et de réconciliation post-crise.

Dès lors, quel rôle jouent les paroles libatoires dans la consolidation de la cohésion sociale et la résolution des conflits en Côte d'Ivoire ?

Les paroles libatoires constituent une forme de médiation sociale enracinée dans la tradition orale, encore opératoire dans le contexte contemporain. Pour mieux analyser ce sujet, nous référerons à une analyse qualitative basée sur des observations de terrain, entretiens et sources secondaires.

Nous montrerons d'abord les fondements traditionnels des paroles libatoires en Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous analyserons la parole libatoire dans les dynamiques de résolution des conflits et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Enfin, nous établirons une articulation entre parole libatoire et mécanismes contemporains de paix en Côte d'Ivoire

1. Fondements traditionnels des paroles libatoires en Afrique de l'Ouest

La compréhension du rôle des paroles libatoires dans la cohésion sociale et la résolution des conflits en Côte d'Ivoire nécessite un retour aux fondements culturels et spirituels qui structurent cette pratique. Enracinées dans les traditions orales africaines, ces paroles constituent un acte rituel codifié, porteur de sens et de légitimité, à la croisée du religieux, du social et du politique. Leur efficacité dans la médiation des tensions repose sur un système symbolique ancestral, où la parole n'est pas seulement un outil de communication, mais une force agissante investie d'un pouvoir sacré.

Dans cette perspective, il convient d'examiner d'abord la nature et les fonctions fondamentales des paroles libatoires (1.1), avant d'interroger les conditions d'énonciation et le statut du locuteur qui leur confère autorité et performativité (1.2). Cette exploration permettra de mieux cerner les fondements traditionnels sur lesquels reposent ces pratiques, encore vivaces dans plusieurs communautés ivoiriennes contemporaines.

1.2. Définition et fonctions rituelles des paroles libatoires

Les paroles libatoires, également appelées « paroles d'ouverture » ou « paroles d'invocation », sont des énoncés sacrés prononcés dans le cadre des rituels de libation en Afrique de l'Ouest. Elles consistent à verser symboliquement de l'eau, du vin de palme, du cola ou d'autres substances sur le sol, tout

en adressant des paroles aux ancêtres et aux forces invisibles. Ce rituel, présent chez plusieurs peuples ivoiriens tels que les Akan, les Sénoufo, les Dan ou les Malinké, vise à établir un lien entre le monde visible et invisible, à restaurer l'équilibre social et à solliciter la bienveillance des entités spirituelles.

Selon Koné (2020), « la parole libatoire est plus qu'un simple discours d'ouverture ; elle est un acte performatif, enraciné dans une cosmologie qui fait de la parole le vecteur de communication avec le monde des ancêtres » (p. 41). Dans cette perspective, la parole ne se limite pas à une fonction descriptive : elle agit, elle transforme, elle rétablit l'ordre symbolique. Elle est souvent introduite par des expressions formelles comme : « Nous versons ce vin pour saluer les ancêtres, leur demander leur protection et la paix pour leurs descendants », marquant ainsi une volonté de communion et de pacification.

Les fonctions rituelles de ces paroles sont multiples : elles ouvrent les cérémonies, instaurent un climat de sacralité, appellent à la mémoire collective, et surtout, elles valident symboliquement les actions humaines (Zadi, 2018). Lors d'un conflit, leur rôle est de ramener l'ordre, en invoquant les ancêtres comme médiateurs invisibles. Cette sacralité confère à ces paroles une autorité qui dépasse celle des institutions étatiques.

1.3. Le statut du locuteur et les conditions d'énonciation

La parole libatoire n'est pas accessible à tous. Elle est l'apanage de figures dotées d'un statut social et rituel particulier : anciens, chefs de terre, chefs coutumiers, prêtres traditionnels ou maîtres de parole. Ces figures incarnent la mémoire et l'autorité de la communauté, et leur parole est investie d'un pouvoir symbolique puissant. Comme l'explique N'Dri (2016), « la puissance de la parole libatoire tient à la légitimité de celui qui la prononce : un homme sans enracinement social ne peut invoquer les ancêtres avec efficacité » (p. 93).

L'énonciation de la parole libatoire obéit à un protocole strict. Le silence du public, la posture du locuteur, le choix du moment et du lieu, ainsi que l'offrande liquide qui accompagne les mots, sont autant d'éléments qui renforcent son efficacité symbolique. Toute transgression de ces conditions peut en altérer la portée.

La performativité de ces paroles repose aussi sur leur oralité codifiée. Les locuteurs recourent à des formules symboliques, à des proverbes et à des rythmes particuliers qui inscrivent le discours dans la tradition. Cette oralité ritualisée constitue un mode de transmission de la sagesse ancestrale, mais aussi un outil de légitimation du vivre-ensemble. Ainsi, comme le souligne Hobsbawm et Ranger (1983), les traditions orales jouent un rôle actif dans la construction et la reproduction de l'ordre social.

2. La parole libatoire dans les dynamiques de résolution des conflits et de réconciliation en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, les conflits politico-ethniques survenus au cours des deux dernières décennies ont profondément affecté la cohésion nationale. Si des initiatives institutionnelles ont été mises en place — telles que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) — leur impact a parfois été limité par leur éloignement des réalités culturelles des populations. Face à cette situation, les communautés ont souvent eu recours à leurs ressources symboliques et coutumières pour restaurer la paix et le vivre-ensemble. Les paroles libatoires, en tant que pratiques enracinées dans la tradition orale, ont alors réémergé comme des outils privilégiés de médiation, de réparation symbolique et de réconciliation. Cette section se propose d'analyser comment ces paroles s'insèrent dans les dynamiques contemporaines de gestion des conflits (2.1) et d'examiner quelques cas concrets de

leur mobilisation dans des cérémonies de paix en Côte d'Ivoire (2.2).

2.1. Un instrument de médiation culturelle et de réparation symbolique

La parole libatoire joue un rôle central dans les processus traditionnels de résolution de conflit. Elle permet de poser un cadre sacré à la négociation, en appelant à la mémoire des ancêtres pour condamner l'injustice, invoquer le pardon et bénir la réconciliation. Contrairement aux discours juridiques ou politiques, souvent perçus comme technocratiques, elle touche à l'affectif, au spirituel et au symbolique, ce qui favorise l'adhésion collective.

Chez les Sénoufos, par exemple, lors d'un différend entre familles ou entre villages, les anciens peuvent initier une cérémonie de libation en ces termes : « Nous versons cette eau pour que les morts entendent notre volonté de paix. Que les fautes soient lavées et que les cœurs se purifient ». Ce type d'énoncé est à la fois performatif et thérapeutique : il reconnaît publiquement le tort, nomme la volonté de réconciliation et crée un espace où les parties peuvent renouer le dialogue sous la bienveillance des ancêtres.

Comme le souligne Kouadio (2019), « la parole libatoire participe à la régénération du lien social car elle met en scène le pardon comme acte communautaire, plutôt que comme simple transaction juridique » (p. 87). Elle rétablit une mémoire commune et mobilise des valeurs ancestrales telles que le respect, l'humilité, et le vivre-ensemble. Cette parole n'a pas pour vocation de juger, mais de réconcilier ; elle est plus réparatrice que punitive.

Dans les zones rurales, notamment dans le nord et l'ouest ivoirien, les conseils de sages utilisent les paroles libatoires comme acte inaugural de toute médiation. Elles permettent d'inscrire la résolution du conflit dans une logique cyclique et

holistique, où les fautes sont symboliquement effacées par la parole et la bénédiction. Cela renforce la légitimité du processus de paix.

2.2. Études de cas : usages contemporains des paroles libatoires dans les cérémonies de réconciliation

À la suite de la crise postélectorale de 2010-2011, plusieurs initiatives communautaires de paix ont intégré les paroles libatoires dans les cérémonies de réconciliation. Un exemple notable est celui observé à Duékoué, ville marquée par des violences intercommunautaires. En 2013, une cérémonie de purification et de réconciliation fut organisée par les chefs traditionnels Wê, au cours de laquelle des libations furent versées au pied des arbres sacrés, accompagnées de paroles telles que : « Nos enfants se sont battus, nos ancêtres nous voient. Nous leur demandons de nettoyer notre honte, de nous accorder la paix » (Soro, 2015, p. 102).

Dans cette cérémonie, les paroles libatoires ont servi de rituel d'oubli collectif, scellant symboliquement la fin des hostilités. Elles ont aussi facilité le retour des populations déplacées, en rassurant les esprits sur la réouverture du lien communautaire. D'autres cas similaires ont été recensés dans la région du Gontougo, où des chefs akan ont réuni des familles rivales autour d'un repas rituel précédé de libations, renforçant ainsi l'idée que la paix est un bien commun à (re)construire ensemble.

L'efficacité de ces cérémonies tient au fait qu'elles reposent sur une logique communautaire et symbolique que les populations comprennent et reconnaissent. Elles donnent un sens local à la réconciliation, là où les dispositifs institutionnels échouent parfois à établir la confiance. Comme le rappelle Touré (2021), « la réconciliation effective en Afrique doit passer par une réhabilitation des formes traditionnelles de dire la paix, car

elles sont enracinées dans l’histoire et la mémoire des peuples » (p. 134).

3. Articulation entre parole libatoire et mécanismes contemporains de paix en Côte d’Ivoire

Si les paroles libatoires trouvent leur origine dans les traditions orales africaines, leur pertinence dans le contexte actuel de la Côte d’Ivoire soulève la question de leur intégration dans les dispositifs modernes de gouvernance et de résolution des conflits. La coexistence entre les systèmes coutumiers et les institutions de l’État moderne ouvre la voie à une complémentarité potentielle entre les pratiques traditionnelles et les mécanismes contemporains de justice transitionnelle. Dans ce cadre, la parole libatoire n’est plus perçue uniquement comme un acte sacré du passé, mais comme une ressource culturelle mobilisable pour repenser les modalités de la réconciliation nationale. Cette partie examine les potentialités d’intégration des paroles libatoires dans les cadres institutionnels (3.1) et propose une réflexion sur la place de la tradition dans la gouvernance sociale post-crise (3.2).

3.1. Complémentarité entre parole libatoire et justice transitionnelle

Dans les sociétés post-conflit, la justice transitionnelle repose sur plusieurs piliers : vérité, justice, réparation et réconciliation. En Côte d’Ivoire, les structures telles que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) ou la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes (CONARIV) ont tenté d’initier ces processus à partir d’une logique institutionnelle. Toutefois, plusieurs études révèlent les limites de ces approches lorsqu’elles ne tiennent pas compte des dynamiques culturelles locales (Koulibaly, 2017).

La parole libatoire peut alors jouer un rôle de médiation entre la légalité institutionnelle et la légitimité sociale. En effet, les populations rurales, souvent éloignées des logiques judiciaires étatiques, accordent plus de crédit aux paroles prononcées par les autorités traditionnelles dans des contextes rituels. L'intégration des paroles libatoires dans les démarches de vérité et de réparation permet d'« habiller » les dispositifs modernes d'un contenu culturellement intelligible, facilitant ainsi leur acceptation.

Selon Diabaté (2020), « le succès d'une réconciliation en Afrique ne saurait faire l'économie des ressources endogènes, notamment la parole rituelle, car elle scelle symboliquement ce que les accords formels ne font que contractualiser » (p. 59). Ainsi, lors des audiences publiques organisées par la CDVR dans certaines régions, des cérémonies préliminaires avec des libations ont été autorisées pour apaiser les esprits et préparer les victimes à s'exprimer dans un cadre apaisé et sacralisé.

La parole libatoire devient alors un maillon entre la mémoire communautaire et la justice officielle. Elle ne remplace pas les institutions, mais les accompagne, les légitime et les contextualise. Cette hybridation est d'autant plus cruciale dans des sociétés où l'État est parfois perçu comme une entité lointaine, tandis que la parole coutumière conserve son autorité morale.

La Justice transitionnelle est un processus mis en œuvre dans les contextes post-conflits afin d'assurer la reconnaissance des victimes, la restauration de la vérité, et la réconciliation entre les différents acteurs d'une société fragilisée. En Côte d'Ivoire, ce mécanisme a été officiellement enclenché après la crise postélectorale de 2010-2011, marquée par des violences meurtrières ayant profondément ébranlé le tissu social. Cependant, la justice transitionnelle, dans sa dimension institutionnelle, a montré des limites, notamment par son éloignement des réalités culturelles locales (Koulibaly, 2017).

Les paroles libatoires, issues de la tradition orale africaine, apparaissent alors comme des outils complémentaires à cette justice d'inspiration occidentale. Chargées d'une forte symbolique spirituelle et sociale, elles s'ancrent dans les valeurs communautaires de respect, d'intercession, de mémoire et de réparation. En cela, elles participent d'une logique de justice restaurative, dans laquelle la parole n'est pas qu'un acte juridique, mais un acte sacré et régulateur.

Dans certaines communautés ivoiriennes, notamment chez les Sénoufo, les Akan ou les Dan, aucune résolution de conflit sérieux ne peut se faire sans l'invocation des ancêtres à travers une parole libatoire. Ce rituel ne se limite pas à un simple formalisme religieux : il légitime l'acte de réconciliation, le rend effectif devant le monde visible et invisible, et engage la parole donnée, comme l'explique Touré (2021, p. 88) : « L'absence d'une parole libatoire dans un processus de réparation rend ce dernier incomplet, car elle donne sens au pardon et acte symboliquement la rupture avec le passé. »

Dans les audiences publiques de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), certains chefs coutumiers avaient demandé que des paroles libatoires soient prononcées avant les témoignages. Leur objectif était d'invoquer les esprits protecteurs pour faciliter la libération de la parole des victimes, apaiser les tensions émotionnelles et garantir un espace de vérité sacralisé (Diabaté, 2020). Cette initiative montre que les mécanismes modernes peuvent être enrichis par les pratiques orales traditionnelles, non pas comme substituts, mais comme supports culturels facilitant l'acceptabilité sociale des procédures.

Ainsi, la complémentarité entre paroles libatoires et justice transitionnelle réside dans leur capacité à articuler le formel et l'informel, le rationnel et le symbolique. La justice transitionnelle institutionnelle traite les faits et leurs implications juridiques, tandis que la parole libatoire restaure le

lien brisé entre les membres de la communauté et avec les ancêtres. Elle crée un espace de médiation culturelle dans lequel la réconciliation prend un sens collectif et profond, et non seulement procédural.

Ce modèle hybride, qui associe droit positif et normativité traditionnelle, offre des perspectives intéressantes pour les pays africains en quête d'une paix durable. Il s'inscrit dans une dynamique de « justice contextualisée » où les réponses aux crises sont co-construites à partir des repères culturels endogènes (Koffi & Traoré, 2022).

3.2. La parole libatoire au service d'une gouvernance culturelle de la paix en Côte d'Ivoire

Dans les sociétés africaines traditionnelles, la paix ne se résume pas à une simple absence de conflit, mais elle est conçue comme un état d'équilibre cosmique, social et spirituel. La parole libatoire, en tant qu'acte sacré et rituel, contribue à maintenir ou à restaurer cet équilibre. En Côte d'Ivoire, où les fragilités politiques et les fractures identitaires ont souvent mis à mal la cohésion nationale, la mobilisation des ressources culturelles endogènes devient un impératif pour bâtir une paix durable. La parole libatoire, loin d'être un vestige folklorique, s'impose ainsi comme un outil stratégique dans une gouvernance culturelle de la paix.

3.2.1. La parole libatoire comme langage rituel de réconciliation

La parole libatoire, généralement prononcée par des figures d'autorité telles que les chefs coutumiers, les anciens ou les maîtres de parole, est une adresse aux entités spirituelles (ancêtres, génies protecteurs, terre-mère) dans un but de bénédiction, d'intercession ou d'apaisement. En contexte post-conflit, elle joue un rôle fondamental : elle ouvre des espaces de pardon rituel et légitime le processus de réconciliation.

Par exemple, dans certaines régions du centre et du nord ivoiriens, les cérémonies de réintégration des ex-combattants dans les communautés locales sont précédées de libations et d'invocations des ancêtres, pour demander leur indulgence et neutraliser les ressentiments (Kouadio, 2019). Ces paroles prononcées ont une fonction performative : elles réparent symboliquement le tissu social brisé par la guerre.

Les paroles libatoires désignent un ensemble d'expressions verbales rituelles accompagnant généralement les libations (verser des liquides au sol pour honorer les ancêtres ou les esprits). Elles sont prononcées par des figures d'autorité traditionnelles (vieux sages, chefs, maîtres de la parole) et comportent des bénédictions, des invocations, des demandes de protection ou de pardon.

« Que la terre qui nous porte et les mânes de nos ancêtres boivent ce vin de vérité et de paix... » (Touré Théophile Mina, 2018, p. 78)

Elles s'inscrivent dans une tradition orale vivante et sont considérées comme ayant un pouvoir performatif : elles font advenir ce qu'elles proclament.

Les paroles libatoires obéissent à une structure codifiée, mêlant formules d'appel aux ancêtres, reconnaissance de la faute ou du mal subi, demandes d'intervention surnaturelle et engagements de paix. Elles articulent le passé, le présent et l'avenir, et instaurent un cadre propice à la pacification.

« Ce que la bouche a prononcé, la calebasse a confirmé. Que les paroles de paix deviennent réalité. » (Touré Théophile Mina, 2018, p. 84)

Dans plusieurs régions ivoiriennes, notamment chez les Sénoufo, Baoulé ou Bété, les paroles libatoires accompagnent les cérémonies de palabres de réconciliation. Elles ouvrent et ferment les séances de médiation, en invoquant les esprits tutélaires et en sollicitant leur bienveillance.

« Sans l'accord des ancêtres, la paix ne peut habiter nos cases. » (Gnabéli, 2015, p. 132)

Ces paroles rappellent à chaque partie leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté et des générations passées.

Après les crises de 2002 et 2010-2011, de nombreuses initiatives communautaires ont utilisé les cérémonies traditionnelles, incluant paroles libatoires, sacrifices et partages de repas rituels, comme leviers de réconciliation. À l'instar de certaines localités de l'Ouest ou du Nord, les anciens ont joué un rôle fondamental en mobilisant ces rites pour restaurer la confiance brisée.

« Lorsque les paroles d'apaisement sont versées à la terre, même les machettes retrouvent le silence. » (Konaté, 2012, p. 61)

3.2.2. Un outil d'ancrage communautaire des politiques de paix

La parole libatoire peut être perçue comme une passerelle entre le niveau institutionnel de la gouvernance et le vécu des populations. Elle assure la médiation entre la loi moderne et les normes culturelles endogènes. À ce titre, elle renforce la légitimité locale des initiatives étatiques de paix.

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de cohésion sociale financés par l'État ou les partenaires internationaux, plusieurs ONG ivoiriennes ont recours à des cérémonies traditionnelles où la parole libatoire est mobilisée pour accompagner les démarches participatives de dialogue communautaire (Soro, 2015). Elle devient alors un outil pédagogique et diplomatique qui favorise l'appropriation des messages de paix.

3.2.3. Vers une gouvernance culturelle de la paix

Le concept de gouvernance culturelle de la paix désigne

une approche intégrée qui valorise les savoirs, les pratiques et les institutions traditionnelles dans l'élaboration des politiques de paix. Il ne s'agit pas d'opposer tradition et modernité, mais de les articuler pour répondre efficacement aux défis de fragmentation sociale.

Dans cette optique, la parole libatoire peut être institutionnalisée dans les rituels publics de pardon, les campagnes de sensibilisation à la paix ou les cérémonies mémorielles nationales. Des figures coutumières formées au dialogue interculturel pourraient ainsi être intégrées de manière systématique dans les commissions de réconciliation ou de médiation.

Selon Touré (2021), « la gouvernance de la paix en Afrique ne peut réussir sans la revalorisation des systèmes symboliques qui fondent la vie collective. Or, la parole libatoire est l'un de ces piliers qui donnent un sens social et sacré à la paix ». Cette vision appelle donc à une co-construction des mécanismes de paix entre l'État, les acteurs de la société civile et les gardiens de la tradition.

Penser la paix en Côte d'Ivoire au XXI^e siècle exige une gouvernance qui tienne compte des ressources culturelles des peuples. Dans cette perspective, la parole libatoire peut être envisagée non seulement comme un outil de réconciliation, mais aussi comme un levier de construction d'une paix durable fondée sur les valeurs africaines du vivre-ensemble, du pardon et du respect intergénérationnel.

Cette approche rejoint les recommandations de plusieurs travaux de l'Union Africaine, qui appellent à une « gouvernance culturelle de la paix » intégrant les savoirs traditionnels dans la gestion des conflits (Union Africaine, 2013). La parole libatoire s'inscrit pleinement dans ce paradigme. En ancrant la paix dans la mémoire, dans la terre, dans les ancêtres, elle donne un sens profond et collectif à la réconciliation.

Dans les milieux urbains, certains médiateurs sociaux tentent aujourd'hui de réintroduire ces pratiques dans les espaces modernes. Par exemple, à Yopougon et Abobo, des chefs communautaires utilisent des versions adaptées de la parole libatoire dans les réunions de quartier, en amont des conciliations coutumières. Ces pratiques, hybrides, illustrent une résilience culturelle qui s'adapte aux mutations sociales tout en conservant l'essentiel de sa charge symbolique (Koffi & Traoré, 2022).

Les paroles libatoires ne s'opposent pas aux mécanismes de justice transitionnelle ou aux institutions modernes. Elles offrent une approche complémentaire, ancrée dans la symbolique culturelle et mieux acceptée par les communautés rurales ou locales.

« La justice parle par la loi, mais la paix durable vient de la bouche du vieux père sous le fromager. » (Touré Théophile Mina, 2018, p. 93)

La réintégration des paroles libatoires dans les politiques publiques de réconciliation culturelle pourrait contribuer à renforcer les démarches participatives. Elles doivent être documentées, étudiées et promues comme éléments constitutifs du patrimoine immatériel ivoirien.

Malgré leur efficacité symbolique, les paroles libatoires peuvent être instrumentalisées à des fins politiques ou perdre leur efficacité si elles ne s'accompagnent pas d'actes concrets de réparation et d'engagement communautaire.

En définitive, intégrer la parole libatoire dans les politiques publiques de paix et de cohésion sociale ne signifie pas folkloriser la tradition, mais au contraire la reconnaître comme une composante vivante et structurante de l'identité ivoirienne. Elle peut ainsi devenir un outil d'éducation civique, un moyen de prévention des conflits et un vecteur de résilience communautaire, dans une société plurielle et en quête d'unité et de justice.

Conclusion

À travers l'analyse des fondements, des fonctions et des usages contemporains des paroles libatoires, il apparaît clairement que celles-ci constituent bien plus qu'un simple rituel traditionnel. Elles incarnent une forme de sagesse ancestrale, à la fois spirituelle et pragmatique, qui participe à la régulation des tensions sociales, à la restauration du lien communautaire et à la consolidation de la paix. En Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par des crises sociopolitiques récurrentes, ces pratiques orales demeurent des outils puissants de médiation, de réconciliation et de guérison symbolique des traumatismes collectifs.

Loin d'être incompatibles avec les dispositifs modernes de gouvernance et de justice transitionnelle, les paroles libatoires peuvent, au contraire, enrichir et renforcer l'efficacité de ces mécanismes, à condition qu'elles soient reconnues, encadrées et intégrées dans une approche inclusive. L'articulation entre la tradition orale et les institutions contemporaines ouvre ainsi la voie à une gouvernance culturelle de la paix, fondée sur l'appropriation communautaire des processus de réconciliation.

En définitive, réhabiliter les paroles libatoires, c'est reconnaître le rôle fondamental de la mémoire, du sacré et du symbolique dans les dynamiques sociales africaines. C'est aussi affirmer que la paix véritable, pour être durable, doit s'enraciner dans les valeurs, les imaginaires et les langues des peuples qui la construisent. Cette réflexion invite donc à un dialogue fécond entre les savoirs endogènes et les politiques publiques, pour une Côte d'Ivoire plus unie, résiliente et solidaire.

Références bibliographiques

- Diabaté, Mamadou**, 2020. *Tradition et justice transitionnelle : regards croisés sur l'Afrique de l'Ouest*. Dakar : CODESRIA.
- Gnabéli, Marcel**, 2015. *Sagesse et parole en Afrique traditionnelle*. Abidjan : NEI-CEDA.
- Koffi, Jean-Marc & Traoré, Fatoumata**, 2022. *Modernité et pratiques traditionnelles de médiation : étude de cas à Abidjan*. *Revue Ivoirienne de Médiation Sociale*, 4(1), 33–51.
- Konaté, Yacouba**, 2012. *Pouvoir, palabre et réconciliation en Côte d'Ivoire*. Paris : Karthala.
- Kouadio, Georges Armand**, 2019. *Justice coutumière et réconciliation nationale : cas de la Côte d'Ivoire post-crise*. Abidjan : Université Félix Houphouët-Boigny, Département d'Anthropologie.
- Koulibaly, Fatou**, 2017. *Les défis de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire : entre institutions et coutumes*. *Revue Africaine de Gouvernance*, 9(2), 75–94.
- N'Goran, Kouadio**, 2010. *Médiation traditionnelle et résolution des conflits en Afrique de l'Ouest*. Dakar : CODESRIA.
- Soro, Mamadou**, 2015. *Rituels et gestion des conflits communautaires en pays Wê*. *Revue Ivoirienne d'Études Anthropologiques*, 6(1), 98–110.
- Touré, Aïssata**, 2021. *Médiation et pratiques endogènes de la paix en Afrique de l'Ouest*. Paris : Karthala.
- Touré, Théophile Mina**, 2018. *La parole qui réconcilie : rites et oralités en Côte d'Ivoire*. Abidjan : Les Classiques Ivoiriens.
- UNESCO**, 2003. *Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*. Paris : UNESCO.
- Union Africaine**, 2013. *Cadre continental de gouvernance culturelle de la paix*. Addis-Abeba : Commission de l'Union Africaine.

MENDICITE ET VICTIMISATIONS DES ENFANTS : ETUDE DE CAS A ABIDJAN (COTE-D'IVOIRE)

Djagbré Esaïe OKOU

Enseignant-chercheur Université Félix Houphouët Boigny.

Dakon N'da Joseph

Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Maître-Assistant.

Résumé

L'objectif de ce travail est de mettre en évidence les diverses victimisations que subissent les enfants impliqués dans la mendicité. L'étude a pris en compte un échantillon de 50 personnes à l'aide d'un choix raisonné et de la technique de boule de neige. Les données ont été obtenues à l'aide de la documentation, l'observation et les entretiens. Cette analyse se veut qualitative. Les résultats rendent compte de ces multiples victimisations : l'hypothèque de l'école et la perte de perspectives, les maltraitances avec pour corollaire l'adoption de comportements en deçà de la morale s'exprimant à travers les vols, les vengeances et la consommation des drogues. Les personnes soucieuses de la vie des enfants, devraient fédérer leurs efforts pour la prise en charge des enfants déjà engagés dans ce milieu, et la sensibilisation et l'interpellation de tous les adeptes de cette pratique.

Mots clés : mendicité, victimisation, trafic, déscolarisation, exploitation, maltraitance.

Abstract

The objective of this study is to highlight the various victimizations experienced by children involved in begging. The study used a purposive selection and snowballing techniques to sample 50 individuals. Data were obtained through documentation, observation, and interviews. This analysis is qualitative. The results reflect these multiple victimizations: the loss of schooling and the loss of perspectives, abuse, and the resulting adoption of immoral behaviors expressed through theft, revenge, and drug use. Those concerned about the lives of children should pool their efforts to care for

children already involved in this environment and to raise awareness and challenge all those involved in this practice.

Keywords: *begging, victimization, trafficking, dropping out of school, exploitation, abuse.*

Introduction

La mendicité peut être définie comme un phénomène social qui consiste pour une personne, souvent un groupe de personnes démunies, à demander l'aumône ou des moyens de subsistance (Institut National de la Statistique et de la Démographie de Ouagadougou 2011). C'est aussi un phénomène social ou un problème social lors duquel une personne, dans des lieux publics et/ou privés, demande publiquement de l'aide, sous la forme de charité, comme de l'argent, de la nourriture ou d'autres objets matériels de grande ou petite valeur et se révèle comme un phénomène universel impliquant aussi bien les hommes que des femmes de tous les âges (Kouzas 2017). Relativement à ce caractère universel, il faut noter que cette pratique n'épargne aucun continent. Cela ressort de l'étude de Ballet et al (2010) qui rend compte de l'existence de ce phénomène dans les grandes villes de Madagascar. D'après les travaux de Houcke (2005), cette pratique est aussi observable à Bruxelles, la capitale de la Belgique où elle est animée par des hommes et femmes adultes en provenance de l'Europe centrale.

Mais à côté de cette classe d'adultes, une autre situation qui mérite réflexion est celle des mineurs qui prend de plus en plus de l'ampleur (Cornet 1992). Cette mendicité impliquant des mineurs est bien perceptible dans les grandes villes de l'Afrique occidentale, notamment à Ouagadougou, Conakry, Bamako, Niamey, Dakar et Nouakchott (Gilliard 2005 et Abdou 2017). En Côte-d'Ivoire les chiffres de l'ONG Interpeace et

Indigo (2019) révèlent plus de 2977 cas d'enfants impliqués dans cette pratique dans les villes de Bouaké, Korhogo, Yorobodi (Bondoukou). Ces petits mendiants prennent des dénominations selon les pays. Dans la partie Nord de la Côte-d'Ivoire où Zako (2023) note leur présence, on les appelle les « garibous » ou encore enfants de la rue, ou les petits Touaregs en référence à leur pays d'origine. Au Burkina Faso, ce sont les « enfants jumeaux », des bébés au dos de leur mère qui sont exposés aux passants pour servir d'appât, leur utilisation faisant partie des stratégies de mendicité des femmes (Sawadogo 2018). Au Sénégal, au Benin et au Mali ils sont nommés les talibés. Au Congo-Kinshasa, les panélistes de l'émission réalisée le 15 Avril 2004 par la Radio France Internationale et intitulée « le débat africain », ont désigné ces mineurs sous le vocable « ségués » signifiant en Lingala, langue locale, les enfants mendiants.

Les facteurs explicatifs de l'implication des enfants dans la mendicité varient d'un auteur à un autre. Pour Vuarin (1990) la pratique de la mendicité par les enfants répond à un besoin culturel et spirituel car au nom de la solidarité et de la charité et pour l'amour de Dieu, les enfants doivent aider les handicapés, les pauvres et les personnes dépourvues de moyens à se déplacer. A cette logique culturelle et spirituelle, il faut ajouter la dimension didactique car il faut préparer ces enfants très tôt pour affronter les aléas de la vie à l'âge adulte (Mouhamadou 2013). Cette vision est nettement contredite par le contenu de plusieurs documentations mettant plutôt en relief un ensemble de victimisations que subissent les enfants dans cet univers à divers niveaux.

Sur ce point Piétu (2014), à partir d'une étude menée en France à la fin du XIX^{ème} siècle, rend compte de ce que la mendicité détourne les enfants des structures d'apprentissage et optent pour une vie de rue et ce en dépit de l'école obligatoire. Abondant dans le même sens, Tano et al (2022)

révèlent que les adeptes d'une telle pratique ont toujours eu de l'aversion pour l'école occidentale car considérée comme source de dépravation. Cette perception maintient alors plusieurs enfants en dehors des salles de classes.

Il faut surtout admettre que ce milieu expose les enfants à de l'exploitation organisée soit par un parent ou toute autre personne indélicat (Damon 1998). Sur cette lancée, en 2013, le Forum des ONG réunies à Banjul, en Gambie, en marge de la 54^{ème} session ordinaire a affirmé que la mendicité est devenue une nouvelle forme d'exploitation des enfants. Au Sénégal par exemple, cette exploitation a été révélée par Amnesty International dans son rapport de 2012 soutenu par celui de HRW (2019) que ces enfants vivent dans des conditions difficiles et sont dans la plupart des cas, exploités par leurs maîtres qui les obligent à mendier et à leur reverser la totalité des sommes récoltées. Autrement dit, cette mendicité des enfants se pratique généralement sous le poids de la contrainte, au profit des adultes (parents ou autres personnes), ce qui s'apparente à une sorte d'exploitation (Coulibaly 2019). Aussi, selon (Abdoulaye et al 2002), des parents ont recours aux fruits de la mendicité infantile pour la recherche des ressources additionnelles voir principales dans la constitution de leur budget domestique, la mendicité des enfants est devenue une source évidente de revenu contrairement à l'école qui est perçue comme un secteur à dépenses. Cette mendicité est souvent organisée au moyen de la traite et du trafic à travers des réseaux bien structurés (Gilis 2004).

Les agressions récurrentes constituent une autre forme de maltraitance à laquelle sont victimes les enfants. A ce sujet, un rapport d'enquête sur la mendicité des enfants talibés au Niger en 2012, note que dans la quête d'aumône, certains petits mendiants sont souvent agressés par des groupes rivaux à la recherche d'espace. Le même rapport indique qu'ils sont les proies faciles pour les prédateurs et autres trafiquants qui

profitent de leur vulnérabilité pour les soumettre à des abus sexuels.

Cette activité expose les enfants à des préjugés et les rend indésirables aux yeux de l'opinion. A titre d'exemple Crenner(1996), les peint comme des individus gênants, qui posent des actes malveillants avec des sollicitations exaspérantes et intempestives. Leurs actions sont empreintes d'incivilité, avec des comportements agressifs à la lisière de la délinquance. Gueslin (2013) et Kitts(1914) ajoutent que depuis toujours, la présence de mendiants constitue une constante dérangeante dans les sociétés. Les travaux de ces auteurs concluent qu'ils sont des vecteurs des grandes pandémies car incapables d'observer les moindres règles de protection en cas de pandémie. Ils posent donc un problème de santé publique. Sous ce même angle, Lankenau (1999), considère l'acte de la mendicité des enfants comme source de désordre urbain étant donné que leurs actions sont en dehors des prescriptions sociales. Tout comme le mendiant adulte, l'enfant mendiant est un parasite, improductif car cherche toujours avec empressement et bassesse à tirer profit de son prochain (Ibouanga 2013).

Impliqués dans ce milieu, certains enfants certains acquièrent une mauvaise moralité et ne tardent pas à développer une idéologie criminelle. Selon Hayez (2005), Il leur arrive à s'adonner à des actes de vandalisme et de petits vols, des actes de vengeance que lesquels s'exprimeront par des agressions et qui ouvriront la porte au cercle vicieux de délinquance. Le phénomène de la mendicité favorise l'acquisition de comportements déviants. A ce sujet, les résultats des enquêtes menées à Bamakopar Béchir (2015) notent que la délinquance dont font preuve certains enfants est inéluctablement liée à la pratique de la mendicité. Sans aucune formation, ils apprennent au sein des gangs qu'ils intègrent les techniques de braquage, de

tuerie, de dépouillement des victimes de leurs biens. La présence de ces clichés négatifs collés a fait d'eux des parias et des personnes indésirables tant par l'opinion que par les autorités publiques. Par conséquent, ils sont traqués au nom de l'ordre de la sécurité et de la salubrité publique. En 2002, selon un rapport de l'Agence France Presse, le Sénégal a rapatrié environ 500 enfants nigériens impliqués dans la mendicité. En Côte-d'Ivoire des politiques de traque de mendiants ont été initiées avec lerapatriement de plusieurs petits mendiants de la sous-région vers leurs Etats respectifs. Cette politique a repris en 2024, à travers des opérations menées par le district d'Abidjan. Ainsi des mineurs mendiants et leurs répondants ont été interpellés par la police et sommés de libérer les trottoirs et les espaces publics.

L'ensemble de cette littérature a mis en relief la pratique de la mendicité autant chez les adultes que chez les enfants. La préoccupation majeure de ce travail est de faire admettre que les enfants impliqués dans la mendicité y subissent des victimisationsmultiformes et c'est ce que nous voulons démontrer à partir d'un exemple local, Abidjan. Pour répondre à cette problématique nous avons choisi la méthode dialectiquecomme théorie de base. Ce choix est justifié par le souci de départager des points de vue : ceux des adeptes de la pratique de la mendicité infantile, luireconnaisant une valeur spirituelle, didactique et culturelle deceux qui s'y opposent car la considérant comme de la maltraitance des enfants. Autrement dit, cette démarche pourra nous aider àparvenir au vrai, à lavérité grâce à unemise à l'épreuve des arguments en présence à travers la loi de la contradiction, expression des opinions croisées, qui est l'une des composantes de cette théorie(Sanchez2012).

II. Méthodologie

Le cadre méthodologique prend en compte le terrain d'étude, la population et l'échantillon d'enquête, les instruments de recueil des données et la méthode d'analyse.

2.1 *Cadre de l'étude.*

L'étude est déroulée à Abidjan, une grande métropole en Côte-d'Ivoire. Le choix de cette capitale a été motivé par l'observation d'une nouvelle vague de mendiants surtout mineurs. Aussi le choix d'Abidjan se justifie car la plupart des personnes en détresse s'y dirigent pour espérer avoir de quoi à vivre. Aussi avec la guerre dans la sous-région on a assisté à une ruée des populations vers cette capitale dans un souci de se mettre à l'abri de violences. Le plus souvent, ces populations en fuite sont accompagnées de leurs enfants qui dans le dénuement trouvent une opportunité dans la mendicité.

2.2 *Population et échantillon d'enquête.*

Dans le cadre des enquêtes, nous avons pris en compte un total de 50 personnes. Le choix de ces personnes a été fait par la technique du « choix raisonné » et aussi par la méthode dite « boule de neige » et se répartit comme suit :

- 16 enfants en lien avec la mendicité (12 en activité actuellement et 04 ex-mendiants). Pour les 11 en activité ce choix nous a permis de savoir leur origine. En effet, ils viennent de la région du nord de la Côte-d'Ivoire, de la sous-région ouest africaine avec en majorité, des petits nigériens, maliens et dans une moindre mesure des burkinabés et guinéens. Il s'agit de savoir le récit de leur vie dans ce milieu. Les ex-mendiants quant à eux, nous ont édifié sur le fait que ce milieu n'assure pas des lendemains meilleurs comme le prétendent les adeptes.

-12 parents d'enfants mendians : L'opinion dominante sur ce fait accorde une importance à la mendicité que ces parents situent dans une logique culturelle, spirituelle et didactique. En effet selon eux, la mendicité des enfants concourt d'abord à leur bien être car en tant que rite initiatique les aide à s'habituer aux difficultés de la vie à l'âge adulte, mais aussi une preuve de charité et de bienveillance au plan collectif dans la mesure où un enfant doit apporter aide et assistance à un parent, à un nécessaire en l'aidant à se déplacer en vue d'aumône. Nous avons su à travers ces échanges que certains enfants deviennent mendians par contrainte à travers, la traite ou le système de « confiage ».

-06 agents de la police nationale : au cours de nos investigations, il nous est revenu à plusieurs reprises le dédain qu'éprouvent certaines populations à l'égard de la mendicité des adultes y compris celle dite infantile. C'est pour comprendre cette réaction que nous sommes intéressés aux forces de l'ordre. Il s'agit là de savoir si au cours de leurs différentes opérations de contrôle et de rafles, elles ont eu à interpellé des petits mendians à qui elles ont reproché des actes d'indélicatesse tels la violence ou le trafic et consommation de drogue. Aussi, il s'agissait de savoir si ces policiers avaient connaissance des faits portant sur la traite, l'exploitation ou la maltraitance d'enfants en lien avec la mendicité.

-05 agents de la police municipale : dans la presse et dans les conversations de rue, il fait état de la traque envers les petits mendians par la police municipale, ce que nous avons aussi constaté au cours de nos investigations. Sur cette situation nous avons voulu savoir la logique qui sous-entend cette traque. Tous ont laissé entendre que ces différentes opérations s'inscrivent dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie en vue de garantir une bonne sécurité et santé à la population. Il faut donc

débarrasser des rues cette catégorie de population considérée comme vecteur du désordre social et d'insécurité.

-06 membres d'ONG chargée de la protection de la petite enfance : les échanges avec ces spécialistes sur la problématique de l'enfance en danger ont fait ressortir qu'un enfant engagé très tôt dans la mendicité n'a pas d'avenir, car souvent sans éducation, il risque d'être à la traîne et en voudra à ses géniteurs de ne l'avoir pas scolarisé. Dans ce milieu face à des problèmes d'ordre existentiel, ils risquent de verser dans la délinquance aux multiples facettes.

05 instituteurs : ces enseignants ont indiqué que par la faute des parents, certains enfants abandonnent l'école pour s'adonner à cette pratique. Ceux qui tentent d'alterner l'école et la mendicité connaissent une baisse de travail ou des résultats médiocres qui les conduisent eux aussi à l'abandon scolaire.

2.3. Instruments de recueil des données.

Nous avons choisi la documentation, l'observation et l'entretien.

2.3.1. Documentation.

La documentation a porté sur un ensemble d'écrits. Ainsi avons-nous consulté des ouvrages généraux et des ouvrages spécialisés. Nous avons aussi exploité les communications des experts, les rapports de l'ONU, de certaines ONG, les articles des universitaires et ceux des journalistes, les mémoires et thèses et les textes juridiques ont été d'un apport considérable. L'ensemble de ces travaux ont permis d'avoir une vue panoramique sur notre thématique.

2.3.2. Observation.

Elle est une technique de collecte de données, qui consiste à voir les faits que l'on veut étudier. Dans le cadre de

cette étude, nous nous sommes rendus directement sur le terrain de l'étude. Les résultats ont été probants car dans les rues, devant des lieux des cultes, devant des commerces, dans les gares routières, devant les feux tricolores, on a pu observer ces mineurs à l'œuvre. Certains étaient des mendiants eux-mêmes et d'autres des guides- mendiants qui tenaient des adultes handicapés soit par la main ou par un bâton. Dans leur quête d'aumône, nous avons observé leur déplacement d'un lieu à un autre ou assis en bordure des routes ou bâtiments avec des récipients en main qu'ils tendent aux passants. Notons également les cas des bébés surtout des jumeaux au dos de leur mère qui servaient d'appât pur ces génitrices.

2.3.3. Entretien.

Nous nous sommes adressés directement à nos enquêtés pour comprendre les contours de ce phénomène. Notre objectif à ce niveau a consisté à recueillir les opinions de la population enquêtée en ce qui concerne la pratique de la mendicité infantile. L'ensemble des échanges ont porté sur la recherche des réponses aux préoccupations suivantes :

- les facteurs explicatifs de la mendicité infantile
 - la perception de la mendicité infantile par les adeptes tout comme les détracteurs
- les conditions de vie des enfants mendiants
- l'avenir des enfants mendiants
- les réponses face à cette pratique

2.4. Méthode d'analyse des données.

Nous avons eu recours à la méthode qualitative dans l'approche de cette étude. Cette approche qui tire sa source de la phénoménologie permet de saisir une réalité à travers l'expérience, le vécu et les opinions des acteurs concernés par la problématique. Elle nous a permis de comprendre les facteurs

explicatifs de déviances des enfants-mendiants, les fondements des réactions négatives à l'égard de ces petits mendiants. Ce sont leurs verbatim proches de la réalité qui constituent la trame de toute la narration.

III. Résultats.

Dans l'analyse qui suit, les résultats des enquêtes laissent ressortir les effets néfastes de la mendicité sur les enfants. Il s'agit de mettre en relief l'hypothèque de l'école et les difficultés d'insertion, les maltraitances et le problème de la déconstruction de la moralité.

3.1. Mendicité, hypothèque pour l'école et source de perte de perceptives.

Tableau 1. Répartition des opinions liées à l'hypothèque de l'école et difficultés d'insertion sociale

Répartition des opinions liées à l'hypothèque de l'école et à la perte de perceptives et leurs indicateurs.	Nombre d'enquêtés	Pourcentage
Refus de scolariser les enfants	25	50%
Entrave au bon déroulement du cursus de ceux qui sont déjà à l'école (fin de financement de la scolarité, invitation à alterner l'école et la mendicité)	15	30%
Issu problématique de ceux qui sont dans le système arabo-berbère	10	20%
Total	50	100%

Source : nos enquêtes

Commentaires du tableau 1

Ce tableau note que les milieux adeptes à la pratique de la mendicité amenuisent les chances des enfants relativement à la

fréquentation et à l'apprentissage et à l'insertion socioprofessionnelle. Cette situation survient à travers le rejet de l'enseignement de type occidental mais aussi par le choix du model arabo-berbère. Selon 25% de la population enquêtée, des parents refusent volontairement de scolariser les enfants à l'âge d'aller à l'école. Cette posture s'explique par les dimensions culturelles, didactiques et souvent spirituelles. En effet ils considèrent les enfants comme une expression de la solidarité et de la charité. De ce fait, ils doivent soutenir les nécessiteux à se déplacer et les conduire à la recherche de l'aumône soit en les aidant à se promener ou à les conduire à des positions où ils doivent être vus par les passants les tenant soit par la main ou à l'aide d'une canne. A ce niveau, ils deviennent des guides pour les non-voyants ou tout autre handicapé. Ce sont les guides-mendiants. Sur ce point nous avons recueilli les propos de DL, une fillette de 15ans en ces termes : « moi mon papa ne m'apas mis à l'école, comme je suis à la maison comme ça, on m'a dit d'accompagner ma grand-mère malade chaque matin devant la mosquée et la surveiller. Là-bas, je prends l'argent que les passants donnent et je lui remets après ». Interrogée sur la réaction de la petite fille, GT, un sexagénaire certainement adepte de cette pratique a répondu à travers ce qui suit : « oui dans notre coutume ce n'est pas tout le monde qu'on met à l'école. On choisit. L'enfant qui reste à la maison doit travailler ; soit lui-même est mendiant ou il est aide-mendiant, c'est une affaire d'apprentissage d'éducation et de Dieu ».

Aussi ces parents font entrave au bon déroulement du cursus des enfants déjà à l'école. Tel est le point de vue de 15% de nos enquêtés. Deux cas de figure se présentent ici. Dans le premier cas, des membres d'une famille décident ne plus continuer à financer la scolarité des enfants. Face à ces décisions, ces mineurs sont obligés de rester à la maison. Dans cette position ils versent dans la rue adonnant à la mendicité

soit à leur propre initiative ou à l'initiative des parents qui les y encouragent ou contraignent. Les propos de DF, un enfant déscolarisé affirme ceci : « je partais à l'école et mon papa a dit d'arrêter car il n'a plus l'argent maintenant, donc avec mes amis on demande de l'argent pour manger et si un peu reste on donne à nos mamans ». Cet agissement de certains parents est confirmé par HY, un instituteur de son état. « Je connais cette pratique, j'ai surpris un de mes meilleurs élèves entrain de mendier dans la rue. Il m'a laissé entendre que son père ne veut qu'il parte à l'école, car l'école perd le temps, actuellement il mendie devant les édifices publics et les grands carrefours »

Une autre formule est celle de contraindre l'enfant à alterner l'école et la mendicité. Sur cet aspect, un membre de notre équipe d'enquête a été témoin d'une conversation entre un père et son fils, conversation au cours de laquelle le géniteur disait ceci : « tu es trop paresseux, tes camarades vont sur la route et dans les rues quand il n'y a pas école pour se débrouiller, toi c'est école seulement, tu veux devenir quoi même ? il faudra faire comme eux sinon tu verras ma colère ». Par peur, plusieurs enfants mettent rapidement cette méthode en application. Malheureusement, cette pratique les épuise, diminue leur performance dû à l'école buissonnière ou par manque de concentration sur les leçons à apprendre. Au bout c'est l'échec avec son cortège décrochage scolaire. KL, un autre instituteur se dit témoin de cette situation « les parents qui conditionnent les enfants dans ces situations, favorisent leur échec. Certains élèves de ma classe qui se sont donnés à ce jeu, dormaient en classe et avaient un rendement très faible. Cette situation les a projeté dans la rue où la mendicité est le premier emploi ».

Selon 10% des sondés, le choix du modèle scolaire a contribué à grossir le nombre d'enfants mendiants. Ce sont en général les enfants des parents adeptes des écoles arabo-

berbères, face au système occidental. Ici les enfants reçoivent des formations en déphasage avec les réalités socio-économiques, où de fait c'est l'enseignement occidental qui est valorisé, ce qui offre moins d'opportunités sur le marché de l'emploi aux diplômés des écoles coraniques. C'est à juste titre que GV, instituteur à la retraite et fondateur d'une école privée de langue française dira ceci : « l'Etat ne s'oppose pas à l'école coranique, mais dans un espace où l'enseignement occidental est plus en vogue, les chances sont réduites pour les enfants diplômés des écoles coraniques dans la quête d'un emploi ». Il est à noter que la mendicité concourt à la maltraitance des enfants.

3.2. Mendicité, source de maltraitements des enfants.

Tableau 2. Répartition des opinions selon les formes de maltraitements

Répartition des opinions selon les formes de maltraitements	Nombre d'enquêtés	Pourcentage
Maltraitements liés à la traite et à l'exploitation	22	44%
Maltraitements liés aux violences	17	34%
Maltraitements liés aux préjugés	11	22%
Total	50	100%

Source : nos enquêtes

Commentaires du tableau 2.

Ce tableau 2 met en lumière les composantes de la maltraitance auxquelles sont exposés les enfants dans les milieux de la mendicité.

Une première analyse fait ressortir l'opinion de 44% de la population d'enquête qui perçoivent cette maltraitance à travers la traite et l'exploitation de ces enfants. En effet plusieurs enfants se retrouvent sur le terrain de la mendicité à travers des transactions. Des parents, dans une posture mercantiliste confient leurs enfants à des familles proches ou même lointaines. Par ce système de « confiage » qui équivaut à un placement déguisé, l'enfant est ainsi sur le marché de travail. Pour savoir leur trajectoire nous avons approché GT, un petit mendiant qui a dit ceci : « c'est mon oncle qui m'a confié à un chauffeur. On est quitté au Mali et on a fait 3 jours sur la route dans un camion de bœufs, et je suis ici aujourd'hui, faire çà là ». Selon VX un agent des forces de l'ordre « le trafic des enfants est une réalité et se révèle comme la sève nourricière de la mendicité ». Cette traite rime avec l'exploitation de ces enfants. Ainsi une fois convoyés, ils deviennent une main-d'œuvre gratuite pour ces adultes ou « exploitants » qui les accueillent. Ils sont intégrés dans la mendicité pour recueillir l'aumône. Mais le fruit de ce travail est plutôt destiné à leurs répondants. « Quand on trouve quelque chose dans la rue, on doit envoyer ça à la maison, pour la famille », soutient KM un petit mendiant. D'autres enfants inscrits dans les écoles arabo-berbères appelées aussi franco-arabes, sont contraints à collecter de l'argent ou autres biens au profit de leurs maîtres. Cette situation a fait dire à MI, un membre d'une ONG de défense des droits des enfants ce qui suit : « Les maîtres les obligent à se promener et recueillir l'aumône à leur profit. Celui qui n'envoie rien est battu et sévèrement puni » .

Les maltraitances se traduisent aussi par les multiples violences dont a fait cas 34% des personnes enquêtées. Souvent, certains enfants subissent des corrections sévères lorsque le quota exigé en ce qui concerne le butin de la mendicité n'est pas atteint. Ils sont battus à coups de fouets et privés dans certains

cas de nourriture. Pour corroborer cela, nous rapportons les propos de FG, une victime de cette situation : « quand on sort commença et on n'envoie rien, le maître dit que on a eu l'argent et on a dépensé, alors il nous frappe ». Outre ces violences domestiques, ils subissent également le courroux des groupes rivaux qui revendiquent les mêmes espaces. Aux dires d'un étudiant en criminologie aujourd'hui agent de la police nationale, « la mendicité s'apparente à une vie de rue, or dans la rue c'est la lutte pour la survie où le plus fort impose sa loi au plus faible, c'est le sens de ces violences »

Ce qui retient l'attention de 11% relativement aux maltraitances, ce sont les préjugés dont sont victimes ces mineurs. Leur présence indispose certaines personnes. Ils sont vus comme des petits voleurs, des petits menteurs. Certains les regardent comme des malades et souhaitent garder une distance par rapport à eux pour ne pas se faire contaminer. Ils ternissent l'image des cités en envahissant les rues et les espaces publics comme privés. Ce cliché négatif est mis en évidence à travers les propos de FR, un agent de la police municipale : « parmi ces enfants, il y a des voyous, un d'entre eux est actuellement aux mains de la police pour avoir volé la gence d'un véhicule en stationnement ». C'est le fondement de leur traque en Côte-d'Ivoire en 2013, et repris en 2024 avec une opération baptisée « zéro mendiants » dans les rues d'Abidjan, adultes mais surtout enfants. Il faut noter que la pratique de la mendicité est de nature à déconstruire la moralité des enfants.

3.3. Mendicité, comme facteur de la déconstruction de la moralité des enfants

Tableau 3. Répartition des opinions sur les indicateurs relativement à la déconstruction de la moralité

Répartition des opinions sur les indicateurs relativement à la déconstruction de la moralité	Nombre d'enquêtés	Pourcentage
Commission de petits vols	22	44%
Développement de comportements violents (pour se défendre)	17	34%
Développement d'un esprit de vengeance (contre les injustices)	11	22%
Total	50	100%

Source : nos enquêtes

Commentaires du tableau 3

Dans certaines situations, l'enfant impliqué dans la mendicité a tendance à développer une idéologie emprunte de criminalité, une forme de résilience ou d'adaptation. Ces actes se déclinent en plusieurs variantes. On peut citer la commission de petits vols, le développement de comportements violents, et celui d'un esprit de vengeance.

La référence faite à la commission d'actes de vol par ces petits mendiants est bien l'opinion de 44% des personnes interrogées. En effet dans ce milieu certains enfants deviennent des voleurs. Cette attitude se situe dans une logique de recherche de gains et souvent avec rapidité. C'est que ces derniers veulent répondre aux exigences de leurs répondants ou pour satisfaire à leurs propres besoins. Ils disparaissent avec les colis des voyageurs lorsqu'ils s'essayent comme tout enfant de la rue dans le rôle de petits porteurs de bagages. Au cours de notre passage notre attention a été attirée par une scène où une dame courait

dans tous les sens à la recherche d'un petit porteur. Elle se lamentait en ce sens : « ce petit -là est un mendiant, il se promène ici et demande de l'argent ou de quoi à manger. Aujourd'hui, il a disparu avec mon colis. Eh seigneur, donc il faisait semblant d'être un petit qui faisait pitié, ce sont vraiment des voleurs. Je vais le trouver où maintenant ? ».

Ce sont aussi des enfants qui adoptent des comportements violents. Selon 34% des personnes sondées, l'explication première de ces dérives délinquantes s'avère nécessaire car il faut lutter contre les gangs rivaux qui les agressent dans les rues. Ils doivent être aussi violents pour ne pas se laisser intimider par qui que ce soit. Cette violence est souvent soutenue par la consommation de drogue pour dissiper la pitié et surtout la peur. FR, un ex-mendiant aujourd'hui aide -chauffeur dans une compagnie de transport a confirmé cette opinion à travers son témoignage : « quand j'étais dans la rue, je prenais la drogue pour me défendre, car si tu te promènes dans les coins et que tu n'es pas fort, tes camarades veulent te dominer, y'en a même qui prennent ton argent, tous les petits mendiants, un peu grands- là, font ça . Les parents nous font mal car quand rentre dans mendicité on sort toujours pauvre ».

Au total, les comportements violents qui surviennent sous-entendent une révolte une vengeance contre un système qui les soumet à des frustrations selon 22% des populations enquêtées. HP, membre d'une ONG qui s'intéresse à la problématique de l'enfance en danger, a déclaré ceci : « les parents doivent s'abstenir à impliquer les enfants dans la mendicité car cette activité contribue à faire le lit de la délinquance chez certains d'entre eux. En fait, tous ces mauvais comportements s'analysent comme une stratégie de survie, comme une réaction normale face à des problèmes existentiels ».

Discussion

L'objectif de ce travail est de mettre en évidence les diverses victimisations que subissent les enfants impliqués dans la mendicité. Après investigations, l'étude a rendu compte de ces aspects à divers niveaux.

Dans une première analyse l'étude a démontré que ce milieu impacte gravement la scolarité des enfants et rend leur insertion socioprofessionnelle difficile. En effet ce milieu détourne les enfants de l'école. Au lieu de se concentrer sur la formation, ils sont dans les rues en quête d'aumône. D'autres qui choisissent les écoles coraniques ont du mal à s'insérer dans le tissu socio-professionnel tout simplement parce que dans le milieu étudié, c'est plutôt l'école de type occidental qui donne une sorte de garantie. Cette situation qui freine leur formation corrobore avec les écrits de Pietu (2014) qui laissent entendre que la mendicité éloigne certains enfants des structures de formation et amenuisent ainsi leur perspective à l'âge adulte.

Les maltraitances que subissent les enfants font aussi partie de ces aspects négatifs liés à ce milieu. Les investigations menées montrent que ces derniers sont à la fois victime de traite et d'exploitation. Nous avons échangé avec des enfants victimes de cette traite et recueillis des témoignages sur ce fait auprès de certaines personnes. Des enfants sont convoyés en Côte-d'Ivoire depuis le Mali le Niger et le Burkina Faso dans un souci de les faire travailler et c'est bien dans la mendicité qu'ils aterraissent. Cette victimisation est attestée par le contenu du rapport de la police fédérale de l'Europe de l'Ouest publié par Gilis (2004) notant qu'il existe bien derrière la mendicité des réseaux de traite et de trafic d'enfants. Ce trafic dont ils sont victimes s'accompagne d'une exploitation économique. Les recherches menées notent que ces petits reversent la totalité de

leur moisson à leurs parents ou à leurs maitres. Ces résultats de terrain sont similaires au contenu des travaux du Forum des ONG réunies à Banjul en Gambie, en marge de la 54^{ème} session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples (CADHP), en 2013, qui soulignait dans une déclaration commune, que la mendicité était devenue une nouvelle forme d'exploitation des enfants. Il est inacceptable que quelques groupes profitent de la misère des parents pour s'engager dans l'exploitation économique de leurs enfants (Damon 1998). Nos investigations et le contenu des analyses ci-dessous cité, se partagent la même préoccupation.

La maltraitance a été aussi décrite sous la forme de préjugés. Le travail effectué de façon empirique, a rendu compte de ce que certaines populations éprouvent de la haine et du dédain à l'égard de ces petits mendiants. Elles les considèrent comme des vecteurs de maladies, une catégorie de personnes avec laquelle il faut garder une distance pour ne pas se faire contaminer. Ce résultat est conforme à celui de Kitts (1914), qui les considère comme un problème de santé publique car incapables de respecter les règles élémentaires d'hygiène même en cas de pandémie où cela est exigé. Dans tous les domaines, ils font preuve d'incivilité et sont des sources de désordre urbain. Ces déclarations de nos enquêtés ne sont pas différentes de celles de Lankenau (1999), considérant lui aussi l'acte de la mendicité des enfants comme fait mettant en cause l'ordre établi étant donné que leurs actions sont en dehors des normes sociales. D'autres personnes les trouvent très gênants de sorte qu'ils sont refoulés dans leurs moindres gestes. C'est aussi l'avis de Crenner (1996), qui les décrit comme des individus gênants, agissant avec malveillance et avec des sollicitations exaspérantes et intempestives. Leurs actions sont empreintes d'incivilité, avec des comportements agressifs qui se confondent avec la délinquance. Gueslin (2013) et Kitts (1914) ajoutent que depuis toujours, la présence de mendiants constitue une

constante dérangeante dans les sociétés. Tout mendiant adulte comme mineur est un parasite, improductif car cherche toujours avec empressement et bassesse à tirer profit de son prochain (Ibouanga 2013). C'est pourquoi ils sont pourchassés dans certains Etatstel au Sénégal où selon une information de l'Agence France Presse de 2002, environ 500 enfants nigériens impliqués dans la mendicité ont été traqués et rapatriés vers leur pays. Cette traque s'organise aussi en Côte-d'Ivoire depuis 2013 où l'on parle d'opération« zéro mendiant » dans les rues d'Abidjan.

Enfin il faut noter que les enfants qui pratiquent la mendicité finissent par adopter des comportements criminels. Selon Hayez (2005), le domaine de la mendicitéles rapproche des mauvaises conduites, car Il leur arrive à s'adonner à des actes de vandalisme de petits volset des actes épousant les contours d'actes de vengeances et de règlements de compte. Les résultatsde nos enquêtes ont démontré que les enfants en contact avec ce milieu versent la plupart des cas dans la déviance et la délinquance, puisque certains parmi eux ont été pris en flagrant délit de vol et d'autres interpellés pour détention et consommation de drogues. Dans le même sillage que nos résultats, Béchir (2015) noteque cette activité constitue une porte ouverte qui conduit inéluctablement vers unecarrièredélinquante. Sans aucune formation, ils apprennent au sein des gangs qu'ils intègrent les techniques de braquage, de tuerie, de dépouillement des victimes de leurs biens. Le phénomène de la mendicité se révèle donc à certains égards, comme un milieu conduisant les enfant mendiants vers des comportements répréhensibles au plan social et juridique.De ce qui précède, la méthode dialectique est applicable à notre étude. Sur la base de la contradiction qui constitue l'une de ses lois, nous nous sommes rendu compte après échanges, recoupements, observations que la mendicité est loin de remplir des fonctions culturelles, spirituelles et didactiques évoquées par ses adeptes.

C'est plutôt une forme de mercantilisme déguisée qui expose les enfants à diverses formes de victimisations aux conséquences multiples eu égard aux résultats de notre analyse.

Conclusion

La pratique de la mendicité infantile à Abidjan se révèle comme un fait indéniable. Elle s'enlise dans des considérations culturelles, spirituelles et didactiques mais qui se muent de plus en plus en des logiques mercantilistes qui frisent la maltraitance, le trafic et l'exploitation de ces enfants. Eu égard à son ampleur, ce travail se veut à la fois un outil d'alerte et de prise de conscience invitant de ce fait les gouvernants à inscrire cette problématique en première ligne au niveau des préoccupations sociales dans la mesure où ils'agit de protéger ces mineurs contre cette pratique qui amenuisent leurs perceptions et dont les effets collatéraux analysent en termes d'hypothèque d'une partie des ressources humaines de la société. Au regard de ce qui précède, l'article propose comme recommandations, une synergie d'actions au profit de ces petits mendiants. Il s'agit de prendre en charge les enfants déjà en pleine mendicité dans les rues en les insérant dans des centres d'apprentissage. Ensuite il faudra procéder à la sensibilisation des adeptes de cette pratique et leur exposer les dangers qu'ils font courir à leurs progénitures à l'effet d'y renoncer. Enfin, les autorités gouvernementales doivent prendre de nouvelles mesures ou renforcer celles déjà existantes dans le sens de sanctionner tous ceux qui en dépit des textes, s'adonneraient à cette pratique, qui en réalité donne lieu à la violation des droits des enfants.

Références bibliographiques

ABDOU Harou, 2017. La mendicité féminine dans la ville de Zinder, Niger, International Journal of Innovation and Scientific Research. 30.2.314-325 pp 30 - 52 Niger

Abdoulaye Diabaté et Traoré Ibrahim, 2002. Enfants mendians et défis de la scolarisation au Mali : Analyse de cas de deux quartiers de Bamako. Revue Africaine de Migration et de l'Environnement vol 6 n°2, pp 2791-2698.

BECHIR Ben Haidara, 2015. La mendicité des enfants, l'une des causes de la délinquance juvénile, la Nouvelle patrie, 21 Avril, Bamako

BALLET Jérôme, Augendra Bhukuth, Felan Rakotonirinyanahary et Miantra Rakotoninyanahary, 2010. Les enfants mendians à Antananarivo : quelles logiques familiales sont à l'œuvre. Institut National D'études Démographiques. N°4 /65, pp801-819

CRENNER Emmanuel, 1996. Insécurité et sentiment d'insécurité, Paris, Revue de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques v1, n°501, pp 1-4.

COULIBALY Hamidou, 2019. Problématique de la mendicité des enfants dans la commune urbaine de Ségou, (Mali), Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume (1) n°1, pp. 65-73

DAMON Julien, 1998. La mendicité : traque publique et ressources privées, n°50/51, pp 109-127 Revue de politiques sociale familiales, Paris

GILLIARD Patrick, 2005. L'extrême pauvreté au Niger : mendier ou mourir. Éditions Karthala, Paris

GILIS Stéphan, 2004. Communication du 7 avril 2004 tiré d'un rapport de la Police fédérale de l'Europe de l'Ouest, section traite des êtres humains

GUESLIN André, 2013. D'ailleurs et de nulle part : Mendians, vagabonds, clochards, SDF en France depuis le Moyen Âge. Fayard, Paris

HAYEZ Jean- Yves, 2005. Un enfant mendiant est-il un enfant maltraité ? La Libre Belgique

IBOUANGANZamba Antoine, 2013. La délinquance juvénile : cas des enfants de la gare routière de Libreville, Mémoire pour l'obtention du certificat aux fonctions d'inspecteur de l'éducation populaire et des sports, université CheickAnta Diop, Dakar

Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2011. Rapport d'analyse : enquête sur la mendicité dans la ville de Ouagadougou, avril 2011

KOUZAS Georgios, 2015. Les mendiants d'Athènes d'aujourd'hui : une ethnographie de la mendicité contemporaine en Grèce. Université d'Athènes, Athènes

MOUHAMADOU Mansour Dia, 2013. Problématique des Daaras et des Talibés au Sénégal, http://www.ouestaf.com/Problématique-des-daara-et-destalibe-au-Sénégal_a4223.htm

ORGANISATION NonGouvernementale Interpeace et Indigo, 2019. Enfants talibés et Écoles coraniques en Côte d'Ivoire : Enjeux et perspectives, MENET-FP, UNICEF, UE, 119p.

PIETU Delphine, 2014. Lutter contre les « promenades irrégulières » des petits mendiants en les scolarisant. Espoirs et désillusions de la Société contre la mendicité des enfants (1896-1901) Rennes, presses universitaires de Rennes V1/16 pp 30-52

PISON Gilles, 1989. Les Jumeaux en Afrique au sud du Sahara : fréquence, statut social et mortalité. Mortalité et société en Afrique au sud du Sahara. Editeur : Institut national d'étude démographiques n°11 pp, 245-269, Paris

SANCHEZ Palencia, 2012. Promenade dans dialectique dans les sciences sociales, Editions Hermann, Paris

SAWADOGO Pegdwendé Honorine ,2018.La mendicité comme moyen de revendication d'une identité positive : l'exemple des « mères de jumeaux » à Ouagadougou. Forum francophone sur l'apprentissage. Revue de l'Université de Moncton , vol 49 n°1, pp 135-183

SAWROU Fall , 2022 . La mendicité des enfants au Sénégal (1848-2013). Histoire d'une innocence meurtrie, L'Harmattan, Paris

TANOELLA, GOUTHONGILCHRIST Fabrice, GBAGUIDI Arnaud et ARAYE Wilma Falone ,2022. Les Facteurs Socioculturels de la mendicité des mineurs talibés de la Commune de Parakou (Benin). V9 pp 765-773. European scientific Journal

VAN HOUCKE Frédérique ,2005.Recherche d'une réponse sociale à la mendicité des mineurs.Le Journal des Droits des Jeunes n°245, mai 2005page 3, Liège

VUARIN Robert ,1990. L'enjeu de la misère pour l'Islam sénégalais, vol 31/123, pp 601-621 Revue Tiers Monde, Paris

Zako Manuel (2023).Mendicité : dans la galère des enfants talibés de Ferkessédougou SociétéReportage sur la mendicité :Publié le 19 Jan 2023 à 12 :18

RELIGION, TERRORISME ET « MONTÉE AUX EXTRÊMES » : À LA RECHERCHE D'UN FREIN

Domèbèimwin Vivien SOMDA

*Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA)
somda.vivien@gmail.com*

Résumé

Face à l'emballement violent qui menace le monde, chercher un frein pour éviter la catastrophe finale est nécessaire. L'objectif de cette étude consiste justement à trouver ce frein et à éviter le pire. Elle se fonde sur une recherche documentaire et procède de façon analytique et déductive, en se référant à la théorie mimétique. Elle a obtenu trois résultats : d'abord, la théorie girardienne permet effectivement de dégager les implications eschatologiques de la violence ; ensuite, le frein de cette violence qui précipite la fin se trouve dans le christianisme comme religion de l'Ultime Bouc émissaire ; enfin, la violence actuelle qui s'inscrit dans la « montée aux extrêmes » comporte une double révélation : la fragilité de la démocratie africaine et la résilience du vivre-ensemble. En fait, l'étude portant sur le rapport entre religion et violence invite indirectement à compter avec le Christianisme dans la lutte contre le terrorisme.

Mots-clés : *Apocalypse, montée aux extrêmes, terrorisme, violence.*

Abstract

Facing current and repeated upheavals that threaten the world, we need to find means and ways to put an end to political violence and terrorism so as to avoid a dreadful chaos. The aim of this study is to find the brakes that can stop political upheavals and prevent the world from the worst. Relying on documentary research, the work proceeds analytically and deductively, following the mimetic theory, to reach three meaningful results. First, the Girardian theory does indeed make it possible to identify the eschatological implications of violence. Secondly, the brakes that can silence violence are to be found in Christianity as the religion of the "Ultimate Scapegoat." Thirdly, current violence that is part of the "rise to extremes" has a double revelation:

the fragility of African democracy and the resilience of living together. In this context, this study about the relationship between religion and violence indirectly invites us to reckon with Christianity in the fight against terrorism.

Keywords: *Apocalypse, rise to extremes, terrorism, violence.*

Introduction

L'Afrique est confrontée au terrorisme qui éprouve les États et angoisse les citoyens. Cette situation a favorisé des putschs militaires dans un contexte international marqué par une reconfiguration géopolitique, un retour de la guerre de haute intensité en Occident comme en Ukraine, une nouvelle course aux armements, une guerre commerciale, un populisme qui se nourrit parfois de « vérités alternatives » et une légitime contestation du leadership occidental. Comme le diraient C. von Clausewitz (2006, p. 49) puis R. Girard (2011, p. 25), on assiste à une « montée aux extrêmes ». Une telle montée est particulièrement remarquable dans les pays du Sahel comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle annonce une apocalypse, d'où notre préoccupation : quel mécanisme peut-on trouver, qui évitera sinon retardera l'avènement du pire qu'attise par exemple la violence religieuse à travers le terrorisme tel qu'il sévit en Afrique de l'Ouest et au-delà ? Mais en rigueur de termes, est-il possible de considérer cette « montée aux extrêmes » comme une apocalypse ? Le Christianisme peut-il servir de frein pour arrêter ou, du moins, retarder l'emballlement vers la Fin ? Mais dans quel cadre théorique peut-on penser cette apocalypse qui se rapporte au rapport entre religion et violence ?

Les réponses à ces questions visent ensemble un même objectif : en partant du rôle que joue et est censé jouer le Christianisme, dégager les implications eschatologiques de la violence religieuse amplifiée par le terrorisme. À cet effet, elles vérifieront l'hypothèse selon laquelle la crise du terrorisme est un événement eschatologique dont la clé de lecture se trouve en

Jésus-Christ, l'Ultime Bouc émissaire. Sur le plan méthodologique, l'étude adopte une approche analytique et déductive qui s'appuie sur une recherche documentaire. Ancrée en philosophie et faisant également appel à la théologie, elle se réfère à ce qui se vit actuellement dans l'Alliance des États du Sahel (AES). Elle se développe selon un triple mouvement porté successivement par l'examen du cadre théorique, la présentation de la « montée aux extrêmes » comme une apocalypse et enfin la détermination du rôle du Christianisme dans cet emballement.

1. Religion et violence : le cadre théorique

Dans la région sahélienne confrontée au terrorisme, la crise sécuritaire prend des allures parfois tragiques. Et quand la violence s'emballe, la menace du pire se précise à l'horizon. Pour mettre rationnellement en ordre une situation parfois chaotique que connaît le Sahel, un cadre thorique est nécessaire. Relativement à notre réflexion, ce cadre théorique est marqué par l'idée de la « montée aux extrêmes » et la théorie mimétique de R. Girard qui a beaucoup médité sur la violence. Comme le soutient D. le Guay, ce théoricien du désir mimétique « peut nous aider à avancer. Il reste un appui sérieux pour nous éviter de mourir [...]. Mourir par ce retour au fondamentalisme religieux, loin de l'intelligence des textes et de la compréhension du vrai mécanisme de la violence »¹.

1.1. La théorie mimétique et la violence des religions

Élaborée à partir de recherches littéraires, la théorie girardienne montre que l'amplificateur de la violence, c'est la *mimesis*, cette disposition naturelle à l'imitation réciproque : l'Homme a tendance à désirer ce que désire l'autre et les désirs se renforcent réciproquement et rivalisent autour du même objet

¹<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11.04.2024].

qui finit par être transcendé et oublié selon R. Schwager (2011, pp. 131-139). En fait, les désirs rivaux et l'objet désiré forment un triangle, transformable en un face-à-face explosif. Parce que, dans le mimétisme, chaque désir veut faire sien l'objet en question, la rivalité se mue facilement en un antagonisme susceptible d'embraser la communauté entière en dressant les membres les uns contre les autres, au risque de l'autodestruction commune. R. Girard qualifie de « crise mimétique » cette situation dans laquelle chacun croit se défendre en répondant violemment à la violence qui le menace, le coup appelant un coup toujours plus fort.

[Ainsi,] la violence est une réponse. Elle n'est pas première. La rivalité, elle, est première. Le désir de ce que l'autre possède est à l'origine de tout. Le violent, lui, est d'abord un offensé [...]. Toute vengeance est une revanche. Un retour. Un second temps. Une réponse².

Pour survivre à cette situation, la communauté finit par sacrifier l'un de ses membres, choisi souvent de façon aléatoire comme le décrit R. Girard (1982, pp. 167-186) lui-même. Cette victime est alors un bouc émissaire, exécuté pour une faute qu'il n'a pas commise. Sur elle, la communauté se décharge de ses peurs et de sa hargne. Vidée ainsi de la charge violente mise en ébullition par le mimétisme, elle s'apaise finalement.

D'une certaine façon, le sacrifice brise le miroir des rivalités. Elles ne se voient plus, ne se répondent plus l'une l'autre. La réconciliation s'opère donc sur le dos d'un autre. Ce meurtre fondateur, instaure des rites qui eux-mêmes font

²<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11.04.2024].

naître les institutions. Et c'est ainsi que naît la culture et toutes les institutions qui la mettent en forme³.

Pour prévenir des crises semblables, l'on ritualise le lynchage dont la répétition symbolique déifie progressivement la victime. Ainsi naît le sacrifice qui fonde et structure la culture. Il a besoin de la religion pour être géré dans le cadre du sacré archaïque. Mais qui dit sacrifice, dit violence selon R. Girard (2010, pp. 9-61). Elle frappe les victimes et menace la communauté. Ordonnée au sacrifice et vécue par des Hommes habités par le mimétisme, la religion ne peut que contenir la violence au double sens de conserver à l'intérieur d'elle et de retenir une force qui menace de déferler. La religion contient la violence qui bouillonne en elle et barre la route de sa dangereuse expansion. Elle prêche la paix parce qu'elle connaît, au sens étymologique de ce verbe, la violence qu'elle redoute. Au fond du terrorisme djihadiste, une rivalité autour de l'idée de Dieu est à l'œuvre. Disposant du monopole de la violence légitime et garant de la liberté d'opinion et de croyance, l'État se doit d'éteindre la violence de cette rivalité et de garantir la paix et la prospérité à tous. Il est attaqué parce qu'il empêche les djihadistes d'atteindre leur fin en s'imposant aux autres. Dans ce contexte, chaque religion se préoccupe plus que jamais de la paix de peur de disparaître. C'est pourquoi, le terrorisme qui inscrit les sociétés ouest-africaines dans une « montée aux extrêmes » est un véritable défi pour les religions qu'elles pratiquent.

1.2. Le terrorisme et la « montée aux extrêmes »

Militaire et théoricien de la guerre, C. von Clausewitz est l'auteur de l'expression « montée aux extrêmes ». Cette montée a partie liée avec la guerre totale qui, heureusement, n'advient

³<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11.04.2024].

jamais parce que toute guerre est limitée par ses buts politiques. L'action militaire est un simple moyen qui évite de son mieux l'autodestruction commune selon C. von Clausewitz (2006, pp. 46-47). La « montée aux extrêmes » se développe mimétiquement grâce à trois interactions : l'utilisation extrême de la force, la volonté d'anéantir ou de soumettre les forces adverses et enfin la tension extrême qui habite celles-ci selon C. von Clausewitz (2006, pp. 39-41). Tout cela occasionne une course aux armements, qui rend cette montée toujours plus dangereuse.

R. Girard (2011, p. 25) a récupéré et conceptualisé l'expression de C. von Clausewitz. Quand la rivalité mimétique dégénère en crise violente, se développe une surenchère macabre qui annonce la fin. C'est dans cette escalade que le théoricien du désir mimétique voit en effet la « montée aux extrêmes ». Dans le contexte actuel marqué par le développement des armes de destruction massive en général et la promotion de l'arme atomique en particulier, la « montée aux extrêmes » s'apparente clairement à une course entêtée vers l'abîme. Dans cette course, l'on trébuche sur le terrorisme qui, dans un monde globalisé, peut servir facilement de torche qui enflamme. Si l'Afrique se croyait trop éloignée de l'Afghanistan des talibans, de l'Irak et de la Syrie de l'État Islamique, si les chefs d'État africains ont avalisé par leur silence la destruction de la Libye et sont allés ensuite pleurer aux côtés du Président français les victimes de *Charlie Hebdo* et du Bataclan, les pays ouest-africains sont désormais traumatisés par le terrorisme qui les aspire vers le fond sans que, pour le moment, les États et leurs partenaires puissent l'arrêter.

Dans un contexte de violence aggravée par les tensions géopolitiques, le terrorisme peut être le détonateur d'une guerre mondiale. En effet, les actions terroristes peuvent être soutenues par certaines puissances en quête d'alliés pour accomplir les basses besognes. En attendant, l'on constate avec R. Girard

(2011, p. 352) que « le terrorisme a encore fait monter d'un cran le niveau de la violence. Ce phénomène est mimétique et oppose deux croisades, deux formes de fondamentalismes ». Si le terrorisme en général peut ainsi accélérer la « montée aux extrêmes », le terrorisme religieux comme le djihadisme est plus pernicieux et plus dangereux. Malheureusement, l'Afrique de l'Ouest fait face au terrorisme religieux qu'exercent Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb et le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans qui, en plus de semer la mort, s'ingénient à provoquer la division au sein des populations. Et si les autres croyants répondaient aux djihadistes par la violence, ce serait l'embrassement total dont personne n'entrevoit l'issue. A cours de cette rivalité contagieuse et tragique du djihadisme qui cherche à atteindre les côtes atlantiques, la motivation religieuse apporte aux uns une énergie dont, heureusement, sont privés les autres pour le moment.

En résumé, la théorie mimétique, le terrorisme et, précisément, le djihadisme forment ensemble la constellation théorique qui met en valeur la « montée aux extrêmes » comme une marche apocalyptique.

2. La « montée aux extrêmes » comme une marche apocalyptique

L'apocalypse n'est pas à comprendre uniquement sous le signe de la catastrophe finale qui menace ; elle signifie également dévoilement. En fait, parler de la « montée aux extrêmes » comme une marche apocalyptique, c'est l'envisager à la fois comme un dévoilement progressif et l'acheminement vers la Fin ultime à cause des crises mimétiques.

2.1. La « montée aux extrêmes » comme révélation

Comme révélation, la « montée aux extrêmes » fait apparaître deux choses en Afrique occidentale : la fragilité des

jeunes démocraties et la résilience du vivre-ensemble dans un contexte pluraliste. En ce qui concerne l'expérience démocratique, cette partie du continent pouvait se vanter d'un enracinement certain. Ainsi, les Burkinabè pouvaient être fiers d'avoir déboulonné du pouvoir Blaise Compaoré qui faisait de son long règne le gage d'institutions fortes. En effet, à Barack Obama qui avait déclaré en 2009 : « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions »⁴, le Président Burkinabè avait répondu en 2014 : « Il n'y a pas d'institution forte s'il n'y a pas, bien sûr, d'homme fort [...]. Il n'y a pas, aussi, d'institutions fortes s'il n'y a pas une construction dans la durée »⁵. Mais par l'Insurrection Populaire de 2014, l'histoire a donné raison à Obama : « Chaque nation façonne la démocratie à sa manière, conformément à ses traditions. Mais l'histoire prononce un verdict clair [...] »⁶. Dans cette logique, les Burkinabè qui avaient pu chasser Blaise Compaoré du pouvoir mirent également en échec le putsch du Général Gilbert Diendéré qualifié du « coup d'État le plus bête du monde »⁷.

Mais l'avènement du terrorisme révèle que l'enracinement démocratique n'était pas si profond au Sahel, comme on le pensait. Les acquis démocratiques sont comme remis en cause dans toute l'Alliance des États du Sahel (AES). Des régimes « démocratiquement » mis en place sont balayés par des putschs applaudis. On peut penser que c'est la détresse due aux attaques djihadistes qui explique que Burkinabè, Maliens et Nigériens acceptent de nouveau des gouvernements de militaires. Dans ce cas, les entorses démocratiques s'inscrivent dans la stratégie de survie de la nation. Quand la Patrie est en péril, aucune mesure n'est trop forte, si elle est

⁴ http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/07/13/l-afrique-n-a-pas-besoin-d-hommes-forts-mais-de-fortes-institutions_1218281_3212.html [Consulté le 13.04.2024].

⁵ <http://www.rfi.fr/emission/20140807-blaise-compaore-histoire-usa-pas-celle-afrique> [Consulté le 13.04.2024].

⁶ http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/07/13/l-afrique-n-a-pas-besoin-d-hommes-forts-mais-de-fortes-institutions_1218281_3212.html [Consulté le 13.04.2024].

⁷ <https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Au-Burkina-Faso-coup-dEtat-plus-bete-monde-occupe-toujours-esprits-2016-09-16-1200789414> [Consulté le 13.04.2024].

nécessaire pour apporter le salut. Ce qui est inquiétant, c'est d'entendre de plus en plus dire ou de faire croire que la démocratie n'est pas une priorité, comme si elle et la lutte contre le terrorisme étaient deux contraires mal faits. Or, la démocratie peut précisément être une chance pour cette lutte. Les lois peuvent en effet être modifiées démocratiquement pour la survie de l'État-nation attaquée et pour la sécurité dans la sous-région.

Contrairement à la fragilité démocratique, la « montée aux extrêmes » révèle la résilience du vivre-ensemble des peuples du Sahel. Le terrorisme a vraisemblablement parié sur son éclatement pour prospérer, puisque chaque pays est caractérisé par un pluralisme culturel et religieux. Concernant le pluralisme culturel, l'on note que tous les pays de l'AES sont multiculturels. Leurs peuples respectifs sont en effet constitués d'une diversité d'ethnies ; la langue, les us et coutumes diffèrent d'un peuple à l'autre. Relativement au Mali par exemple, un autoportrait note que se trouve aujourd'hui sur le territoire du Mali, une multitude de groupes ethniques [...]. Malgré les échanges entre les peuples, chaque communauté a gardé des éléments de sa culture et de ses traditions, lesquels se sont perpétués à travers le temps pour finir par faire du Mali d'aujourd'hui une terre de diversité socioculturelle, ethnique et même politique (IMRAP, 2015, p. 24).

Parmi les 20 millions de Nigériens, l'on compte des Haoussas (53,5%), des Djermas, des Sonrhais, Wogos et des Kourteïs (19%), des Touaregs (10,6%), des Toubous (0,5%) et des Arabes (0,3%) sans oublier les Kanouris (4,6%), les Boudoumas et les Peulhs (10,4%)⁸. Avec sa soixantaine de groupes socioculturels, le Burkina Faso bat le record de la diversité culturelle. En s'en tenant aux langues, le recensement général de 2019 dont les résultats ont été publiés en 2022, indique par exemple que le moore est parlé par 52,9% de la population, le fulfulde (7,8%), le gulmancema (6,8%), le dioula

⁸ <https://embassyofniger.org/presentation-2/> [Consulté 13.04.2024]

(5,7%), le bissa (3,3%), le bwamu et le dagara (2,0%) chacun selon INSD (2022, p. 48). Dans ce contexte, on pouvait s'attendre à ce que les stigmatisations et l'appartenance ethnique des terroristes provoquent des conflits intercommunautaires et compromettent le vivre-ensemble multi-ethnique, mais il n'en est rien pour le moment, heureusement. Certes, il y a eu des frictions et des tragédies comme à Yirgou en 2019, mais la cohésion sociale résiste encore.

Pour ce qui est de la diversité religieuse, l'on sait qu'il y a trois grandes religions (Islam, Christianisme et Religion Traditionnelle Africaine) dans l'AES, l'Islam étant majoritaire. Cette religion « est la plus pratiquée au Burkina (63,8% de musulmans). Suivent dans l'ordre décroissant les religions catholique (20,1%), animiste (9,0%) et protestante (6,2%) » (INSD, 2022, p. 47). Au Mali comme au Niger, près de 95% de la population pratiquent un Islam tolérant. Mais cette prépondérance de l'Islam n'impacte pas négativement le vivre-ensemble. Comme l'explique A. Sounaye (2011, p. 1), « les pays de la bande sahélienne pratiquent un Islam qui, hors de sa sphère de naissance, s'est développé en harmonie avec les traditions d'Afrique ». Alors que les djihadistes se réclament de l'Islam et tuent au nom d'Allah, les populations savent distinguer, d'une part, les musulmans épris de paix et, d'autre part, des individus et groupes radicalisés qui ont une vision étriquée de l'Islam et l'exploitent à des fins discutables. Dans le contexte d'une crise à connotation religieuse, le bon fonctionnement du dialogue interreligieux est à saluer. Mais ce dialogue qui doit encore s'approfondir, ne peut seul servir de frein à la dangereuse « montée aux extrêmes ».

2.2. La « montée aux extrêmes » comme accélération vers la Fin

Par rapport à la « montée aux extrêmes », « René Girard [...] met l'accent sur un processus d'imitation qui oppose les

hommes entre eux. Tout débute par la rivalité. Cette rivalité appelle en retour la vengeance, la vengeance le meurtre et le meurtre la vengeance. L'humanité entre ainsi dans un cercle sans fin »⁹ qui risque d'anéantir tout le monde. Autrement dit, la « montée aux extrêmes » fait courir aux communautés concernées le risque d'anéantissement. Le terrorisme djihadiste rend ce risque plus inquiétant. Selon un constat de M. Geoffroy (2005, p. 34), « il y a une augmentation des groupes terroristes religieux dans le monde. Au-delà de l'augmentation numérique des actes de violence religieuse dans le monde », il y a une amplification de la violence qui rappelle les crises mimétiques dans la théorie girardienne. Si les djihadistes cherchent à défendre la cause de Dieu et à imposer un certain Islam par la violence, leur comportement et leurs actions sont plus intelligibles si l'on prend au sérieux la *mimésis* dont parlait R. Girard. Ces djihadistes se croient engagés dans une rivalité autour du vrai Dieu et de la vraie pratique religieuse, au point que ceux qui croient autrement, vivent autrement leur foi et célèbrent différemment leur culte sont vus par eux comme des égarés à convertir ; des ennemis à soumettre. Ils peuvent même être éliminés pour la gloire de Dieu.

Dans cette rivalité mimétique qui oppose les combattants de la liberté à la nébuleuse djihadiste qui étend ses tentacules comme une hydre, l'armement contribue à faire la différence comme le prévoyait C. von Clausewitz (2006, pp. 39-41) au sujet de la « montée aux extrêmes ». Si, à Dieu ne plaise, les djihadistes venaient à disposer de vecteurs aériens dans l'AES, la violence monterait inexorablement d'un cran. En attendant, ils se livrent à une sorte d'attentats-suicides. Conscients du fait d'être surveillés par l'Armée qui peut désormais les frapper à distance, ils continuent pourtant d'attaquer : ils tuent en sachant

⁹<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11.04.2024].

qu'ils seront tués ; ils tuent pour être tués, un peu comme dans les attentats-suicides. On ne sacrifie plus des victimes pour survivre à la violence, on se fait victime avec les autres, dans l'espoir d'un mieux-vivre dans l'au-delà. R. Girard (2011, p. 130) avait déjà noté que « les attentats-suicides [...] une inversion monstrueuse des sacrifices primitifs : au lieu de tuer des victimes pour en sauver d'autres, les terroristes se tuent pour en tuer d'autres. C'est plus que jamais un monde à l'envers ». Pire, en se faisant tuer, les terroristes passent pour des martyrs susceptibles de faire des émules.

Du reste, dans cette « guerre asymétrique » où chacun veut aller jusqu'au bout en anéantissant l'adversaire, les djihadistes n'ont que faire de l'éthique. Pour ces radicaux qui croient mener une « guerre sainte », le raisonnement est simple :

C'est Dieu lui-même qui bénit et ordonne la violence guerrière. Donc, si je crois vraiment que c'est Dieu lui-même qui m'ordonne de tuer, pourquoi me tourmenter la conscience ? Je n'ai qu'à obéir : la guerre n'est plus un mal qu'il faut chercher à éviter ou, du moins, à limiter (perspective éthique de la « guerre juste ») ; c'est un bien, un acte d'obéissance à Dieu. Comme, de plus, ce Dieu me promet le paradis si je meurs au combat, pourquoi craindre la mort ? [...]. Dans la guerre sainte sont ainsi neutralisés les deux grands freins qui, d'ordinaire, retiennent les hommes d'entrer en guerre : le scrupule moral (tuer, au nom de quoi ?) et la peur de la mort (mourir, pour quoi ?). La guerre sainte, c'est donc la guerre sans freins. C'est aussi la guerre simple (tout le bien d'un côté, tout le mal de l'autre) et la guerre sans fin : quand on croit se battre pour Dieu, on est peu enclin à accepter des compromis pour faire la paix, car comment

transiger sur un objectif que l'on s'imagine avoir reçu de Dieu ?¹⁰

Tout cela fait de la « montée aux extrêmes » une course entêtée vers la Fin qui s'entend comme fin dans l'histoire et fin de l'histoire dans laquelle des puissances nucléaires se menacent. En outre, dans un contexte où certains réclament le droit pour tous les pays qui le peuvent, de se doter de l'arme nucléaire, il n'est pas exclu que cette arme tombe un jour entre les mains quelques « fous de Dieu », pressés de recevoir la récompense promise et voulant débarrasser du monde les mécréants et les mauvais croyants. Poursuivi par un chien qui menaçait qui menaçait sa récompense éternelle, coincé dans un tunnel, « gémissant, pleurant et criant »¹¹, Abou Bakr al-Baghdadi n'aurait pas hésité à appuyer sur les codes nucléaires, s'il en avait eu la possibilité. Dans cette ambiance générale qui fait peur, le Christianisme pourrait servir de frein à l'emballement.

3. Le Christianisme comme frein dans la « montée aux extrêmes »

Dans la marche de l'histoire, le Christianisme s'annonce à la fois comme un frein au service de la Fin dont l'« ad-venue » ne nécessite pas l'accumulation toujours plus importante de boucs émissaires. Pour y voir clair, il importe de comprendre cette religion comme celle de l'Ultime Bouc émissaire et de présenter son efficacité contre l'emballement mimétique qu'attise la violence religieuse.

¹⁰<https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/la-doctrine-sociale-en-debat/318-violence-les-religions-en-accusation> [Consulté le 11.04.2024].

¹¹ <https://www.letemps.ch/monde/abou-bakr-albaghdadi-mort-un-chien> [consulté le 13.04.2024].

3.1. Le Christianisme comme la religion de l'Ultime Bouc émissaire

Dans l'apocalyptique montée vers la Fin, le Christianisme peut servir de frein à l'emballement mortifère, parce qu'il provient du sacrifice de l'Ultime Bouc émissaire. Jésus Christ est l'Ultime Bouc émissaire non seulement parce qu'il est le dernier de la série des victimes innocentes qui passent pour coupables aux yeux du grand et dont la mort apporte la paix. Tout le monde le sait désormais : ceux que la mythologie gréco-romaine considérait comme coupables, les personnes et les groupes humains qui sont écrasés par les foules déchaînées ne sont généralement pas coupables.

Chez R. Girard (1982), le concept de bouc émissaire ne désigne pas seulement des innocents sacrifiés pour protéger les autres, mais également le mécanisme même qui génère ces victimes : il s'agit souvent d'un engrenage qui dépasse ceux qui le font fonctionner. Ainsi, le Sanhédrin savait que Jésus ne méritait pas la mort, mais il devait être sacrifié pour le salut du peuple. Pilate était convaincu de l'innocence de Jésus, mais l'a condamné pour sauver sa vie et son poste. Excité, soudoyé, le peuple a préféré la vie du meurtrier Barrabas à celle du prédicateur itinérant venu de Galilée. Ce Barrabas était probablement un rebelle qui s'attaquait à l'occupant romain. Or, ce sont de telles attaques qui ont fait que le Grand Conseil craignait pour le peuple. Dans la mort de Jésus, les soldats ont exécuté une sentence judiciaire sous la supervision du centurion : ce faisant, ils ont accompli leur devoir d'état. Judas lui-même a livré Jésus, « afin que l'Écriture s'accomplisse ». Un véritable mécanisme du bouc émissaire est à l'œuvre. Sachant tout cela, Jésus a invoqué la miséricorde divine sur tous ces acteurs qui, prisonniers d'un engrenage qui les dépasse, sont agis en fait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » (Lc 23,34). La passion-mort-résurrection de Jésus a

désaxé ce mécanisme en mettant en lumière l'innocence des victimes : la conscience de la culpabilité de la victime encourage la foule coalisée au lynchage, mais la reconnaissance de l'innocence des victimes la désarme. En Jésus, cette innocence est reconnue.

Née de l'exécution et de la résurrection de Jésus, l'Église est appelée à prendre le parti des victimes. Mieux, elle doit continuer à désaxer le mécanisme du bouc émissaire en proclamant l'innocence des victimes. Ce faisant, elle annonce la vérité qui libère (Jn 8,32) comme elle a jadis libéré Suzanne et l'anonyme femme adultère (Jn 8, 1-11). En fait, pour sauver une personne des mains d'une foule déchaînée, il faut réussir à faire comprendre à ses membres qu'ils se trompent. C'est ainsi que le petit Daniel avait pu sauver la vie de Suzanne condamnée (Dn 13). La femme adultère (Jn 8, 1-11) n'a pas reçu de cailloux, non seulement parce que personne n'avait osé jeter le premier caillou pour déclencher mimétiquement sa lapidation, mais surtout parce que Jésus venait de révéler aux accusateurs leur propre culpabilité. S'il est vrai que, dans l'AES, le terrorisme est l'expression la plus hideuse du mal, il n'est pas moins vrai que certains terroristes ne sont que les pièces d'un engrenage, les victimes d'un système qui les utilise. Endoctrinés, pris sous l'effet des stupéfiants, ils sont exposés à la mort pendant que les chefs et commanditaires se cachent pour vivre et faire fonctionner ce système, œuvre de celui-là qui est menteur depuis le commencement et meurtrier pour toujours (cf. Jn 8,44).

Jésus étant le chemin qui conduit au Père, la vérité qui libère et la vie qui ne finit point, ses disciples se doivent d'être les témoins de cette vérité qui sauve la vie. Ainsi, annoncer la vérité de l'Évangile, c'est enseigner que toute vie est sacrée et que Dieu ne peut ni être violent sous peine de se contredire, ni ordonner des actes violents puisqu'il prescrit d'aimer même les ennemis. Dès lors, suivre l'Ultime Bouc émissaire, c'est s'engager dans une religion qui refuse absolument de pactiser

avec la violence. Une religion qui recourt à la violence pour convertir les âmes et gouverner ses adeptes ne peut véritablement se dire révélée ; elle demeure enfermée dans le religieux archaïque. Donc, pour être crédible dans cette crise djihadiste qui exhale la violence religieuse, l'Église doit surtout proclamer la vérité qui libère des sacrifices mortifères et freine les emballements apocalyptiques. En cela, D. Le Guay a raison :

[...] le christianisme, dans un souci de vérité, retire à l'homme ses « béquilles sacrificielles » en reconnaissant la pleine et entière innocence de la victime. Le Christ, dit et reconnu innocent, n'endosse plus la culpabilité sociale bien commode pour justifier des sacrifices. « *Le religieux*, dit René Girard, *invente le sacrifice ; le christianisme l'en prive* ». Cette privation est un pari éthique, une invitation à sortir du cycle de la violence par le haut (les *Béatitudes*). Et si les hommes s'accordaient entre eux au diapason de la bienveillance ! Tel est le sens de l'invitation chrétienne¹².

En somme relativement à la « montée aux extrêmes » qui décline comme révélation et menace, le Christianisme doit dévoiler l'innocence des victimes de sorte à désamorcer le mécanisme du bouc émissaire. Dans ce sens, il est appelé plus que jamais à promouvoir la paix dans l'amour et la justice.

3.2. La Fin retardée et préparée par la recherche de la paix dans l'amour et la justice

Quoi que l'on dise de la pensée de R. Girard, il « reste une certitude : le religieux empêche la société de se détruire.

¹²<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11.04.2024].

Certitude d'autant plus vitale que nous assistons à une montée planétaire de la violence religieuse avec le risque d'une déflagration totale »¹³. Cette réflexion de D. Le Guay oriente vers le discours eschatologique. Et F. Guibal de préciser que « centrée sur la violence, l'œuvre de René Girard explore le soubassement anthropologique du message chrétien. Face au déchaînement des violences apocalyptiques, sa pensée audacieuse nous invite à conjuguer amour et justice »¹⁴. Chez le théoricien du désir mimétique, si les fins dernières sont effectivement envisagées dans l'au-delà du temps et de l'espace, leur ère est déjà ouverte d'une certaine manière. Avec l'histoire qui s'accélère depuis l'Événement Jésus-Christ qui a démasqué le mensonge du bouc émissaire comme mécanisme, la Fin est déjà là ; l'avènement de ce qui est absolument neuf a déjà commencé, même s'il est encore retardé.

Le théoricien du désir mimétique a adopté le concept paulinien de *katechon* (2 Th 2, 6-8) issu du verbe *katechein* (empêcher, retenir, arrêter) par lequel l'apôtre s'évertuait à expliquer aux Thessaloniens pourquoi la parousie tardait. Dans sa lecture apocalyptique de la marche du monde, R. « Girard souligne le rôle du *katechon* frustré de la société de consommation, qui diffère aussi de l'explosion apocalyptique des rivalités mimétiques dans notre monde indifférencié, mais seulement de manière provisoire [...] », comme le dit D. H. Gonzalez, (2010, pp. 143-144). Ce temps ralenti, retenu peut être mis à profit par l'Homme pris dans le mimétisme violent de se convertir et de se disposer à accueillir l'*Eschatos*, le « neuf absolu » qui apporte la Paix, l'Amour, la Joie et la Réconciliation sans victimes. Cette séparation progressive d'avec la violence s'inscrit dans le processus d'humanisation

¹³<https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11.04.2024].

¹⁴<https://esprit.presse.fr/article/francis-guibal/face-a-la-violence-la-pensee-audacieuse-de-rene-girard-38676> [Consulté le 11.04.2024].

dont l'achèvement suppose, selon R. Girard (2011, p. 212), l'événement Jésus Christ et l'apocalypse :

C'est pour cela que l'eschatologie n'est que l'avers d'une réalité scientifique, si l'on se place dans une perspective darwinienne. C'est parce que l'homme était inachevé, parce qu'il avait recours au mensonge du sacrifice, que le Christ est venu achever cette hominisation. Cet achèvement est avènement [...]. L'Apocalypse vient donc avant la Passion. Il fallait que fût évoquée, dans les Évangiles, la fin possible de l'humanité, pour que Ponce Pilate, ignorant la profondeur de sa déclaration, pût dire à la foule « Ecce Homo ». « Voici l'homme », celui qui va mourir parce qu'il est innocent.

C'est dans ce contexte que le Christianisme peut exercer son rôle « catéchonique » en convertissant les cœurs dans l'amour et la paix. L'option résolue de Jésus-Christ pour la non-violence n'est pas l'expression d'un pacifisme naïf. Il est de la nature et de la logique de Dieu que d'être non-violent, même si les religions mettent du temps à le percevoir. Fils du Père qui est amour (1 Jn 4,8) et témoin de ce Dieu qu'il est venu faire connaître en sa vérité (Jn 1,18), Jésus ne peut que rejeter la violence et propager l'amour qui unit et sauve. La mission de l'Église, c'est de témoigner de cet amour dans la non-violence et d'y former ses fils et filles puisque c'est précisément sur cet amour qu'ils et elles seront jugé(e)s au dernier jour. Or, qui dit amour, dit paix et cette paix requiert la justice. Mais dans l'histoire, la paix est toujours menacée d'être prise au piège du mécanisme victimaire. Selon une des hypothèses de la théologie dramatique d'Innsbruck qui s'appuie justement sur la théorie girardienne, une paix profonde n'est possible entre les Hommes

qu'avec l'aide de Dieu. Laissés à eux-mêmes, ceux-ci cèdent à la violence. Si des Hommes arrivent à se réconcilier sans Dieu, c'est aux frais d'un tiers.

Par ailleurs, dans la tension apocalyptique qu'il vit et que le terrorisme rend particulièrement menaçant, le Christianisme qui est connu pour ses œuvres caritatives doit insister davantage sur la justice, pour jouer un rôle de retardateur. Parce que les djihadistes aiment à recruter dans les milieux défavorisés, promouvoir la justice est nécessaire à la lutte contre l'extrémisme. En effet, « il est impossible de mettre un terme au terrorisme par des actes de représailles militaires, d'autant plus que les auteurs des attentats suicide, et les jeteurs de pierres relativement inoffensifs, ne sont apparemment pas effrayés par les quantités d'armements » selon H. Küng (2005, p. 118). Pour « éradiquer le mal du terrorisme à sa racine », les armes ne suffisent pas ; « les sommes astronomiques d'argent dépensées pour les armes tant en Occident que dans les pays arabes doivent être investies dans des réformes sociales » selon H. Küng (2005, p. 119). C'est pourquoi, en contexte de terrorisme, l'Église qui annonce le salut de Dieu appuie sur le frein contre l'emballement catastrophique en se faisant un témoin crédible de vérité et d'amour, de justice et de paix. Elle n'arrêtera pas la marche d'un monde qui va naturellement vers sa fin, mais pourra faire en sorte que cette fin conduise à Jésus-Christ l'*Eschaton*. Cela donnera un sens à ces propos de J. P. Dupuy (1979, p. 134) : « Les hommes se sont laissé entraîner par un cyclone qui les emporte Dieu seul sait où. Girard nous dit que c'est vers l'œil du cyclone, lieu pacifique où une humanité enfin réconciliée avec elle-même s'ouvrira au Royaume-qui-n'est-pas-de-ce-monde ».

Conclusion

En somme, « sur notre planète, où les êtres humains ont émergé de l'animalité, il n'y a jamais eu de société paradisiaque

dénuée de violence », d'après H. Küng (2005, p. 108). Il est désormais clair qu'avec le terrorisme en général et le djihadisme en particulier, cette violence s'est amplifiée en menaçant de déborder et de se répandre comme un volcan puissant qui ravage tout sur son passage. Au terme de l'étude, trois petits résultats sont atteints. Premièrement, la théorie girardienne permet une lecture eschatologique du terrorisme, en général, et de la violence religieuse qu'il contient, en particulier. Cela révèle l'intérêt de cette théorie pour les sociétés confrontées à la violence terroriste en général et au djihadisme en particulier. Pendant que certains s'enferment dans un souverainisme intellectuel, on se rend compte qu'une pensée venue de loin peut éclairer et pousser à aller plus loin. Deuxièmement, la « montée aux extrêmes » que favorise la violence terroriste révèle la fragilité de la démocratie et la résilience du vivre-ensemble en contexte de pluralisme, dans l'AES. Pour sauver la démocratie et travailler pour le bien de l'Homme épris de liberté dans la prospérité, il reste donc beaucoup de travail. Troisièmement, en tant que religion de l'Ultime Bouc émissaire, le Christianisme peut servir de frein pour retarder l'emballement catastrophique vers la Fin, du fait du terrorisme, en général, et du djihadisme, en particulier. Mais le bon fonctionnement de ce frein en contexte de pluralisme religieux requiert la laïcité qu'il faut encore promouvoir en Afrique, à l'abri du phénomène des religions dominantes et de l'instrumentalisation politique de la Religion Traditionnelle Africaine, au moment où l'Afrique tente de reprendre sa lutte contre le colonialisme et l'impérialisme.

Références bibliographiques

CHAMPEAUX Nicolas, 2014, « Blaise Compaoré : « Pas d'institutions fortes, sans une construction dans la durée ». Publié le 07 août 2014, URL :

<http://www.rfi.fr/emission/20140807-blaise-compaore-histoire-usa-pas-celle-afrique> [Consulté le 13 avril 2024].

CLAUSEWITZ Carl (von), 2006, *De la guerre*, Perrin, Paris.
DÉGNI CONGO Paulin, SEMPORÉ Sidbe, 2015, *La Bible africaine*, Paulines, Kinshasa.

DUPUY Jean-Pierre, 1979, Le signe et l'envie. In : L'enfer des choses. Girard et la logique économique, P. DUMOUCHEL & J.-P. DUPUY, pp. 15-134, Seuil, Paris.

GEOFFROY Martin, 2005, « Le nouveau paradigme de la violence religieuse comme forme de résistance et de contrôle social dans le contexte de la modernité avancée ». In : *Religiologiques*, 31/2005, pp. 27-36.

GIRARD René, 1982, *Le bouc émissaire*, Grasset, Paris.

GIRARD René, 2010, *La violence et le sacré*, Fayard/Pluriel, Paris.

GIRARD René, 2011, *Achever Clausewitz*, Flammarion, Paris.

GONZALEZ Hernández Domingo, 2010, Théologie politique et théologie impolitique : Juan Donoso Cortés et René Girard. In : René Girard. *La théorie mimétique : de l'apprentissage à l'apocalypse*, Ch. RAMOND, pp. 105-106, PUF, Paris.

GRAFFENRIED Valérie (de), 2019, « Abou Bakr al-Baghdadi : « Il est mort comme un chien ». Publié le 27 octobre 2019, URL : [https://www.letemps.ch/monde/abou-bakr-albaghdadi-mort-un-](https://www.letemps.ch/monde/abou-bakr-albaghdadi-mort-un-chien?srsltid=AfmBOorNMcb1fL26vCUGp5Uu00lThYmb_pSoyW2DTlUk49wslOvjBe5T)

[chien?srsltid=AfmBOorNMcb1fL26vCUGp5Uu00lThYmb_pSoyW2DTlUk49wslOvjBe5T](https://www.letemps.ch/monde/abou-bakr-albaghdadi-mort-un-chien?srsltid=AfmBOorNMcb1fL26vCUGp5Uu00lThYmb_pSoyW2DTlUk49wslOvjBe5T) [Consulté le 13 avril 2024].

GUAY Damien (Le), 2015, « Religion, désir, violence : pourquoi il faut lire René Girard ». Publié le 05 novembre 2015, URL : <https://www.lefigaro.fr/vox/culture/2015/11/05/31006-20151105ARTFIG00249-religion-desir-violence-pourquoi-il-faut-lire-rene-girard.php> [Consulté le 11 avril 2024].

GUIBAL Francis, 2016, « La pensée audacieuse de René Girard », URL : <https://esprit.presse.fr/article/francis->

guibal/face-a-la-violence-la-pensee-audacieuse-de-rene-girard-38676 [Consulté le 11 avril 2024].

IMRAP, 2015, *Autoportrait du Mali. Les Obstacles à la Paix*, Imrap et Interpeace, Bamako.

INSD, 2022, *Cinquième recensement général de la population et de l'habitat du Burkina Faso. Synthèse des résultats définitifs*, **INSD**, Ouagadougou.

KÜNG Hans, 2005, Religion, violence et « guerres saintes ». In : Revue Internationale de la Croix-Rouge, n°87, pp. 107-122.

LANIEPCE Ludivine, 2016, « Au Burkina Faso, "le coup d'État le plus bête du monde" occupe toujours les esprits ». Publié le 16 septembre 2016, URL : <https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Au-Burkina-Faso-coup-dEtat-plus-bete-monde-occupe-toujours-esprits-2016-09-16-1200789414> [Consulté le 13 avril 2024].

MELLON Christian, 2019, « Violence : les religions en accusation », URL : <https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/la-doctrine-sociale-en-debat/318-violence-les-religions-en-accusation> [Consulté le 11 avril 2024].

MONDE (LE), 2009, « "L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions". Principaux extraits du discours prononcé par Barack Obama, samedi 11 juillet, au Ghana ». Publié le 13 juillet 2009, URL : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/07/13/l-afrique-n-a-pas-besoin-d-hommes-forts-mais-de-fortes-institutions_1218281_3212.html [Consulté le 13 avril 2024].

SCHWAGER Raymund, 2011, *Avons-nous besoin d'un bouc émissaire ? Violence et rédemption dans la Bible*, Flammarion/ARM, Paris.

SOUNAYE Abdoulaye, 2011, « L'Islam au Niger : éviter l'amalgame ». In : Humanitaire n°28. Publié le 20 juillet 2011, URL : <http://journals.openedition.org/humanitaire/1023> [Consulté le 14 avril 2024].

MUTATIONS DES ESCARMOUCHES EN RIXES DANS LES INTERCOMMUNAUTÉS KIM CONTEMPORAINES : DES CONFLITS AUTOUR DES RESSOURCES NATURELLES, AUX CONFLITS DE LEADERSHIP ADMINISTRATIF

Gane Madda Azaria

ganmadaz@gmail.com

Résumé

Habitants la vallée du Logone, l'ethnie kim est constituée de quatre groupes sociaux. A première vue, tout porte à croire qu'il s'agirait d'un même peuple qui, à défaut d'un site l'abritant aurait choisi de s'éparpiller sur plusieurs sites. Mais en réalité, il s'agit des groupes sociaux de différentes origines qui, accidentellement se sont retrouvés sur ces sites. La proximité des lieux d'habitation, les mariages et le besoin de communication auraient forgé une langue, vecteur d'une culture et d'une identité. Mais l'histoire de ces différents groupes ethniques est marquée par des escarmouches depuis la nuit des temps. Comment des groupes sociaux connus pour leur acéphalisme, des minorités vivants autrefois en paix, en synusie, sont devenus subitement hargneux et bataillards avérés? Comment en 25 ans, un gouvernement ne soit pas capable d'éradiquer un conflit intercommunautaire ? Le présent article part de l'hypothèse selon laquelle l'imposition d'un centre d'impulsion de commandement qui ne tiendrait pas compte des substrats sociologiques d'un peuple ferait toujours couler du sang à flot. Notre objectif est de mettre un document scientifique à la disposition des autorités qui ont des décisions à prendre concernant la région des kim d'une part et d'amener ces peuples à vivre en paix d'autre part car les hommes aiment vivre plus dans la paix que dans des troubles. Comme toute étude du genre, celle-ci est adossée aux méthodologies des sciences sociales, surtout à l'historico-analytique. Dans la première partie, nous traiterons des origines des conflits des Kim et l'occupation de l'espace. La deuxième partie est intitulée : Des conflits autour des ressources naturelles aux conflits de leadership. La troisième partie a pour titre : Echecs de la création d'une entité administrative rassemblant les Kim et les tentatives de solutions.

Mots-clés : bagarres, communauté, conflit, Kim, mutation,

Abstract

Inhabitants of the Logone Valley, the Kim ethnic group is made up of four social groups. At first glance, everything suggests that they are the same people who, in the absence of a site to shelter them, would have chosen to scatter over several sites. But in reality, these are social groups of different origins who accidentally found themselves on these sites. The proximity of places of residence, marriages and the need for communication would have forged a language, vector of a culture and an identity. But the history of this ethnic group has been marked by conflicts since the dawn of time. How can we understand that social groups, minorities sharing the same space, speaking languages with a very strong dialectal continuum can build their history around conflicts? This article starts from the hypothesis that the recurring Kim intercommunity conflicts have more sociological than political substrates and that the authorities ignore the traditional methods of their resolution. It aims to question history on the reason for these conflicts. Our work is methodologically part of transdisciplinarity. In the first part, we will deal with the Occupation of space and the origins of conflicts in order to better understand the causes of these conflicts. The second part is devoted to an evolution of these conflicts. It is entitled: From conflicts around natural resources to leadership conflicts. The third part talks about the Mutations of conflicts in the Kim environment and the attempts at solutions.

Key words: *brawls, community, conflict, Kim, mutation.*

Introduction

L'objectif était de montrer que les groupes sociaux kim précoloniaux sont des sociétés qui ont eu des conflits et les ont résolu avec leurs méthodes et à leurs manières. De la dernière rixe précoloniale à celle de 2001 qui donne lieu à cet article, plus d'un siècle s'est écoulé sans rixes, sauf des escarmouches entre eux. Nous avons décrit les manières dont les groupes sociaux kim maintenaient la paix en leur sein après une escarmouche ou une rixe et comment ils dédommageaient leurs victimes des conflits. L'acéphalisme rendaient autonomes ces sociétaires. Dans le présent article, nous allons nous pencher sur les raisons

de l'échec du gouvernement dans la résolution du conflit intercommunauté kim vieux de 25 ans. Le gouvernement feigne de comprendre la hargne des sociétaires de cette région. Et pourtant le mal est connu : ce conflit a des substrats et des tentacules plus sociologiques que politiques : l'acéphalisme et son corolaire d'autonomie des groupes ont toujours prévalu en ce lieu depuis la nuit des temps. Comment des groupes sociaux connus pour leur autonomie, des minorités vivants autrefois en paix, en synusie, sont devenus subitement hargneux et bataillards avérés? Comment en 25 ans, un gouvernement ne soit pas capable d'éradiquer un conflit intercommunautaire ? En fait, de l'apogée du royaume du Baguirmi jusqu'aujourd'hui, nul n'a réussi à contenir ces groupes sociaux kim dans une entité administrative locale. A tort ou à raison, sans tenir compte de ce substrat historico-sociologique, les autorités politico-administratives tchadiennes pensent qu'une entité administrative pour cette région ferait leur bien. Peut-on imposer aux kim maintenant un vivre ensemble dans une entité locale alors que ceci est une question de volonté? Le présent article part de l'hypothèse selon laquelle l'imposition d'un centre d'impulsion de commandement qui ne tiendrait pas compte de ce substrat historico-sociologique serait plutôt un mal qu'un bien. Pourquoi la paix en milieu kim devient de plus en plus une utopie ? C'est parce que il y a « *en chaque homme la disposition à faire le mal, à mentir, à envier, à détruire. En tout temps, l'homme peut être l'ennemi et l'adversaire d'un de ses semblables* » (G. Bergmann, 1975, p.72). Alors, à qui profite actuellement cette situation de trouble dans la région ? Notre objectif de mettre un document scientifique à la disposition des autorités qui ont des décisions à prendre concernant cette région d'une part et d'amener ces peuples à vivre en paix d'autre part et à comprendre que le fruit de la paix est plus doux que le miel. C'est pourquoi les hommes aiment vivre plus dans la paix que dans des troubles. Comme toute étude du genre, celle-ci est adossée aux méthodologies des

sciences sociales, surtout à l'historico-analytique. Dans la première partie, nous traiterons *des origines des conflits des Kim et l'occupation de l'espace*. La deuxième partie est intitulée : *Des conflits autour des ressources naturelles aux conflits de leadership*. La troisième partie a pour titre : *Mutations des conflits en milieu Kim et les tentatives de solutions*.

1. Origines des kim et occupation de l'espace

A première vue, à cause du continuum dialectal très poussé des langues kim, tout porte à croire que les kim ont une même origine. Des études poussées ont révélées que les kim sont d'origine diverses et que leur retrouvaille dans la région est un accident de l'histoire. C'est la proximité des lieux d'habitation qui leur aurait forgé l'intercompréhension des langues et cette identité culturelle kim. L'occupation de l'espace ne s'est pas faite au même moment.

1.1. Origines des groupes sociaux kim et peuplement de la région

De toute la gérontocratie que nous avons rencontrée, les kim ne descendent pas d'un même arbre généalogique. Certains traits culturels attestent les appartenances. Les habitants de kim *kwasap* viennent en majorité du milieu *Soumraye* ou *Kessemè*. Leur origine *gabri* apparaît dans les danses qui s'apparentent aux cadences *gabri*. Ce sont plus les épaulement et les pieds qui bougent quand la femme kim danse. Quant au fondateur du village Kim, les *gabris* de Koyom reconnaissent que *Kosso* serait venu après eux. Mais le grand groupe dominant, le clan *posey* venu après le clan *Adou-ma* est d'origine Barma. L'ancêtre fondateur du village Djoumane vient du milieu Kouang et d'autres sont venus de kimré. La spécificité de ce peuple dans le milieu est la danse à flûte (Gededé). Dans toute la région kim, c'est la seule communauté à maîtriser et à pratiquer cette danse. Le fondateur

du village Djoumane *Gueding*, vient du milieu *kouang* (*gabri*), mais très proche des barma. L'ancêtre fondateur du village kolobo, *Koling*, est un éleveur de bétails venu du pays Massa. C'est la seule communauté à savoir bien manipuler le gourdin. A la danse, leur cadence s'apparente à celle des massa. Quant à la communauté garab-Eré, les habitants de Eré sont constitués de trois origines. Un premier groupe est d'origine gabri (Gahkolavoh et Kodokma), un deuxième groupe est d'origine bantou (les barab). Leurs ancêtres ont quitté de loin, tantôt du milieu Yakouma (RCA) tantôt du milieu Goundo, leur dernière pause avant d'accoster à l'actuel site de Eré. Un troisième groupe est d'origine marba (koima, gouroum, dereb et keyalab). D'autres hameaux familiaux ont suivi les premiers dans la région. Les autres hameaux familiaux qui les ont rejoignent plus tard sont des souches Barma, Massa, Marba, Gami, Moussey, Besmé, Mouroum, Sara, Day...

Comment ces communautés linguistiques ce sont retrouvé dans la région et l'ont peuplé ? D'après Francine Lafarge et al (1974), et Jean Mouchet (1955), l'occupation et le peuplement de la région se seraient opérés au XVIIIème siècle à l'ère de l'apogée du royaume du Baguirmi. Ses premiers occupants sont les *kandar*, suivi des *beyal*, des clans venus du milieu gabri. Il eut plus tard plusieurs migrations des communautés environnantes vers la région. Les vieux Moundang situent la fondation des villages kim au XVIII^e siècle selon Francine Lafarge et Christian Seignobos (1974, p.108). Se référant à la source de Loel (1741-1751), Lafarge continue en ces termes : la conquête de Mafiling par le royaume du Baguirmi coïncide avec la création des villages de la zone-kim (idem). Cette version peut être valable pour certains hameaux familiaux dans les villages Kim et Djoumane mais pas pour les villages Eré et Kolobo qui n'ont pas eu des contacts avec les barma, si ce n'est que par des guerre. D'ailleurs, à la conquête de Mafiling, la population fuyante a trouvé des peuplades sur des bourgades dans l'actuelle

région des kim. Pour la gérontocratie de Eré que nous avons rencontrée, à l'arrivée de barma dans la région, huit chefs de terre se sont déjà succédé au pouvoir à Eré. En utilisant la méthode de datation historique, il est probable que la région soit habitée vers le XVI^e siècle. L'habitation de cette région semble plus ancienne que le XVIII^{ème} siècle comme l'écrit Loel.

Le premier élément identificatoire d'un groupe social étant le nom, chaque fondateur a donné son nom à son village. Donc, chaque village de la région porte un nom générique en plus de ce que les *barma* et les colonisateurs leur ont donné. Leurs noms qui sont devenus des noms officiels leur auraient été donnés sous Mbang Hadji (1751-1785) et les colonisateurs les auraient tout simplement adaptés au français. Le village de *Kosso* : *Kwassap* reçut le nom de *Kam* qui veut dire œil. – le village de *Peyar* : *Garab* est nommé *Erretra*, c'est-à-dire : au-dessus de... Celui de *Guedding* : *Gueddeb* porte le nom de *Djohman* qui signifie eau, fleuve ou jarre d'eau. Littéralement, l'association de ces noms veut dire : *l'œil du Baguirmi est au-dessus du fleuve* pour signifier que le Mbang Hadji contrôle aussi la rive gauche du fleuve Logone. (M. Gouabal, 2012, p. 12). Avec la colonisation, *kam* est devenu *kim* ; *Djohman* est transformé en *Djoumane* ; *Erretra* en *Eré*. La partie de la plaine qu'ils occupent est tantôt appelée la région des kim ou la zone kim. L'entente était cordiale entre les habitants au premier moment de leur vie et chacun contrôlait des ressources à sa portée sans empiéter sur le territoire de l'autre. Par des échanges linguistiques sont nés des dialectes appelés *wa*, dont *wakwassap*, *wa-garab*, *wa-gueddeb* et *wa-kolob*. Ainsi sont apparues des identités villageoises ; d'où les appellations génériques : *garab*, *gueddeb*, *kolob*, *kwassap*. En face de l'autre, chacun s'exprime dans sa langue pour amener son interlocuteur à la parler créant ainsi un polyglottisme local. Selon Awalé Patcha (mort à 104 ans), l'identité kim s'est construite autour d'un mot : les riverains ou *nda ge mam-wa ma*.

Celui-ci est mon frère. Désormais, seule compte la région qui abrite ces groupes sociaux. En dehors de la région et ses environs, les autres groupes sociaux n'ont pas de considération. Pour éviter leur envahissement et leur assimilation par les communautés majoritaires environnantes, deux stratégies ont été mises en place dont: refouler au loin les autres communautés et éviter la dispersion de l'habitat pour mieux contrôler les membres et mieux résister en cas de razzia.

Les kim ont constitué par le passé des sociétés acéphales dont l'autorité suprême est le doyen du clan ou le chef de terre sur ces différents sites. La situation a évolué si bien qu'avec le temps, les groupes sociaux kim ont eu trois types d'organisations sociales à partir du XVII^{ème} siècle dont : la chefferie (Kim), la théocratie (Djoumane) et l'acéphalie (Ere et à Kolobo). Les principaux secteurs d'activités économiques sont : La pêche, la chasse, l'agriculture, l'élevage et le commerce peu développé est basé sur le troc.

1.2. Les ressources économiques

La vallée qu'occupent les kim a une position géographique très stratégique. Mise à part les buttes exondées qui servent d'habitation, on y trouve des bas-fonds, des marigots, des mares et des rivières très poissonneux. Les habitants de la région sont à la fois pêcheurs, agriculteurs et chasseurs. Ces activités exigent une certaine forme d'appropriation des terres et des eaux, lesquelles appartiennent aux clans. La région possède des grandes zones de chasses telles que *Marsam, Baaté, Talpul, beyal, Djong* qui sont très giboyées et il en est de même pour la pêche. Les bras du Logone et les biefs tels que *Doo, Tahap, Barab-mam, Goumgo, sil, ndalingpen* sont très poissonneux. L'organisation d'une activité de pêché ou de chasse réunit ce jour les talents *Marba, kolong, Bsmé, Gabri, Moussey, O-oy...* qui sont des groupes sociaux majoritaires qui les environnent car l'écho de l'organisation

d'une activité peut atteindre Bongor, Fianga, Gounou-Gaya, Kelo et Laï. C'est pendant ce jour que chaque communauté fait connaître aux autres la prouesse de ses jeunes talents. On peut kidnapper des hommes de talents ce jour pour sa communauté si l'occasion le permet, car on ne va pas à la chasse ou à la pêche non pas seulement pour rentrer avec de gibier ou du poisson, mais aussi kidnapper un homme de talent ou une jolie demoiselle. Ce qui occasionne des bagarres. Puisque les réserves de chasse ou de pêche sont des zones mises en défens, un clandestin surpris peut faire l'objet de poursuite, voire de kidnapping. Donc, la propriété collective est à exploiter collectivement pour que chacun ait sa part (H. Maurier, 1976, p. 235). Puisque le système économique des *riverains* est celui de type primaire basé sur le troc, une partie du produit de la pêche ou de la chasse sert à des échanges (J. Cabot, 1965, p 161).

Du point de vue commercial, tous les villages de la région communiquaient avec l'extérieur où ils troquaient le poisson contre le mil, l'arachide, le fer, le bois de chauffe, bref, tout ce que le milieu ne peut produire. Ils exportaient du poisson et des canaris. Chez les *kolong*, ils importaient du fer puisque la forge existait dans tous les villages. Chez les *O-oy* (Moundang, Kera, Toupouri), ils troquaient des morceaux de pierre qui servent de meule contre le poisson ou le canari. Les ressources naturelles se constituent des terres cultivables, des réserves de chasses, des canaux de pêche le long des berges, des marigots, des mares et des biefs dans le fleuve. La possession de ces biens témoigne de la puissance économique de la famille. Une famille illustre peut arracher le bien d'une autre dans le même village, mais une famille du village voisin ne peut pas faire cela.

2. Des conflits autour des ressources naturelles aux conflits de leadership

Comme le décrit J-J. Rousseau cité par Jacqueline Russ (1988,

pp.226-227), quand les ressources s'amointrissent, des conflits éclatent forcément entre les sociétaires. Les occupants de la région des kim n'ont pas fait exception à cette règle. De nos jours, au nombre de ces conflits nés autour des ressources naturelles, d'autres ont pris une dimension politique.

2.1. Fondements et mutation des conflits en milieu Kim

L'histoire des groupes sociaux Kim est tumultueuse. Dès l'arrivée des premiers explorateurs dans la région, l'impression qu'ils ont eu de ces groupes sociaux, est celle des groupes unis par la langue, mais en guerres perpétuelles, ayant même des alliés. Selon Francine Lafarge : les querelles internes chez les kim sont souvent occasionnées « *pour la possession des biefs sur le fleuve, de marigots, le contrôle de certains villages de l'intérieur, en particulier à l'est, chez les gabris. Aux querelles des femmes¹ succédaient les rivalités pour la prééminence pure et simple de l'une de ces bourgades* » (Lafarge et al, op. cit, p.110). Donc, chaque village luttait pour son autonomie et pour la conservation de ses ressources. Ils vivaient une sorte de royautes indépendantes les unes des autres. Aucune d'elle n'était prête à se soumettre à l'autre. Ce qui, selon nos informateurs Matta Adawa, Enock Tandang..., sont sources des escarmouches lors des grandes chasses ou des pêches. A cela, il faut ajouter aussi les bagarres occasionnées par les limites des territoires. Avec le temps, on est passé de cette forme de conflit à celui de leadership. D'après Georges Balandier (1990 pp, x-xi), lorsque des sociétés à types d'organisations sociales antagonistes sont en face, tôt ou tard, ils finissent par s'affronter, car les sociétés étatiques ou à chefferie ont tendance à s'étendre au détriment des sociétés acéphales et les sociétés acéphales sont réfractaires au commandement et à la domination extérieure. C'est pourquoi dans la région des kim, les groupes sociaux vivaient chacun, « *replié sur sa portion de fleuve, n'osant ni*

¹ Tout ce qui ébrèche l'honneur et fait perdre la face mérite une vengeance dans le sang.

remonter ni descendre »; mais très réactifs aux agressions extérieures. Décrivant leur vie, Mindémon Kolandi constate que :

A leur installation, les peuples de ces différents villages voisins vivaient en parfaite harmonie dans les relations fraternelles et sociales... La dégradation des relations entre Posei et les habitants des autres villages Eré, Djoumane et Kolobo commencèrent avec les premières incursions baguirmiennes vers la fin du XVIIIème siècle... depuis le règne de Posei, et ses successeurs, les "kim" étaient les alliés incontestables des "Barma". Ils les aidaient à lancer des raids dans les villages de Eré, Djoumane, Ham et Kolobo, les pillaient et les brûlaient sans les occuper... Lorsque les Baguirmiens se retiraient chez eux, les Posei devaient subir en retour les mêmes attaques par la coalition des villages brûlés. Le village koasap « était également brûlé et pillé par les voisins ... Ainsi est née une haine viscérale entre les habitants de la région (2006, pp.15-16).

Donc, la présence du royaume du Baguirmi dans la zone est l'élément catalyseurs des escarmouches en rixes. Les deux têtes de proue dans ces rixes sont les villages Eré et Kim. En plus des Barma, il faut reconnaître aussi que dans la première moitié du XIX^e siècle, les *Nantcheré, Marba, Kolon* et *Gogor* montés sur leurs petits "chevaux Kirdis" faisaient peser sur les bourgades kim des raids (Lafarge, *op. cit.*, p. 111). La situation du village Eré semblait plus compliquée, selon Lafarge car « *Vers la seconde moitié du XVIII^e siècle, l'insécurité se généralise autour de la communauté garab. Les marba tiennent la plaine à l'Ouest et, à l'Est, c'est le Baguirmi qui razzie l'interfleuve* » (idem). Et la gérontocratie de Eré, ajoute qu'au Nord, les Toupouri veulent étendre leur chefferie vers le Sud. Les peulh veulent aussi veulent faire du village Eré leur avant-poste pour des raids contre Kim et en pays Gabri. Eré résista à toutes face à toutes leurs attaques.

Le premier raide du royaume du Baguirmi sur la région de Laiï est mentionné sous le règne de Mbang Hadji (XVIII^e siècle). Ce raide s'est généralisé jusqu'à Ham. Devant cette menace perpétuelle, les villages Kim et Djoumane trouvaient de temps en temps de l'aide auprès des Barma avec qui ils ont des liens (M. Kolandi, *idem*). Chacun essayait de capter pour son propre compte l'alliance des Mbang. Djoumane avait des liens avec Mafiling selon Salet Andanré. Pour Lafarge, « *Kim réussit à maintenir de bon rapports avec Massenya en restant une tête de pont baguirmienne...* » dans la région (*idem*). L'objectif des kwassap était de mettre la main sur toutes les ressources de la région, car leur village servait d'avant-poste au royaume du Baguirmi. « *Les habitants de Kim accompagnaient les soldats du royaume du Baguirmi dans la levée de leur tribut, aidaient à mater les récalcitrants et à mettre en place les Chefs dévoués à leur cause de Draï-Ngolo à Ham* » (F. Lafarge, *idem*). Pour contraindre l'avancée du royaume du Baguirmi vers l'ouest du Logone, les groupes sociaux Eré et Kolong signent un pacte de non-agression. Leurs ennemis communs sont devenus les Marba Gogoar, les Moussey de Gounou-Gaya qui ont annexé les ressources halieutiques de ces deux communautés.

Devant le danger permanent que représentent les Baguirmi et son vassal Kim, les groupes sociaux Besmé, Gabris, Nantchéché, Marba, Moussey, Djoumane, Eré, et Kolong signent entre eux un pacte de paix (J. Cabot, *op. cit.*, p.81) et coalisent contre kim. La coordination est assurée par les guerriers de Eré. Dès lors, les villages Eré et Kim se regardent en chien de faïence. Ils ont fini par entraîner les autres groupes sociaux dans un conflit irréversible depuis la seconde moitié du XVIII^e.

2.2. Les ingérences extérieures dans les conflits Kim : lutttes pour le leadership

Vers la fin de la première moitié du XVIII^e siècle, d'après la plupart de nos informateurs, les conflits dans la région

des kim ont pris une phase irréversible. La cause : une question d'honneur due à la défloration d'une femme avant sa nuit de noce. Le mari de la femme déflorée (Longo) habitant du village Kim accuse Jalaisso, (un habitant d'une bourgade : Gossob) et de mère Eré d'en être l'auteur. Longo tire sa révérence en tentant de kidnapper l'accusé sur le site de Gossob, mais échoue. Ce qui entraîne toutes les couches sociales Kim dans ce conflit. Dès lors, les bonnes relations de voisinage intercommunautés se sont détériorées considérablement car le sang humain a coulé à flots pendant cette opération. Selon Houmaïssou, Patcha, Baizouma, Elewag..., on est passé des simples escarmouches à la chasse à l'homme. Bogolo Magomnda, Chef de village de Kim (1850-1875), s'y est impliqué avec son armée et avec l'aide de l'armée du Baguirmi. Gayangtou, le chef de guerre de Eré voit cela comme une menace de la région et un acte de guerre. Il vole au secours de Jalaisso. Il rallie à sa cause tous ses congénères: *Tchoua, Kolong, Toubas, Gogoar, Besmé, Kodrob et Bossor* pour faire face à son voisin du sud devenu un danger pour toute la vallée du Logone. La coalition porte la main sur le village Kim. Bogolo Magomnda battu était obligé de s'exiler en pays gabri, à *Gono-gono* avec toute sa population abandonnant son site pendant dix ans. L'histoire orale étant ce qu'elle est, il existe toute une spéculation autour de cet exil de Gono-gono. Pour Badou Urbain (1984-1986, p.51), l'attaque du site de kim a été orchestrée par le chef Nantcheré et non par les groupes sociaux précités. Pour Francine Lafarge (*idem. Sic*), c'est plutôt Djoumane (guereb) qui a servi d'interface à cette guerre, car

Vers 1875, Djoumane vit se développer un culte votif, le sipbere, qui était à ses débuts dirigés par les femmes. Ce culte qui connut une grande renommée jusque chez les Soumarai, Chakin, Ngam, chez les Lelé, Besmé, les groupes marba, massa moussey ne manque pas d'entraîner la jalousie des autres villages du Fleuve. Grâce à son rayonnement et l'enrichissement qui s'ensuivit, Djoumane réussit à jouer contre Kim une

coalition qui englobait Nantcheré, Besmé, certains groupes marba et Eré. Kim dut se replier à l'intérieur des terres, à Gonogono, abandonnant le fleuve pour une dizaine d'années. Les villages avancés de Kim : Soma, Goma, Geferma, Dama sur le fleuve Logone, Halmo dans la plaine inondée, qui étaient formés des Marba ayant demandé la protection de Kim contre les Nantcheré sont également délaissés.

Mais pour le retour sur son site, Kim a payé un prix à Eré, un accord de paix et de non-agression a été signé à travers un pacte de sang entre les communautés Eré et Kim à Sooma, une localité limitrophe à ces deux villages. Les deux chefs de guerriers, notamment Baal Hadamo, chef de l'armée de Eré et Dalam Magomnda, chef de l'armée de Kim se sont incisés. Chacun a bu le sang de l'autre pour le compte de sa communauté afin de sceller ce pacte de paix. Juste après ces moments, Bogolo Magomnda meurt et son fils Malamdjiga (1875-1909) le succède. Son armée reconstituée, il s'allie de nouveau au royaume du Baguirmi sous Mbang Gaourang II (1877-1903). Partant, les hostilités reprennent de plus belle dans la région. Le village Eré (garab) subit trois attaques successives, mais en vain. Mbang Gaourang II demande de l'aide au Sultan du Ouaddaï, Chérif Mahamat qui lui accorde une partie de son armée, équipée des armes à culasse et mieux perfectionnées (D. Z. Tobis, 1987, p.13). Alors, le village Eré fut détruit et le site abandonné pendant trois ans. D'après Jean Cabot, (op. cit, p.81), c'est le village Kim qui a le plus prit les initiatives avec l'aide des barma à razzier dans la région. Las des razzias, la détermination de tous les peuples situés sur la rive gauche du Logone était si forte après l'invasion du village Eré, car il fallait à tout prix empêcher au royaume du Baguirmi de s'y installer sur la rive droite du Logone en amont. Et sans l'aide de l'armée du Baguirmi, Kim était incapable de porter une opération sur des villages aussi importants comme Eré, Djoumane, Ham, Laï ou Kelo. L'affaiblissement du royaume du Baguirmi vers la fin du siècle

marque un tournant décisif dans l'histoire de la région. Le Mbang Gaourang II qui éprouvait de difficultés avec Malamdjiga pour étendre sa domination en pays Marba, Moussey et Toupouri demande encore l'aide au Sultan du Ouadaï Youssef (1874-1898). Il lui prodigue un conseil : « *Fais la paix avec le peuple garab et réinstalle-le sur son territoire. Alors, il fera désormais parti de ton territoire et indirectement de l'empire du Baguirmi, puis servira d'avant-poste pour conquérir les peuples situés à l'ouest du Logone* » (D. Z. Tobis, 1987, p. 12). Ce qui fut fait. Eré reprend son site après un prix payé à Kim. Mais cette manie d'inclure Eré dans la chefferie de Kim échoue car : 1° Pendant ce temps, l'empire du Ouadaï menacé par les Darfouriens subissait aussi les assauts des Tama, donc ne pouvait porter de l'aide à l'armée du Baguirmi ; 2° Le Sultan Mbang Gaourang II, soumis aux assauts de Rabah depuis 1892, était très affaibli. Il accepta le protectorat français en 1897, période qui coïncide avec l'abolition de l'esclavage en Europe (J. Cabot, *op. cit.*, p.74). Mais l'inclusion des groupes sociaux de l'ouest du Logone dans le royaume du Baguirmi était très difficile car 1° « *Un peuple qui a violé un pacte de sang ne mérite la confiance de personne* » affirment la plupart de nos informateurs: -2°s'étant familiarisés aux armes à feu, ils n'avaient plus peur de l'armée du Baguirmi. -3° ils étaient méfiants et très hostiles à la présence des kossop et des barma dans leurs environs, car infidèles aux pactes, islamistes, esclavagistes et ils continuaient toujours par razzier clandestinement. C'est du moins ce que relève Jean Cabot (Jean Cabot).

3.Echecs de la création d'une entité administrative rassemblant les Kim et les tentatives de solutions

Des origines à nos jours, trois tentatives de regrouper les kim dans une entité administrative ont échoué.

-la première date de la seconde moitié du XIXème siècle, tentative conduite par le royaume du baguirmi ;

-la seconde est la plus longue sous la colonisation qui va de 1923-1933 et de 1946 à 1955.

-la troisième est celle causée par le décret 226 du 19 juin 1999 qui fait encore couler de la salive.

Alors, si le pacte de sang et l’histoire n’ont pas pu mettre fin aux conflits des kim sur le centre de commandement, en milieu Kim, que peuvent les autorités administratives? Du jour au lendemain, le conflit ne fait que se complexifier. Les solutions historico-religieuses ont semblé marché, mais hélas ! La convention Franco-Allemande de 1911, qui limite des frontières des pays et les modifie a été la piste de solution la plus plausible de dénuement de ce conflit, car :

« Pour laisser le champ libre à la France au Maroc, la France modifie ses limites en faveur de l’Allemagne dans le Bassin de l’Adamaoua. Toute la rive gauche du Logone passe sous le contrôle allemand (ancienne subdivision du Mayo-Kebbi) tandis que le "bec de canard" revient à la France (subdivision de Bongor rattachée à Lai)» (J. Cabot, 1965, p.162).

Éré et Kim se trouvent désormais dans deux colonies différentes séparées par le fleuve Logone. Après la défaite allemande à la Première Guerre Mondiale, la division allemande du Mayo-Kebbi revient encore à la France à partir de 1919. Le village Éré réintègre de nouveau le territoire français. Alors s’ouvre une série de crises entre les différentes couches sociales kim.

3.1. Les conflits politico-administratifs avant l’indépendance

L’organisation administrative du territoire impose des nouveaux découpages. Lérou se devient le chef-lieu de la division du Mayo-Kebbi. Éré est rattaché au canton Bargadji (Kelo) mais la tension est vive entre les communautés garab et marba. A

Kim, la contestation du pouvoir de Karambal est sans égale. Seul le chef spirituel de Djoumane Balamto H. Gamzogol (1875-1939) domine de fond en comble toute la région du point de vue spirituel. Son autorité s'étend de Ham à Laï et de Gounou-Gaya, Kelo à Gam. Djoumane devient le plus important centre de la région. Kim voulait à tout prix reprendre sa place privilégiée précoloniale. La région entre dans une zone de turbulence. Ce qui oblige le commandant de division à déplacer le chef-lieu de la division de Leré à Bongor. Là aussi, le chef de division avait toujours des difficultés pour contenir les peuples riverains, surtout la couche sociale de Eré. Son retour à la circonscription de Bongor posait d'énormes problèmes à l'administration compte tenu de ses relations tendues avec son voisin kim. Au terme de ces recherches et analyses, Mindémon Kolandi arrive à ceci:

« En 1926, il (Kim) eut d'énormes difficultés à commander Eré. Les villages contestataires furent rattachés à la circonscription du Mayo-Kebbi par arrêté n°253 du 30 novembre 1929 du Gouverneur général et payaient leur impôt directement à Bongor » (op. cit, p 20). Ce qui paraissait anormal. C'est pour quoi, en 1930, on a opéré une réforme administrative dans la subdivision de Fianga. Gounou-Gaya est érigée en canton. (Bernard Lanne, op cit, p.432).

Ouaïdou Pircolossou, un ancien combattant s'impose car sachant lire et écrire est nommé le 27 mai 1931, chef de Canton de Gounou-Gaya. Sachant qu'il traiterait avec dureté sa population, on lui ajoute celle de Eré et Kolobo (Bernard Lanne, idem). Mais il n'arrive pas à contenir *les gens du fleuve*². Ham, Djoumane et Kim restent dans la division de Bongor tandis que Eré est rattaché à la sous-division de Fianga. La tension est toujours vive entre les riverains. Bien que le village Kim soit le

² Terme utilisé par Jean Cabot pour désigner les riverains de la région des Kim.

plus grand village sur l'axe Bongor-Laï, Djoumane s'impose par son culte votif comme le centre le plus important de la région puisque le pouvoir spirituel du prêtre Balamto Gamzogol est encore vivace. Il combine le pouvoir spirituel et temporel entre ses mains. Pour avoir mobilisé 73 hommes pour le transfert des machines d'égrenage de Coton de Fort-Crampell, en République Centrafrique à Bongor, l'administrateur, chef de circonscription du Mayo-Kebbi, par Correspondance n°88/AG du 09 août 1933, adressé à Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Tchad à Fort-Lamy, propose la nomination de Balamto Hamadé Gamzogol, en qualité de 1^{er} Chef de canton des Kim. Ce qui enlève le sommeil au Chef du village de Kim Mahamat Agdet Kounou qui espérait que ce poste devait plutôt lui revenir. Profitant d'une pêche en 1939, où la population de Djoumane était absente du village, Mahamat Agdet Kounou porte sans scrupule la main sur le Roi-dieu Balamto, le kidnappe et le livre au commandant de division à Bongor. Pour confirmer qu'il est le plus puissant des chefs de la région, on fait de lui le 1^{er} Chef de Canton des kim avec pour siège Djoumane. Mais il est aussitôt confronté à quatre difficultés: 1° Contenir les peuples riverains dans les limites territoriales du pouvoir de Balamto est un travail titanesque. 2° Mahamat Agdet Kounou ne pouvait pas résider à Djoumane et régner sur le trône de Balamto, puisqu'il s'agit d'un pouvoir usurpé aux gens de Djoumane. 3° Ce pouvoir est spirito-temporel. 4° Suivre le chef de canton à Kim était difficile pour "les gens du fleuve". Alors le territoire rebaptisé la "zone-kim" entre en déliquescence. Les autorités coloniales étaient incapables de maintenir la paix aux côtés de Mahamat Agde Kounou³. En 1941, « *Mahamat Agdet Kounou baptisé Mahamat Kim fut déposé, accusé d'exaction* » (M. Kolandi, p. 20). Il confia le trône à Boukar Dangza. Tous les chefs des villages dans les limites du canton balamto refusent de reconnaître son

³ On l'appelle aussi quelque fois Mahamat Kim.

autorité. Que fallait-il pour que la paix règne dans les deux cantons ?

3.2. *Les tentatives de solutions*

La piste plausible fut de rattacher encore Eré au Canton bargadji (Kelo). Le Chef du village refuse cette proposition. La population réclame l'autonomie du village Eré. Cela agréé au Commandant Mara qui décide de faire une première expérience en donnant l'autonomie à un village dans le bassin du Moyen Logone. Par Acte officiel n°533 du 13 avril 1944, le Commandant Mara, proclame le village Eré, "*village autonome*" (M. Gouabal, 2012, p. 11). La solution fut trouvée pour Eré dont le chef du village traite directement avec le chef de circonscription sans passer par un chef de canton. Dans le canton Kim, l'espoir de faire du village Kim le centre de commandement est de plus en plus compromis. La tension est haute entre les ressortissants les *villages riverains*. Djoumane, Kolobo, Ham et le milieu Gabri contestent âprement la domination de Kim. Convaincu de l'élan réfractaire au commandement centralisé des groupes sociaux de cette région, par décision n°405/AG du 18 janvier 1952, le canton Kim s'effondre et sur ses décombres, sont constitués deux cantons: 1° Le canton Kim-Nord ayant pour chef-lieu Ham sous la direction du Caporal Madi Bogona renfermant les villages Ham, Kolobo et Djoumane. 2° Le canton Kim-Sud avec pour Chef-lieu Gaya, dirigé par Boukar Dangza ayant pour ressort territorial les villages Kim, Gaya, et les autres localités Gabris. Mais, cette scission ne règle pas le problème des troubles dans ces deux cantons. Dans le Canton Kim-Nord, le potentat du Caporal Madi Bogona est insupportable. Des troubles éclatent. L'administration de ce canton devient difficile. Par décision n° 924/AG, du 12 mai 1952, ses notables Vamtou Facho et Djibrine Adjibang sont nommés respectivement chef des villages autonomes de Kolobo et de Djoumane. Le Canton-Kim Nord

devient le Canton Ham. Les autres villages prennent le nom des villages autonomes. Dans le canton Kim-Sud, le pouvoir de Boukar Dangza est très contesté de l'intérieur par le clan Possey, la souche originale de la chefferie depuis l'époque précoloniale. A la mort de Boukar Dangza en 1955, le Canton Kim-Sud entre dans une véritable zone de turbulence. C'est sur cette donne d'autonomie ou d'indépendance des uns et des autres que les villages Kim se sont acheminés vers l'indépendance du Tchad. Toutes ces difficultés de cohabitation ont placé les couches sociales kim directement sous la seule autorité du sous-préfet depuis Bongor.

3.3. Des escarmouches aux rixes après l'indépendance

Sous le Tchad indépendant, les conflits intercommunautaires kim n'ont pas faibli. Les communautés sociales kim ont continué par vivre leur autonomie les unes à côté des autres. Seuls les missionnaires ont réussi à créer à koyom en terre neutre, un centre d'activités évangéliques, à équidistance de tous les villages de la "zone-kim". Mais, le 24 juillet 1972, une altercation survient entre deux collaborateurs dans ce centre au sujet de la responsabilité. L'originaire de Kim est un garçon de salle ayant travaillé avec une infirmière missionnaire. A la fin de sa mission, le centre de soin est resté entre les mains du garçon de salle. Les églises Assemblées Chrétiennes ont formé un infirmier diplômé d'Etat pour assurer la suite de ce centre de soin. Il devait passer responsable de ce centre de soin. Mais le garçon de salle qui a déjà pris goût à la responsabilité lui oppose un refus catégorique. Une altercation survient entre eux. Puisque l'un est originaire de Kim et l'autre de Djoumane (Rapport de réconciliation, août, 1972), les habitants de Kim se mobilisent pour soutenir leur frère et les autres communautés (Baktchoro, Misseré, Eré, Gam, Djoumane, Kolobo, Ham...) se mobilisent pour soutenir l'autre. La prompt intervention des autorités de Bongor a évité un bain de sang. Les

ressortissants de Kim quittent le Centre d'Activités Evangélique de Koyom. Un procès-verbal de réconciliation est rédigé. (PV de 1972. Les responsables des églises font savoir aux autorités que désormais, Koyom doit devenir le seul centre d'impulsion de pouvoir et de commandement pour la région après Bongor. En 1980, tous les chefs des villages autonomes (Djoumane, Eéré, Kolobo et les Chefs des cantons de Gam, Ham et Kim ont adressé une correspondance au Comité permanent lui demandant d'ériger Koyom en Poste Administratif. Ce qui fut fait par acte n° 02/OUFAT/CP/ADM/80 du 15 mars 1980. En 1983, la situation se normalise entre les communautés chrétiennes de la région et Kim réintègre les autres communautés rattachées à Koyom, mais le Poste Administratif de Koyom devient inopérant après une attaque du mouvement armé *les Cocotiers* en 1983. En 1999, tous les chefs des villages de la zone adressent une lettre aux autorités pour réhabiliter le Poste Administratif de Koyom. Au final, c'est le village Kim qui devient le chef-lieu de la Sous-préfecture par décret n°226/PR/MISD/99 du 19 juin 1999 englobant les quatre villages de la zone-kim, Koyom et Gam. Kim s'impose désormais comme le centre d'impulsion de commandement dans la région. Le rêve depuis l'époque précoloniale est alors accompli. Puisqu'il s'agit d'un acte du Chef de l'Etat, personne ne s'y opposerait pensent les cadres Kim. Mais cela est sans compter avec le caractère réfractaire au commandement des sociétés dites acéphales. Les tensions reprennent encore. Les autonomistes refusent de reconnaître la nouvelle entité. Pour eux, ce décret les replace à l'ère du royaume du Baguirmi où kim est l'avant-poste. Ils sollicitent l'érection de l'ancien Poste Administratif de Koyom en Sous-préfecture et engagent les travaux de reconstruction des bâtiments. Les habitants de kim prennent la place de l'Etat. Ils attaquent Koyom le 1^{er} mars 2001 et cet affrontement a fait quatre morts du côté des autonomistes. Enfin, le gouvernement comprend les difficultés auxquelles

étaient exposées l'administration coloniale dans la gestion de la "zone-kim", et son refus de créer une entité les regroupant. Le 21 avril 2002, les autonomistes attaquent aussi le Chef-lieu de la Sous-préfecture de Kim dans les mêmes conditions. L'insécurité se généralise dans cette "zone". Aux termes du décret n° 416/PR/MAT/2002 du 17 octobre 2002, le gouvernement est obligé de créer une sous-préfecture à Koyom regroupant tous les villages autonomes, ayant comme chef-lieu Koyom pour respecter le procès-verbal de 1972 et atténuer les tensions. Mais, les cadres de la sous-préfecture de Kim protestent contre la création d'une sous-préfecture à un jet de pierre de la leur (07 km seulement). Plusieurs affrontements intercommunautaires s'en sont suivis jusqu'à ce qu'une paix de façade a été faite le 10 mai 2013 à Kolobo. Les en-dessous de cette paix cachent la création d'un département des Kim réunissant les sous-préfectures de Gam, de Kim et de Koyom. Où placer le chef-lieu de la nouvelle entité ? Les cadres de kim pensent que leur Sous-préfecture est mieux équipée d'infrastructures pour l'abriter. Les cadres des Sous-préfectures de Gam et de koyom ont réitéré le pacte pour Koyom, car leurs morts ont un sens. Bien que la majorité prime, le poids du politique et de la politique influence l'objectivité de la décision à prendre. Le gouvernement tchadien peine depuis plus de douze ans pour se décider de peur de réveiller les vieux démons. Entre les fils de la région le climat est malsain. Comme vers la fin du temps précolonial, « les problèmes qui torturent en cette fin du XXème siècle notre société en quête de solutions, de raison d'être et de bonheur, sont réellement ceux du cœur humain. C'est de là qu'ils jaillissent. C'est de là que coulent comme une marée de lave les injustices et les impuretés d'un monde en pleine débandade spirituelle et morale. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est l'histoire complexe du passé que beaucoup ont refusé de capitaliser par écrit, et les changements intervenus dans les conditions d'existence d'une population lasse de la fourberie de certains

cadres de la région. Dans ces conditions, « *comment notre société pourrait être bonne puisqu'elle est composée maintenant d'individus à la nature faite d'égoïsme, de préjugés, de haine et de convoitise* » ? G. Bergmann, 1975, pp. 7-8.

Alors la paix demeure une chimère pour la jeunesse de cette région abreuvée à une telle culture.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, on peut dire que la région des Kim a été de tout temps une zone de turbulence d'une part pour la protection des ressources naturelles et d'autre part pour un conflit de leadership politique. Des périodes sombres de l'histoire jusqu'aujourd'hui, les tentatives de regrouper les communautés Kim dans une entité administrative ont toujours voué à l'échec. A notre entendement, le vrai problème en milieu kim résulterait des types d'organisations sociales antagonistes (chefferie et acéphalisme) et de la diversité des origines des groupes sociaux qui se sont retrouvés dans cette région. Au terme d'une observation caractérologique, il est à signaler qu'on à quatre types de caractères dominant des hommes en milieu Kim : le rancuneux, l'orgueilleux, l'hypocrite et le suiviste. Le machiavélisme de certains cadres fait perdre la confiance à d'autres pour des actions communes en faveur de la création d'une entité pour la zone kim. La seule solution actuelle est de créer deux départements séparant surtout les communautés Eré et Kim pour que la paix s'établissent dans la zone. Depuis la création de deux sous-préfectures les séparant, il existe un calme, même précaire dans la "zone-kim". Dans le cas échéant, rien n'augure une paix pour cette région. La paix ne peut être possible dans le milieu que si « *le cœur de l'individu change et devient une source de justice, de bonté, de vérité et d'amour* ». G. Bergmann, 1975, p. 8.

Bibliographie

1. Archives de la chefferie d'Eré.
2. **Badou** (Urbain), *Histoire du canton des Kims : des origines à nos jours*", Mémoire de fin d'étude à l'ENS Tchad, 1984-1986.
3. **Balandier** (Georges), *Sociologie actuelle de l'Afrique noire*, PUF, Paris, 1990.
4. **Barth** (Henri), *Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et Centrale*, Traduction Paul Ithier, Paris et Bruxelles, vol. 3. 1860.
5. **Bourkoumandah** (Youssef Akodmo) *Histoire et civilisation du peuple Kim*, Mémoire de maîtrise, Université de N'Djamena, 2000-2001.
6. **Bruel** (Georges), *Le cercle du Moyen Logone*, Publication Du Comité de l'Afrique Française, 1905.
7. **Bruel** (Georges), *Rapport du 28 septembre 1903*, dactylographié.
8. **Cabot** (Jean), *Le bassin du Moyen-Logone*, O.R.S.T.O.M, Paris, 1965.
9. **Doldiguim** (Zaïdou Tobis), *Etude Monographique, Histoire des Garab*, Rapport de fin de formation ENS, Cycle I, 1987.
10. **Lafarge** (Francine) et Seignobos (Christian), *Rapport préliminaire sur les pays Kim*, Juin 1974,
11. **Ki-Zerbo** (Joseph), *Histoire de l'Afrique noire : D'hier à demain*, Ed. Hatier, 1978.
12. **Kolandi**, (Mindemon), *Contribution à la connaissance de l'histoire du Tchad : le peuple « kim »*, in *Annales de l'Université du Tchad* série A N° II, 2006.
13. **Lanne** (Bernard), *Population du Sud du Tchad*, in *Revue politique africaines* N° 163-164, 1979.
14. **Gouabal** (Mamadé), *Les Garap : Histoire, Pouvoir et Mythologie*, éd. Al-Mouna, N'Djamena, 2012.

15. **Gouabal** (Mamadé), *Rapport préliminaire sur l'histoire des garap, 1975.*
16. **Maurier** (Henri), *Philosophie de l'Afrique noire*, Ed, Verlag des Anthropos, 1976.
17. **Mouchet** (Jean), *Rapport de tournée dans la région des Kim, 1955.*
18. **Hersé** (Pierre) : 1903-1906 ; Lettre à l'auteur du 29 octobre 1980, cité par Bernard Lanne, dans *Population du Sud du Tchad*, in *Revue d'Etudes politiques Africaines*, juillet-août 1979, n° 163-164.
19. **Bergmann (Gerhard)** (1975), *Chaos ou paix, problèmes et salut d'une génération en quête de certitude traduction*, Mme J. Westarcamp et les Pasteurs F. Gonin et I. Picot, Suisse, Coop à la chaux-de fonds. p. 8.

Sources orales

N°	Noms & Prénoms	Age	Fonction	Lieu de residence	Date d'entretien
01	Abdallah Warga	100	Paysan	Eré	Juin 2001
02	Matta Adawa	105	Paysan	Eré	Juin 2005
03	Matta Sabourmi	95	Paysan	Eré	Septembre 2010
04	EnockTandang	100	Paysan	N'Djamena	Janvier 2017
05	Elie Aguenadé	97	Paysan	N'Djamena	Mars 2016
06	Sipténé	100	paysan	Kolobo	Avril 2017
07	Koré Moïse	80	Mécanicien	NDjamena	Mai 2023
08	Awalé Patcha	95	paysan	Eré	2002
09	Jude Elewag	95	Paysan	Bongor	2010
10	Daniel Elewak	100	paysan	Koyom	2009

**CHUTE DE L'ACTIVITE DIAMANTIFERE,
RESILIENCE PAYSANNE ET DEFIS FONCIERS DANS
LA SOUS-PREFECTURE DE BOBI
(NORD-OUEST IVOIRIEN)**

Georges KOUAMÉ

Université Félix Houphouët Boigny

kouameg2@gmail.com

Mekié COULIBALY

Université Alassane Ouattara

Abel Ernest ASSÉ

Université Félix Houphouët Boigny

Kouadio Raphaël OURA

Université Alassane Ouattara

Résumé

La Côte d'Ivoire est reconnue au plan international par ses performances agricoles notamment la production du cacao dont elle occupe le premier rang mondial. En plus de ce secteur, l'exploitation des ressources minières contribue activement à la croissance économique actuelle du pays. Dans la sous-préfecture de Bobi, les revenus tirés de l'activité diamantifère ont contribué, durant des décennies au développement local. Cependant, suite à l'embargo sur le diamant ivoirien à l'occasion de la crise militaro-politique de 2002 et aux nouvelles dispositions de Kimberley, les populations se sont orientées vers la production agricole. Cette résilience leur a permis de faire face à la pauvreté provoquée par la rupture de l'exploitation du diamant. L'agriculture est à cet effet devenue l'activité principale et occupe une place importante dans le développement socio-économique de la sous-préfecture. Mais sa pratique est aujourd'hui confrontée à des défis fonciers provoqués par expansion des cultures industrielles (anacarde, cacao), et la dégradation du sol sur les sites miniers. Cette recherche a pour objectif d'analyser les effets de la chute du diamant et les défis fonciers actuels dans espace sous-préfectoral. L'étude s'appuie sur une revue de la littérature, une enquête de terrain effectuée auprès de 80 paysans répartis dans quatre (4) villages. L'analyse des résultats révèlent que les défis fonciers actuels limitent les capacités des populations à exercer convenablement leur activité agricole.

Mot clé : *Bobi, Côte d'Ivoire, activité diamantifère, résilience paysanne, défi foncier,*

Summary

Côte d'Ivoire is internationally recognized for its agricultural performance, particularly cocoa production, which ranks first in the world. In addition to this sector, the exploitation of mineral resources actively contributes to the country's current economic growth. In the Bobi sub-prefecture, revenues from diamond mining have contributed to local development for decades. However, following the embargo on Ivorian diamonds during the 2002 military-political crisis and the new Kimberley provisions, the population turned to agricultural production. This resilience has enabled them to cope with the poverty caused by the disruption of diamond mining. As a result, agriculture has become the main activity and occupies an important place in the socioeconomic development of the sub-prefecture. However, its practice is currently facing land challenges caused by the expansion of industrial crops (cashew, cocoa) and soil degradation at mining sites. This research aims to analyze the effects of the diamond mining crisis and current land challenges in the sub-prefecture. The study is based on a literature review and a field survey conducted among 80 farmers in four (4) villages. Analysis of the results reveals that current land challenges limit the ability of populations to properly carry out their agricultural activities.

Keywords: *Bobi, Côte d'Ivoire, diamond mining activity, peasant resilience, land challenge*

Introduction

L'exploitation des ressources minières, tout comme l'agriculture, joue un rôle important dans le développement de la Côte d'Ivoire (CNDH, 2022, p4). Le diamant, l'une des ressources minières les plus exploitées du pays, a contribué au développement socio-économique des territoires d'exploitation bien que son exploitation soit encore de type artisanal (I. Smillie, 2009, p22). Tortiya et Séguéla représentent les deux principaux sites d'exploitations au niveau national.

Après plusieurs décennies de succès, cette activité minière connaît des difficultés ces dernières années depuis l'embargo infligé par le conseil de sécurité des Nation Unies (ONU). En effet, la résolution 1643 de décembre 2005 prise à l'occasion de la crise militaro-politique déclenché en 2002 a mis fin aux activités diamantifères jusqu'en 2014 (L. Gberie, 2003, p8). Cette décision a été motivé par l'exploitation illégale des ressources naturelles, leurs commercialisations illicites, le recrutement de mercenaires et la prolifération des armes qui pouvaient exacerber les conflits dans toute l'Afrique de l'Ouest (GRPIE, 2021, p6). Ainsi, cette période fut pénible pour les zones dont l'économie était essentiellement basée sur l'exploitation du diamant. C'est le cas de la sous-préfecture de Bobi, située au centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Séguéla. La mévente du diamant a plongé cette localité dans une précarité durant cette période d'embargo. Environ 90% de la production du diamant brut ivoirien provenait des sites d'exploitations de Séguéla (K. K. Yoboué et al, 2015, p). Avec ce niveau de production, le diamant représentait la principale ressource de développement socio-économique de cet espace sous-préfectoral. Mais, après une longue attente pour la reprise de l'activité, les populations de Bobi ont fini par adopter d'autres activités notamment l'agriculture.

En 2014, malgré la levée de l'embargo, les populations sont restées focalisées sur cette activité agricole (F. C.Z. Ngoualessou, 2012, pp36-37). Elles ont développé plusieurs types de cultures qui leur ont permis de faire face à la pauvreté. Mais, le privilège accordé aux produits d'exportation (anacarde et cacao) a provoqué une pression nouvelle sur les ressources foncières. Cette pression s'est ajoutée à la dégradation des terres suite à l'exploitation du diamant. Ainsi, la terre devient de plus en plus précieuse et la quête à cette ressource s'intensifie dans les campagnes. Comment le retour à l'activité agricole a-t-il engendré des défis fonciers dans la sous-préfecture de Bobi ?

Pour répondre à cette préoccupation, le plan s’articule autour de trois axes. Le premier traite des effets socio-économiques de la chute de l’exploitation du diamant, le deuxième examine la reconversion des exploitants miniers en agriculteur pour faire face à cette situation et enfin, le troisième analyse les défis fonciers actuels suite au développement de l’agriculture dans la sous-préfecture de Bobi.

Pour mener à bien cette étude, la démarche méthodologique s’appuie sur les recherches bibliographiques et sur l’enquête de terrain effectuée auprès de 80 paysans dans 4 localités de cet espace sous-préfectoral.

Méthodologie

La Réalisation de cette étude s’est faite en deux étapes.

La première s’appuie sur une recherche documentaire afin de faire un état des lieux des données existantes. Elle a permis de dégager les principaux acteurs exerçant dans les secteurs agricoles et miniers, les enjeux fonciers autour des activités minières. Les types de documents visités comprennent des articles, des cartes géographiques, des rapports, des thèses et des tableaux statistiques concernant l’étude. La recherche documentaire sur la zone d’étude a porté sur les causes de la rupture de l’activité diamantifère, les implications de cette activité sur les populations et le milieu naturel.

La seconde étape de l’étude a consisté à collecter les données de terrain. Cette collecte s’est déroulée auprès des acteurs œuvrant dans les secteurs du diamant et de l’agriculture. L’enquête, de type mixte, s’est effectuée principalement dans les 4 villages de la sous-préfecture que sont : Bobi, Dafana, Sangana et Niéou (voir carte n°1). L’étude s’inscrit dans le champ de référence de la théorie des représentations sociales de Moscovici (1981) qui met en lumière comment les acteurs mobilisent les systèmes de croyances et de significations pour orienter leurs

actions, dans la tradition Durkheimienne des représentations collectives (1898). Dans la représentation collective des populations de la sous-préfecture de Bobi, l'activité d'extraction du diamant constitue une source principale de revenus. Toutefois, la chute de cette activité liée aux difficultés d'extraction et de commercialisation sur le marché et la pénurie des denrées alimentaires de base entraînent un changement de perception et de réorientation des miniers vers les activités de production agricole.

Carte n°1 : présentation de la sous-préfecture de Bobi

Source : OCHA et CNTIG, 2016 ; Réalisation : M. Coulibaly, 2025

Pour les données qualitatives, un guide d'entretien a été soumis aux chefs de village, les présidents de jeune, les chefs de communauté et les responsables des coopératives agricoles et aux chefs de ménages. En plus, un guide d'entretien a été adressé aux autorités administratives de la région : chef de service de la Direction des mines et de l'Energie de la région, le sous-préfet de Bobi, le Directeur régional de l'agriculture et le chef de zone de l'ANADER.

Pour ce qui est des données quantitatives, un questionnaire a été adressé à 80 chefs de ménages constitués d'anciens exploitants de diamant et d'agriculteurs, en raison de 20 enquêtés par village. Le traitement et l'analyse des données recueillies ont été réalisés suivant la démarche méthodologique respectant les techniques d'une recherche quantitative et celle d'une recherche qualitative. Nous avons eu recours aux logiciels EXCEL 2016, QGIS 3.40 et SPSS. Toutes les informations recueillies auprès des personnes concernées nous ont permis d'avoir les résultats suivants.

Résultats et discussion

Les résultats de cette étude ont été structurés en trois grandes parties dont la première porte sur l'impact socio-économique de l'activité diamantifère.

1. L'activité diamantifère et son impact socio-économique dans la sous-préfecture de Bobi

Le développement socio-économique de la sous-préfecture de Bobi a pendant longtemps reposé sur l'exploitation artisanale du diamant.

1.1. De 1960 à 2005 : l'exploitation minière comme la principale source de revenu des populations

La sous-préfecture de Bobi a vécu au rythme de l'exploitation artisanale du diamant depuis l'époque coloniale. Après les indépendances en 1960, l'activité a continué avec le contrôle de l'Etat, sous la direction de la Société de Développement des Mines (SODEMI). Cette matière première était la source principale de revenu des populations autochtones et des migrants (DPDDA II, 2018, p6). Avec l'économie qui repose sur l'exploitation du diamant, on a assisté à une croissance significative de la démographie, selon les trois derniers recensements la population était de 6 308 hbts en 1998, est passée à 6 994 hbts 2014 et est estimée à 7 138 hbts en 2021(Ansats, 2024). C'était une population constituée principalement de ressortissants de la CEDEAO (GRPIE, 2015, p7). Les populations migrantes sont en effet composées de Burkinabè, Maliens, Guinéens et Nigérien, etc. Cette forte croissance a aussi permis le développement des autres secteurs d'activité dont le commerce et l'agriculture vivrière.

1.2. Impacts socio-économiques de l'activité du diamant jusqu'à l'embargo de 2005

Le diamant a permis à la sous-préfecture de réaliser de nombreuses infrastructures socio-économiques. Il a permis d'assurer une stabilité économique et la réalisation de nombreux projets pour les villages. Les propos du chef de village de Bobi en attestent :

« Notre village a connu des moments paisibles avec l'exploitation du diamant, chacun s'en sortait pour ce qui est des charges quotidiennes. Un exploitant pouvait avoir des sommes conséquentes chaque semaine si tu as la chance et cela dépendait de la

qualité du diamant. Du point de vue alimentaire, notre village ne souffrait d'aucun manque parce qu'on avait tout sur place. Nos jours de marchés étaient afflués par tous et on y trouvait tous les produits sur place ».

Ces propos du chef confirment que Bobi a connu des moments glorieux au niveau économique. Cette période de prospérité a duré pendant plusieurs années et a eu un impact positif sur la vie sociale de la sous-préfecture. Et même quand le diamant se faisait rare à certaines périodes, certains exploitants s'investissaient dans les petits métiers pour combler le déficit financier (S. Bredeloup, 1999, p 186).

En dépit de quelques difficultés observées dans l'exploitation minière, cette activité a pu participer au développement local grâce à une gestion assurée par la Société de Développement des Mines (SODEMI). En effet, la SODEMI, en tant que détenteur du permis d'exploitation, prélevait 20% sur chaque métal exploité (SODEMI, 2024). Ce pourcentage était réparti comme suit :

- 8% des revenus revenait à l'Etat de Côte d'Ivoire ;
- 12% aux villages d'exploitation pour leur développement socio-économique.

Avec ces 12%, le village de Bobi (chef-lieu de la sous-préfecture) a pu s'octroyer des infrastructures socio-économiques modernes sanitaires, éducatives, hydrauliques et culturelles, etc. Ainsi, Bobi compte quatre écoles primaires, suite à la gestion des coopératives diamantifères (GVC) du village. En plus, des châteaux d'eau potable ont été construits dans certains villages et aussi des lieux de cultes (mosquées). Grâce au diamant, plusieurs enfants du village se sont construit des logements décentes et s'acheté des engins de déplacement (moto,

voiture). Avec l'activité diamantifère, la sous-préfecture de Bobi ne souffrait d'aucune pénurie de denrée alimentaire jusqu'à la crise socio-politique de 2002 qui a occasionné cet embargo sur cette activité et qui marque une autre étape dans la vie économique des populations de cette jeune sous-préfecture.

1.3 Impact socio-économique de l'activité du diamant après la crise de 2002

La Côte d'Ivoire est entrée en 2002 dans une crise militaro-politique dont les effets ont été ressentis dans la sous-préfecture de Bobi. Les effets négatifs ont été d'autant plus élevés que le pays a été soumis à un embargo sur le diamant suite à cette crise.

Cet embargo sur l'exploitation du diamant, la principale source du développement local, a soumis la sous-préfecture à des difficultés socio-économiques. Cette situation a occasionné la pauvreté, le chômage et la cherté de la vie. Le président de la coopérative agricole la Société Coopérative Simplifiée Ambegnonfé de Bobi traduit cette réalité en termes :

« L'embargo sur notre diamant nous a beaucoup affecté. Nous ne savions plus où aller ni rien faire. De 2005 à 2014, nous n'avons aucune source de revenu, surtout nous les hommes. Mais grâce à la bravoure de nos femmes, nous avons survécu à la famine qui s'installait dans nos villages. À travers leurs petits commerces et petits maraichers, elles arrivaient à nous nourrir, mais difficilement car la quantité produite était minime ».

Ces propos témoignent que l'embargo a impacté les conditions de vie des populations rurales. Cette période a suscité le départ de plusieurs migrants ou leur reconversion dans les

activités commerciales. Quant aux autochtones, le choix a été porté sur les activités agricoles, jugées plus rentables pour répondre aux difficultés auxquelles ils font face.

2. Reconversion des exploitants miniers en agriculteurs

La reconversion des exploitants miniers à l'activité agricole s'est faite à diverses étapes dont celle marquée par l'érection de Bobi en sous-préfecture et l'implication directe des autorités administratives dans le développement de l'agriculture.

2.1. L'implication des autorités administratives et le renforcement de l'activité agricole

Les populations, avec à leur tête le sous-préfet, ont su s'adapter à la nouvelle situation provoquée par la chute de l'activité diamantifère. En effet, dès sa prise de fonction en 2014, le sous-préfet dans sa quête de recherche de solutions, a initié le projet « **un habitant un hectare de riz** ». Au départ très réticent, certains ouvriers miniers ont fini par adhérer au projet agricole dans le but de diversifier leur source de revenu. Le président des jeunes de Sangana en fait le rappel :

« Ce projet du sous-préfet, nous ne l'avons pas pris en compte dans les premiers instants. Parce que nous, on attendait que la reprise de notre activité du diamant. Certains même boycottaient cet appel en disant ceci : ce que le diamant ne m'a pas donné, ce n'est pas un quelconque champ qui va me donner ça. Toutefois, certains y ont adhéré quand même ».

Ces propos attestent de la résilience des populations dans la mise en œuvre de l'activité agricole. Le choix porté sur le riz dans un premier temps était de faire face à la vulnérabilité dans

laquelle vivait la population en termes de disponibilité alimentaire. Le sous-préfet explique :

« La nourriture avait presque manqué à Bobi. C'est ainsi que ce projet a été lancé. La première année n'a pas été comme souhaité. Les quelques personnes qui y ont adhéré ont permis de faire face un tant soit peu à la famine en 2014. La majorité des riz était en bas-fond, ce qui a donné une production reluisante avec l'abondance des pluies. Avant le projet, la production du riz de bas-fond était de cinq (5) hectares pour toute la sous-préfecture en 2013 et ceci a été multiplié après ».

Suite à ce succès, la sous-préfecture a bénéficié du Projet d'Appui à la Production Agricole et à la Commercialisation (PROPACOM) en 2018-2019. Ce projet, avec l'aide de l'Etat, a donné lieu à la construction d'un barrage hydroagricole pour le développement rizicole.

2.2. La construction du barrage et la croissance des surfaces du riz

Dans le cadre du projet PROPACOM-OUEST, la circonscription de Bobi a eu droit à plusieurs financements notamment la construction du barrage hydroagricole et l'aménagement de 59 hectares de bas-fond (photo n°1).

Photo n°1 : Barrage hydroagricole de Bobi

Prise de vue : M. Coulibaly, 2025

L'organisation des paysans était la condition préalable pour être éligible au projet. Là encore, sous la direction du sous-préfet, la circonscription a réussi à mobiliser 5000 personnes regroupées en plusieurs coopératives pour la production du riz. Grâce au dynamisme des différents acteurs, la sous-préfecture a réussi à se placer au rang du premier producteur de riz dans la région du Worodougou au point où elle assure l'approvisionnement des marchés locaux et de Séguéla, la capitale régionale. Les statistiques de production recueillies auprès des ménages enquêtés attestent de l'augmentation de la production de riz dans la sous-préfecture (figure n°1).

Figure n°1 : Evolution de la production du riz recueillie auprès des enquêtés sur la période de 2020 à 2024

Source : nos enquêtes, 2025

Ces résultats ont été obtenus grâce à la création de plusieurs coopératives spécialisées en riz : la Société Coopérative Simplifiée Ambegnonfé de Bobi, la Société Coopérative Simplifiée Binkadi de Sangana et la Société Coopérative avec conseil d'administration Dabo de Bobi. C'est le concours de toutes ces coopératives que la production rizicole de Bobi a atteint 3000 tonnes en 2020 et 5000 tonnes en 2024. En effet, avec la présence du barrage, la production se fait au moins deux fois dans l'année. En plus du riz, l'aménagement du bas-fond permet aujourd'hui le développement du maraîcher, une activité tenue par les femmes (photo n°2).

Photo n°2 : Culture maraichère pratiquée par les femmes

Prise de vue : M. Coulibaly, 2025

Grâce au barrage, les populations arrivent à diversifier leurs cultures saisonnières. Les cultures de rapport se sont aussi développées dans la sous-préfecture de Bobi. Mais, le développement de ces cultures vient d’instaurer un réel défi foncier dans les campagnes.

3. Le développement des cultures d’exportation

La sous-préfecture après l’arrêt de l’exploitation du diamant, a opté pour la pratique des cultures d’exportation pour combler le déficit financier. À cet effet le choix a été porté sur l’anacarde qui est le principal produit agricole d’exportation du nord du pays. Cette spéculation est abondamment cultivée par toutes les couches sociales de la sous-préfecture. Mais ces dernières années, avec l’arrivée des Baoulé et Burkinabè, le cacao commence à faire face dans cette zone (tableau n°1).

Tableau n°1 : exploitation anacardièrè et cacaoyèrè des personnes enquêtées en 2024

Villages	Nombre exploitant enquêté	Superficies d'Anacarde	Superficies de cacao	Total de superficies exploitées
Sangana	20	385	38	423
Niéou	20	689	57	746
Dafana	20	456	23	479
Bobi	20	671	33	704
Total de personnes enquêtées	80	2201	151	2352

Source : nos enquêtes, 2025

Le tableau 1 montre la superficie des exploitations anacardières et cacaoyères en 2024. On constate que les espaces occupés par l'anacarde sont très importants. La superficie exploitée des 80 personnes interrogées est de 2352 hectares soit 2201 hectares d'anacarde, ce qui montre une occupation spatiale très importante des cultures d'exportations dans cette sous-préfecture. L'essor de ces spéculations suscite un réel défi foncier.

4. L'essor de l'activité agricole et défis fonciers

Après l'exploitation du diamant, les populations de la sous-préfecture de Bobi se sont investies dans la production des cultures vivrières et industrielles. Si la culture du riz et le maraîchage pratiqués dans les bas-fonds leur permet d'assurer

les besoins alimentaires, les cultures industrielles aussi pratiquées pour assurer le revenu des ménages. Mais, la pratique de ces cultures se fait sur les plateaux, autrefois utilisés pour l'exploitation diamantifère.

4.1. Exploitation diamantifère et dégradation des ressources naturelles

La pratique extrême de l'exploitation artisanale du diamant a accéléré la destruction des ressources naturelles dans la sous-préfecture de Bobi (G. Kouamé et *al.*, 2024, p. 136). En effet, ces sites, ont subi l'abatage des arbres et la destruction de l'habitat des animaux sauvages ainsi que l'utilisation des produits chimiques lors du lessivage de la pierre précieuse. L'expansion de cette activité a aussi contribué à la destruction des autres ressources telle que le sol. L'abandon des sites miniers sans penser à la fermeture des puits a beaucoup affecté l'environnement naturel de la sous-préfecture mettant ainsi à mal la bonne pratique de l'activité agricole, source de développement actuelle (voir photo n°3).

Photo n°3 : Site d'exploitation de diamant à Bobi

Source : DPDDA II, 2018

La photo n°3 présente l'état de dégradation des terres induite par la pratique excessive de l'exploitation diamantifère depuis plusieurs décennies. Malgré l'arrêt momentané de l'activité, les terres ont du mal à se reconstituer. Cette situation empêche le développement optimal de l'activité agricole notamment la pratique des cultures de l'anacarde et du cacao qui ont besoin de plus d'espaces pour faire une bonne recette. Avec ce retour à la terre, la population agricole ne fait que s'accroître créant ainsi des difficultés foncières.

4.2. Activité agricole et difficultés foncières

L'activité agricole est devenue une priorité dans la vie socio-économique des populations de la sous-préfecture de Bobi. En effet, pour garantir leur sécurité alimentaire après la perte du diamant, les paysans ont opté pour l'agriculture. Les cultures vivrières sont pratiquées pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Les cultures d'exportation sont quant à elles pratiquées pour assurer les besoins financiers. Mais pour le développement de ces spéculations, il se pose une difficulté foncière notamment le manque de terres arables causé par la dégradation des sols. Les terres utilisées pour l'exploitation du diamant sont presque inutilisables pour la pratique agricole. Et cette partie occupe plus de la moitié des terres de la sous-préfecture (voir figure n°2).

Figure n°2 : l'état des terres de la sous-préfecture de Bobi

Source : nos enquêtes, 2025

La figure n°2 fait l'état de l'occupation des terres actuellement dans la sous-préfecture de Bobi. On constate que la plus grande partie des terres depuis lors ont été exploitées pour l'extraction artisanale du diamant (voir carte), soit 73%.

Carte n°2 : Occupation spatiale de l’activité diamantifère

Source : OCHA et CNTIG, 2016 ; Réalisation : M. Coulibaly, 2025

La carte n°2 montre l’occupation spatiale des terres par l’activité diamantifère. On constate à travers la carte que la plupart des superficies ont été affectés par l’activité. Presque tous les villages sont concernés par cette exploitation artisanale du diamant.

L’activité a suffisamment affecté les terres arables au point qu’il est maintenant difficile de se trouver une portion de terre pour la pratique agricole. Et avec l’arrivée de nouvelles vagues migratoires pour le développement du cacao et de

l'anacarde, il est difficile de se procurer de nouvelles terres arables. Ceci met à mal le développement de l'activité agricole notamment les cultures de l'anacarde et du cacao qui ont besoin suffisamment d'espace pour leur évolution. Selon nos enquêtes, la moyenne de superficie d'anacarde par personne dans cette sous-préfecture se situe entre 5 et 8 hectares. C'est seulement dans le village de Niéou qu'on constate une faible activité du diamant et donc peu de dégradation du sol. Mais ce village ne peut couvrir seul tout le besoin foncier de cette population en pleine mutation.

4.3. Le contrôle autochtone de l'installation des migrants agricoles dans la sous-préfecture

Depuis la réorientation des populations vers l'activité agricole, elles sont confrontées à des difficultés dans le développement des cultures pérennes, en particulier l'anacarde. Cette culture arborée est pratiquée par toutes les couches sociales de la sous-préfecture (autochtones et migrants). En effet, face à la dégradation du sol et au croît démographique, on assiste à une pression sur les terres cultivables disponibles dans les villages, surtout avec l'arrivée de nouvelles communautés telles que les Baoulé et les Burkinabè, connues dans le contexte forestier ivoirien pour leur attraction pour l'agriculture commerciale en général et la culture du cacao en particulier. De fait, le cacao est devenu ces dernières années l'une des spéculations les plus pratiquées par les agriculteurs. Malgré l'arrivée des allochtones baoulé et allogènes burkinabè, leur accès à la terre semble socialement contrôlé par les agriculteurs Worodougouka, détenteurs des droits coutumiers originels, comme l'attestent les propos de cet enquêté de Dafana :

« Avant, quand le diamant marchait bien, on était tous préoccupé par cette activité. Personne ne s'occupait des champs. Ce sont nos frères burkinabè

qui vivaient avec nous ici qui faisaient les champs. Nous, on pouvait s'acheter tout avec l'argent du diamant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est nous-mêmes qui sommes devenus les plus grands producteurs parce que nous sommes les propriétaires des terres. Alors que les autres doivent demander avant d'en avoir. »

Ces propos témoignent de l'engagement actuel des populations autochtones dans l'activité agricole. Les autochtones Worodougouka ne s'inscrivent pas dans une logique de rentier en cédant leurs terres aux migrants agricoles, mais au contraire, ils participent activement à la production agricole dans la sous-préfecture de Bobi. Mais cet engagement est souvent entaché par des dégâts de cultures. Ces actes soulèvent des tensions entre agriculteurs et éleveurs. Un agriculteur de Nieou se plaint ainsi de la difficile cohabitation agriculteurs/pasteurs :

« Les bœufs nous fatiguent beaucoup, quand on plante nos semences et que tu ne surveilles pas, ils viennent détruire. Et même nos noix de cajou, les bœufs mangent tout si tu ne surveilles pas ton champ. Souvent quand on les trouve dans le champ cela provoque des affrontements entre nous et les bouviers qui provoquent des dégâts matériels. »

Ces propos traduisent des tensions croissantes entre agriculteurs et éleveurs nomades, susceptibles de se transformer en conflits ouverts et violents, dans un contexte de perception de la raréfaction des terres arables dans la sous-préfecture de Bobi.

Conclusion

Il ressort de cette étude que la vie socio-économique des paysans

de la sous-préfecture de Bobi a connu plusieurs phases. La première reposait sur l'exploitation artisanale diamantifère dont a pendant longtemps bénéficié la sous-préfecture. Elle a contribué en effet à un changement de mode de vie au sein des populations à travers des investissements réalisés. Mais après les crises et l'embargo sur le diamant, la sous-préfecture a traversé des périodes difficiles liées à la baisse des revenus des miniers et le manque de produits vivriers au point où les populations se sont tournées vers l'agriculture vivrière (la riziculture et les produits maraîchers). Cette résilience leur a permis de faire face à la pauvreté et lutter contre la famine. Cependant, la pratique de l'activité agricole qui constitue le principal support de production économique dans toutes les couches sociales des villages soulève aujourd'hui des défis fonciers majeurs dans la sous-préfecture. L'étude montre ainsi une forte dégradation des terres arables causée par l'exploitation du diamant, un appauvrissement des terres et la réduction drastique des espaces cultivables dans un environnement marqué par l'arrivée des migrants burkinabé et baoulé à la recherche de terres pour l'agriculture arbustive comme la culture de l'anacarde. Cette réduction des terres agricoles pourrait provoquer des conflits fonciers plus tard dans cette zone entre les populations natives et les immigrants agricoles. L'article présente donc l'intérêt de se positionner comme une alerte autour de la gouvernance foncière locale à Bobi. Il y a donc lieu d'anticiper les crises socio-foncieres ainsi que la sécurité alimentaire dans la région, au regard des tendances actuelles marquées par la multiplication des conflits fonciers. Cette contribution montre également la difficile cohabitation entre deux logiques économiques dans les milieux villageois : l'extraction des richesses minières et la pratique de l'agriculture dans un même terroir. Elle souligne la nécessité pour les collectivités locales d'élaborer des plans d'aménagement et d'affectation des sols afin de garantir une exploitation durable de la ressource foncière.

Références bibliographiques

BREDELOUP Sylvie 1999, « *La fièvre du diamant au temps des colonies* » Afrique), p 186.

DPDDA II (Droits de Propriété et Développement du Diamant Artisanal) 2018 *société coopérative de diamant de Bobi, Plan Stratégique Simplifié de Développement*, p6.

DURKHEIM Emile (1898), *Représentations individuelles et représentations collectives*, in Revue de Métaphysique et de Morale, tome VI, N° de Mai 1898, p22.

GBERIE Lansana (2003), L’Afrique de l’Ouest : Entre pierres et étincelles, *L’économie politique des diamants et la déstabilisation régionale*, p8.

GRPIE (Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives), (2021), Cartographie des défis économiques et sociaux liés à l’exploitation artisanale et à petite échelle du diamant en Côte d’Ivoire : *Étude de cas des zones de Séguéla et Tortiya*, p6.

GRPIE (Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives), (Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives), (2021), Cartographie des défis économiques et sociaux liés à l’exploitation artisanale et à petite échelle du diamant en Côte d’Ivoire : *Étude de cas des zones de Séguéla et Tortiya*, p20.

KOUAME Georges, COULIBALY Mekié, OURA Raphaël Kouadio (2024) *activité aurifère et développement de l’agriculture familiale dans la sous-préfecture de Worofla (côte d’ivoire) : essai d’une analyse prospective* p136.

Moscovici, Serge (1961). *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.

NGOUALESSO Flora Claudie Zoungou 2011–2012 *impacts de l’exploitation artisanale de diamant sur les activités agricoles dans la mambere-kadei*, MEMOIRE DE MAÎTRISE

EN SCIENCES ECONOMIQUES, Option : Economie Rurale, pp36-37.

NGOUALESSO Flora Claudie Zoungou 2011–2012 *impacts de l'exploitation artisanale de diamant sur les activités agricoles dans la mambere-kadei*, MEMOIRE DE MAÎTRISE EN SCIENCES ECONOMIQUES, Option : Economie Rurale, p34.

RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LA CARTOGRAPHIE DES SITES D'ORPAILLAGE EN CÔTE D'IVOIRE, CNDH (2022), *Promouvoir, Protéger et Défendre les Droits de l'Homme*, p4.

Rapport réalisé pour le GRPIE (Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives), 2015, *Tortiya, quand le diamant fait perdre la tête*, p7

SMILLIE Ian (2009) Les diamants et la sécurité humaine, (*REVUE ANNUELLE*) p,22.

YOBOUE Koffi Kouadio Michel 2017, *La question de la remédiation environnementale résultant de l'exploitation artisanale, à petite échelle de diamant : cas de l'Union du Fleuve Mano*, thèse doctorat de l'université de Toulouse, p34.

LES CAPTIFS GURUNSI DANS LA TRAITE INTERRÉGIONALE ET LA TRAITE ATLANTIQUE DU XVIII^e AU XIX^e SIÈCLE.

Hyacinthe Wendlarima OUÉDRAOGO

(Maître-Assistant

Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso/Burkina Faso)

gtpresswendho@gmail.com

(+226) 76 26 71 90

Yemdaogo Vincent KABRÉ

Doctorant à l'Université Joseph KI-ZERBO,

Ouagadougou/Burkina Faso

yemdaogovinentkabre@gmail.com

66 89 55 96

Résumé :

Les Gurunsi sont un groupe ethnoculturel composé de six sous-groupes ethniques que sont les Nuna, les Kasena, les Lèla, les Sissala, les Winyè et les Puguli. Ces sociétés ont connu la pratique interne de l'esclavage qui fut un moyen de production avec des formes sociales variées d'un sous-groupe à l'autre. Au-delà de cette pratique secrétée par la société ou introduite par le contact avec d'autres peuples, le pays gurunsi a été considéré, pendant de longs siècles, comme un vivier d'esclaves par les formations politiques voisines situées au nord et au sud. Il a, de ce fait, été la cible des raids esclavagistes. Ces captures d'esclaves ont alimenté les circuits interrégionaux de la traite des esclaves au cours des XVIII^e et XIX^e siècles. Avec la complicité des marchands yarse et dioula, les captifs d'origine gurunsi ont été répandus et monnayés dans plusieurs marchés d'esclaves. Ces esclaves étaient vendus dans les royaumes moose, mais aussi ailleurs dans les régions lointaines du nord (Dori, Tombouctou, Djenné, Ségou, etc.), et côtières du sud (Salaga, Kintampo, Yendi, pays ashanti, etc.). A partir de la seconde moitié du XIX^e siècle, l'hégémonie des théocraties musulmanes et l'invasion zaberma ont porté la traite des captifs gurunsi à des paliers jamais égalés. La multiplication des razzias a constitué une véritable hémorragie humaine au profit de la traite atlantique et de la traite vers d'autres régions de l'Afrique centrale et septentrionale.

Mots clés : *esclave, Gurunsi, marchands, razzia, traite.*

Abstract:

The Gurunsi are an ethnocultural group composed of six ethnic subgroups: the Nuna, the Kassena, the Lèla, the Sissala, the Winyè, and the Puguli. These societies experienced the internal practice of slavery, which was a means of production with varied social forms from one subgroup to another. Beyond this practice, secreted by society or introduced through the contact with other peoples, the Gurunsi country was considered for many centuries as a breeding ground for slaves by neighbouring political groups located to the north and south. It was, therefore, the target of slave raids. These slave captures fuelled the interregional circuits of the slave trade during the 18th and 19th centuries. With the complicity of Yarse and Dioula slave traders, the Gurunsi captives were distributed to the slave markets of the Moose kingdoms but also far to the north (Dori, Timbuktu, Djenné, Ségou, etc.) and to the south, in the coastal areas (Salaga, Kintampo, Yendi, Ashanti country, etc.). In the second half of the 19th century, the hegemony of Muslim theocracies and the Zaberma invasion brought the Gurunsi slave trade to unmatched levels. The increase in raids resulted in a real human haemorrhage, benefiting the Atlantic slave trade to other regions of central and North Africa.

Keywords: *slave, Gurunsi, merchant, raid, slave trade.*

Introduction

L'esclavage et la traite négrière sont des pratiques qui ont touché plusieurs sociétés précoloniales africaines. Malgré l'abolition de l'esclavage par les États Européens, au cours du XIX^e siècle, la traite entre États et la traite atlantique ont continué à drainer beaucoup de captifs en Afrique occidentale et au-delà. Le pays gurunsi, situé alors entre les États du nord (les royaumes *moose*, le Liptako et les empires soudano-sahéliens) et les États du sud (le Dagomba, le pays *ashanti*, etc.), a été considéré, durant des siècles, comme une zone propice aux razzias et à la capture d'esclaves. Si cette région fut considérée comme un vivier d'esclaves et traitée comme tel par les peuples

et Etats voisins, c'était en partie lié au fait que, sociologiquement, les Gurunsi ne disposaient pas d'une forte armature politique et militaire capable d'assurer leur sécurité et de dissuader les chasseurs d'esclaves. Il importe, de nos jours, que l'histoire apporte des éléments de réponses sur la pratique de l'esclavage en pays *gurunsi*, la participation des captifs *gurunsi* à la traite interrégionale et la traite atlantique au cours des siècles qui précèdent la pénétration coloniale. Ces préoccupations autorisent quelques interrogations. Les sociétés *gurunsi* ont-elles connu la pratique interne de l'esclavage ? Dans quels contextes historiques, peut-on situer et expliquer la présence des captifs *gurunsi* dans la traite sous-régionale ? Quels sont les facteurs historiques qui justifient le maintien et l'accroissement de ces captifs dans la traite interrégionale, voire atlantique, jusqu'à la fin du XIX^e siècle ? La portée sociale de cet article est double : d'une part, l'étude apporte un éclairage sur une facette importante de l'histoire des sociétés *gurunsi*, et d'autre part, elle permet de lever un coin du voile sur des similitudes civilisationnelles et sur l'interculturalité induites par les vastes mouvements de populations consécutifs à la traite humaine.

L'étude est bâtie principalement sur l'analyse des documents écrits et de la littérature orale. Certains récits de la tradition orale que nous mettons à profit ont été recueillis avant nous par des chercheurs et consignés dans des documents écrits. Pour une question de complémentarité, nous avons recueilli nous-même, d'autres récits à travers les villages du Gurunsi. La démarche analytique a permis de croiser les données écrites avec celles orales, tout en les complétant avec les informations tirées des archives.

Ce travail est structuré en trois parties. D'abord, il s'attarde sur l'esclavage traditionnel dans les sociétés *nuni*, *kasena*, *lèla*, *sissala* et *winyè* qui composent le grand groupe *gurunsi*. Ensuite, il présente l'introduction des captifs *gurunsi*

dans les circuits de la traite interrégionale par les formations politiques voisines. Enfin, l'étude élucide les faits qui sous-tendent l'explosion du nombre de captifs *gurunsi* dans la traite atlantique au cours du XIX^e siècle.

1. L'esclavage traditionnel local dans les sociétés *gurunsi*

En termes de pratique d'esclavage, l'historiographie dominante est telle que les mentalités sont plus informées sur les traites orientales et atlantiques. Mais, il est bien établi que plusieurs sociétés africaines ont connu l'esclavage traditionnel avant le contact avec le monde oriental et surtout avec le monde occidental (M. Bazémo, 2007, p. 21). Les Gurunsi font partie de ces sociétés qui ont connu cette forme d'esclavage local. L'esclave a connu une double application. En effet, d'une part, indépendamment de l'organisation interne, qui était favorable à l'institution de la servitude, l'esclavage, dans ces sociétés, a été entretenu par les formations politiques alentours. D'une part, l'esclavage n'est pas une pratique étrangère aux sous-groupes *gurunsi* dans leur ensemble, car traditionnellement, tous ces groupes ont connu cette pratique en leur sein. Chez les Nuna, les Kasena, les Sissala, les Léla, les Pugli et les Winyè, on rencontrait de nombreux esclaves. Dans son article consacré à l'esclavage au Kassongo, M. Gomgnimbou (2001, p. 35) soutient ceci : « tout comme le pouvoir politique (*paari*), l'esclavage faisait donc partie des institutions sur lesquelles reposait l'organisation socio-politique du Kassongo [pays kasena] précolonial ». La pratique de l'esclavage chez les Sissala est attestée par L. Tauxier (1912, p. 346) : « les Sissalas avaient des esclaves avant les Djermabé, maintenant ils n'en ont plus dans la plupart des localités ». Dans des villages *sissala*, il existait de nombreux maîtres d'esclaves. Les villages de Yoro, de Zamouna et de Boura en avaient en grand nombre avant

l'arrivée du Blanc ⁽¹⁾. Les preuves de la pratique ancienne de l'esclavage chez les Nuna nous sont fournies aussi par L. Tauxier (1912, p. 158) : « Les Nounouma avaient des captifs avant l'invasion d'jermabé. Mais ceux-ci les en dépouillèrent presque complètement... ». M. Duval (1986, p. 47-51) non seulement évoque la pratique ancienne de l'esclavage chez les Nuna mais nous en donne les conditions de traitement et d'intégration sociale. Pour Tabio Nama ⁽²⁾, ce sont les riches Nuna et surtout les chefs de villages qui possédaient des esclaves achetés ou capturés lors des guerres. Nama Pébio ⁽³⁾ précise que c'est auprès des caravaniers que les chefs et les riches acquéraient les captifs étrangers pour les corvées. Les captives étaient souvent données aux captifs pour que leur procréation accroisse le nombre de travailleurs serviles. Dans les villages de Poura et de Nébou, la population possédait des esclaves domestiques qui constituaient la force de production aussi bien dans les mines que dans d'autres activités. Fara a probablement connu, en plus des esclaves domestiques, un esclavage de traite attesté par la présence d'entraves pour les captifs (J. B. Kiéthéga, 1983). Chez les Lèla, qui possédaient aussi des esclaves, ces derniers avaient le même statut social et ont joué la même fonction économique et sociale que chez les Nuna et les Kasena (L. Tauxier, 1924, p. 154).

Les causes ou la genèse de la pratique de l'esclavage chez les Gurunsi ne sont pas bien connues. Il est possible que les Gurunsi se soient inspirés des peuples voisins, notamment les Moose qui, durant des siècles, ont mené des raids réguliers dans le but de s'approvisionner en captifs ⁽⁴⁾. M. Bazémo (2007, p. 75) estime que la faim et le dénuement furent de tristes réalités qui ont permis le maintien et le commerce des captifs à l'époque précoloniale. Pour des besoins vitaux, il arrivait que des gens

¹ ZALVE Marc, traducteur sissalaphone, enquête du 07/09/2020 à Léo.

² NAMA Tabio, chef du village, enquête du 1^{er} /10 / 2009 à Sapouy.

³ NAMA Pébio, chef du village de Sapouy, enquête du 10/04/2025 à Sapouy.

⁴ NAMA Pébio, chef du village de Sapouy, enquête du 10/04/2025 à Sapouy.

vendent leurs enfants où se lancent dans la capture d'esclaves qu'ils vendaient aux marchands. Les esclaves provenaient de trois principales sources : la réduction de prisonniers de guerre à l'état d'esclaves ; l'acquisition par achat et les esclaves qui le sont devenus par la descendance, c'est-à-dire ceux issus de parents esclaves. Toutefois, les enfants nés de parents esclaves n'étaient pas perçus comme des captifs de premier degré par le maître mais comme ses « enfants ». Ils bénéficiaient, de ce fait, d'un allègement de leurs conditions serviles et pouvaient hériter des biens du maître à son décès. M. Duval (1986, p. 51) parle « d'une captivité qui s'étend sur une génération ». L'intégration de l'esclave dans la famille du maître se traduisait par l'adoption du patronyme du maître. Ceux-ci, pouvaient avec le temps, devenir des membres de la famille en adoptant le nom du maître ⁽⁵⁾. Cette socialisation de l'esclave était la preuve qu'en pays *nuni*, sa condition n'entamait pas la dignité humaine. Il arrivait tout de même que certains maîtres infligent, à leurs captifs, des traitements inhumains. Les esclaves acquis pouvaient être affranchis à condition de témoigner de leur fidélité au maître et de leur ardeur au travail.

Comme partout, les captifs de traite ou de guerre, s'ils ne pouvaient pas se racheter eux-mêmes, pouvaient du moins être rachetés par leur famille, mais les captifs de case ne le pouvaient pas, étant nés dans la maison et faisant par conséquent partie désormais de la famille. Dans ces conditions et pour la même raison, ils ne pouvaient pas, en revanche, être vendus. Tandis qu'on pouvait vendre (ou revendre) captifs de guerre et captifs de traite. Bref, ces derniers n'étaient pas encore incorporés à la famille, mais leurs enfants l'étaient de façon absolue. (L. Tauxier, 1912, p. 161).

⁵ NAMA Tabio, chef du village, enquête du 1^{er} /10 / 2009 à Sapouy.

Le rôle des esclaves fut essentiellement social et économique. Ils participaient aux travaux champêtres, à l'entretien du troupeau, à la construction des habitations et à bien d'autres tâches domestiques ⁽⁶⁾. La production métallurgique a surtout bénéficié de la main d'œuvre servile. Mobilisés par les familles forgeronnes ou métallurgistes, les esclaves ont participé à la construction des fourneaux de réduction, à la recherche du combustible, à l'exploitation du minerai, à son traitement, à son chargement, à son transport, etc. Les esclaves participaient également à la défense des villages en cas de guerre ⁽⁷⁾. En plus de cette importance économique et militaire, l'esclavage était pourvoyeur d'épouses et donc d'héritiers. S'il arrivait que des maîtres fassent de leurs esclaves des concubines ou des épouses, certains célibataires ou monogames acquéraient des jeunes captives dans le but de les épouser par la suite. M. Bazémo a recueilli, à ce sujet, un témoignage très illustratif :

Je suis moi-même petit-fils d'une esclave. Ma grand-mère maternelle était une Gurunsi que mon grand-père avait achetée parce qu'il n'avait pas d'épouse. Il l'a surnommée "goam sayâ" parce que, maintenant que j'ai celle-là, finies les médisances. C'est par ce nom qu'elle était connue dans le village de mes oncles maternels. Elle a mis au monde deux fils et une fille, ma mère. C'est vous dire qu'avant, si on n'avait pas d'épouse ou d'enfants, on s'en procurait par l'esclavage. (M. Bazémo, 2007, p. 124).

Si l'esclavage local fut un moyen de production qui, du reste, a participé à l'organisation de la société *gurunsi*, il allait

⁶ NEBIE Jonas, traducteur nuniphone, enquête du 25/02/2025 à Léo

⁷ NAMA Boubou Joachim, retraité, enquête du 12/04/2025 à Sapouy

en être autrement de la traite imposée par les peuples voisins.

2. La traite interrégionale des captifs *gurunsi*

Les royaumes *moose* ont été les entités politiques qui ont le plus perturbé la quiétude des territoires *gurunsi*. À la suite de ces royaumes, d'autres formations politiques, de façon sporadique, ont participé à cette chasse à l'homme au gré des incursions militaires ou de l'évolution politique sous-régionale.

2-1. La traite des esclaves gurunsi dans les royaumes moose

Parallèlement à l'esclavage interne, qui était pratiqué dans les pays *gurunsi*, et dont les captifs se composaient aussi bien de *Gurunsi* que d'étrangers, des groupes armés y faisaient des incursions pour capturer des bras valides. A ce sujet, les *Moose* furent, depuis le milieu du XVI^e siècle, les principaux auteurs des guerres de pillage et de razzias d'esclaves dans les espaces *gurunsi*. En fait, « les Nuna orientaux et septentrionaux ont eu à subir depuis plusieurs siècles les attaques des Mossi leurs voisins. Ceux-ci venaient prendre des esclaves chez eux de façon assidue et conséquente » (M. Duval (1986, p. 16). Comme le souligne M. Bazémo (2007, p. 44), « les Moosé considérant que tous autres leur étaient inférieurs, ne leur accordaient de valeur que quand ils étaient à leur service. Fort du rang qu'il s'était donné, le Moaga estimait normal de capturer tous ceux qui n'étaient pas des Moosé ». Plus loin il ajoute : « Tous les non-Moosé n'étaient pas pour autant leur cible pour l'esclavage, mais les proches voisins et ceux qui étaient dépourvus de tradition guerrière - tels les Bissa, les *Gurunsi* et les Sana - ont assurément fourni les cibles privilégiées pour leurs attaques » (M. Bazémo, 2007, p. 44). Dans son article intitulé « L'apport de l'esclavage dans la construction de l'ethnie *gurunsi* au Burkina Faso », le même auteur donne d'autres explications qui

permettent de mieux les préjugés qui animaient le Moaga et qui le poussaient à avoir tendance à asservir le Gurunsi :

Les Gurunsi, exceptée la nuance chez les Kassena, ignoraient la chefferie, la raison fondamentale de l'auto-sublimation du Moaga qui la percevait comme la trouvaille des grandes intelligences. Le Gurunga, pour le Moaga, était un autre barbare. Ainsi campés, les Kassena, les Sissala, les Nuna, les Lyela étaient indiqués pour être réduits en servitude chez les Moose (...). Gurunsi était ce terme générique par lequel les Moose avaient opéré ici le rassemblement d'une multitude de peuples qu'ils pillaient. (M. Bazémo, 2001, pp. 10-11).

Les incursions des Moose furent intensifiées sous le règne de *naaba* Bilgo, fondateur de la chefferie de Nobéré. Les « populations subirent durement des raids esclavagistes de ces États centralisés » (M. Gomgnimbou, 2001, p. 44). Depuis la formation de leurs royaumes, les Moose furent le peuple qui a le plus troublé le pays *nuni* pour le besoin d'esclaves. Considérés ainsi comme des « êtres inférieurs » aux Moaga, les Gurunsi et aussi d'autres peuples tels les Bissa, les Sana, furent les cibles des raids esclavagistes. Ce fait trouve son explication dans l'organisation sociopolitique de ces peuples dépourvus d'armées de métier bien structurées et aussi à cause de la proximité de leur territoire des royaumes *moose*. (M. Bazémo (2007, p. 58). Pour lui, l'asservissement se fondait aussi sur l'argument de la puissance militaire des sociétés politiquement mieux organisées par rapport aux autres. Avec leurs voisins de l'ouest et du sud, les Moose ont donc privilégié des rapports conflictuels qui prenaient la forme de razzias grâce auxquelles ils s'emparaient d'hommes et de femmes qu'ils réduisaient en esclaves (M. Bazémo, 2001, p. 1). Jusqu'à la fin du XIX^e siècle, les Gurunsi

étaient encore victimes des attaques des Moose. L. G. Binger (1980, chap. X, p. 1) fut témoin, en juillet 1888, de nombreuses captures d'esclaves par les hommes de Boukary Koutou, alors prince tombé sous la disgrâce du *Moogo-naaba* Sanem. L'expédition avait permis d'engranger vingt-deux captifs. De ce butin, l'explorateur reçut trois femmes *gurunsi* comme présent du prince. C'est sans doute l'importance du phénomène prédominant à la fin du XIX^e siècle qui amène cet explorateur à qualifier le pays *gurunsi* de vivier d'esclaves pour les Moose :

Le Mossi n'a jamais annexé le Gourounsi, tout simplement parce qu'il ne pourrait plus le ravager ; si au contraire il vit en hostilité avec lui, il y trouvera son profit, puisqu'il aura toujours la ressource de capturer ses habitants. Je ne puis trouver de meilleure comparaison qu'en appelant le Gourounsi " le vivier du Mossi". (L. G. Binger, 1980, chap. X, p. 1).

À propos de Boukary Koutou, l'auteur écrit : « ses cavaliers, de temps à autre, font irruption dans la banlieue de quelques villages du Gurunsi ou du Kipirsi et s'emparent par surprise des habitants occupés aux cultures ou à chercher du bois » (L. G. Binger, 1980, chap. X, p. 470). Plus tard en 1889, c'est sous la pression de sa garde constituée de captifs *nuna* que le même prince Boukary Koutou fut désigné comme successeur du *Moogo-naaba* Sanem alors que le conseil électoral lui était défavorable. Quant à A. A. Dim Delobsom, il écrit : « le pays Mossi a été de tout temps un réservoir de chevaux. Aussi les Mossi se rendaient-ils à Léo troquer leurs bêtes contre des esclaves ou échangeaient tout simplement ceux-ci aux Sonrhais contre des cauris ». (A. A. Dim Delobsom, 1932, p. 86). A. M. Duperray (1984, p. 53) précise que le prince Boukary contraint à l'exil à la périphérie du pays *gurunsi* par son successeur le

Moog-naaba Sanem avait profité de son séjour pour se former une armée constituée de captifs *gurunsi* très fidèles à lui pour sa défense mais aussi pour le commerce. À la fin du XIX^e siècle, le *naaba* Wobgo de Lallé avait aussi constitué une armée composée d'esclaves *gurunsi*.

Rakaye et Sagabtenga, des localités situées au sud du pays *moaaga*, aux abords du fleuve Nazinon dans la partie nord du pays *gurunsi*, étaient de grands centres commerciaux. Cette proximité géographique avec le territoire des Gurunsi a favorisé l'afflux de captifs *gurunsi* dans ces villages yarsé. Au début du XIX^e siècle, Rakaye et Sagabtenga étaient de grands marchés de captifs. Notre informateur Nama Pébio⁽⁸⁾ soutient que sa grand-mère fut vendue comme esclave à Sagabtenga avant de retrouver sa liberté au début de la colonisation. Les *nakomse* qui organisaient les razzias dans les villages *gurunsi*, allaient sur ces marchés et vendaient les captifs aux marchands, qui étaient les Yarse. Ainsi, « ... les *nakomse* apparaissent comme les premiers fournisseurs des Yarse en captifs *gurunsi*... » (A. Kouanda, 1984, p. 215). A leur tour, les Yarsé revendaient ces esclaves dans les marchés de la sous-région. (A. Kouanda, 1984, p. 152 et 212). Dans les royaumes *moose*, les esclaves étaient destinés à des tâches domestiques, aux travaux champêtres ou utilisés comme moyens d'échanges pour l'acquisition de chevaux, du sel, etc. Les filles étaient données en mariage aux guerriers en guise d'encouragement et d'invite à plus de dévouement et de loyauté (A. Kouanda, *op. cit.*, p. 212).

Ces multiples interventions des Moose et des Mamprusi dans la région s'expliquent par diverses raisons. Tout d'abord, il y a le fait que les routes commerciales qui reliaient ces deux États centralisés passaient par le pays *kasena* et *nuni* (M. Gomgnimbou, 2004, p. 42). En outre, dépourvue d'organisation politique impressionnante, la région était considérée comme un

⁸ NAMA Pébio, chef du village de Sapouy, enquête du 10/04/2025 à Sapouy.

réservoir d'esclaves. Ces raids esclavagistes dans le Gurunsi n'ont pas été sans conséquences.

Au-delà du pays *moaaga*, les Moose ont étendu la traite des Gurunsi dans les formations politique du nord. Parmi les esclaves que les Peul du Liptako achetaient avec les Moose, se retrouvaient des Gurunsi acheminés sur les marchés de la sous-région ⁽⁹⁾. Plus tard, dans la seconde moitié du XIX^e siècle, les Moose ont entretenu avec les Zaberma des rapports commerciaux dont les esclaves ont constitué l'un des moyens d'échanges. Les Moose avaient besoin d'esclaves qu'ils obtenaient avec les Zaberma en échanges des chevaux. « Le besoin constant de chevaux et d'armes pour les Zaberma explique cette permanence ou plutôt cette recrudescence de la traite. Les chevaux sont achetés aux Mossi ; selon Malam Abu, le Mogho Naba envoya 250 chevaux à Alpha Gazaré au moment de l'attaque de Kayao » (A. M. Duperray, 1984, p. 67). Les rapports de l'administration coloniale abondent dans le même sens. Le capitaine Millot, résident français du Gurunsi, rapportait en 1899 que les chevaux qu'on rencontrait en pays *gurunsi* provenaient du pays *moaaga*. Les esclaves, sans doute, étaient la monnaie de transaction privilégiée ⁽¹⁰⁾. À l'image des royaumes *moose*, d'autres peuples ont profité de la perméabilité du Gurunsi pour y lancer des raids ou étendre leur domination.

2-2. La traite des esclaves gurunsi par d'autres formations politiques

Les Yarse, ces populations de grands marchands, qui ont ouvert le pays *moaaga* au commerce interrégional ne se sont pas limités aux échanges des produits tropicaux et forestiers. Le commerce des esclaves fut une activité bien rentable. De Rakaye et de Sagabtenga, les Yarse ont ravitaillé les autres marchés d'esclaves des royaumes *moose* mais aussi des régions lointaines

⁹ SAWADOGO J. Daniel, acteur de développement social enquête du 07/04/2025 à Nassira.

¹⁰ Archives Nationales du Sénégal, ANS, n° 15 G 197, Cercle de Koury, 1899, Correspondance, Rapports, télégramme : Rapport politique du lieutenant Pauvrehomme, chargé de l'expédition des affaires du cercle de Koury à Monsieur le Colonel Lieutenant-gouverneur P.I. Kayes.

comme Dori au nord et Salaga au sud (A. Kouanda, 1984, p. 152 et 215). À partir du XVII^e siècle, la voie du sel et de la kola fut le principal axe du commerce entre les royaumes *moose* et le Dagomba. Elle passait par le Gurunsi et fut, de ce fait, utile au trafic des esclaves *gurunsi* vendus dans ces formations politiques centralisées. Cette voie qui fut longtemps dominée par les Yarse a aussi permis la pénétration de l’islam dans le Gurunsi et dans le Dagomba (M. Gomgnimbou, 1989, p. 4). Il importe de préciser qu’en plus des Gurunsi, les Yarse achetaient et revendaient des captifs *bissa*. Ils se permettaient même de voler des femmes et des enfants *moose* qu’ils allaient vendre au loin comme des captifs. Mais contrairement aux Moose et aux Zaberma, les Yarse ne menaient pas des raids pour la capture des esclaves dans le Gurunsi (A. Kouanda, 1984, p. 213-215). De fait, la capture était l’apanage des princes nakomsé, leurs partenaires des Yarsé en pays moaga.

L’axe Dori-Ouagadougou-Rakaye-Léo a longtemps servi au commerce du sel mais aussi des esclaves. Cette traite a perduré jusqu’à la période coloniale avant de décliner. Pour M. Bazémo y donne des précisions : « les Yarse y amenaient ceux [les esclaves] qu’ils avaient obtenus en pays moaga auprès des gens du pouvoir, notamment contre des cauris et, dans le sud Gurunsi, auprès des Zaberma » (M. Bazémo, 2007, p. 106). Cette affirmation est proche de celle soutenue par H. Diallo dans sa thèse de doctorat : « le pays mossi était l’un des lieux où les Peul du Liptako achetaient des esclaves d’origine gurunsi, capturés par les Djerma (Zaberma) et acheminés en pays mossi » (H. Diallo, 1979, p. 173). De l’aveu de Bali Napon, plusieurs esclaves *nuna* ont été vendus au Djelgodji, à Wa et bien loin du Gurunsi ⁽¹¹⁾. On comprend, de par ces postulats, que plusieurs peuples ont participé à la traque et à la réduction en esclaves des Gurunsi. Les Moose ont, pendant longtemps, été les intermédiaires dans l’alimentation des circuits sous-régionaux

¹¹ NAPON Bali, ancien combattant, enquête du 10/04/2010 à Yallé.

de la traite des esclaves. Ils ont fourni des eunuques et des captifs aux empires soudano-sahéliens (A. Kouanda, 1984, p. 216). À la fin du XVIII^e siècle et au début du XIX^e siècle, le territoire Nord-Gurunsi (pays *lyèla*) a subi les incursions des Peul Ferobé du Macina. Cette hégémonie *peul* a davantage accru la traque et la vente des esclaves *gurunsi*. Si les entreprises guerrières des Peul n'ont pas eu de grandes incidences politiques, elles ont mis de nombreuses personnes, notamment des femmes et des enfants, dans les marchés d'esclaves. Selon B. Bayili (1998, p. 23) :

(...) de nombreux villages voisins (*gurunsi*) furent détruits et leurs populations massacrées ou réduites en esclavage. En dehors de ces opérations, les Peulh animistes lancèrent vers le sud et vers l'ouest, des raids de cavalerie dont le but était plus le pillage et la capture des esclaves que la domination politique.

Au début du XIX^e siècle, la mise en place des théocraties musulmanes, comme celle d'Ousmane Dan Fodio, ont eu des répercussions sur les sociétés de la Boucle du fleuve Niger. Cette période est marquée par un prosélytisme musulman et des jihads lancés par plusieurs peuples islamisés. Entre 1840 et 1860, les jihads entrepris depuis Ouahabou par le Marka, Mamadou Karantao, puis son fils, Moktar Karantao, ont été des facteurs d'intensification de la traque et de la vente des esclaves dans la partie occidentale du pays *gurunsi*. Les Winyè et les Nuna de la boucle du Mouhoun furent profondément affectés par ces opérations militaires ⁽¹²⁾. Certains rapports de l'administration coloniale précisent qu'à la fin du XIX^e siècle, les Marka se sont livrés à la traite des esclaves vendus sur des marchés sous-régionaux comme Banéma, Ouarkoye, Baramandougou, San,

¹² NEBIE Badambié Dieudonné, responsable adjoint des masques de Pouni, enquête du 22/02/2020 à Pouni.

Djenné, Banamba ⁽¹³⁾. Les premières victimes de la guerre sainte lancée par les Karantao furent les Winyè ou Kô (M. Bazémo (2007, p. 62). Ces jihads lancés par les Marka a vu la participation des Moose du royaume du Yatenga. Les opérations des musulmans du Yatenga furent conduites par Yaya Guira, un marchand *yarga*. Il est donc bien possible que les captifs *gurunsi* se fussent retrouvés sur les marchés des centres commerciaux du Yatenga : Ouahigouya et Gourcy (M. Bazémo, 2007, p. 112). L'effervescence religieuse est difficilement dissociable du développement du commerce et de la traite des esclaves. C'est à la suite de ces raids très localisés que l'invasion *zaberma* a porté les pratiques esclavagistes à leur paroxysme.

3. Les captifs *gurunsi* dans la traite atlantique

La seconde moitié du XIX^e siècle fut très troublée pour l'ensemble du Gurunsi. En plus des menaces des siècles précédents et de l'émergence des théocraties musulmanes qui y faisaient des incursions, les Gurunsi doivent faire face à l'arrivée des hordes de mercenaires *zaberma* qui ont fait des razzias leur activité favorite.

3-1. *L'invasion zaberma et l'explosion de la traite des captifs gurunsi*

Dès 1732, le Dagomba était devenu un État vassal du royaume *ashanti*. Cette vassalité lui imposait un tribut annuel de deux cents esclaves dont cent hommes et cent femmes. À l'image des royaumes *moose* situés au nord, le Dagomba a fait du Gurunsi un vivier pour afin de pouvoir éponger sa dette envers les Ashante. Sauf qu'à partir du XIX^e siècle, les esclaves se faisaient de plus en plus rares dans la région, de sorte le Dagomba n'arrivait plus à honorer son tribut. Les Ashante

¹³ Archives Nationales du Sénégal, ANS, n° K 14, Cercle de Djenné, Rapport sur la captivité dans le cercle de Djenné.

menaçaient donc de saccager la capitale Yendi. C'est ce qui explique l'alliance entre Dagomba et Zaberma (S. A. Balima, 1996, p. 163). Même si la vassalité du Dagomba vis-à-vis des Ashante prit fin en 1874, avec la prise de Kumasi par les Anglais dirigés par le Général Garnet Wolseley, la traque des esclaves se poursuivit. Une coalition entre Dagomba, Zaberma et Sissala permit de perpétuer le commerce des esclaves.

Ce contexte régional explique comment les Zaberma sont arrivés en pays *gurunsi*. Leur itinéraire les conduisit progressivement du Delta du Niger au nord du Ghana actuel, où ils entrent en contact avec les Dagomba avant de se replier vers le Gurunsi. L'intervention des Zaberma dans le Gurunsi débuta vers 1860, au moment où Alpha Hanno était encore chef du mouvement, sur l'invite de Dalbazine, un chef du village *sissala* de Dolbizan dans le nord du Ghana. Ce dernier espérait, grâce à l'appui des Zaberma, avoir une mainmise sur ses voisins. Pour A. M. Duperray (1984, p. 62), Dalbazine espérait aussi maintenir les routes commerciales bien ouvertes à son profit. Mais de cette alliance, Dalbazine ne tira aucun profit durable. Les Zaberma ont aussi entretenu des relations avec Diwina Djolo, le chef de Yoro un autre village *sissala*. Ce dernier fit alliance avec les Zaberma, se convertit à l'islam et prit Issaka comme nom musulman. Parlant de cette collaboration, O. Yago (1985, p. 90) affirme : « les conditions d'arrivée des Zaberma à Yoro sont identiques à celle de Sati ». Mais, comme ce fut le cas de Dolbizan, le chef de Yoro finit par avoir les Zaberma sur son dos : son village se retrouva, à son tour, attaqué et assiégé par ses alliés d'hier et le même sort fut réservé aux populations (H. W. Ouédraogo, 2020, p. 105).

Après les Sissala, ce fut au tour des villages *nuna* de Cassou, de Bièha de Léo, de To de faire appel aux Zaberma pour des questions de conflits avec des voisins. Ce qui facilita l'implantation de ces envahisseurs au cœur du pays *nuni*. L'alliance politique fut de courte durée, car les Zaberma

commençaient à menacer la stabilité de la région. Les chefs *nuna* firent appel aux troupes du Dagomba dont l'appui leur permit d'expulser les envahisseurs. Ils trouvèrent refuge à Sati auprès de Moussa Kadio et purent refaire leurs forces (M. Gomgnimbou, 1994, p. 256). D'autres sources cependant estiment que c'est la rupture de l'alliance entre Zaberma et Dagomba qui explique leur repli à Sati (H. W. Ouédraogo, 2020, p. 103). Toujours fidèles à la trahison, les Zaberma ne purent conserver les rapports de bonne intelligence. L'amitié fut vite affectée par les divergences d'intérêts. À partir de 1885, Moussa Kadio et ses hôtes ne s'entendaient plus, et leurs armées finirent par être aux prises. Pendant trois ans, les Zaberma assiègent Sati où Moussa Kadio avait trouvé refuge avec les siens. La prise de Sati et la mort de Moussa Kadio ont eu pour conséquences d'exposer la région et de décupler les razzias et la traque des esclaves. Les Zaberma firent de Sati leur place forte. De là ils s'étendirent aux villages *sissala* et *nuna* voisins tels Longa, Nasion, Kawin, Kouri, Boutiourou Zamouna, Niabouri qu'ils pillèrent méthodiquement : « à partir de sati, ils lancent des raids en pays gourounsi, ravagent progressivement toute la région de l'ouest vers l'est, parvenant ainsi en pays kassena ». (M. Gomgnimbou, 1994, p. 257).

Les véritables tracas commencèrent vers 1880, quand Babato, successeur de Gazaré, fit du pays *gurunsi* son foyer d'activités. Avec une armée de plus en plus nombreuse et irrésistible, il multiplia les raids dans les pays *nuni* et *sissala* qui « semblaient être passés sous administration directe des Zaberma » (M. Gomgnimbou, 2004, p. 413). C'est entre 1882 et 1883 que les Zaberma intensifient leurs pillages sur le pays *nuni*. Les villages de Sapouy et de Cassou furent soumis aux exactions. Pour éviter la mise à sac et à sang de Léo, de Cassou et de Pissié, des rançons, faites de jeunes esclaves, ont été versées (L. Tauxier, 1912, p. 233).

Ce fut ensuite autour des Kasena de subir les raids des envahisseurs. En pays *kasena*, la désolation fut encore plus importante. Les villages de Tiakané, Kampala, Tiébélé, Guénoù, Bounbou, Tougou, Tangassogo, Nahouri, Kollo et Songo furent attaqués, pillés puis incendiés (M. Gomgnimbou, 1994, p. 274-276). L'important butin se composait d'esclaves, de bétail, de vivres et de de cauris. Malgré une résistance héroïque, les chefferies principales de Pô et Koumbili finirent par tomber aux mains des esclavagistes (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 296).

Chez les Lèla, les raids *zaberma* ont été aussi dévastateurs. Dans bon nombre de villages, des hommes et des femmes furent saisis. Les pillages et la traque des esclaves se sont opérés au cours de deux grandes campagnes menées entre 1880 et 1894. Selon E. Bayili (1983, p. 346), Babato et ses troupes furent accueillis à Didyr par le chef de terre. B. Bayili (1998, p. 25) nous donne quelques précisions : « à partir de Didyr, sa base de sécurité, il pilla et captura des esclaves dans les villages alentours d'abord. Après avoir épuisé ces zones, les bandes *zaberma* se retournèrent ensuite et sans scrupule contre leur village hôte ». M. Bazémo (2007, p. 67) avance les mêmes idées : « de Didyr, la plupart des villages du Lyolo ont été ravagés comme Puun, Pwa, Dassa, Muxuun. Le butin rapporté à Didyr, village où ils ont entre-temps établi leur base, était essentiellement constitué d'esclaves ». Les *Zaberma* regroupaient les jeunes *léla* capturés à Yaba, un village situé dans la partie sud du pays *san* pour éviter leur évasion (M. Bazémo, 2007, p. 68). De là, ces captifs destinés à la vente, étaient acheminés sur les marchés locaux et lointains.

3-2. Les esclaves gurunsi dans les circuits de la traite atlantique

Il est vrai que c'est à partir du XIX^e siècle, avec l'émergence des théocraties musulmanes et l'invasion *zaberma*, que le nombre des esclaves *gurunsi* dans la traite atlantique

connut une explosion. Mais bien avant ces troubles, les captifs *gurunsi* étaient déjà dans les circuits de cette traite. Les captifs *gurunsi* n'ont pas alimenté que les États situés au nord du Gurunsi (royaumes *moose*, Djenné, Liptako, etc.). Les Yarsé ont aussi convoyé ces esclaves *gurunsi* vers les États du sud. Leur implication dans ce type de commerce entre le pays *moaga* et les pays de la côte est bien évidente. Sur la carte que dresse M. Bazémo (2007, p. 105) concernant les principales voies du commerce précolonial de la traite des esclaves et autres produits, on note bien l'existence d'échanges commerciaux entre le pays *gurunsi* et les pays du sud. Dans ce même ordre d'idées, M. Halpougdou (2009, p. 274) précise que les Dioula avaient mis Ouagadougou au contact des grands centres commerciaux des côtes atlantiques et du Soudan nigérien. C'est dire que, bien avant les troubles du XIX^e siècle, les rapports commerciaux entre les royaumes *moose* et les pays de la côte atlantique ont favorisé la traite des esclaves.

La principale résultante des raids *zaberma* fut la réduction des populations capturées en esclaves suivie de leur mise dans les circuits de la traite : « une des conséquences immédiates de l'activité *zaberma* en pays kassena et Gourounsi en général, fut le grand nombre de captifs jetés sur les marchés de l'époque » (M. Gomgnimbou, 2001, p. 48). Pour le pays *kasena*, l'extrait suivant se veut un tableau sombre qui permet d'appréhender l'ampleur de la traque des esclaves :

Sur le plan socioéconomique, les conséquences humaines sont de loin les plus importantes. L'intensité du trafic des esclaves est soulignée aussi bien par les sources orales que les témoignages écrits (...) Le trafic des esclaves a eu pour conséquence de vider les hommes et les femmes les plus valides qui étaient capturés et vendus soit au

Ghana soit en pays Mossi. (Gomgnimbou, 1994, p. 279-280).

Du côté des Nuna, l'invasion *zaberma* a aussi jeté les populations dans les circuits de la traite. Le commerce des esclaves a mis le pays *nuni* en relation avec des régions voisines ou lointaines comme le pays *moaaga*, Salaga, Kintampo et Daboya. À la fin du XIX^e siècle, tous les esclaves que les Zaberma capturaient dans les villages *nuna* étaient vendus aux Dagomba, aux Marka, aux Yarse, aux Moose, aux Haoussa et aux Yoruba. Une fille de 15 ans valait 30.000 cauris, une fille de 18 ans 70.000 cauris et un jeune homme 30.000 cauris (L. Tauxier, 1912, p. 140-141).

En pays *sissala*, Issaka le chef de Yoro, s'était montré favorable aux pratiques esclavagistes avant la rupture de ses rapports avec les Zaberma. Il avait trouvé, dans les raids des Zaberma, une opportunité de profit et d'enrichissement. Le rapprochement du chef de Yoro avec les Zaberma a porté l'esclavage à son paroxysme dans la région. Les deux parties ont intensifié la traite qu'elles pratiquaient déjà. À partir de 1880, le chef de Yoro, appuyé par d'autres aventuriers *sissala*, a brillé dans ce trafic. La traque se faisait de village en village et de hameau en hameau. Des habitations de fortunes fut érigées pour le séjour de certains esclaves avant leur déportation ⁽¹⁴⁾. La construction d'un tel site renseigne évidemment sur l'importance du nombre des esclaves et aussi des dimensions régionales que l'esclavage a prises. Faisant allusion à cette ampleur, O. Yago (1985, p. 94) écrit : « le nombre élevé des captures ne permettait pas de construire des maisons d'esclaves spécialement aménagées à cet effet ». Le réseau commercial que le chef de Yoro avait mis en place lui permettait d'acheminer les esclaves vers le pays *ashanti* d'où il s'approvisionnait en armes et en poudre à canon (M. Bazémo, 2007, p. 117).

¹⁴ NADIE Issa Antoine, enquête du 26/06/2021 à Boura

Sur l'ensemble du Gurunsi, les auteurs qui le parcourent à la fin du XIX^e siècle sont unanimes sur l'impact de la traite des esclaves. Kurt Von François, par exemple, rapportait : « il y a peu de temps, ils ont ainsi ravagé un village de 3.000 âmes, ont emmené les habitants sur le marché de Salaga, enchaînés par groupe de vingt au moyen de colliers ». (Von François cité par A. M. Duperray, 1984, p. 66). Dans ce même ordre d'idée, L. G. Binger abonde :

J'ai trouvé une dizaine de Mandé originaires de Djenné, établis ici provisoirement pour y faire le commerce de sel et d'esclaves avec la colonne Gandiari. Ils portent à cet effet assez régulièrement du sel et du mil sur Oua et en ramènent des captifs qui leur servent à se procurer du sel à Mani et un peu de mil sur les marchés des environs (...) Une trentaine d'hommes de Dakay sont campés ici avec des charges de cette denrée (le mil), qu'ils vont échanger contre des captifs soit à Kassana, soit à Oua-Loumbalé. (L. G. Binger (1980, chap. X, p. 2).

Il est aussi connu que chaque fois que les Zaberma attaquaient un village, « ils en vendaient comme captifs la plupart des habitants qu'ils avaient pris, aux Oualas, Dafis Yarsé, Mossi, Haoussa, Yorouba, etc. » (Tauxier, 1912, p. 140). De l'avis de J. L. Boutillier, les Zaberma ont mis, sur les marchés locaux, de nombreux esclaves *gurunsi* :

(...) les razzias exécutées par les Zermabé de Gandiari et ensuite de Babato provoquent un afflux considérable de captifs d'origine "gourounsi" sur les marchés des villes des bassins des Volta. Les prix des captifs subissent des hausses sensibles qui en

permettent l'acquisition, même aux hommes les plus modestes. (J. L. Boutillier, 1975, p.274).

Depuis 1860, en effet, les Zaberma et les Dagomba avaient créé un réseau de vente d'esclaves à travers toute la sous-région, et qui s'étendait jusqu'en Afrique centrale. Certains chercheurs estiment qu'une partie des esclaves était destinée à la traite atlantique. (S. A. Balima, 1996, p. 164). Un grand nombre se retrouvait dans les activités agricoles et dans le mercenariat. Cette traite avait aussi pour destination les royaumes *moose*. Cette idée est justifiée par l'extrait suivant : « sur les marchés de Ouagadougou et même de certains villages du pays moaaga, des captifs gurunsi étaient vendus » (M. Gomgnimbou, 2004, p. 408). Ayant séjourné dans le camp de Babato lors du premier siège de Sati (1887), G. A. Krauze raconte: « les esclaves faits au cours du siège furent vendus, quelques-uns à Walembélé et Kintampo, d'autres à Salaga où l'acheteur du propre cheval de Krauze, Chérif Ibrahim s'en procura pour aller les vendre aussi loin que sur la côte du Togo » . (A. M. Duperray, 1984, p. 66). Deux ans plus tard, selon le même auteur, G. A. Krauze mentionnait « l'arrivée d'un marchand du Bornou, Birtchibitchi, auquel Babato devait 400 esclaves... » (A. M. Duperray, 1984, p. 100). Vers la fin du XIX^e siècle, de nombreux circuits pour la traite des esclaves s'étaient développés à travers le Gurunsi. Depuis Pô en pays *kasena*, en passant par les villages *nuni* proches du pays *moaaga* tels Bouganiama, Baouiga et Dalo, des marchés locaux de vente d'esclaves s'étaient mis en place et on y rencontrait des marchands d'esclaves venus de Djenné. Cette traite des esclaves les conduisait ensuite au sud jusqu'à Walembele (A. M. Duperray, 1984, p. 67-68). Au regard de la dispersion des captifs dans diverses régions, il est probable que plusieurs se soient retrouvés dans les localités lointaines du Nigéria, du Maroc, du Fezzan, de la Libye (précisément Tripoli)

dont les voies de ravitaillement restent praticables jusqu'au milieu du XIX^e siècle (M. Bazémo, 2007, p. 113).

L'une des raisons explicatives de la mise des esclaves *gurunsi* dans les circuits de la traite atlantique est le besoin croissant des *Zaberma* à s'approvisionner en armes, en munitions et en chevaux. Si l'obtention des chevaux les obligeait à traiter avec les *Moose*, l'approvisionnement en armes à feu nécessitait des transactions lointaines avec les négriers positionnés sur la côte atlantique. Ce qui va expliquer la vente des esclaves *gurunsi* dans la région côtière de l'Afrique occidentale et même en Afrique centrale. A. M. Duperray nous en donne des indications :

Les armes et les munitions proviennent du sud, de Salaga en particulier, et de l'est, pays haoussa et même Bornou. Pour ce trafic là et comme pour le précédent, les esclaves sont la monnaie privilégiée. Ceci explique la dispersion des Gourounsis de la région côtière jusqu'au Tchad en passant par la vallée du Niger. (...). Babato a ramené des esclaves gourounsis travailler sur les bords du fleuve. (A. M. Duperray, 1984, p. 67).

On s'aperçoit que l'hégémonie *zaberma* dans le Gurunsi a abouti à une sorte de ponction, voire une hémorragie démographique (M. Gomgnimbou, 2001, p. 45). En effet, selon cet auteur,

Cette activité a vidé le Kasongo [pays kasena] d'une grande partie de sa population. C'étaient les hommes et les femmes les plus valides qui étaient raziés et vendus soit sur les marchés de Salaga, de Yendi etc., en Gold Coast, soit aux *Moose* qui en revendaient un certain nombre à des acheteurs venus de Djenné (au

Mali actuel) ou de l'Haoussa. (Gomgnimbou, 2004, p. 409).

Cette dépeuplement fut aussi constaté par certains explorateurs comme L. G. Binger. Ce dernier rapportait, en juin 1888, que plusieurs villages dans le Gurunsi, sous la pression des Zaberma, étaient déserts ; ce qui limitait la production agricole :

Le Gourounsi était bien peuplé avant que Gandiari [Gazaré] vînt y faire la guerre. J'ai traversé beaucoup de grandes ruines ; on voit aussi de nombreuses cultures abandonnées. Actuellement, le pays est à peu près ruiné, les villages à moitié abandonnés et l'on ne cultive plus avec beaucoup d'ardeur.

En parlant du camp de Babato, l'explorateur G. A. Krauze utilise les expressions « *the great robber camp* » c'est-à-dire « le plus grand repaire de voleurs du monde » (J. M. Kambou-Ferrand, 1993, p. 26). Ces termes font allusion au chaos généralisé que les razzias d'esclaves ont entraîné. Cette invasion a mis des milliers de Gurunsi dans les divers circuits de la traite atlantique.

Conclusion

La traite des esclaves *gurunsi* a atteint des proportions inimaginables que seule la recherche permet de sonder l'étendue et l'ampleur. De par son caractère continu entre les XVI^e et XIX^e siècles, elle a profondément marqué l'histoire de ce peuple composite. La traite des esclaves *gurunsi* a eu pour principaux acteurs les différentes formations politiques situées de part et d'autre du Gurunsi, et qui ont su profiter de l'émiettement

politique de cet espace pour y mener des incursions, durant plusieurs siècles. Du fait des relations commerciales inter-États et la mobilité des marchands *yarse* et *dioula*, les captifs *gurunsi* ont été dispersés dans les différents circuits de la traite. Cela informe aussi sur l'importance numérique des personnes esclavagisées et l'impact dommageable de cette pratique sur l'évolution politique et socioéconomique du Gurunsi.

Malgré l'abolition théorique de l'esclavage, prononcée en cascades, au cours du XIX^e siècle, par les tenants de la traite transatlantique, on note une recrudescence de la traque et de la vente, à contre-temps, des esclaves *gurunsi* qui, au-delà des circuits sous-régionaux et de la traite atlantique, se retrouvaient loin en Afrique centrale et septentrionale. La continuité de cette traite des Noirs jusqu'à la période coloniale permet de dire que l'abolition de l'esclavage par les Européens n'était que des aveux ou des mesures politiques sans grand effet sur le terrain. En plus de leur contribution au développement du commerce, l'esclavage et la traite furent aussi des traits d'union entre divers peuples : Gurunsi, Moose, Yarse, Peul, Dagomba, Songhaï, Ashanti, Marka, Dioula, Yoruba, Waala, Zaberma, etc. C'est dire que l'esclavage et la traite humaine sont des facteurs explicatifs des similitudes civilisationnelles et de l'interculturalité entre certains peuples africains.

Sources et références bibliographiques

1. Les sources orales

N°	Nom et Prénom (s)	Date de naissance	Profession/statut social	Date et lieu de l'enquête	Principaux thèmes des entretiens
1	NADIE Amadou	Né en 1959	Conseiller	Le 26/06/2021 à Boura	
2	NADIE Issa Antoine	Né en 1945	Chef du village de Boura	Le 26/06/2021 à Boura	

3	NAMA Boubou Joachim	Né en 1944	Retraité	Le 12/04/2025 à Sapouy	Histoire précoloniale du pays <i>gurunsi</i> , l'esclavage en pays <i>nuni</i> , <i>sissala</i> , <i>kasena</i> et <i>lyèla</i>
4	NAMA Pébio	Né en 1949	Chef du village de Sapouy	Le 10/04/2025 Sapouy	
5	NAMA Tabio	Né en 1939	Chef de village	Le 1 ^{er} /10/2010 à Sapouy	
6	NAPON Bali	Né vers 1916	Ancien combattant	Le 10/04/2010 à Yallé	
7	NEBIE Abdoul Fataho	Né en 1981	Agent communautaire	Silly le 12/04/2025	
8	NEBIE Enoc	Né en 1975	Traducteur <i>nuniphone</i>	Le 05/04/2025 Kation	
9	NEBIE Jonas	Né en 1959	Traducteur <i>nuniphone</i>	Le 25/02/2025 à Léo	
10	SAWADOGO J. Daniel	Né vers 1968	Pasteur et acteur de développement social	Nassira le 07/04/2025	
11	YARO Moussa	Né 1971	Cultivateur	Le 14/11/2020 à Koalaga	
12	ZALVE Marc	Né en 1945	Pasteur/ Traducteur sissalaphone	Le 07/09/2020 à Léo	

2. Les sources imprimées et d'archives

Archives de la Mairie urbaine de Sapouy. *Monographie de la province du Ziro*. 44 p.

Archives de la Préfecture de Léo, *Monographie de la Sissili*, 128 p.

Archives Nationales du Sénégal, ANS, n° K 14, Cercle de Djenné, Rapport sur la captivité dans le cercle de Djenné.

Archives Nationales du Sénégal, ANS, n° 15 G 197, Cercle de Koury, 1899, Correspondance, Rapports, télégramme : Rapport

politique du lieutenant Pauvrehomme, chargé de l'expédition des affaires du cercle de Koury à Monsieur le Colonel Lieutenant-gouverneur P.I. Kayes.

3. La bibliographie

BALIMA Salfo-Albert, 1996. *Légendes et Histoire des peuples du Burkina Faso*, Château-Gontier, Paris.

BAYILI Blaise, 1998. *Religion, droit et pouvoir au Burkina Faso : les Lyèlae du Burkina Faso*, Paris, L'Harmattan.

BAYILI Emmanuel, 1983. *Les populations Nord-Nuna (Haute-Volta) des origines à 1920*, Paris, Thèse de troisième cycle, Université de Paris IV.

BAZEMO Maurice, 2001, « L'apport de l'esclavage dans la construction de l'ethnie gurunsi au Burkina Faso », in *Cahiers du Centre d'Etudes et de Recherche en Lettres Sciences Humaines et sociales (CERLESHS)*, premier numéro spécial, Université de Ouagadougou pp. 7-13.

BINGER Louis Gustave, 1980. *Du Niger au Golfe de Guinée, par le pays de Kong et le Mossi*, Hachette (vol II), Paris.

BAZEMO Maurice, 2007. *Esclaves et esclavage dans les anciens pays du Burkina Faso*, L'Harmattan, Paris.

BOUTILLIER Jean-Louis, 1975, « Les trois esclaves de Bouna », in *L'esclavage en Afrique précoloniale*, MEILLASSOUX Claude (dir), François Maspero, Paris, pp. 253-280.

DIALLO Hamidou, 1979. *Les Fulbé de Haute-Volta et les influences extérieures de la fin du XVIII^e siècle à la fin du XIX^e siècle*, Paris, thèse de doctorat due 3^e cycle.

DIM-DELOBSOM Antoine Augustin, 1932. *L'empire du Mogho-Naba, coutumes des Mossi de la Haute-Volta*, Domat-Monchrestien, Paris.

DUPERRAY Anne-Marie, 1984. *Les Gourounsi de Haute-Volta, conquête et colonisation (1886 –1933)*, Franz Steiner Verlag Wiesbaden G.M.B.H, Stuttgart.

DUVAL Maurice, 1986. *Un totalitarisme sans État, Essai d'anthropologie politique à partir d'un village burkinabè*, L'Harmattan, Paris.

GOMGNIMBOU Moustapha, 1989, « Brève histoire de la pénétration de l'islam dans le pays kassena du Burkina : Région de Pô », in *Publications scientifiques*, Revue Trimestrielle de la Recherche au Burkina, CNRST-INSS, Vol XIX n° 3, juillet-septembre 1989, Ouagadougou, pp 1-11.

GOMGNIMBOU Moustapha, 1994, « L'invasion zaberma du pays Kassena », in *Cahiers du CERLESHS* N° 11, Université de Ouagadougou, pp. 246-289.

GOMGNIMBOU Moustapha, 2001, « L'esclavage au Kasongo précolonial », in *Cahiers du CERLESHS*, 1^{er} numéro spécial, séminaire sur les sociétés du Burkina Faso au temps de l'esclavage, 15-16 janvier 1999, Université de Ouagadougou, pp. 33-55.

GOMGNIMBOU Moustapha, 2004. *Le Kasongo (Burkina Faso-Ghana) des origines à la conquête coloniale*. Lomé, Université de Lomé, Thèse de doctorat d'État.

KAMBOU-FERRAND, J-M. 1993. *Peuples voltaïques et conquête coloniale (1885– 1914)*, L'Harmattan, Paris.

KIETHEGA Jean Baptiste, 1983. *L'or de la volta noire*, Karthala, Paris.

KOUANDA Assimi, 1984. *Les Yarse : fonction commerciale, religieuse et légitimité culturelle dans le pays moaga (évolution historique)*, Paris, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, thèse de doctorat de troisième cycle.

MEILLASSOUX Claude (dir.), 1975. *L'esclavage en Afrique précoloniale*, François Maspero, Paris.

MERLET Annie, 1995. *Textes anciens sur le Burkina (1853-1897), découvertes du Burkina*, SEPIA-A.D.D.B, Paris-Ouagadougou.

OUEDRAOGO Wendlarima Hyacinthe, 2018. *Le pays nuni (Sud de l'actuel Burkina Faso) des origines à 1960*. Ouagadougou, Université Joseph-Ki Zerbo, thèse de doctorat unique.

OUEDRAOGO Wendlarima Hyacinthe, 2020, « L'invasion Zaberma du pays Sissala dans la seconde moitié du XIXe siècle (1860-1896) », in *Folofolo, Revue des sciences humaines et des civilisations africaines*, juin 2020, pp. 99–114.

TAUXIER Louis, 1912. *Le Noir du Soudan-pays Mossi et Gourounsi*. Documents et analyses, Emile Larose, Paris.

TAUXIER Louis, 1924. *Nouvelles notes sur le Mossi et le Gourounsi*, Emile Larose, Paris.

YAGO Ousmane, 1985. *Essai sur l'architecture militaire en pays nouna et sissala (région de Léo)*, Ouagadougou, Université de Ouagadougou, mémoire de maîtrise.

LES ASSURANCES : APPROCHE HISTORIQUE, PERCEPTION POPULAIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU BURKINA FASO 1974-2023

Inoussa YELBI

*Assistant en histoire économique et sociale,
Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI
Burkina Faso*

inoussayelbi6@gmail.com

00226 70 03 19 72

Salam DEMBEGA

*Assistant en histoire économique et sociale
Université Joseph KI ZERBO
Burkina Faso*

dembegasalam@yahoo.com

00226 71 29 62 27

Résumé

Depuis le début de l'humanité, l'Homme a toujours élaboré des stratégies pour se protéger et sauvegarder ses biens contre les aléas du climat et les multiples accidents de la vie. Ces stratégies, autrefois informelles ont progressivement évolué pour devenir un service appelé « Assurances », indispensable à l'économie mondiale. Plus développé dans les pays industrialisés, le secteur des Assurances s'est implanté en Afrique avec la colonisation européenne. Après les indépendances, les États ont continué à le promouvoir. Au regard du développement de plus en plus soutenu des assurances au Burkina Faso, nous avons choisi de nous y pencher à travers cette étude.

Le système des assurances a été expérimenté depuis l'Égypte antique. Il a été amélioré au cours des grandes périodes de l'histoire. De nos jours, il intervient dans les opérations financières, le secteur des transports, les sociétés industrielles, l'éducation, des retraités. Il joue alors un rôle de plus en plus important dans l'économie et la vie des populations de tous les continents. Cependant, après plus d'un siècle d'activité en Afrique au Sud du Sahara et particulièrement au Burkina Faso, le secteur des assurances est perçu comme une organisation de personnes peu recommandables prêtes à abuser de la confiance des autres.

Mots clés : Assurance – Burkina Faso- économie- protection- risques.

Summary

Since the beginning of humanity, Man has always developed strategies to protect itself and its assets against the vagaries of the climate and the many accidents of life. These strategies, which were once informal, have gradually evolved to because a service called 'Insurance', which is essential to the national economy. More developed in industrialized countries, the insurance sector established itself in Africa with european colonization. After independence, governments continued to promote it. In view of the increasingly sustained development of insurance in Burkina Faso, we have chosen to examine it in this study.

The insurance system has been around since ancient Egypt. It has been improved throughout history. Today, it is involved in financial transactions, the transport sector, industrial companies, education and pensioners. It plays an increasingly important role in the economy and the lives of people on every continent. However, after more than a century of activity in sub-Saharan Africa, and particularly in Burkina Faso, the insurance sector is perceived as an organization of disreputable people ready to abuse the trust of others.

Key words: Insurance - Burkina Faso - economy - protection - risks.

Introduction

Le souci de protection des biens et la recherche du bien-être ont conduit les hommes à développer l'entraide, les mutuelles, les tontines, etc. Ces systèmes sociaux ont évolué au fil du temps pour donner naissance aux assurances. Devenu aujourd'hui un maillon important du système économique, le secteur des assurances s'est développé dans tous les pays de la planète à des degrés divers. Au Burkina Faso, il s'est implanté pendant la colonisation. Malgré son installation précoce, son développement remarquable et son importance sur le plan économique, le secteur des assurances au Burkina Faso reste jusque-là un parent pauvre des investigations en histoire¹. C'est

¹ À ce jour, très peu de productions scientifiques ont été consacrées à la question en histoire. Le mémoire de maîtrise de YELBI Inoussa sur « *La contribution de la SONAR au développement socioéconomique du*

pourquoi, il nous paraît légitime d'enrichir l'historiographie sur la question à travers cette étude intitulée « *Les assurances : approche historique, perception populaire et développement économique au Burkina Faso 1974-2023* ». L'année 1974, marquant le début de l'étude, correspond à la création de la première société nationale d'assurance en l'occurrence la Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SONAR). Quant à la date de 2023, elle correspond à l'organisation de la première édition des états généraux des assurances à Ouagadougou. En effet, les états généraux se sont tenus le 13 juin 2023, sous le thème : « Quelle assurance pour accompagner le développement économique et social au Burkina Faso ? ». Ils ont permis de créer un cadre d'échanges entre les acteurs du monde des assurances et les décideurs politiques et administratifs.

Cette recherche s'articule autour des préoccupations suivantes : Quelle est l'histoire du secteur des assurances ? Comment ce secteur est-il perçu par les populations ? Quelle est sa contribution au développement économique du Burkina Faso ? Cette étude a pour objectifs d'examiner d'abord l'historique du secteur des assurances au Burkina Faso, d'analyser ensuite ses représentations populaires et de montrer sa contribution au développement économique du pays.

Pour ce faire, nous convoquerons des sources écrites et des entretiens réalisés auprès des personnes ressources. Nous procéderons primo, à une explication de l'histoire des assurances, secundo, à une analyse de la perception des assurances par l'échantillon de la population que nous avons pu rencontrer et tertio à une appréciation de la contribution du secteur au développement économique du Burkina Faso.

Burkina Faso de 1974 à nos jours », soutenu en 2011, constitue le premier travail scientifique sur les assurances en histoire au Burkina Faso.

1. Historique des assurances

Le secteur des assurances est constitué de deux branches principales à savoir l'assurance vie et l'assurance non vie ou incendie, accident et risques divers (IARD).

1.1. Historique de l'assurance vie

L'assurance vie est la première forme d'assurance. Elle peut se définir comme : « un contrat engageant l'assureur à verser une somme (capital) prédéterminé à l'assuré en cas de vie ou à ses ayants droit en cas de décès de celui-ci à une date fixée du contrat » (A. L'HOMER, 2001, p.13). L'assurance vie regroupe l'assurance éducation, l'assurance retraite, l'assurance décès, etc.

La solidarité est le socle de toute société. Cette idée d'entraide face aux périls de la vie a évolué pour donner naissance aux premières formes d'assurances. Ainsi, « la découverte d'un papyrus datant de 4500 BP par les archéologues dans la région de la Basse Égypte témoigne de la pratique d'une forme d'assurance en Égypte antique » (M. ZIGUÉLÉ, 1999, p.1). À cette époque, les tailleurs de pierres employés dans les constructions des pyramides, des temples, des palais et autres ouvrages d'art étaient fréquemment victimes d'accidents. Ils avaient alors créé une caisse d'entraide dans laquelle chacun versait une cotisation. Lorsque l'un d'eux était victime d'accident, une somme d'argent y était prélevée pour lui venir en aide ou à la famille endeuillée. Cette forme d'organisation comporte les notions fondamentales de l'assurance vie qui est la mutualité et l'assistance à autrui en cas de besoin.

Après le déclin de l'Égypte antique, on assiste à un déplacement des centres de civilisation vers le bassin méditerranéen, en Grèce et à Rome. En effet, dans ces deux grands pôles de civilisation, il existait aussi des caisses

d'entraide. C'est le cas des caisses grecques instaurées au VII^e siècle avant Jésus Christ et des caisses romaines qui versaient des indemnités à leurs légionnaires en cas de mutation de garnison (G. AUBAIN et al. 2002, p.5). C'est à travers les caisses romaines que l'on peut mieux comprendre le vocabulaire de plusieurs termes en assurance de nos jours. Nous n'avons pas ici la prétention de les passer tous en revue. Nous nous intéresserons seulement aux termes « prime » et « sinistre », beaucoup plus utilisés. Le premier qui désigne le montant que le client doit payer ou le coût de l'assurance provient du latin « *praemium* » qui veut dire « prix », terme lui-même composé de *prae* et de *emo* signifiant "acheter avant." Quant au second, qui désigne la réalisation du risque de nos jours, il dérive aussi du latin « *sinister* » qui signifie « funeste » ou défavorable (A TOSSETI, 2002, p.14).

Après la chute de l'empire romain, pendant tout le Moyen Âge, cette forme primaire d'assurance vie n'a pas connu d'évolution notable pour des raisons religieuses. Rappelons que cette époque était marquée par une domination sans précédent d'idées religieuses notamment, celles du clergé. Ainsi, toute vision ou idée contraire à celle de l'église était combattue. Et la position du clergé par rapport à l'assurance n'était pas favorable à son développement. Pour lui, l'assurance vie est une forme de pari sur la vie des fidèles. Or tout pari sur la vie humaine est satanique. Aussi, l'assurance vie est-elle contre la bienséance et l'honnêteté publique car elle met à prix la vie des hommes.

Au XVII^e siècle, dans un contexte défavorable à l'essor de l'assurance vie, BLAISE Pascal découvre le calcul sur les probabilités. Ses travaux ont permis la maîtrise rationnelle du hasard. Cela permet alors aux assureurs d'apprécier scientifiquement la valeur du risque qu'ils assurent. C'est le début de l'actuariat qui constitue de nos jours un maillon incontournable dans toutes les branches d'assurances

Au XVIII^e siècle ou siècle des lumières, on assiste à un changement des mentalités favorisé par l'essor de la science qui supprime la domination religieuse des siècles précédents. Cependant, l'assurance vie sur les Noirs est admise. Ce fait est justifié par Robert Joseph POTHIER en ces termes : « Les Nègres étant des choses qui sont dans le commerce, et qui sont susceptible d'estimation, je ne vois pas pourquoi la vie des Nègres ne serait pas susceptible du contrat d'assurance » (R. J. POITHIER, 1954, p.155). Cette position de l'auteur s'explique en grande partie par le fait qu'à cette période, la traite négrière était à son paroxysme. Ainsi à travers cette ségrégation des assurables, l'église met un frein à l'évolution de l'assurance vie tout au long du Moyen Âge jusqu'au début du XVIII^e siècle. À la fin de ce siècle, l'assurance vie renaît sous une forme plus ou moins moderne. En effet, les travailleurs des différents services s'organisent en mutuelle pour venir en aide à tout agent atteint d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont les premières pensions de retraite. Cette forme d'assurance vie aurait survécu pour donner de nos jours les mutuelles dans les services, les « tontines ». La première véritable société d'assurance est créée en 1786-1788 en France par LABARTHE Adrien sous le nom de « Compagnie Royale d'Assurance » (L. MARCO, p. 197).

L'assurance vie moderne est apparue en Afrique avec la naissance des activités commerciales ou industrielles à la fin du XIX^e siècle. Mais son expansion réelle se serait effectuée au XX^e siècle précisément après les indépendances. Qu'en est-il de la seconde branche des assurances au Burkina Faso ?

1.2. Historique de l'assurance I.A.R.D

L'assurance des biens ou assurance dommage est aussi appelée dans le langage du métier I.A.R.D parce qu'elle couvre l'Incendie, les Accidents et les Risques Divers. Elle porte autant sur les biens que sur les responsabilités encourues par l'assuré. Elle concerne aussi les risques des particuliers (assurance

multirisques habitation) que ceux de l'entreprise (assurance des risques industriels). La principale fonction des assurances I.A.R.D est l'indemnisation de l'assuré victime d'un sinistre, contrairement aux assurances vie qui ont pour objet l'octroi d'un capital prédéterminé à l'assuré en cas de vie de celui-ci ou à ses ayants droits en cas de décès.

L'assurance dommage constitue la plus grande branche d'assurance développée au Burkina Faso. En effet, le chiffre d'affaires de cette assurance pour l'ensemble des sociétés d'assurances du Burkina Faso s'élevait à 15.126.295.095 francs CFA en 2006 contre 5.008.182.942 francs CFA pour les assurances vie à la même période (APSAB, 2007, p.25).

Contrairement à l'assurance vie, l'assurance de dommage semble être plus récente. En effet, on admet que la première technique de l'assurance des biens remonte au prêt à la grosse aventure débutée avec la naissance du commerce maritime au Moyen Âge.

Le prêt à la grosse aventure est une opération qui s'effectuait entre un banquier et un armateur. Le banquier prêtait une certaine somme à l'armateur afin qu'il puisse vendre ses marchandises au cours de l'expédition. Si l'opération se déroulait bien et les marchandises arrivaient à bon port, l'armateur remboursait la somme empruntée au banquier plus un intérêt convenu d'avance. Si par contre l'opération échouait et que les marchandises subissaient un naufrage au cours de la traversée maritime, le banquier perdait la somme prêtée à l'armateur (W. P. NIKIEMA, 2004, p.4). Cette opération comportait, l'élément fondamental de l'assurance qui est le report du risque d'un patrimoine sur un autre en échange d'une redevance.

L'assurance des biens a connu un essor plus rapide avec le développement du commerce maritime tout au long du Moyen Âge. Ce sont des marchands italiens des ports de Gênes et de Venise principalement qui auraient élaboré les premiers contrats

de ce type d'assurances. Le terme « police » qui désigne le contrat d'assurance de nos jours en est l'une des preuves. Ce terme dérive du mot italien « *polizza* ». La première compagnie d'assurance maritime est créée en 1424 à Gênes (B. BEIGNIER, 1999, p.14)².

La gamme de l'assurance des biens s'agrandie avec la naissance de l'assurance incendie à la suite d'un grand incendie à Londres.

En effet, le dimanche 02 septembre 1666, dans la nuit un incendie se déclenche chez le boulanger du roi. Durant une semaine entière, il va se propager, dans toute la ville, réduisant en cendre l'essentiel de la cité soit 13200 maisons ,87 églises dont l'église de Saint Paul. Ce désastre abouti à la création des pompiers, mais également à la constitution en 1684 de la Friendly Society Fire Office que l'on peut considérer comme la première compagnie d'assurance incendie. (B. BEIGNIER, 1999, p.15).

Le XVIII^e et XIX^e siècles, marqués par les différentes révolutions (transport, industrielle) ont énormément permis à l'assurance I.A.R.D d'occuper une place importante dans l'économie européenne. À titre d'exemple, la révolution des transports favorise le développement de l'assurance transport (maritime, routier, aérien). La révolution industrielle, elle, provoque l'émergence des assurances des risques divers tels les risques industriels. C'est ainsi qu'au début du XIX^e siècle, on assiste à la création des compagnies d'assurances un peu partout en Europe. En 1817, sont créées plusieurs compagnies

² On trouvait avant cette période dans cette ville des contrats d'assurance maritime. Mais il s'agissait d'accords individuels et non de contrats dans une forme organisée. Lire à ce sujet M. Balard (1976, pp. 273 à 275).

d'assurances dont la Compagnie Royale d'Assurance Maritime, l'Urbain, l'Union, Le Soleil, L'Aigle.

Au XX^e siècle, les compagnies d'assurances françaises se constituent en trois grands groupes pour donner aujourd'hui l'Assurance Générale de France (AGF), le Groupe des Assurances Nationales (GAN), l'Union des Assurances de Paris (UAP).

L'assurance a vu le jour en Afrique contemporaine à la faveur du commerce colonial qui se matérialise par la création des agences dans les colonies situées sur les côtes africaines comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Les pays de l'hinterland auraient accueilli les premières agences à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Les premiers produits d'assurance ont été commercialisés au Burkina Faso en 1962 par la Préservatrice Foncière Assurances une compagnie de la métropole (J. KABORE, 2003, p.7).

Afin de freiner la fuite des capitaux constitués par les primes d'assurances, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce, les Échanges et le Développement (CNUCED) a recommandé aux États en développement de créer des sociétés d'Assurances de droit national.

Ainsi, la Société Nationale d'Assurances et de Réassurance (SONAR) née du transfert de portefeuille du Groupement Français d'Assurances (GFA) en 1974 est la première société de droit national d'assurance au Burkina Faso. En 1990, une troisième société voit le jour : l'Union des Assurances du Burkina Faso (UAB).

En 2023, le marché burkinabè est composé de 17 sociétés d'assurances composées de 7 sociétés d'assurance vie, 08 sociétés d'assurance non vie, une société de réassurances et une société de micro-assurance³.

³ Les sociétés d'assurances vie sont : SONAR Vie, UAB Vie, GA Vie, SUNU Vie, Coris Vie, CIF Vie
Les sociétés non vie : SONAR, UAB, SUNU, GA, Jackson, Coris Assurances, Raynal Assurances, SANLAM.
La société de micro-assurance : Yeleen Assurance.

Tableau1 : Sociétés d'assurances au Burkina Faso

Sociétés d'assurance vie	Année de création	Sociétés d'assurance non vie	Année de création
SONAR VIE	2000	SONAR	1974
UAB VIE	2001	UAB	1990
SUNU VIE	2014	SUNU	2005
GA VIE	2006	JACKSON Assurances	2013
CORIS VIE	2015	SANLAM	2000
CIF VIE	2013	RAYNAL Assurances	2005
SANLAM VIE	2016	CORIS Assurances	2011
		Générale des Assurances	1998
		Yelen assurances	2018

Source : élaboré par les auteurs à partir de données de terrain.

En plus de ces compagnies d'assurances, il existe la société de réassurance GLOBUS-RE.

Les représentations faites par les populations des assurances ne vont pas toujours dans le sens du rôle que joue ces services.

2. Perception populaire de l'assurance au Burkina Faso

L'image de l'assurance demeure encore confuse au Burkina Faso. En effet, les points de vue divergent d'une personne à l'autre dans l'appréciation de l'assurance. Pour certaines personnes, l'assureur n'est autre qu'une personne qui use de supercheries, un homme qui abuse de l'ignorance des clients pour s'enrichir. C'est l'avis de Augustin BANGRE⁴ qui

La société de réassurance : Globus-Ré

⁴ BANGRE Augustin, professeur certifié des lycées et collèges, enquête réalisée à Saaba, le 17/03/2023

pense que les assureurs sont très accueillants à la signature du contrat mais méconnaissables en cas de réalisation d'un sinistre. Cette appréciation est partagée par Adama BAGAGNAN qui soutient qu'« à la signature d'un contrat d'assurance, l'assureur ne s'intéresse qu'à l'argent. Il ne prend jamais le soin d'expliquer l'objectif du contrat ni la conduite à tenir en cas d'accident ».⁵ Certaines personnes pensent que les assureurs usent de l'inattention des clients en rédigeant les risques exclus des contrats en petits caractères. Cette conception de l'assurance a été admise par l'ex Ministre de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste COMPAORÉ. En effet, lors d'une assemblée générale de la Fédération des sociétés Assurances de droit National Africaines (FANAF), il a fait remarquer que « lors de la signature d'un contrat d'assurance, il faut plutôt s'intéresser aux écritures en petits caractères ».⁶

Lors d'une interview, le président de l'Association des Professionnels des Sociétés d'Assurance au Burkina (APSAB) se prononçant sur la perception des assurances affirmait :

« Nous devons reconnaître qu'il y a des facteurs bloquants qui peuvent être d'ordre culturel ou religieux. Parce que nous sommes en Afrique et beaucoup ont des croyances. En fonction de ces croyances, certains peuvent ne pas faire confiance aux assurances. Le deuxième facteur de blocage provient des acteurs du marché. Par le passé, nous avons souvent traîné avant de payer les sinistres »⁷.

Mariam KODEOUI⁸ confirme cela en soutenant qu'il faut de la patience et de la persévérance pour qu'une société d'assurance

⁵ Bagagnan Adama, entretien du 09 juin 2008 à Ouagadougou, à l'occasion de notre étude pour le mémoire de maîtrise

⁶ Zida (R.A.B) « Wariko », in *Sidwaya n°5862 du 30/03/2007* p.13-14

⁷ <https://lefaso.net/spip.php?article122709>, *Burkina/Assurance : « Le faible taux de pénétration peut s'expliquer par des facteurs bloquants qui peuvent être d'abord culturel ou religieux »*, consulté le 19/09/2024.

⁸ Kodeoui (M), enquête du 20/05/2008 à Ouagadougou

dédommage un sinistre. En effet, elle a perdu son mari qui était un assuré de la SONAR par le biais du produit bicia solidarité⁹. Mais, le règlement a été si difficile qu'elle a risqué d'abandonner le dossier dit-elle. Elle soutient aussi qu'elle a effectué de nombreux va- et -vient pour des rendez-vous jamais respectés. Néanmoins son sinistre a été réglé. Comme solution à l'amélioration de l'image négative des assurances, Justin KABORÉ propose que chaque société d'assurance mette en place une politique interne afin d'être prompt dans le règlement des sinistres pour instaurer un climat de confiance entre celle-ci et ses clients. On doit juger la qualité d'un assureur non pas par le prix abordable de ces produits, mais par sa promptitude à régler les sinistres de ses clients¹⁰.

Néanmoins, il existe une minorité de personnes qui reconnaissent que l'assurance est un service utile et nécessaire au développement du pays. Cette image quasi négative de l'assurance s'explique d'une part par le comportement de certains assureurs en cas de sinistre et d'autre part par le niveau élevé de l'analphabétisme de la population.

Après une analyse de ces différentes opinions et les enquêtes menées auprès des professionnels du secteur, il s'avère que certaines critiques seraient dépassées ou considérées comme des préjugés. En effet, pour André BAYALA, Président Directeur Général du Groupe SONAR,

« La question de rédaction des contrats en petits caractères est une anecdote dépassée car depuis l'entrée en vigueur du code CIMA en avril 1994, obligation est faite aux assureurs de rédiger leurs contrats en caractères apparents et les risques exclus en caractères très apparents. Quant à la question du manque d'explication, elle s'explique par le fait que les clients n'ont pas souvent

⁹ C'est un contrat qui consiste au versement d'un capital (allant de 200 000 à 1 000 000 F CFA par événement) en cas de décès par maladie ou accident d'un membre de votre famille.

¹⁰ Kaboré Justin, enquête du 05/05/2008 à Ouagadougou

le temps de lire eux-mêmes leurs contrats. Ils ont besoin d'une attestation pour montrer aux policiers qu'ils sont en règle ».¹¹

À travers nos recherches, nous avons eu accès à des contrats rédigés.

L'étude des documents confirme la rédaction en caractères apparents évoqué par André BAYALA. Aussi, les conditions générales de l'assurance prévoyance retraite par exemple, en leur article 22 font-elles cas des dossiers à fournir à la fin du contrat ou en cas de réalisation du risque. En somme, l'assurance est un secteur d'activité mal connue au Burkina Faso. Les acteurs de ce secteur d'activité ont la lourde tâche de multiplier les séances de sensibilisation et de respecter davantage leur engagement à la fin du contrat ou en cas de sinistre. C'est ainsi qu'ils parviendront à instaurer une véritable culture de l'assurance à même de contribuer efficacement au développement du Burkina Faso.

3. Assurances et développement économique du Burkina Faso

L'assurance est la jonction de deux facteurs à savoir l'aléa économique et la couverture sociale. La couverture sociale est à la base de l'assurance. Cependant, le volet économique qui est plus perceptible apparaît de nos jours comme le socle du secteur des assurances.

3.1. Contribution des assurances au budget de l'État

L'assurance de nos jours, met à la disposition de sa clientèle une grande variété de produits. Chaque produit génère au moment de sa souscription des taxes au profit de l'État par l'intermédiaire du trésor public. De ce fait, à travers leurs polices émises, les

¹¹Zida (R.A.B) « Wariko », in *Sidwaya* n°5862 du 30/03/2007, p. 13-14.

compagnies d'assurances réunissent chaque année des milliards de francs en taxes et impôts destinés à alimenter les caisses de l'État. Le secteur des assurances est soumis à plusieurs types de taxes et d'impôts dont le mode et le taux de prélèvement diffèrent selon les évaluations annuelles. En fonction de la nature de la taxe, le taux varie de 1,5% à 35% (APSAB,2001, p.32). Les différentes taxes et impôts du secteur des assurances sont entre autres : la Taxe Unique d'Assurance (T.U.A), la Taxe de Contrôle ; la Taxe Patronale et d'Apprentissage (T.P.A) ; la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) ; la Patente, etc. Concernant les impôts, nous pouvons noter ; l'Impôts sur les Bénéfices Commerciaux (B.I.C) ; l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (I.R.V.M) ; l'Impôt Unique sur les Traitements et Salaires (I.U.T.S) ; l'Impôt sur le Revenu Commercial (I.R.C). En plus de ces taxes et impôts, d'autres frais sont prélevés par l'État. Il s'agit des frais de contrôle, la retenue à la source de 2% sur toutes les opérations dont le montant est supérieur à 500.000 francs CFA et 20% sur les primes payées aux réassureurs (APSAB.2001, p.31). Cette diversité de taxes et d'impôt explique les fortes sommes reversées au trésor par les sociétés d'assurances. Par exemple en 2001, les impôts et les taxes reversés dans le budget de l'État s'élevaient à 2,533 milliards de Francs CFA contre 2,737 milliards de francs CFA en 2002 (I. YELBI. 2011, p.22). Les assurances constituent un moyen de financement de l'économie nationale.

3.2. Financement de l'économie

Les sociétés d'assurances collectent d'importants capitaux à travers la commercialisation des différents produits. En effet, elles mobilisent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année. Un examen des chiffres d'affaires du marché national des assurances permet de mieux comprendre la grande capacité de mobilisation de fonds par ce secteur.

Tableau 2 : Évolution du chiffre d'affaires du marché des assurances au Burkina Faso de 2015 à 2023

Années	Montant en milliards de francs CFA
2015	57,913
2016	65,990
2017	74,586
2018	81,721
2019	94,902
2020	108,443
2021	124,886
2022	143,071
2023	157,731

Source : Tableau réalisé par les auteurs à partir des données de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), 2021, Annuaire statistique 2020 de la DGTCP, Ouagadougou, p.67 et <https://www.atlas-mag.net>, Le marché burkinabè de l'assurance en 2023, consulté le 09/04/2025.

La capacité de mobilisation des capitaux par les sociétés d'assurances s'accroît de façon exponentielle. De 57,91 milliards de francs CFA en 2015, le chiffre d'affaires du marché burkinabè des assurances a atteint 108,443 milliards francs CFA en 2020 et 157,731 milliards en 2023 soit une croissance de plus de 100% en moins de dix ans. Cette forte croissance augure des lendemains meilleurs pour l'économie et le développement du pays si la crise sécuritaire actuelle est résolue.

Les sociétés d'assurances financent l'économie du pays à partir des fonds collectés qu'elles placent dans les banques sous forme de dépôt à termes. Ces dépôts sont utilisés pour le financement des crédits et participent au développement du pays. Les assureurs souscrivent également aux obligations, aux bons du trésor et sont actionnaires dans plusieurs entreprises.

Tableau 3 : Évolution des placements des sociétés d'assurances en milliards de F CFA

Années	Sociétés		Total
	Sociétés vie	Sociétés non vie	
2014	54,422	50,229	104,651
2015	63,635	57,943	121,578
2016	71,211	58,488	129,699
2017	81,970	62,567	144,537
2018	95,894	61,728	157,622
2019	123,017	72,896	195,915
2020	148,691	73,487	222,178

Source : Tableau élaboré par les auteurs à partir des données de la DGTCP, 2021, Annuaire statistique 2020 de la DGTCP, p.67

Le tableau montre que les assurances vie constituent le secteur ayant la plus grande capacité de mobilisation financière et de placement des capitaux. Le placement des assurances vie a doublé celui des assurances dommages en 2020 alors qu'ils étaient sensiblement égaux en 2014. Cela montre la forte croissance des assurances vie au Burkina Faso. Les placements prédominants sont les obligations (40%), suivis des dépôts bancaires (37%) et les actions (18%) (APSAB, 2020, p. 35). Les

assurances contribuent aussi à la sécurisation des investissements.

3.3. Sécurisation des investissements

L'assurance joue un rôle très important dans les ménages et dans le développement du pays. En effet, ce secteur et celui des banques travaillent en synergie dans le cadre d'une bonne politique du développement des affaires. Pendant longtemps, les banques et autres établissements financiers étaient confrontés à des problèmes de remboursements quand ils consentaient des crédits à leurs clients. Ces derniers sous le coup des aléas de la vie (la maladie ou de la mort) ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs. Ainsi pour remédier à ces difficultés qui menaçaient le bon fonctionnement des transactions, les assureurs, en collaboration avec les banques ont créé le contrat Assurance-Crédit Bancaire. Ce contrat constitue une garantie auprès de l'organisme contractant et place les fonds du banquier dans une sécurité totale.

Les produits d'assurance multi risques et autres risque divers qui couvrent l'incendie, le vol, les risques informatiques etc., constituent un gage de sécurité pour la réalisation des grands travaux (construction d'immeubles, de routes, d'industries ...). C'est pourquoi pour Henry FORD,

« New York n'est pas une création des hommes mais des assureurs. Sans les assureurs, il n'aurait pas de gratte-ciel car aucun ouvrier n'essaierait de travailler à une pareille hauteur en risquant de faire une chute mortelle et de laisser sa famille dans le besoin. Sans les assureurs, aucun capitaliste n'investirait des milliards pour la construction de pareils buildings qu'un seul mégot de cigarette peut réduire en cendres » (G. BAZIE, 2007, p.6) C'est ainsi que pour Alain TOSSETI, l'assurance est une industrie de sécurité (A. TOSSETI, 2002, p.12).

En effet, le risque d'entreprendre une activité est fortement lié à la sécurité des capitaux et des biens matériels mis en cause. Si l'assureur accepte d'assurer les menaces aux biens dans son patrimoine, les acteurs économiques s'animent alors d'un sentiment d'optimisme et mettent leur détermination en exergue pour créer des industries et d'autres services. Ces personnes morales, une fois créées répondent à un régime fiscal et subissent chaque année des prélèvements de taxes et d'impôts. Ainsi, l'assureur joue le rôle de facilitateur d'investissement

Conclusion

L'histoire des assurances, à l'image de celle de l'humanité a débuté en Afrique avant de se propager à travers le reste du monde. Les assurances ont progressivement évolué au cours des grandes périodes de l'histoire. En Afrique, elles se sont véritablement développées grâce à la colonisation européenne à la fin du XIX^e siècle. Mais depuis lors, jusqu'à nos jours, la perception des populations burkinabè sur les assurances diverge. Pendant que d'autres y voient un domaine fondamental pour la sécurisation des biens et des personnes, d'autres pensent que les assureurs sont une association de personnes rusées prêtes à profiter de l'ignorance des autres. Tout compte fait, il ressort que le secteur des assurances, contribue à plusieurs niveaux au développement économique national. Il sécurise et finance les investissements, alimente les caisses de l'État à travers les taxes et les impôts payées par les différentes sociétés. À l'origine un domaine social, les assurances sont de nos jours un service purement économique.

Sources et Bibliographie

BAGAGNAN Adama, chauffeur de taxi, entretien du 09 juin 2008 à Ouagadougou

BANGRÉ Augustin, professeur certifié des lycées et collèges, entretien du 17/03/2023 à Saaba

KABORÉ Justin, secrétaire permanent de l'APSAB, entretien du 05 mai 2008 à Ouagadougou

KODOUEI Mariam enseignante, entretien du 20 mai 2008 à Ouagadougou.

APSAB, *Rapport d'activités exercice 2001-2002*, Ouagadougou.

APSAB, *Rapport d'activités exercice 2002-2003*, Ouagadougou.

APSAB, *Rapport d'activités exercice 2006-2007*, Ouagadougou.

APSAB, *Rapport d'activités exercice 2007-2008*, Ouagadougou.

APSAB, *Rapport d'activités exercice 2019-2020*, Ouagadougou.

AUBIN Guy et al. 2002, *Gestion du patrimoine privé, pratique des assurances-vie et capitalisation*, Ellipse, Paris.

BAZIE Georges, « assurance au Burkina, plein feu sur la fraude », in *Le Pays*, n°3750 du 16/11/07 pp.6-7

BEIGNIER Bernard, 1999 *Droit du contrat d'assurance*, PUF Paris.

DGTCP, 2021, *Annuaire statistique 2020 de la DGTCP*, Ouagadougou.

L'HOMER Aubry, 2001, *Les métiers de l'assurance*, l'Etudiant, Paris.

MARCO Luc, 2012, « La gestion du risque dans deux compagnies françaises d'assurance avant 1840 », in *Revue management & avenir*, n°57, pp. 195-209.

NIKIÉMA Wend-Panga, 2004, *Etude portant sur un produit : bicia solidarité*, rapport de stage, DUT, option assurance, IBAM.

POTHIER Robert Joseph, 1954, *Traité du contrat d'assurance in œuvre complète*, éd Beaucé, Tome VII, Paris.

ROUSSEAU (Jean Marie) 2001, *Introduction à la théorie de l'assurance*, DUNOD, Paris.

SIDIBE G Laure Aissata, 2023, Assurance/Burkina : « le faible taux de pénétration peut s'expliquer par des facteurs bloquants qui peuvent être d'ordre culturel ou religieux » in <https://lefaso.net/spip.php?article122709> consulté le 05/09/2024

TOSSETI (Alain), 2002, *Assurance, comptabilité, réglementation, Actuariat* 2e édition Economica, Paris.

YELBI Inoussa, 2011, *La contribution de la SONAR au développement socioéconomique du Burkina Faso de 1974 à nos jours*, mémoire de maîtrise en Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou.

ZIDA Rabankhi Abou Bakr, 2007, « wariko », in Sidwaya n°5862 du 30/03/2023, p.13.

ZIGUÉLÉ (Martin), 1999 *Manuel d'assurance vie*, CICARE, Lomé.

https://www.cgb.fr/assurances-la-compagnie-royale-dassurances-sup,fjt_757983,a.html, consulté le 05/09/2024

IMPACT DES POLITIQUES AGRICOLES SUR LES CONDITIONS DE VIE SOCIOECONOMIQUE DES POPULATIONS DE LA COMMUNE DE KLOTO 2 AU TOGO

Bawuinapaté ASSIKI

Université de Lomé

Komitse Mawufemo ZOYIKPO

Université de Lomé

Komivi BOKO

Université de Lomé

Kokou Mawulikplimi GBEMOU

Université de Lomé

AMEGEE Kodjopatapa Messan,

Université de Lomé

Résumé

Longtemps connue comme un milieu de forte production agricole et d'attraction touristique, la commune de Kloto 2 est marquée de nos jours par une baisse de niveau de production agricole. La faiblesse des politiques agricoles dans la prise en compte holistique des problèmes fonciers, financiers, techniques des producteurs constitue un ensemble de facteurs des conditions socio-économiques de la population de cette commune. L'objectif du présent article est d'analyser l'impact des politiques agricoles sur les conditions de vie socioéconomique des populations de la commune de Kloto 2 au Togo. La méthodologie adoptée pour la collecte des données est à la fois qualitative et quantitative. Elle a permis de démontrer, en termes de résultats, que le déficit d'accompagnement financier suffisant des producteurs conduit à la faible production agricole dans la commune de Kloto 2.

Mots-clés : *Impact, politiques agricoles, projets, conditions de vie, Togo.*

Abstract

Long known as an area of high agricultural production and tourist attraction, the commune of Kloto 2 is today marked by a decline in the level of agricultural production. The weakness of agricultural policies in holistically

taking into account the land, financial and technical problems of producers is one of the factors contributing to the socio-economic conditions of the commune's population. The aim of this article is to analyze the impact of agricultural policies on the socio-economic living conditions of the populations of Kloto 2 commune in Togo. The methodology adopted for data collection is both qualitative and quantitative. The results show that the lack of adequate financial support for producers leads to low agricultural production in the commune of Kloto 2.

Keywords : *Impact, agricultural policies, projects, living conditions, Togo.*

Introduction

Au lendemain des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) des années 1980-1990, les Etats africains ont trouvé la nécessité de faire de l'investissement agricole une stratégie politique devant promouvoir l'agriculture, connue dans toutes ses dimensions comme un levier de développement économique, social, industriel voire culturel. A en croire, bien de littératures agro-économiques, sociologiques, anthropologiques et politiques démontrent depuis lors que la croissance agricole, bien que vacillante par moment et par endroit en Afrique, nourrit l'espoir de toutes les populations qui investissent dans l'agriculture avec des moyens non moins concurrents sur l'échiquier international. Elles vivent d'une agriculture familiale et de subsistance confrontée à de multiples crises foncières, alimentaires et financières. Cela constitue des éléments incitateurs des Etats africains à développer des politiques, programmes et projets agricoles et financiers allant dans la droite ligne de la gestion des terres, dans le développement agricole, dans la lutte contre la faim et la pauvreté, tel qu'exprimé par les Objectifs du développement durable pour assurer la sécurité alimentaire des populations.

Dans la littérature agro-économique, on distingue deux courants qui expliquent la dynamique du secteur agricole. Le premier prône le développement de la petite agriculture pour

assurer la sécurité alimentaire à l'échelle nationale et au niveau des ménages ruraux. Le second courant met l'accent sur le rôle de l'agriculture dans les premiers stades de développement et de transformation structurelle de l'économie. Pour jouer pleinement ce rôle, le secteur doit connaître une amélioration de la productivité induisant une libération de surplus économique et de travail pour le développement d'autres secteurs jugés plus valorisant des ressources en capital et travail, en particulier l'industrie.

Au titre des politiques agricoles mises en œuvre dans le secteur agricole, on peut noter la Déclaration de Politique de Développement Agricole (DPDA) élaborée pour la période de 1993-1997, réajustée pour la période 1996-2000 en raison des troubles socio-politiques qui ont empêché sa mise en œuvre au cours des premières années. S'agissant de la Stratégie de croissance du secteur agricole, elle est élaborée pour les besoins agricoles de 2002-2006. Par la suite, en s'inspirant des orientations du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDA) adopté à Maputo en 2003, l'Etat togolais a élaboré, en cohérence avec la politique agricole régionale, une Note de Politique Agricole (NPA) pour la période de 2007-2011 à laquelle le PNIASA est adossé. A travers la NPA, le secteur s'était fixé comme objectifs principaux d'accroître le revenu des exploitants agricoles et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ruraux, dans des conditions de développement durable, et avec une attention particulière sur les populations les plus pauvres ou les plus vulnérables (notamment les jeunes et les femmes). Faisant suite à la NPA, la Politique nationale de Développement Agricole du Togo (PNDAT) est mise sur pied en 2012 pour la période de 2013-2022.

Cette politique au moment où elle allait être adoptée par le gouvernement togolais, a été après analyse jugée moins ambitieuse par rapport aux résultats déjà affichés par la mise en

œuvre du PNIASA. Pour ce faire, l'Etat togolais a donné des orientations précises au secteur agricole en 2014 pour :

- poursuivre les investissements dans les infrastructures, tout en accompagnant activement la mutation du secteur agricole. La modernisation de l'agriculture doit baliser la voie pour l'essor des industries de transformation et la multiplication des Petites et Moyennes Entreprises (PME/PMI) et même de très petites entreprises.
- concentrer les efforts sur les activités de services, en mettant un accent tout particulier sur la logistique. Fort de sa longue tradition des échanges commerciaux, le Togo a ainsi toutes les cartes en main pour se positionner comme le hub d'affaires par excellence, dans une sous-région en pleine croissance (République Togolaise, 2022, p.6).

Toutes ces orientations étatiques ont conduit à l'élaboration d'une nouvelle politique agricole pour la période 2015-2030. Il s'agit du PNIASAN. Cette dernière vise à réaliser « une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à l'horizon 2030 » (République Togolaise, 2022, p.6). La principale stratégie envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole (2015-2030) repose sur une approche de développement intégré basé sur les agropoles.

On note, à travers toutes ces politiques agricoles le regain d'intérêt de l'Etat togolais et ses partenaires pour le développement agricole. Pour M. R. Doukkali et T. Guedegbe (2017, p.52), l'important est de toujours s'interroger si ces

politiques se traduisent par une croissance du secteur. Le présent article traite de la question d'impact de ces politiques sur les conditions de vie des populations à la base, en général, et celle de la commune de Kloto 2, en particulier. Le plan que voici structure l'article : problématique (i), considérations théoriques (ii), méthodologie adoptée (iii), résultats obtenus (iv) et discussions des résultats (v).

1. Problématique

L'amélioration de la productivité agricole constitue le majeur problème du monde rural en Afrique, malgré la mise en œuvre de plusieurs politiques, programmes et projets censés améliorer les conditions de vie et de travail des populations. La transformation structurelle de l'agriculture reste un besoin essentiel de la politique de développement qui doit se traduire par la mise en œuvre d'une politique agricole efficace. Le développement de l'agriculture, qui représente plus de la moitié du produit intérieur brut, repose sur l'action conjuguée de multiples acteurs (FAO, 2007, p.26).

Les universités et centres de formation agricole tels l'Institut Nationale de Formation Agricole (INFA de Tové) ont un rôle majeur dans le développement rural en mettant à la disposition du monde agricole des cadres et techniciens agricoles chevronnés pour appuyer les producteurs dans leurs pratiques agricoles à travers les institutions d'accompagnement et d'encadrement comme l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) et l'Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT).

Au-delà de la formation et de l'encadrement technique des producteurs, des actions sont entreprises également à travers le Plan National de Développement (PND) du Togo dont les axes stratégiques qui déclinent les programmes et projets de politique agricole. Ces axes mettent l'accent sur la promotion des pôles

manufacturiers et industriels de transformation agricole garantissant la consolidation du développement national par le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale. La modernisation de l'agriculture ouvre la création des agropoles et l'aménagement de zones agricoles dans les différentes régions du pays.

Depuis 2010, le Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire (PNIASA) permet d'augmenter substantiellement l'investissement public dans le domaine de l'agriculture avant d'être doublé en 2015 du volet de sécurité alimentaire et nutritionnelle par sa transformation en PNIASAN. Ce dernier programme prend en compte les infrastructures de production agricole, l'aménagement spatial, la création des unités de transformation et la mise en place du cadre juridique institutionnel pour répondre à l'insécurité alimentaire et garantir la croissance de revenu aux exploitants. Ce programme regorge d'une kyrielle de projets tels que le Projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT), le Projet d'appui au secteur agricole (PASA), le Projet de productivité agricole en Afrique de l'ouest-Projet Togo (PPAAO/WAPP) et le Projet national de promotion de l'entreprenariat rural (PNPER). Dans la même logique d'assurer la sécurité alimentaire, l'Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo (ANSAT) depuis 2008 est chargée de subventionner les producteurs et d'assurer l'achat des produits agricoles dès la moisson en vue du stockage pour la revente en période de pénurie.

Le financement du secteur agricole par le projet MIFA s'est basé sur le partage des risques de recouvrement des producteurs agricoles auprès des banques ou institutions financières locales par le fait que l'Etat et ses partenaires sont portés garants pour l'octroi des crédits agricoles. Ces financements devraient permettre d'augmenter la production agricole qui emploie plus de 65% de la population active et dégage 40,8% du produit intérieur brut (FAO, 2012, p.19 ; PND 2022, p.22). La préfecture

de Kloto, située dans la région des plateaux, est particulièrement connue pour son potentiel agricole, notamment la fertilité des sols et le climat tropical de type soudano-guinéen qui favorisent le développement de diverses cultures.

Cependant, les maladies végétales, les aléas climatiques et l'insuffisance de la main d'œuvre valide relative au désintéressement des jeunes des activités agricoles sont facteurs de maigres rendements engrangés par les paysans de la commune de Kloto 2 qui pratiquent une agriculture dépendante de la nature. Le niveau de productivité relativement bas ne permet pas aux paysans de tirer pleinement profit des durs labeurs consentis. Le pouvoir public doit pouvoir mettre l'accent sur l'amélioration des techniques culturales, l'introduction de technologies visant l'intensification agricole et la diversification des cultures (FAO, 2013, p.2). Les conditions de vie des populations de Kloto 2 sont marquées par la persistance de la précarité due au faible rendement agricole dans cette localité qui autrefois, était le grenier du Togo. Le niveau de pauvreté chez les populations rurales se situe à 73% contre 58,7% au niveau national (INSEED, 2018-2019, p.3).

A voir le chapelet de projets des politiques agricoles et la réalité des conditions socio-économiques des populations rurales, un déphasage frappant se dégage. Seuls les producteurs agricoles réunis en Sociétés Coopératives (Scoop) bénéficient des programmes et projets agricoles, cela en respect des exigences de la loi de OHADA du 15 décembre 2010 sur le droit des Scoop. Les producteurs qui ne font partie d'aucune Scoop se voient ainsi éliminés des avantages qu'offrent l'Etat aux paysans qui, à majorité, sont analphabètes ou ont un faible niveau d'instruction. En se référant à la base de données des Scoop pour assurer sa mission de facilitateur de moyens de production agricole l'Etat a laissé pour compte plusieurs producteurs éligibles à différents projets agricoles. Ainsi, la mise en œuvre des politiques agricoles, selon plusieurs acteurs (paysans, autorités

traditionnelles, mouvement associatif) ne déclenche pas à proprement parler l'amélioration des conditions de vie des habitants ruraux de Kloto 2. Pourquoi les conditions socio-économiques de la population de Kloto 2 demeurent-elles précaires malgré la mise en œuvre de plusieurs projets de la politique agricole au Togo ? Il ressort de cette interrogation, les questions spécifiques suivantes : Quels sont les facteurs explicatifs de la persistance de la précarité rurale dans la commune de Kloto 2 ? Quels effets les projets agricoles exécutés ont-ils sur le niveau de vie des bénéficiaires dans cette commune ? En termes d'hypothèse, la persistance de la précarité des conditions socio-économiques de la population de Kloto 2 s'explique par les approches de mise en œuvre de plusieurs projets de la politique agricole au Togo.

2. Considérations théoriques.

La théorie des pôles de croissance agricole d'Inter-Réseaux (2016, p.1-6) s'inscrit dans l'analyse des stratégies devant faire des politiques agricoles des leviers de développement des populations rurales, bénéficiaires des programmes et projets agricoles. En effet, selon Inter-Réseaux (2016, p.2), la promotion des partenariats public-privé comme stratégie de financement du secteur agricole en Afrique répond à la volonté d'une transformation de l'agriculture jugée « traditionnelle » en une agriculture à forte mobilisation de capitaux, capable d'accélérer la croissance agricole et de répondre à la demande alimentaire. Cette orientation vers les investissements privés se matérialise par différentes approches dont celle des pôles de croissance agricole ou des agropoles. Bien que ces processus connaissent des avancées différentes selon les pays, ils suscitent plusieurs débats autour du modèle agricole entrepreneurial promu à grande échelle et de sa capacité à répondre aux défis actuels des économies et des sociétés africaines.

Au Togo, l'Etat passe par des micro-finances pour atteindre des paysans qui expriment des besoins de financement de leurs initiatives agricoles. Ce partenariat public-privé demeure un mécanisme par lequel l'Etat entretient des relations avec les producteurs agricoles sur de divers programmes et projets. Dans la commune de Kloto2, des structures de micro-finances sont en partenariat avec l'Etat togolais pour octroyer des prêts agricoles aux producteurs qui remplissent souvent les conditions exigées. Cela témoigne de la volonté et de l'engagement de l'Etat à faire du partenariat financier avec le privé un mécanisme par lequel il peut répondre aux préoccupations de financement des paysans. L'analyse de l'impact des politiques agricoles sur les conditions de vie des producteurs de Kloto 2 est une préoccupation fondamentale dans le présent article.

3. Méthodologie

Cette recherche est réalisée avec une méthodologie combinant les techniques quantitative et qualitative. Un taux d'échantillonnage de 5% de la population de la commune de Kloto 2 évaluée à 29. 783 habitants (République Togolaise, 2022) a été retenu pour la construction de l'échantillon aléatoire simple de 131 enquêtés qui ont été soumis à un questionnaire semi structuré sur les différents aspects des projets agricoles exécutés dans la zone.

S'agissant des techniques qualitatives, un total de 15 entretiens individuels et 6 *focus group* ont été effectués avec les personnes-ressources composées des producteurs et techniciens agricoles, des agents de microfinance FUCEC et COOPEC-AD auprès desquelles ont été logés des fonds d'appui aux agriculteurs, les responsables des organisations paysannes, les chefs traditionnels, les responsables de comité villageois de développement et les commerçants de produits agricoles. L'observation a été d'une importance capitale pour apprécier les

réalités et croiser les informations recueillies des entretiens individuels et de groupe. La visite des producteurs dans les champs a permis de relever des faits paysans nécessaires à la compréhension des facteurs déterminant les conditions de vie des populations. En termes de traitement, les données quantitatives ont suivi des analyses statistiques présentées sous formes de tableaux. En outre, l'analyse des données qualitatives, qui a consisté en un recoupement des déclarations issues des entretiens et des comportements observés chez les acteurs, a abouti aux résultats suivants.

4. Résultats

Les principaux résultats de cette recherche sont construits autour de deux axes qui retracent la précarité rurale malgré l'exécution des projets agricoles, ce qui traduit l'échec desdits projets en termes de financement des producteurs.

4.1. Persistance de la précarité rurale dans la commune de Kloto : des projets inconnus des bénéficiaires

L'activité agricole constitue la principale occupation des populations dans la commune de Kloto 2. Cependant, les projets agricoles peinent à impacter positivement les conditions de production et de vie des paysans, ce qui est tangible par des rendements agricoles maigres des producteurs, tel que le souligne cet extrait de l'interview d'un chef canton du milieu.

L'agriculture demeure toujours traditionnelle et dépendante de la nature chez nous, malgré les multiples projets agricoles vantés sur les médias. L'absence de main d'œuvre, l'augmentation du prix des intrants agricoles et de mécanisation accentuent la précarité des producteurs agricoles. L'absence de la mécanisation agricole et d'appui-accompagnement

technique et financier des producteurs par des projets agricoles sérieux manquent dans notre commune.

Il découle de cette affirmation l'expression des maux qui minent le secteur agricole dans la commune de Kloto 2, ce qui soulève les défis à relever dans l'optique de promouvoir l'agriculture dans toutes ses composantes. Dans les localités de cette commune, les investigations révèlent que les paysans ne sont, souvent, pas tous informés des projets agricoles destinés à eux, ce qui souligne une faible sensibilisation pour emporter l'adhésion des paysans aux projets. On dirait que le choix se fait dans une approche d'affinité. Par contre, c'est par auto-organisation et l'entraide que les producteurs courageux obtiennent de prêts financiers à travers un compte d'épargne. Par des champs collectifs dont les récoltes sont vendues et les recettes déposées en épargne auprès d'une microfinance, les paysans prennent sur une base mutuelle des crédits pour financer leurs champs individuels. Les agents de l'ICAT prodiguent des appuis-conseils techniques aux groupements de producteurs, tout comme la Mission catholique qui intervient auprès des paysans de leur église avec des intrants et semences. En outre, les producteurs de riz de quelques villages comme Lavié, Kpimé Séva et Kpimé-Woumé, Kpimé-Hloma ont bénéficié du projet d'Accès des Agriculteurs aux Services Financiers (AGRISEF), co-financé par la banque mondiale à travers le Fonds national de finance inclusive (FNFI).

Le financement des projets agricoles de certaines filières de production à l'exemple du riz, prive les producteurs d'autres filières de l'aide de l'Etat, du moment où l'importance d'une spécialisation des producteurs par culture n'est pas assez remarquée dans l'agriculture traditionnelle à laquelle s'adonne la majorité des paysans qui pratiquent une production familiale et non coopérative. L'impact des qualités pédologiques du sol sur la réussite de certaines cultures comme les céréales joue

aussi en défaveur des efforts des paysans. D'où les appui-conseils et les recherches agricoles servent à orienter les paysans dans le choix des cultures adaptées à leurs sols.

En face des défis de financement agricole par les projets de l'Etat et des problèmes de la non mécanisation, la subvention du prix des intrants, les autorités municipales sont désemparées du fait qu'elles n'ont pas les compétences requises pour régler ces défis, et elles ne se limitent qu'à des actions de sensibilisation laissant ainsi le soin à la hiérarchie de jouer sa partition. « Nos forces ne se limitent qu'aux conseils et aux sensibilisations » affirment un conseiller municipal de la commune Kloto2. Dans de telles conditions, les rendements agricoles subissent un coup dur.

L'observation d'un champ d'arachides à Lavié-Tagbadza montre l'impact de la mauvaise pluviométrie sur les activités champêtres. La sécheresse a des effets néfastes sur les pratiques agricoles qui demeurent précaires et traditionnels malgré les innombrables projets agricoles exécutés pour inverser la tendance.

Ces maigres rendements agricoles proviennent de l'irrégularité des pluies qui fait que les producteurs ne savent plus réellement à quel moment ils doivent semer pour espérer une pluviométrie nécessaire à la réussite de leurs cultures. On note aussi la pauvreté des sols, la mévente des produits récoltés qui décourage les producteurs (Propos d'un paysan, producteur d'arachide, interviewé à Lavié-Tagbadza).

L'importance du service météorologique aux producteurs est aussi déterminante pour la réussite des campagnes agricoles. Les illustrations suivantes précisent l'état des semences qui subissent l'effet de la sécheresse.

Illustration N°1 : Effets de la sécheresse sur l'agriculture de la commune Kloto 2

Source : Résultats du terrain, Juin 2022

Les services météorologiques ne sont assez mis à la disposition des producteurs agricoles pour qu'ils s'organisent véritablement pour prévoir les intempéries relatives à la rupture de pluies au beau milieu des campagnes agricoles pluvieuses. Les changements climatiques influencent les activités des producteurs dans la mesure où les saisons pluvieuses traditionnellement subissent du décalage qui agit sur les cultures en pleine croissance. Cette interruption des pluies constitue un phénomène qui compromet le rendement agricole tel qu'il se pose dans le cas des cultures d'arachide et de maïs, peu résistantes à la sécheresse.

En période normale de sécheresse, les paysans s'occupent des activités de moisson, de confection de greniers, voire des activités de chasse. Sur le plan social cette période de grande sécheresse constitue les périodes des funérailles, des rites traditionnels, des jeux, etc. marquant la période de grand repos des paysans.

L'absence de mains d'œuvres se traduit par le désintéressement de l'agriculture au profit de la conduite des taxis motos, un des nouveaux métiers des jeunes de la commune Kloto 2. Ils se déplacent, pour la plupart des temps à Kpalimé, le nœud économique et administratif de la préfecture de Kloto pour mener l'activité de taxi-moto généralement appelé *Zemidjan*. La précarité des conditions de vie et de travail en découle comme défi quotidien à relever. Les producteurs vivent dans une précarité que traduisent l'état de délabrement des maisons, les conditions nutritionnelles, l'incapacité dans la prise en charge de problèmes de santé et la scolarité des enfants. De tout ce qui précède, on note des perceptions négatives des paysans sur les projets agricoles initiés par l'Etat et ses partenaires techniques et financiers. La rubrique suivante en donne des détails.

4.2. Le fiasco des projets agricoles : Quel rendement agricole pour des paysans sans crédits financiers ?

Dans le Kloto, la culture du café et du cacao avait permis d'améliorer les conditions de vie des producteurs dans les années 1970-1990, soit deux décennies de prouesse agricoles. De nos jours, les projets agricoles initiés par le gouvernement ne parviennent pas à soutenir les producteurs en raison de leur inefficacité sur le terrain. « Les producteurs sont réticents aux prêts financiers de projets agricoles, ils veulent voler de leurs propres ailes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire des prêts ou se faire accompagner par les institutions financières » affirment un responsable de microfinance hébergeant les fonds alloués aux projets. Les producteurs affichent une méfiance par rapport aux prêts financiers parce qu'ils craignent de croupir sous l'endettement si les récoltes sont mauvaises. Malgré les possibilités d'allouer de crédits financiers agricoles aux producteurs de diverses cultures, les conditions d'octroi et de remboursement de ces crédits nourrissent les inquiétudes chez

les paysans de Kloto 2. Le témoignage suivant en est assez évocateur :

Les producteurs ont plusieurs produits à leurs dispositions, mais ils ne s'approchent pas des institutions. Notre microfinance réserve 15 % de son budget chaque année pour le secteur agricole et nous accompagnons les producteurs par une approche chaînes de valeurs, c'est-à-dire un accompagnement depuis la production à la commercialisation. Cette méthode consiste non seulement à mettre en contact les producteurs et les partenaires techniques mais aussi la production et la commercialisation. Nous faisons d'ailleurs des sensibilisations dans les villages sur leurs différentes offres de crédits. (Extrait des propos d'un responsable de microfinance de la commune).

Le suivi-accompagnement des microfinances aux phases clés des activités de production et de commercialisation des produits agricoles s'inscrit dans l'optique d'une rentabilisation des investissements pouvant éviter le gaspillage des fonds de crédits selon les concepteurs des projets. Ce suivi des différents techniciens agricoles et financiers a l'avantage d'aider les producteurs dans le choix des cultures adaptées au climat et au sol en vue d'espérer de bonnes récoltes. Cependant, il est perçu comme une méthode de surveillance de l'emprunteur par le gendarme dans le but de récupérer ses fonds prêtés que d'impulser un véritable changement de ses conditions de production et de vie.

De surcroit, les conditions à remplir pour bénéficier de ces crédits agricoles ne sont pas à la portée de tous les producteurs, notamment les exigences d'ouverture d'un compte et de caution

morale. L'ouverture de compte s'effectue sur la présentation de document d'identité, de photos passeport et l'acquittement des frais, ce qui suggère des dépenses et un long processus qui déboutent les paysans.

Les crédits sont donnés sur la base d'une étude de dossier (demande) du client en considérant les critères tels que la maîtrise du secteur de production, le respect de la saison de production du produit, la maîtrise des risques du secteur de production, ouverture d'un compte d'épargne et la caution morale d'une personne qui se porte garant en cas de problèmes. Le taux d'intérêt est de 1 % dégressif pour le secteur agricole. (Propos d'un agent crédit de FUCEC, interviewé à Lavié).

La caution morale constitue une condition particulière corsée pour les paysans n'ayant pas de revenu mensuel pour rassurer qu'ils peuvent rembourser leurs prêts, ce qui fait qu'ils doivent chercher un salarié qui les soutienne. Bien que les producteurs connaissent très bien ces microfinances, peu y sollicitent les crédits pour financer leurs activités en raison des conditions drastiques de recouvrement. L'incapacité des producteurs à détenir un compte d'épargne auprès des microfinances, la caution et surtout la crainte des mesures draconiennes de recouvrement des fonds repoussent les paysans des prêts agricoles, même si l'Etat se porte comme caution. Les aléas climatiques, les feux de végétation, les problèmes de transhumance sont autant de facteurs autant que le manque de financement adéquat, des faibles rendements agricoles dans la commune de Kloto 2 qui ne favorisent pas le remboursement des crédits. L'accompagnement conjugué des microfinances et des services agricoles est d'une nécessité pour améliorer les conditions de production des paysans.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon le rendement agricole et l'obtention de crédits financiers des projets de l'Etat

Obtention de crédits liés aux projets agricoles		Rendement agricole			Total
		Oui	Non	Pas vraiment	
Oui	Effectif	7	0	4	11
	Pourcentage	63,6	0,0	36,4	100,0
Non	Effectif	16	44	46	106
	Pourcentage	15,1	41,5	43,4	100,0
Pas vraiment	Effectif	4	0	10	14
	Pourcentage	28,6	0,0	71,4	100,0
Total	Effectif	27	44	60	131
	Pourcentage	20,6	33,6	45,8	100,0

Source : résultats du terrain de Juin 2022

Les résultats du tableau n°2 montrent que sur un effectif de 131 enquêtés, seulement 11 ont des crédits financiers provenant des projets agricoles étatiques pour mener leurs activités, parmi lesquels, 07 personnes ont de bons rendements. Par contre, 120 personnes enquêtées n'ont pas du tout de moyens pour mener leurs activités agricoles et 84,9 % ne connaissent pas du tout de bons rendements.

Il ressort de l'analyse que les producteurs de la commune ne reçoivent pas suffisamment de moyens devant leur permettre de financer leurs travaux champêtres, ce qui engendre des répercussions négatives sur les rendements agricoles. Les moyens matériels, financiers et d'accompagnements techniques adéquats manquent sur le terrain malgré les différents projets agricoles censés apporter des solutions aux conditions de production des paysans. Cet état de chose impacte le rendement agricole dans la commune de Kloto2.

La majorité des producteurs de la commune de Kloto 2 font des efforts personnels ou recourent à l'aide familiale pour assurer les différentes activités champêtres requises pour obtenir de bonnes

récoltes, malgré l'importance du financement dans la détermination du rendement agricole chez les producteurs.

Tableau 2 : Répartition selon le rendement agricole et l'ouverture d'un compte d'épargne

Ouverture d'un compte d'épargne		Rendement agricole			Total
		Oui	Non	Pas vraiment	
Oui	Effectif	9	5	11	25
	Pourcentage	36,0	20,0	44,0	100,0
Non	Effectif	18	38	48	104
	Pourcentage	17,3	36,5	46,2	100,0
Pas vraiment	Effectif	27	43	59	129
	Pourcentage	20,9	33,3	45,7	100,0

Sources : résultats du terrain, Juin 2022

Les résultats montrent que 129 enquêtés n'ont pas de compte d'épargne en lien avec leurs activités agricoles sur seulement 25 qui les détiennent. Sur ces personnes, seules 9 ont de bons rendements contre 16 qui n'en ont pas eu, ce qui souligne que l'ouverture d'un compte est peu liée au bon rendement agricole des paysans. De fait, la majorité des producteurs enquêtés, soit 104 enquêtés, n'ont de compte dans aucune microfinance du fait que les activités agricoles ne procurent pas de revenus conséquents pouvant permettre aux producteurs d'économiser une partie de leurs revenus sur un compte. D'ailleurs, il leur est difficile de subvenir aux charges familiales de santé, d'éducation de leurs enfants pour rêver épargner, ce qui traduit la précarité dans laquelle vivent les populations de la commune de Kloto 2, où les maisons qu'ils habitent se trouvent dans un état de délabrement avancé. Les financements des projets agricoles touchent difficilement les populations rurales dont l'amélioration des conditions constitue la principale préoccupation des décideurs.

Les producteurs reçoivent rarement l'aide de l'Etat à travers le FNFI et le FAIEJ. Ces rares appuis ne viennent qu'en périodes électorales laissant les paysans à eux-mêmes le reste du temps. Les crédits ne sont pas disponibles au moment où les producteurs éprouvent les besoins en pleine saison des cultures, tels qu'il ressort des propos de cet interviewé du village d'Agoviépé dans le canton de Huimé : « Les procédures administratives et les décaissements prennent du temps jusqu'à ce que l'on rentre dans les périodes les saisons sèches, où cette somme est souvent utilisée pour d'autres fins que l'agriculture ». Certains dons électoraux n'ont rien à avoir avec le besoin du milieu, tel que le démontre ce bénéficiaire du FAIEJ : « le taux d'intérêt des crédits est trop élevé (11%) et le temps impartis pour le remboursement est trop court, ce qui met les producteurs dans un cycle d'endettement dans le cas de mauvaises récoltes. Le système traditionnel de production mobilisant l'énergie et la force physique du paysan ne répond plus aux réalités de la production agricole dans la commune. »

5. Discussion des résultats

Les résultats de cette recherche ont montré que les projets agricoles adaptés aux besoins réels des producteurs sont peu perfectibles dans la commune de Kloto 2, dans la mesure où les populations ignorent leur réalisation et en ont très peu bénéficié dans leurs milieux. Ces projets n'ont pas induit d'impact sérieux sur les pratiques agricoles qui demeurent traditionnelles, sans une véritable poussée de modernisation et de mécanisation. Les outils rudimentaires de houe, daba, coupe demeurent les instruments utilisés par les producteurs dans les conditions de non maîtrise de la pluviométrie. Une telle situation accentue la stagnation des producteurs dans des conditions de vie précaires et misérables.

L'échec des projets agricoles entretient un cercle vicieux de misère rurale caractérisée par la maigre productivité et l'insécurité alimentaire, ce que confirment l'inquiétude rejaillissant des travaux de M. Konaté (2010, p. 3) « pourquoi les pauvres Africains végètent depuis si longtemps dans cette situation désastreuse malgré les immenses richesses dont regorgent leurs sous-sols ? » Les politiques agricoles financées par l'aide extérieure comportent de sérieux dysfonctionnements qui marquent l'échec de transformation sociale d'envergure de la paysannerie et posent un problème de gouvernance qui emballe tous les acteurs du système agricole, en proue le pouvoir public. C'est ce que soulignent les travaux de M. A. Blewussi, (2015, p 37) selon lesquels les actions de lutte contre la pauvreté parviennent rarement à endiguer la détérioration des conditions de vie des populations des pays pauvres, du fait de l'absence d'instruments devant permettre à ces populations d'influencer les modalités d'organisation et d'exécution des actions dont elles doivent profiter.

Cependant, il convient de souligner que l'inadaptation des projets agricoles aux réalités du monde paysan ne constitue pas les seules causes des mauvaises conditions socioéconomiques des producteurs. Le conservatisme des producteurs et leur non réceptivité aux innovations techniques et leur non adaptation aux changements d'ordre climatique, environnemental influence également le niveau de vie des acteurs ruraux. Conscient de ces contre-performances, l'Etat togolais attend améliorer ses interventions en vue de permettre « une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents et stables à l'horizon 2030 » (République Togolaise, 2015, p.6).

Conclusion

Cet article traite, dans une approche qualitative et quantitative, de l'impact des politiques agricoles sur les conditions de vie socioéconomique des populations de la commune de Kloto 2 au Togo. Les résultats révèlent que malgré le financement de plusieurs projets de développement agricoles par l'Etat avec l'aide des partenaires techniques et financiers à l'instar de la Banque Mondiale, les producteurs peinent toujours à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les paysans nourrissent, en effet, de mauvaises perceptions vis-à-vis des projets agricoles étatiques et se réservent d'aller contracter des prêts au niveau des micro-finances qui ont à charge la gestion financière des fonds, à l'exemple du Fonds National de Finance Inclusive (FNFI). La résilience des paysans de la commune de Kloto 2 est ainsi faible et fait qu'ils s'enlisent davantage dans la précarité.

La portée sociale et utilitaire de cet article réside dans l'importance d'une implication des paysans ou producteurs dans toutes phases de la construction des politiques agricoles afin de mieux prendre en compte leurs réalités et d'éviter le détournement des projets destinés à transformer les conditions de production par des élites. Cette portée sociale et utilitaire est également nécessaire dans le processus de redynamisation des communautés rurales à travers la mise en place des coopératives dans les différentes filières agricoles et des systèmes efficaces de suivi et d'évaluation des programmes et projets agricoles au Togo.

Références bibliographiques

AGBE Yaovi Fagda Tchota et ATAKE Esso-Hanam, 2023, « Les déterminants de la productivité agricole dans les pays de l'Afrique subsaharienne », *Revue internationale des économistes de langue française*, Vol. 8, n°2, p. 84-106

CHABOSSOU1 Augustin Foster Comlan et DJOSSOU Christian Toundé, 2022, « Effet de la stabilité politique sur la productivité agricole en Afrique Sub-Saharienne », *International Journal of Strategic Management and Economic studies (IJSMES)*, p. 109-125

DOUKKALI Mohammed Rachid et GUEDEGBE Tharcisse, 2017, Relance de la productivité agricole en Afrique : l'espoir d'une sécurité alimentaire, OCT Policy Center, Plicy brief, Mars 2017, PB-17/10

MOUNIER Alain, 1992, *Les théories économiques de la croissance agricole*, NRA Economica, Paris.

NKAMLEU Guy-Blaise, 2004, « L'échec de la croissance de la productivité agricole en Afrique francophone », *Économie rurale*, n°279, pp. 53-65.

REPUBLIQUE TOGOLAISE, 2015, *La politique agricole assortie du plan stratégique pour la transformation de l'agriculture au Togo à l'horizon 2030 (PA-PSTAT 2030)*, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique (MAEH).

REPUBLIQUE TOGOLAISE, 2022, *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat*, Lomé, INSEED.

REPUBLIQUE TOGOLAISE, 2022, *Politiques agricoles du passé et actuelle*, Lomé, Direction des politiques, de la planification et du suivi-évaluation.

CONTRIBUTION DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIQUES DANS LES RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES (THOMAS SAMUEL KUHN)

KONAN Yao Abraham

Maître-Assistant,

École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan – Côte d'Ivoire

akonan398@gmail.com

Résumé

Le progrès scientifique s'est noué avec le développement de la technique. Autant des découvertes scientifiques découlent des progrès techniques autant certains progrès techniques sont réalisés à partir des découvertes scientifiques et de l'application des théories scientifiques. Il apparaît que plusieurs inventions techniques réalisées sont des solutions aux problèmes scientifiques ou du moins, sont des outils de résolutions des problèmes que suscite la recherche scientifique. Ce faisant le problème susciter est de savoir quel est l'apport réel des techniques dans le processus des révolutions scientifiques ? Comment l'implication de la technique et des engins technologiques dynamisent-ils les révolutions scientifiques ? L'objectif principal vise à rechercher l'implication de la technologie dans le processus des révolutions scientifiques. L'un des objectifs spécifiques est d'établir historiquement la relation entre la science et la technique dans le processus du progrès scientifique. Un autre objectif est de démontrer que la collaboration entre science et technologie produit des découvertes, puis, provoque des révolutions sciences. La démarche est à la fois historico-critique, analytique et synthétique.

Mots clés : *découvertes, inventions, progrès scientifique, technique, technologie*

Abstract

Scientific progress is linked to the development of technology. Just as scientific discoveries stem from technical progress, some technical progress is also made from scientific discoveries and the application of scientific theories. It appears that many technical inventions are solutions to scientific

problems, or at least tools for solving problems raised by scientific research. In doing so, the question raised is what is the real contribution of technology to the process of scientific revolutions? How does the involvement of technology and technological devices energize scientific revolutions? The main objective is to research the involvement of technology in the process of scientific revolutions. One of the specific objectives is to historically establish the relationship between science and technology in the process of scientific progress. Another objective is to demonstrate that the collaboration between science and technology produces discoveries, then causes scientific revolutions. The approach is at once historical-critical, analytical, and synthetic.

Keywords: *discoveries, inventions, scientific progress, technique, technology*

Introduction

Le développement de la science est devenu un phénomène vital à tel enseigne que nul ne peut rester vraiment indifférent de nos jours. Les prouesses de la science depuis le XX^{ème} siècle au XXI^{ème} siècle sont spectaculaires. Car, le progrès scientifique a amené avec lui le développement et l'amélioration des techniques. Mais aussi, on pourrait dire que le développement des techniques a dynamisé les découvertes scientifiques ces dernières décennies. Tout compte fait, il apparaît que le progrès scientifique soit intimement lié aux développements des techniques. Cependant, quel est l'apport réel des techniques dans le processus des révolutions scientifiques aujourd'hui ? Comment l'implication de la technique et des engins technologiques dynamisent-ils les révolutions scientifiques actuellement ? l'objectif principal vise à rechercher l'implication de la technologie dans le processus des révolutions scientifiques. L'un des objectifs spécifiques est d'établir historiquement la relation entre la science et la technique dans le processus du progrès scientifique. Un autre objectif est de démontrer que la collaboration entre science et technologie produit des découvertes, puis, provoque des révolutions

sciences. La démarche est à la fois historico-critique, analytique et synthétique.

1. Du choc copernicien aux développements scientifiques et technologiques

Le progrès scientifique s'est noué avec le développement de la technique. Après les grands bouleversements opérés par Copernic dans la conception du monde à partir de 1543 dans *les Révolutions des sphères célestes*, ouvrage dédié au pape qui proclame une théorie héliocentrique (la Terre tourne autour du soleil et non l'inverse), la relation entre science et la construction des appareils technologiques va prendre forme. En arrachant la Terre du centre du monde et en la plaçant dans le ciel parmi les planètes, Copernic venait de saper les fondations mêmes de l'ordre cosmique traditionnel. Cela a favorisé l'invention de nouvelles techniques d'observation pour l'apprécier. Certes, le système de Copernic est en réalité inexact. Car, il place le soleil au centre de l'univers et ne conçoit pas un univers en expansion.

Nous devons nous rendre à l'évidence, déclare Alexandre Koyré, le monde de Copernic est fini. De plus, il paraît psychologiquement tout à fait normal que l'homme qui fit le premier pas, celui d'arrêter le mouvement de la sphère des fixes, ait hésité à faire le second, celui de la dissoudre dans l'espace sans limites. (A. Koyré, 1962, p. 52.)

Néanmoins cette théorie débusquant l'homme au centre du monde, va susciter de nouvelles questions fondamentales dans la recherche scientifique, voire astronomique. De nombreuses recherches scientifiques vont prolonger les

travaux de Copernic¹. Déjà, vers la fin du XVI^{ème} siècle, le théologien et philosophe Giordano Bruno affirma par ses écrits et ses discours que l'univers est infini. Alexandre Koyré précise ceci :

Il est vrai que Nicolas de Cues nous avait déjà dit à peu près la même chose. Nous ne pouvons cependant pas ne pas reconnaître la différence d'accent. Tandis que Nicolas de Cues constate simplement l'impossibilité d'assigner des limites au monde, Giordano Bruno affirme son infinitude et s'en réjouit : la détermination et la clarté supérieures de l'élève comparées à celles de son maître sont tapantes. (A. Koyré, 1962, p. 62.)

C'est Giordano Bruno qui avance des théories audacieuses en proclamant que le soleil n'est pas au centre de l'univers. Il n'est qu'une étoile perdue parmi tant d'autres dans un univers infini. Condamné pour hérésie après avoir proclamé deux infinis, celui de Dieu et de l'univers qui ne saurait coexister, on le fit brûler sur le bûcher en 1600.

Malgré cela, l'idée d'un univers infini commençait à prendre place dans les recherches scientifiques. Des savants entreprenaient la construction d'appareils astronomiques, télescopiques en vue non seulement d'observer le mouvement des astres mais aussi, pour corroborer la nouvelle conception de l'univers. C'est dans cette perspective que l'italien Galilée² découvre grâce à sa lunette astronomique que la Terre n'est pas la seule planète à posséder des satellites. Malgré cette

¹<https://www.philisto.fr/cours-33-revolutions-scientifiques-et-progres-techniques-xvi-xviiiie.html>, consulté en avril 2025.

² Nous rappelons pour mémoire que le célèbre procès de Galilée de 1632 à 1633 va au-delà de la question de la théorie héliocentrique (vérité alors implicitement admise par les autorités religieuses). Car Galilée, par ailleurs provocateur ridiculise le pape dans son dialogue sur les deux systèmes du monde. Il affirme la totale liberté du savant devant tout autre pouvoir. Il est condamné à l'abjuration et à une résidence surveillée.

découverte, il est encore partisan d'un mouvement circulaire et non elliptique des planètes autour de l'astre central qu'est le soleil. C'est le Tchèque Johannes Kepler qui montra le mouvement elliptique des planètes autour du soleil contre l'idée d'un cercle parfait.

Ce faisant, les recherches scientifiques se développaient dans plusieurs domaines. Les savants inventaient des appareils de plus en plus appropriés aux découvertes scientifiques. C'est dans cette atmosphère qu'Isaac Newton s'appuyant sur les travaux de Kepler, formula en 1687 dans sa *philosophiae naturalis principia mathematica* la loi de la gravitation universelle qui unit en un même principe l'attraction réciproque des corps, les observations terrestres (chute des corps, origine des marées) et les observations astronomiques (mouvement elliptique des planètes, l'aplatissement de la Terre aux pôles). Cette découverte est révolutionnaire car l'idée de l'action de forces à distance paraissait inconcevable au XVII^{ème} siècle. Il énonce également le principe d'inertie. Les grands astronomes du XVIII^{ème} siècle s'attacheront à démontrer la validité du système Newtonien à travers des techniques nouvelles.

Le domaine de la chimie est révolutionné par Lavoisier. Le chimiste Antoine Laurent Lavoisier (1743- 1794) réalise dès 1772 des expériences décisives sur la combustion avec une technique nouvelle. Il constate, sous cloche, que l'augmentation du poids du métal correspond à une diminution du poids de l'air. Auparavant, une théorie erronée, celle du phlogistique, a longtemps servi de cadre aux travaux des savants. Elle est illustrée par l'allemand Stahl qui affirme que les métaux, le charbon et tous les corps susceptibles de brûler sont chargés d'un fluide qu'il nomme phlogistique. Ainsi, un corps brûle parce que du phlogistique s'en dégage. Le phlogistique expliquerait aussi la corrosion (rouille du fer). En 1777, Lavoisier³ réalise l'analyse

³ Savant exemplaire, il peut être à juste titre considéré comme le père de la chimie moderne. Il est guillotiné en 1794 pendant la révolution en tant que fermier général.

et la synthèse de l'air avec de nouveaux outils technologiques et démontre la fausseté de la théorie du phlogistique. Il pose aussi les bases de la loi de la conservation à partir de 1787, avec Guyton de Morveau, Fourcroy et Berthollet. Il dote la chimie d'un langage propre en créant une nomenclature simple et commode.

Les recherches s'opéraient également sur le phénomène de l'électricité avec des instruments nouveaux. À partir du XVII^{ème} siècle commence une série d'observations sur l'électricité que l'on apprend à produire et maîtriser.

Ces électriciens qui, pensant que l'électricité est un fluide, ont accordé une importance particulière à la conduction, fournissent un excellent exemple en occurrence. Guidés par cette idée qui ne pouvait guère convenir à la multiplicité connue des effets d'attraction et de répulsion, plusieurs d'entre eux conçurent le projet de mettre en bouteille le fluide électrique. Le résultat immédiat de leurs efforts fut la bouteille de Leyde, appareillage que n'aurait jamais pu découvrir un homme explorant accidentellement ou au hasard, mais qui fut en fait réalisé indépendamment par deux chercheurs au moins, dans les années 1740 (T. Kuhn, 2008, p. 38)

Presque dès le début de ses recherches, Franklin se préoccupa d'expliquer cet appareil étrange et, en l'occurrence, particulièrement révélateur. Le fait qu'il ait réussi fut le plus efficace des arguments qui firent de sa théorie un paradigme, bien qu'incapable encore de rendre compte de tous les cas connus de répulsion électrique. Le français Coulomb énonce les premières lois physiques sur l'électricité. En 1800, la première pile électrique est inventée par l'italien Volta, ouvrant la voie aux progrès décisifs du XIX^{ème} siècle. Toutes ces découvertes et

inventions ont été un tremplin pour le développement de la science et de la technologie.

2. De l'émergence des relation science et technologie dans le processus des révolutions scientifiques

Autant des découvertes scientifiques découlent des progrès techniques autant certains progrès techniques sont réalisés à partir des découvertes scientifiques et de l'application des théories scientifiques. D'ores et déjà, nous percevons que plusieurs inventions techniques réalisées sont des solutions aux problèmes scientifiques ou du moins, sont des outils de résolutions des problèmes que suscite la recherche scientifique⁴. Le paratonnerre a été conçu qu'après les expériences de Benjamin Franklin sur le phénomène électrique et de la décharge électrique du tonnerre.

L'aérostat des frères Montgolfier est inspiré par les connaissances nouvelles sur les propriétés des gaz. Mais, l'inverse est aussi vrai. Les progrès techniques tels que le perfectionnement des instruments d'observation et de mesure : lunettes astronomiques, microscopes, baromètres, etc., ont facilité les expériences.

En faisant, par ailleurs, une rétrospection, nous apercevons que la technique a longtemps été considérée comme un art. Jusqu'à la renaissance, on n'avait pas le sentiment d'une grande division entre les sciences et les arts. Léonard de Vinci, comme tant d'autres, passait librement d'une spécialité à l'autre ; ce n'est que plus tard qu'elles se sont catégoriquement divisées. D'ailleurs, même après l'interruption de ces échanges réguliers, le terme « *art* » a continué à s'appliquer à la technique et à

⁴ Pour illustrer nos propos nous prenons pour exemple les travaux réalisés sur le thermomètre par René de Réaumur et Anders Celsius sur l'étude de l'électricité.

l'artisanat (que l'on considérait aussi comme progressifs) autant qu'à la peinture et à la sculpture.

C'est seulement quand ces dernières renoncèrent sans équivoque à faire de la représentation leur but et recommencèrent à se mettre à l'école des primitifs que la séparation que nous considérons aujourd'hui comme un fait acquis prit toute son ampleur. (T. Kuhn, 2008, p. 221)

Mais, comment la technique qui jadis appartenait aux arts a-t-elle put devenir une application de la connaissance scientifique ? Si la science et la technique se sont développées jusqu'à la fin du XIX^{ème} siècle de façon relativement autonome, elles sont devenues progressivement interdépendantes en se couplant toujours plus finement avec la production industrielle et les nouvelles technologies. Le fait que les sciences deviennent des moyens au service du développement des techniques se justifie dans la recherche d'une application féconde des théories scientifiques. Pour la pensée moderne, l'idée de la technique⁵ fait référence à des procédés élaborés à partir des connaissances scientifiques. Car, la technique est définie comme une application de la science. Dès lors, science, technique, industrie forment aujourd'hui un complexe à la fois intellectuel et pratique, la « *techno-science* ». Un instrument, une machine nous apparaissent comme « *une théorie matérialisée* », selon l'expression de Gaston Bachelard (*les intuitions atomistiques*). Si le microscope « *est un prolongement de l'esprit plutôt que de l'œil* », pour reprendre l'exemple du philosophe, il faut comprendre la technique non plus comme un ensemble de

⁵ Des découvertes scientifiques ont découlé des progrès techniques. Du côté de la métallurgie, le maître de forges anglais Abraham Darby met au point en 1735 la technique de transformation de la houille en coke qui permet d'obtenir dans les haut-fourneaux une fonte d'une bien meilleure qualité. En 1784 est mis au point par Henry Cort le procédé du « puddlage » qui affine la fonte par brassage à haute température sur feu de coke dans un four à réverbère, qui diminue la consommation en charbon de bois (problème de la disparition progressive des forêts). Des découvertes scientifiques ont découlé des progrès techniques.

procédés plus ou moins empiriques, mais comme un savoir possédant sa propre rationalité.

On peut dès lors peut-être comprendre pourquoi le mécanisme, ou mieux le cinématisme, est une science formelle d'une pureté indéniable. Les réalisations techniques qui en suivent le plan offrent donc des exemples, des paradigmes susceptibles d'éveiller et de régler la pensée spéculative. [...] Cette réalisation technique solide, stable, a, par ailleurs, un caractère qui doit retenir le philosophe. L'industrie moderne n'individualise pas l'objet qu'elle crée. Étrange création où le général prime le particulier ! À certains égards, la fabrication en série est une application de la cause formelle aristotélicienne. C'est là que la forme est réellement agissante, qu'elle organise une matière. [...] À la mathématisation progressive de la technique correspond ainsi une esthétique occasionnelle dont la vraie force réside dans les formes de plus en plus rationnellement appropriées à la matière et à l'action. (G. Bachelard, 1987, p.p. 156 – 158)

Outre le fait que la technique soit la réalisation des théories scientifiques, la connaissance scientifique crée un monde possible qui exige une vérification expérimentale à travers des outils technologiques appropriés. Lorsque la technique est le moyen de la réalisation de la connaissance scientifique alors, le possible devient un réel. La science a besoin d'une application technique. Sans cela, elle reste théorique, abstraite. De même, la technique, sans une théorie scientifique qui la justifie est superstitieuse. Mieux, le développement actuel de la technique est nécessairement ou foncièrement basé sur des théories scientifiques. À l'époque actuelle, la science et la technique ont

fusionnée pour donner les programmes technologiques. En d'autres termes, tout outil technologique est une application de théories scientifiques.

La science, comme le dit Bachelard, est une énigme qui renaît, une solution amène un problème. Le réel, pour le chercheur, est nimbé de possible et l'étude du possible est une tentation contre laquelle le savant, si positif qu'il soit, se défend mal. Rien de plus difficile que d'égaliser sans cesse l'Esprit à la Réalité présente. La technique, au contraire, réalise pleinement son objet et cet objet, pour naître, a dû satisfaire à des conditions si nombreuses et si hétérogènes, qu'il échappe aux objections de tout scepticisme. Il est une preuve par le fait dans toute l'acception du terme. Mieux, il est l'élément décisif de la confiance scientifique. (G. Bachelard, 1987, p. 155)

Pour Kuhn d'ailleurs, l'essor des techniques, voire la technologie peut se justifier dans les sciences, en grande partie, lors des révolutions scientifiques. Lorsque des scientifiques contestent les fondamentaux d'un paradigme, de nouvelles techniques et des nouveaux outils technologiques sont inventés par ceux-ci, non seulement pour montrer les insuffisances du paradigme régnant mais aussi, pour justifier la nouvelle pratique scientifique. « Nous éprouvons, affirme Kuhn, bien des difficultés à voir la profonde différence qui sépare la science et la technologie, sans doute est-ce en partie du fait que le progrès est un attribut évident de ces deux secteurs » ? (T. Kuhn, 2008, p. 221) Dans le progrès actuel de la science, les outils technologiques ont une place primordiale. On pourrait même dire la technologie peut aussi bien se trouver en amont qu'en aval des découvertes scientifiques actuelles.

En amont, c'est avec le perfectionnement des appareils technologiques que certaines découvertes ont été possibles et continuent d'être possibles. Il a fallu des appareils hypersophistiqués pour pouvoir développer au niveau microscopique les prouesses actuelles de la science. Par exemple, les théories du vide quantique, les théories de l'effet tunnel, et les recherches sur les théories des super cordes et de la gravitation quantique à boucles, etc. sont possibles grâce aux progrès incontestables des outils technologiques. Dans plusieurs autres domaines scientifiques également, tels qu'en biologie cellulaire, biochimie, (...) pareils progrès sont entrepris grâce à la technologie. Au niveau macroscopique, les nouvelles inventions technologiques permettent de prévoir des phénomènes tels que des séismes, les éclipses, et autres catastrophes naturelles, etc.

En aval, il convient de dire, la quasi-totalité des outils technologiques sont une application de théories scientifiques. Mieux, les machines ou programmes technologiques sont la matérialisation des théories scientifiques. De ce fait, une invention technologique est pour un besoin déterminé, elle a un but. En appliquant les lois mathématiques et physiques pour inventer un engin, le concepteur ou l'ingénieur veut *ipso facto* résoudre un problème offert ou suscité par la recherche scientifique. C'est le cas de programme Microsoft qui a été conçu par Bill Gates pour une communication⁶ interconnecté au réseau Web. L'essor de la science et son application technique a permis d'explorer l'espace et de pousser encore plus loin les limites de la connaissance scientifique.

3. L'implication des outils technologiques dans les révolutions scientifiques

Les progrès techniques ont facilité les expériences scientifiques.

⁶ Plusieurs autres applications sont développées dans cette trajectoire des télécommunications telles que les téléphones portables multi-fonctions, des logiciels courants et hypersophistiqués, etc. De multiples engins technologiques ont vu le jour depuis le début du XX^{ème} siècle avec la matérialisation des théories scientifiques.

Un cas classique de découverte due au hasard, est le cas de la découverte des rayons X, d'un type plus fréquent qu'on ne le croit à lire les comptes rendus habituellement rédigés de façon impersonnelle, dans les milieux scientifiques. Les exemples de découverte accidentelle, comme celle des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), qui reçut le prix Nobel de physique pour cela en 1901, montrent que découverte accidentelle ne veut pas dire « découverte sans cadre théorique ». En novembre 1895, Röntgen réalisait des expériences sur les tubes cathodiques. Pour ne pas être gêné par la lumière produite par le tube, il le recouvre de papier noir opaque. Le 8 novembre, en alimentant son circuit à haute tension, il observe par hasard qu'un écran mis à proximité du tube devient fluorescent. Il entame alors une série d'expériences.

L'histoire commence le jour où le physicien Roentgen interrompit une recherche normale sur les rayons cathodiques parce qu'il avait remarqué qu'un écran de platino-cyanure de baryum, placé à quelque distance de son appareillage blindé, émettait une lueur quand la décharge se produisait. [...], Roentgen avait pour lui-même acquis la conviction que cet effet n'était pas dû aux rayons cathodiques, mais à un agent présentant au moins une certaine similitude avec la lumière. (T. Kuhn, 2008, p. 89)

La présence de ce phénomène nouveau ne pouvait pas être prise en compte par les chercheurs en ce moment, puisque non seulement le paradigme à partir duquel l'expérience se déroulait n'avait pas prévu l'apparition des rayons lumineux mais aussi l'appareillage était moins perfectionné que ces nouveaux appareils du XXI^{ème} siècle. En outre, ces rayons apparaissaient sans doute lors des expériences antérieures sans même que les

chercheurs aient eu connaissance. Ce sont certainement l'appareillage de Roentgen (en 1895) qui était, peut-être plus perfectionné que celui de ses prédécesseurs, lui permis de faire cette remarque. Mais aussi, ce fut son attention et son sens d'observation minutieuse qui lui donna la conviction que cet effet lumineux n'était pas dû aux rayons cathodiques, mais à un agent présentant au moins une certaine similitude avec la lumière.

Cependant, le paradigme dans lequel Roentgen et ses contemporains travaillaient ainsi que les appareils technologiques qu'ils disposaient ne leur permirent pas de pousser ou d'approfondir les recherches sur les rayons X. C'est ce qui explique le temps mis avant qu'on ne puisse intégrer les rayons X dans les recherches et dans les expériences. Ne connaissant pas la nature de ces rayons mystérieux, Roentgen les nomme « rayons X »⁷. Le 28 novembre de la même année (1895), il réalise la première radiographie : celle de la main de sa femme. Outre son aspect ludique, l'anecdote montre que, si la découverte est accidentelle, elle n'a pu avoir lieu que parce que Röntgen possédait les outils théoriques nécessaires pour identifier qu'il se passait quelque chose qui méritait d'être analysé. Le tube étant rendu opaque, il ne pouvait pas éclairer l'écran si seuls, les rayons visibles étaient émis. Dans des cas pareils, disons qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais plutôt, on observe ce que l'on pensait ne pas voir.

C'est la raison pour laquelle ce n'est qu'au moins une décennie plus tard que les nouvelles inventions techniques vont permettre aux chercheurs d'intégrer le rayon X et mettre en place les outils technologiques novateurs. La découverte du rayon X va révolutionner la recherche scientifique et susciter ainsi, un

⁷ Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence constitué de photons dont la longueur d'onde est comprise approximativement entre 0,001 nanomètre et 10 nanomètres (10^{-12} m et 10^{-8} m), correspondant à des fréquences de 30 pétahertz à 300 exahertz (3×10^{16} Hz à 3×10^{20} Hz). L'énergie de ces photons va d'une centaine d'ev (électron-volt), à environ un MeV¹. C'est un rayonnement ionisant utilisé dans de nombreuses applications dont l'imagerie médicale (« radiographie conventionnelle »²) et la cristallographie.

nouveau paradigme à partir duquel plusieurs autres découvertes verront le jour. Par suite, c'est la découverte des rayons infrarouges. C'est aussi l'invention de la théorie de la relativité qui révolutionne la conception du monde macroscopique. Dans ce même élan, la mécanique quantique à son tour révolutionne la physique dans le monde microscopique. Ainsi, les scientifiques arrivent à apercevoir des éléments microscopiques, chose impossible à œil nu. Grâce à la découverte du microscope, des révolutions a eu lieu dans différents domaines de la science expérimentale. En chimie, on parlera des éléments micro-chimiques. En biologie, on parlera également des éléments micro- biologiques, etc.

L'invention du microscope à favoriser la découverte d'un monde microscopique vaste inconnu jusque-là. Ce faisant, l'invention des appareils microscopiques pour explorer le monde quantique devient indispensable. Le second exemple est celui de la chambre à bulles : il s'agit d'un détecteur mis au point en 1953 par le physicien américain Donald Arthur Glaser, prix Nobel de physique en 1960. Cette chambre à bulles permet de visualiser les trajectoires des particules de la physique atomique : atomes, électrons, etc. Son principe de fonctionnement est le suivant : un liquide (souvent de l'hydrogène) placé dans une chambre, est comprimé par un piston de manière que sa température soit supérieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique, mais inférieure à sa température d'ébullition sous la pression à laquelle il se trouve placé. On fait ensuite passer les particules dans la chambre⁸. Lors de leur mouvement, elles vont interagir avec les molécules proches d'elles et les ioniser. Si on éclaire par un flash et que l'on photographie, la trajectoire est matérialisée par un chapelet de petites bulles perceptible avec un microscope à effet tunnel, dont l'invention a valu le prix Nobel de physique à Gerd Binnig et

⁸ Juste après le passage de la particule à détecter, on détend le piston (pendant 1 ms environ), et le liquide revient à la pression atmosphérique. L'ébullition débute autour des ions créés par la particule.

Heinrich Rohrer en 1986. Rappelons que l'effet tunnel relève de la mécanique quantique. Nous donnerons ici, les grands principes de fonctionnement de cet instrument, pour illustrer la très grande complexité théorique qui peut être enfouie dans la mesure. Pour W. Heisenberg (1971, p.p. 206-207), qui conçu un projet pareil auparavant, annonce que

L'investigation expérimentale de ce problème exige que se concentrent sur les particules atomiques des forces et des énergies bien plus grandes que celles qu'il a fallu pour explorer le noyau. Étant donné que les énergies entreposées dans le noyau ne sont pas assez grandes pour nous fournir l'outil pour de telles expériences, les physiciens doivent compter, soit sur les forces de dimensions cosmiques, soit sur l'ingéniosité et l'habileté des techniciens.

*Le microscope à effet tunnel*⁹ (STM : Scanning Tunneling Microscope) utilise l'émission par effet tunnel d'électrons entre l'échantillon et une sonde en forme de pointe métallique lorsque celle-ci parcourt la surface de l'échantillon à très faible distance. L'effet tunnel est une des prédictions de la mécanique quantique. Dans d'autres mécaniques, une particule, qui n'a pas assez d'énergie pour surmonter une barrière de potentiel de hauteur V_0 , reste indéfiniment bloquée du côté de la barrière où elle se trouve initialement. En mécanique quantique, par contre, la fonction d'onde associée à cette même particule n'est pas nulle de l'autre côté de la barrière. Lorsque la pointe de la sonde parcourt la surface, des électrons sont échangés par effet tunnel entre celle-ci et les atomes de la surface. L'intensité du courant induit est fonction de la distance entre l'atome de la pointe et celui de

⁹ L'on appelle l'effet tunnel Lorsqu'il y a une certaine probabilité pour que une particule franchisse la barrière, et ce même si son énergie est inférieure à V_0 . Tout se passe comme si la particule empruntait un " tunnel " au travers de la barrière de potentiel.

l'échantillon. En mesurant ce courant, on accède donc à une mesure de cette distance. En balayant la surface, on établit une cartographie de la surface de l'échantillon à l'échelle atomique. Il en ressort que le développement de la technologie et de la science a des répercussions sur le cadre social. Nous pourrions même affirmer qu'il existe un lien entre les révolutions scientifiques et le développement de la société.

Conclusion

Le progrès scientifique est intimement lié au développement de la technique et de la technologie. Autant des découvertes scientifiques découlent des progrès techniques autant certains progrès techniques sont réalisés à partir des découvertes scientifiques et de l'application des théories scientifiques. Il apparaît que plusieurs inventions techniques réalisées sont des solutions aux problèmes scientifiques ou du moins, sont des outils de résolutions des problèmes que suscite la recherche scientifique. Cette relation dynamique et permanent entre théories scientifiques et appareillages technologues fertilise les découvertes scientifiques et l'invention des appareils technologies. Cette relation lorsqu'elle met fondamentalement en cause des vérités scientifiques, cela suscite des révolutions scientifiques. Par ailleurs, les révolutions scientifiques et technologique ont une incidence réelle sur les habitudes des personnes et sur l'environnement social. L'on pourrait même dire le progrès technoscientifique transforme les pratiques sociales.

Bibliographie

BACHELARD Gaston, 1987. *Essai sur la connaissance approchée*, Librairie philosophique J. Vrin, Paris.

BACHELARD Gaston, 1996. *La formation de l'esprit scientifique* : contribution à une psychanalyse du feu, Gallimard Paris.

HEISENBERG Werner, 1971. *Physique et philosophie*, Traduction de Jacqueline Hadamard, Albin Michel, coll. « sciences d'aujourd'hui », Paris.

KUHN Thomas, 2008. *La structure des révolutions scientifiques*, Traduction de Laure Meyer, Quatrième édition, Flammarion, Paris.

KUHN Thomas, 2008. *Postface*, Traduction de Laure Meyer, Quatrième édition, Flammarion, Paris.

KOYRÉ Alexandre, 1962. *Du monde clos à l'univers infini*, Presses Universitaires de France, Paris.

www. Tom Kuhn. Com/ ; consulté en mars 2025.

www. The guardian. Com » science » history of science; consulté en mars 2025.

www. Mrh200m. com /article- 2htm ; consulté en mars 2025.

www. Dogma. Lu/ pdf / AB. Paradigme Histoire. Pdf ; consulté en mars 2025.

www. academia. edu / 4414972/ Thomas_ Kuhn_ et _ l'oubli_ et _ la_ pratique ; consulté en mars 2025.

www.philosciences.org/notices/documents ; consulté en mars 2025.

www.er.uqam. Ca/not bel/ philuqam/ dept/.. ; consulté en mars 2025.

www.archipel. Uqum.ca/693/1/01591.pdf ; consulté en mars 2025.

www. Academia.edu/4414972/Thomas Kuhn ; consulté en mars 2025.

www.initiationphilo.fr/articles.php ; consulté en mars 2025.

www.fraceculture.fr/oeuvre-autour ; consulté en mars 2025.

www.actu-philosophia.com> accueil> la philosophie dans tous ses états; consulté en mars 2025.

VALEURS SOCIOECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES AMENAGEMENTS CLIMATO-RESILIENTS APPUYES PAR LE PAM ET L'ONG MOUSTAGBAL DANS LA PROVINCE DU GUERA/TCHAD.

Moussa KOUTTE

Doctorant à l'Université de N'Djaména.

Robert MADJIGOTO

Enseignant-chercheur à l'Université de N'Djaména.

Résumé

Située en zone sahélo-soudanienne, la province du Guéra est confrontée de manière récurrente aux problèmes dus au changement climatique. C'est dans ce que contexte que le PAM et l'ONG Moustagbal appuient les activités de renforcement de la résilience climatique dans cette province. Cette étude a permis de faire une analyse des valeurs socioéconomiques et environnementales des aménagements climato-résilients issus de ces appuis. La démarche adoptée, va de la présentation du contexte qui est celui de la vulnérabilité des populations et de leurs moyens d'existence, des techniques de collecte de données et des résultats. Il ressort de cette étude que, les populations apprécient favorablement les aménagements climato-résilients qui améliorent l'accès aux surfaces cultivables et à l'eau de production, la productivité de la main d'œuvre et la restauration des espaces et, quand bien même elles reconnaissent que l'adaptation au changement climatique reste un défi qui exige d'eux des efforts de manière continue.

Mots-clés : *changement climatique, vulnérabilité, résilience, aménagements, Guéra.*

Abstract

Located in the Sahel-Sudan region, Guéra province is repeatedly confronted with problems caused by climate change. It is in this context that WFP and the NGO Moustagbal are supporting climate resilience building activities in this province. This study provided an analysis of the socioeconomic and environmental values of climate-resilient developments

resulting from this support. The approach adopted ranges from presenting the context, which is that of the vulnerability of populations and their livelihoods, to data collection techniques and results. This study shows that populations favorably appreciate climate-resilient developments that improve access to arable land and production water, labor productivity, and land restoration, even though they recognize that adapting to climate change remains a challenge that requires ongoing efforts.

Keywords: *climate change, vulnerability, resilience, developments, Guéra.*

1. Contexte et problématique

L'analyse des conditions de vie des populations au Tchad révèle une vulnérabilité généralisée sur une grande partie du territoire, mais la bande sahélienne est particulièrement vulnérable, touchée majoritairement par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, mais également par les catastrophes naturelles en particulier la sécheresse et les ennemis des cultures, (WFP, 2005, 2012). C'est dans ce contexte que les projets de renforcement de la résilience dans Sahel, conduits par une contingence d'acteurs (Etat, organismes de développement et populations locales, etc.), dont le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l'ONG locale Moustagbal, visent à renforcer les capacités locales à proposer des réponses, adaptées et durables à ces problèmes. Des projets et plans de développement local (PLD) ou d'agendas 21 locaux ont été vulgarisés à l'échelle des collectivités territoriales – canton, commune, région – sous-tendant la prise de conscience de la population face aux problèmes de dégradation de ressources naturelles. Analyser l'impact de ces actions, nécessite donc de le cerner à travers les dynamiques de développement tel que le renforcement de la résilience qui le concrétise.

Dans la province du Guéra, située au centre-sud du Tchad en région sahélo-soudanien, la population subit de manière récurrente les effets du dérèglement climatique. Le cadre socio-économique et environnemental est fragilisé,

(Cirad& FIDA, 2017). Les populations et leurs moyens d'existences dépendent de facteurs édaphiques et des eaux atmosphériques qui, pour leur amincissement et mauvaise répartition, exigent des populations plus d'apports techniques dans la pratique de leurs activités de production. L'agriculture qui est le principal moyen d'existence des populations rencontre plusieurs problèmes qui limitent ses capacités de production. La dégradation des surfaces cultivables, l'irrégularité des pluies, la destruction de cultures par des insectes et oiseaux granivores et le manque d'accompagnement technique et institutionnel adéquat sont les causes de la pauvreté et de la récurrente insécurité alimentaire dans la province du Guéra (W. MABONDZO, 2017). Le renforcement de la résilience vise à augmenter les capacités locales de réponses à ces problèmes dans un contexte caractérisé par la diminution de l'aide au développement (APD).

Depuis 2014, il n'est plus un rapport, un discours ou un projet de développement dédié à la province du Guéra qui ne fasse référence à la résilience (PROHYPA¹, mis en œuvre de 2010 à 2014, PADER-G² de 2011 à 2014, PARSAT³ de 2015-2018, RePER⁴ de 2018 à 2021, RENFORT⁵ de 2022 à 2026, etc.). Ce sont des investissements à moyen et long termes qui sont faits dans une approche participative pour amener les acteurs locaux et leurs moyens d'existence à faire face aux chocs et à réduire les effets néfastes du changement climatique. Ces projets ont mis l'accent sur l'appui dans les productions par la diffusion de techniques de gestion de la fertilité des sols et d'accès à l'eau, la sensibilisation environnementale, l'amélioration de la gestion intégrée du paysage, le planning agro-sylvo-pastoral et l'accompagnement. Il est aussi question

¹PROHYPA : Projet d'hydraulique pastorale en zone rurale

² PADER-G : Programme d'appui au développement rural dans le Guéra (PADER-G).

³ PARSAT : Projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad.

⁴ RePER : Renforcement de la Productivité des Exploitations Agropastorales Familiales et Résilience.

⁵ RENFORT : Projet de renforcement de l'innovation dans l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes et des femmes du Tchad.

de la diffusion aux acteurs locaux des meilleures pratiques sur l'agriculture sahélienne, la conservation de la biodiversité, la capitalisation de savoir-faire pour une diffusion et une valorisation dans la conception et la gestion de futures actions de développement, (RENFORT, 2021).

Carte 1 : couverture géographique des projets de renforcement de la résilience

Attirés par la pertinence mais aussi par l'importance, dans le temps et dans l'espace de ces projets de renforcement de la résilience, nous nous sommes donné pour tâche de déterminer

leurs valeurs socioéconomiques et environnementales. La pertinence de telles interventions sont guère indiscutables, cependant, les conclusions à en tirer du point de vue de leurs impacts sont moins claires quant à l'accès et l'utilisation de ressources naturelles, la productivité économique, la qualité de vie et la préservation de l'environnement et de la biodiversité. L'analyse de ces interventions de résilience est, à notre avis possible, afin de permettre d'apercevoir en quoi les aménagements climato-résilients améliorent l'adaptation des populations aux effets du changement climatique. En outre, les informations qui existent jusque-là de ces interventions, émanent pour la plupart des cas des travaux et rapports, internes et propres aux acteurs (ONGs, Organismes et Gouvernement) porteurs de ces projets. Cette étude se veut d'apporter plus d'éléments pour la compréhension de l'impact du renforcement de la résilience dans la province du Guéra à partir de l'analyse des actions réalisées et de l'appréciation de ces actions par leurs bénéficiaires.

2. Aperçu de la province du Guéra et cadre de collecte de données

Le secteur d'étude est la province du Guéra située au Centre-sud du Tchad entre le 10^{ème} et le 20^{ème} degré de latitude Nord et le 18^{ème} et 20^{ème} degré de longitude Est. Elle couvre une superficie de 58 950 km² et abrite une population de 538 359 habitants au recensement général de la population et de l'habitat de 2009 ce qui donne une densité de 8,7 habitants au km². Les principales activités économiques sont l'agriculture et l'élevage. (L'étude EMAPE Tchad, p.27, 2020).

enfin, les enquêtes de ménages, nous ont permis de cueillir les données primaires.

Les enquêtes et entretiens ont été réalisés à l'aide de guides d'entretiens et de questionnaires contenant des questions ouvertes et semi-directives. Nous avons réalisé l'entretien auprès des représentants de comités de gestion, les autorités locales, les responsables d'ONGs et les chargés de Programme résilience. Nous nous sommes limités au choix d'un échantillon exemplaire, constitué sur la base de registre de bénéficiaires de chaque localité. C'est ainsi qu'il est retenu un échantillon exemplaire de cent (100) personnes étendu dans une dizaine de villages sélectionnés également de manière arbitraire.

Tableau 1 : liste de l'échantillon enquêté

Département	Localité	Effectif de bénéficiaires	Echantillon enquêté
GUERA	Bandoro	80	10
	Doungoulou	175	15
	Djogolo	30	05
	Kimilti	80	10
	Chawir	145	15
	Djikoukouli	35	05
	Mandja	470	20
	Mallah	30	05
	Doli	20	05
Ambazira	50	10	
TOTAL			100

Source : Données de terrain

Les outils et logiciels utilisés pour réaliser ce travail sont : EpiData3.1 pour le questionnaire et l'enregistrement des données ; SPSS18 pour le traitement et l'analyse des données ;

Excel : pour les graphiques ; GPS pour les coordonnées géographiques (x ; y) ; Arc gis pour la réalisation de la carte et un appareil photographie a servi pour les prises d'images.

Après avoir retenu l'échantillon, nous avons procédé au travail d'enquête de terrain proprement dit qui s'est déroulé comme l'illustre le tableau ci-après.

Tableau 2 : déroulement de l'activité de collecte de données

Date	Localité	Activités
25.10.2023	Mongo	- Entretien avec les responsables de l'ONG MOUSTAGBAL ; - Accès aux archives et études de documents de rapports de projets de résilience.
26.10.2023 au 27.10.2023	Bandoro	- Visite de terrain et enquêtes de collecte de données. - Entretiens avec le comité de gestion.
28.10.2023 & 30.10.2023	Doungoulou	- Enquête de collecte de données ; - Organisations de focus groups avec les groupes de femmes et des hommes exploitant les aménagements ; - Entretiens avec le comité de gestion.
31.10.2023	Djogolo	- Enquête de collecte de données ; - Entretiens avec le comité de gestion.
01.11.2023 au 02.11.2023	Kimilti	- Enquête de collecte de données ; - Organisations de focus groups avec les groupes de femmes et des hommes exploitant les aménagements ;
03.11.2023 au 04.11.2023	Chawir	- Entretiens avec le comité de gestion
06.11.2023	Djikoukoulouli	- Enquête de collecte de données ; - Entretiens avec le comité de gestion.
07.11.2023 au 08.11.2023	Mandja	- Enquête de collecte de données ; - Organisations de focus groups avec les groupes de femmes et des hommes exploitant les aménagements ; - Entretiens avec le comité de gestion.
09.11.2023	Mallah	- Enquête de collecte de données ; - Entretiens avec le comité de gestion.
10.11.2023	Zoni	- Visite de terrains ; - Organisation de brainstorming
11.11.2023	Doli	- Enquête de collecte de données ; - Entretiens avec le comité de gestion.
13.11.2023	Ambazira	- Enquête de collecte de données ;

		<ul style="list-style-type: none"> - Organisations de focus groups avec les groupes de femmes et des hommes exploitant les aménagements ; - Entretiens avec le comité de gestion.
14.11.2023	Sissi	<ul style="list-style-type: none"> - Visite des aménagements ;
16.11.2023	Chinguil	<ul style="list-style-type: none"> - Organisations de brainstorming
17.11.2023	Bitkine	<ul style="list-style-type: none"> - Entretiens avec les responsables de l'ONG locale ADD ; - Accès aux archives et études de documents de rapports de projets de résilience
18.11.2023	Morgué	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête de collecte de données ; - Entretiens avec le comité de gestion.
20.11.2023	Malmosi	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête de collecte de données ; - Organisations de focus groups avec les groupes de femmes et des hommes exploitant les aménagements ; - Entretiens avec le comité de gestion.
21.11.2023	Tchelmé	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête de collecte de données ;
22.11.2023	Seguine	<ul style="list-style-type: none"> - Entretiens avec le comité de gestion.

Source : Données de terrain

3. Résultats obtenus de l'étude sur le renforcement de la résilience climatique dans la province du Guéra

3.1. Accompagnement des activités de résilience climatique par l'ONG Moustagbal

Créé depuis 1998, l'association Moustagbal est érigée comme officiellement comme ONG nationale en 2010. Depuis 2014, elle participe au renforcement de la résilience où ses interventions couvrent plus de 64 villages avec 3500 ménages bénéficiaires dont 1701 hommes et 1799 femmes, répartis dans les départements du Guéra et de Mangalmé.

Les principales activités dans le cadre de l'intervention de Moustagbal sont le reboisement des espaces, la récupération des terres cultivables et la vulgarisation des systèmes de culture intensive à travers le maraîchage de contre-saison. Le tout est basé sur les stratégies de formations de bénéficiaires en techniques culturelles, l'organisation des bénéficiaires en groupement, l'octroi de semences, création de banques à

céréales, formation en production de semences, formation en production de pépinières, formation et installation des unités transformations et valorisation de produits locaux, l'aménagement de pistes rurales, distribution du cash et de vivres pour le travail, etc.

On compte en huit (08) années d'intervention de Moustagbal, l'aménagement de 18 hectares en cultures maraîchères ; le reboisement de 135 hectares pour la création de forêts communautaires ; et les récupérations de 3500 hectares pour les cultures de décrues et pluviales. Pour leur fonctionnement, ces sites sont équipés de divers ouvrages. On compte :

- Huit (08) mares artificielles ;
- 24 puits améliorés ;
- Une (01) mare pastorale à Kilmity ;
- Un (01) forage pastoral à Baro.

Tableau 3 : types d'aménagements par localité

Localité	Type d'aménagement ou de réalisations	Nombre d'exploitants
Bandoro	<ul style="list-style-type: none"> - 03 puits ; - Jardins de fruitiers ; - Reboisement de 15 ha de terres en nîmes, acacias et jujubier ; - Forages qui fonctionnent grâce à l'installation de panneaux solaires. 	30
Bandoro	Site de décrues	50
Doungoulou	Aménagement maraîcher <ul style="list-style-type: none"> - Une marre artificielle ; - 02 forages - Plantations de fruitiers Site de décrues <ul style="list-style-type: none"> - 110 ha aménagés pour la culture de bérébéré et du haricot 	<ul style="list-style-type: none"> - 21 hommes - 39 femmes - 115 bénéficiaires
Djogolo	Aménagement maraîcher <ul style="list-style-type: none"> - 02 Puits ; - Bassins de retenions 	30 Bénéficiaires dont : <ul style="list-style-type: none"> - 27 femmes ; et - 03 femmes

Kimilti	<ul style="list-style-type: none"> - Plantations d'arbres - Aménagement de 20 ha puis de 100 ha en construction de demi-lunes 	- 88 bénéficiaires
Chawir	<ul style="list-style-type: none"> • Site maraîcher - 08 Puits - Canalisations - 1 Forages solaires • Apiculture • Pisciculture (tilapia et silure) • Plantations d'arbres sur 15 ha • Aménagement de champs solaires 	145 exploitants dont : <ul style="list-style-type: none"> - 35 hommes et - 110 femmes
Djikoukoulouli	<ul style="list-style-type: none"> • Plantations de 15 ha en acacias • Construction de demi-lunes agricoles • Aménagement de pistes rurales • Installation de panneaux solaires comme source d'énergie d'alimentation en eau d'arrosage de plantes 	
Mandja	<p>Site de décrue et de culture pluviale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction de 06 déversoirs (02 sont longs de 120m, 02 autres de 80m de long et les 02 derniers sont longs de 20m chacun) pour la mise en valeur d'un espace de 45 ha pour la culture du riz en pluviale et 900 ha pour la culture du bérébéré. - Réalisation d'une marre artificielle 	470 bénéficiaires
Mallah	<p>Site maraîcher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une marre - 04 puits - Plantations de moringa 	30 bénéficiaires <ul style="list-style-type: none"> - 24 femmes - 06 hommes
Doli	Construction d'une mare pastorale	20 bénéficiaires
Ambazira	Site maraîcher	50 bénéficiaires
Morgué	Fabrication de compost	35 bénéficiaires
Malmosi	<p>Site maraîcher</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05 puits - 02 bassins de rétentions 	84 bénéficiaires
Tchelmé	Site maraîcher	

	<ul style="list-style-type: none"> - Digue filtrante - Reboisement - Aménagement de jardin scolaire 	
Seguine	<ul style="list-style-type: none"> - Site de décrue de culture de bérébéré - Réalisation de digue filtrante 	
Zoni	<ul style="list-style-type: none"> - 03 puits 	

Source : Données de terrain

3.2. Techniques de gestion des eaux et des sols et la restauration de la biodiversité

Vulgarisation de techniques de gestion des eaux et des sols (GES) : porteurs de projets communautaires de résilience, les populations locales appuyées par le PAM et Moustagbal, ont réussi à entreprendre et à vulgariser les actions paysannes de gestion et de conservation des eaux et des sols permettant d'atténuer ces difficultés dues à l'accès et à l'utilisation de ressources naturelles. Cette activance de la population a permis en moins de dix ans l'aménagement de 18 hectares en cultures maraîchères ; et la récupération de 3500 hectares pour les cultures de décrues et pluviales. Pour leur fonctionnement, ces sites sont équipés de divers ouvrages dont huit mares artificielles ; vingt-quatre puits améliorés ; une mare pastorale ; un forage pastoral et sept forages en nappa phréatique qui fonctionnent grâce à l'utilisation de l'énergie solaire et éolien. Les techniques comme les demi-lunes, les tranchées nardis et les seuils d'épandages, permettent de freiner l'érosion des surfaces, de restaurer les surfaces cultivables en maîtrisant la vitesse des eaux d ruissellement sur les terrains pentus et les plaines inondables.

Photo 1: Techniques demi-lune pour la gestion des sols dans le département du Guéra

Cliché KOUTTE M, novembre 2023.

Le creusage de mares artificielles permet de collecter une partie des eaux de ruissellement. L'eau ainsi stockée dans la mare est réutilisée en période de saison sèche froide par les populations pour faire principalement le maraîchage et aussi pour l'abreuvement du bétail.

Photo 2: bassin de rétention de rétention de collecte des eaux de surfaces

Cliché KOUTTE M., novembre 2017.

Les aménagements de mares artificielles et de puits améliorés ne résolvent pourtant pas définitivement la contrainte liée à l'accès à l'eau de production. Les eaux de pluies sont le plus souvent irrégulières et insuffisantes et, les eaux des mares artificielles et de puits tarissent au bout d'un moment, ce qui perturbe, freine et limite les activités de production.

L'amélioration dans le domaine d'accès à l'eau de production au cours de ces dernières années s'est traduite par la réalisation de forages dans la nappe phréatique pompée grâce aux sources d'énergies éolienne et solaires qui sont également installées à cet effet. L'accès à la nappe phréatique permet d'accéder à l'eau de manière permanente. Ce qui permet d'améliorer les systèmes de cultures (culture intensive, culture

pérenne, etc.) et favorise ainsi le développement des activités et l'emploi de manière continue.

Photo 3 : forage pompé grâce à l'énergie solaire

Cliché KOUTTE M., novembre 2023

Reboisement et restauration de la biodiversité : le reboisement est une des stratégies de renforcement de la résilience. Les projets de forêts communautaires ont permis de reboiser de 2014 à 2022 plus de 135 ha de terroirs villageois et espaces qui sont sous la menace de l'érosion dans une vingtaine de localités avec plus de 30000 plantes mis à terre durant cette période. En plus d'avoir fait l'insémination des espèces animales telles que le lapin et le chimpanzé, l'on constate le retour de manière spontanée dans ces forêts des espèces de varans,

Guéra. L'accent est mis sur la diversification de sources de revenus et de consommation des ménages. Ce qui a favorisé l'introduction dans la province de variétés de cultures plus ou moins précoces, rentables et adaptées au climat semi-aride. Cet apport a favorisé également la dynamique et l'amélioration des systèmes de cultures avec la tendance à l'intensification de modes de production. Le maraîchage favorise à la fois l'intensification de systèmes de cultures et la diversification de ressources économiques et alimentaires des ménages. La stratégie ainsi adoptée par le PAM et ses partenaires vise l'atténuation des problèmes d'insécurité alimentaire que sont la sous-alimentation et la malnutrition.

Diversification de sources de revenus, développement de l'échange et l'épargne communautaire et local : les produits issus des périmètres aménagés établissent au niveau local et régional un réseau d'échange et de commercialisation, qui va des sites (villages) de production en passant par des marchés villageois locaux aux marchés urbains des chefs-lieux de départements ou de province. L'argent obtenu de la vente de produits maraîchers, permet aux ménages de s'acheter des vivres comme les céréales (riz, mil, etc.) et d'investir également dans le petit élevage domiciliaire de petits ruminants (chèvres, moutons, etc.) et de la volaille (poules, perdrix, etc.). En donnant aux groupements d'exploitants les moyens de constituer les stocks (vivres) de sécurité, les revenus du maraîchage évitent, sinon limitent aux paysans de l'endettement et surtout leur allège du poids de la pratique d'usure dont le plus souvent ils font recours pour assurer leur survie pendant la période de soudure.

Prise en charge communautaire du repas scolaire par le ravitaillement des cantines scolaires par les produits maraîchers : outre la consommation des ménages et la vente, une autre partie des produits maraîchers rentrent dans la stratégie de cantines scolaires dans nombre de villages ou communautés villageoises. Sur ce plan, les produits du maraîchage sont

employés pour lutter contre la desserte scolaire dans la plus part des villages où la faim est la cause qui pousse les écoliers à quitter l'école avant les heures de fin des classes. Le repas scolaire a intégré les actions de renforcement de la résilience avec des champs scolaires appelés jardin de vie dont les produits issus de leurs récoltes sont destinés au ravitaillement des cantines scolaires. Les jardins de vie sont également les lieux d'apprentissage où sont conduits les élèves pour les phases pratiques de leurs leçons sur l'environnement, l'agriculture ou les Sciences de la Vie et de la Terre.

La lutte contre la dégradation de l'environnement : l'introduction du maraîchage de contre-saison qui est une source de revenus additionnels qui adoptée par de nombreux ménages en remplacement de la coupe des arbres pour la fabrication de charbon de bois. Ce qui limite la pression l'agression exercée sur le couvert végétal par l'abattage des arbres et permet la protection de l'environnement et la régénération naturelle des plantes du milieu. Etant donné que les femmes qui étaient contraintes à cette pratique se sont tournées majoritairement vers le maraîchage.

De manière générale, les producteurs apprécient très bien l'apport des produits maraîchers dans leur habitude alimentaire et pour la rentabilité économique.

Tableau n°4 : appréciation des produits maraîchers par la population

Appréciations des aménagements par les exploitants	Effectif	Ensemble
Les activités de résilience améliore notre situation alimentaire parce qu'il nous permet de produire et d'avoir à manger	29	36,25
Les aménagements sont adaptés à la lutte contre la faim parce qu'ils permettent de produire en période de contre saison	18	22,5
Les aménagements nous aident, mais momentanément, parce que l'eau tarit	4	5
Les aménagements nous aident parce qu'on mange et on vend les produits issus du maraîchage	9	11,25
Les aménagements aident nos familles, avant on se concentrait seulement sur le ramassage du bois et l'exode	10	12,5
Les aménagements ne résolvent pas parfaitement nos problèmes mais on y trouve quand même de complément alimentaire	9	11,25
Malheureusement que les aménagements ne permettent pas la production céréalière	1	1,25
Total	80	100%

Source : Données de terrain

Revenu de production : La question suivante a été posée pour évaluer ce qui est tiré de la vente sur les marchés locaux : Combien aviez-vous obtenu de la vente de vos produits maraîchers pendant la dernière campagne ? Comme réponses, on a observé qu'une grande partie (35%) des exploitants n'a pas vendu sa production. S'agissant du revenu monétaire, 33,75% ont estimé avoir obtenu entre 500 FCFA et 10000 FCFA (15%) de la vente de leurs produits. Ils sont suivis de ceux qui ont dit avoir obtenu entre 10000 FCFA et 30000 FCFA et des exploitants dont le revenu se situe entre 30000 FCFA et 100000 FCFA (10%). Moins du dixième des exploitants (6,3%) a réalisé les revenus les plus importants, soit 70000 à 100000 FCFA. Ceux qui ont déclarés n'avoir pas vendu ont dit que leur

production était pour la consommation ou qu'ils ont obtenu de quantité qui ne suffisait pas à vendre.

Tableau n°2 : répartition des répondants suivant l'estimation de revenu tire de la vente.

Estimation de revenu tiré de la vente de production	Exploitants	
	Effectifs	Pourcentage
N'ayant pas vendu	28	35
500 à 10000	27	33,75
10000 à 30000	12	15
30000 à 70000	8	10
70000 à 100000	5	6,25
Total	80	100

Source : Données de terrain

On constate qu'en termes de quantité, la production ne peut couvrir le besoin alimentaire des exploitants. Elle reste toujours une activité de subsistance, c'est-à-dire que les exploitants utilisent la grande partie de leur production aussitôt après la cueillette, soit par la consommation, soit par la vente. La réserve pour la soudure (séchage ou achat/échange avec de céréales en guise de stock de sécurité) étant toujours très limitée. En ce qui concerne la vente, on a constaté que ceux qui en tirent le meilleur revenu financier sont les groupements, et les exploitants des sites se trouvant à proximité de grands centres tels que les chefs-lieux de département et de province, dont la ville de Mongo.

3.4. Contribution du maraîchage dans l'économie des ménages

La contribution du maraîchage dans l'économie des ménages est une principale raison de motivation pour

l'exploitation des périmètres maraîchers.

Économie d'appoint : Cultivées en contre-saison, les produits maraîchers sont constitués en grande partie de légumes et de tubercules. Ce sont de variétés de cycle court que les exploitants cultivent 2 à 3 fois de suite au cours d'une même campagne sur les mêmes parcelles. Les produits sont bénéfiques non seulement pour les producteurs, mais ils entrent également dans le circuit marchand de la région. Des vendeurs détaillants et grossistes qui ne sont pas forcément des exploitants en bénéficient en revendant les produits maraîchers. Les producteurs vendent leur produit soit aux habitants de leurs villages ou aux collecteurs en quête de produits pour les marchés lointains, soit elles les amènent eux-mêmes pour vendre dans les marchés hebdomadaires. Ces collecteurs les revendent à d'autres collecteurs grossistes qui les acheminent vers les grands centres. Les principaux débouchés d'écoulement de produits maraîchers sont les chefs-lieux de département et les marchés hebdomadaires.

Tableau n°3 : quelques marchés locaux d'écoulement de produits maraichers.

Localités de production	Marchés hebdomadaires locaux	Débouchés urbains dans la région
Mallah	Baro, Sissi	Mongo
Baro	Baro	Mongo
Chawir	Chawir	Eref, Mongo
Amdakour	Délèp	Ati, Mongo
Almé Abiat	Bardangal	Bitkine, Mongo
Tchoffio	Mongo, Banda	Mongo
Rikhéwé	Mongo	Mongo
Bara	Mayam	Melfi, Bitkine

Source : Données de terrain

Les marchés hebdomadaires ne sont pas trop distants des localités productrices. Ce qui permet aux producteurs d'achever leurs produits sur les marchés, à pied ou avec les principaux moyens de transport que sont la moto et les bêtes de selle.

Diversification de sources alimentaires : Par les aménagements maraîchers, le PAM et ses partenaires entendent diminuer les problèmes inhérents à l'insécurité alimentaire que sont la sous-alimentation et la malnutrition. Les aménagements maraîchers permettent d'accroître la production de légumes locales (gombo, oseille, corète, haricot, tomate, etc.), et ils permettent aussi de vulgariser la production et la consommation de légumes nouvellement introduites (laitue, betterave, carottes, roquette, moringa etc.) Les producteurs témoignent leur goût pour ces aliments qu'ils peuvent manger sous diverse états (sauce, salade, crue, cuit, ...) et qui ne manquent pas le repas quotidien.

Pour les producteurs organisés en groupement, la production cible d'abord le marché local. Pour cela, elle est plus une spécialisation d'une à deux légumes principales. À Rikhéwé (situé à 5 km de Mongo) par exemple on a une dominance de gombo, puisqu'il occupe plus de $\frac{3}{4}$ de la superficie cultivée. Les produits sont vendus directement sur le marché de Mongo. À Almé Abiat, comme le sol est propice aux liliacées, il est exploité en contre-saison pour la production d'oignon et d'ail qui dominent le reste de produits, et, en hivernage pour la production de la tomate.

Constitution de stock de sécurité pour la période de soudure : La constitution de stock de sécurité grâce aux revenus obtenus de la vente des produits maraîchers aide les ménages à survivre en période de soudure ou à limiter les effets de la pratique de l'usure. Les rendements agricoles ne couvrent guère

12 mois de consommation, et la période de mai à juillet est celle qui marque l'épuisement prononcé de toutes les provisions. Les pratiques telles que la réduction de la consommation journalière, la cueillette, la vente de la main d'œuvre, ... sont autant de recours qu'adoptent les ménages pour leur adaptation à cette période. De nos jours, la vente de produits maraîchers permet d'acheter de céréales que les producteurs maraîchers stockent en prévention de la soudure. Quand la période de soudure arrive, ils se le revendent à des prix abordables ou se le redistribuent. Au fait, l'usure est une pratique auquel les habitants font recours, mais qui les ruinent. Pour subvenir à leurs besoins, les agriculteurs étaient contraints d'emprunter sur leurs prochaines récoltes pour de remboursements aux gros intérêts à leurs créanciers. Ce qui leur fait perdre une bonne partie de leur production aussitôt après la récolte. Cette pratique contribue au maintien des paysans dans la précarité. Les produits du maraîchage contribuent ces derniers temps à réduire l'effet de cette pratique sur la population. Ce sont des légumineux issus du maraîchage qui sont de plus en plus vendus et l'argent obtenu permet aux productrices de se procurer directement ce dont ils ont besoins. En exemple, les exploitantes de Tchoffio ont affirmé avoir payé 08 sacs de céréales avec de l'argent issu de la vente de leurs produits de la campagne 2016.

Ravitaillement de cantines scolaires par les produits maraîchers : Le maraîchage rejoint les stratégies employées pour lutter contre la desserte scolaire (cas de Jardin de Vie de Chawir.) Les élèves fuient les classes ou rentrent pendant les récréations et ne reviennent pas, ou bien, ils s'absentent parce que ne pouvant supporter les heures de leçons étant affamés. Les Parents d'élèves s'étant constitués, ont eu l'idée de faire un aménagement maraîcher dont la production contribue au ravitaillement de la cantine scolaire. Le PAM a appuyé ces aménagements en réalisant de puits modernes, des canalisations, de la clôture, et ses partenaires accompagnent les producteurs en

leur apportant de semences et d'apprentissages. Pour les responsables de l'école, le Jardin de vie est une réussite, sinon il reste seulement à appuyer les parents, car ce qu'ils font, permet d'améliorer les résultats scolaires. De même, les parents expliquent être très heureux de Jardin vie, car il leur permet de livrer de légumes et d'assurer la prise en charge du repas scolaire. La stratégie de Jardin de Vie est en train de se répandre dans les localités du Guéra.

Renforcement de liens intercommunautaires : Les aménagements maraîchers contribuent à la structuration communautaire. De groupements d'exploitants et de comités de gestion constitués de ressortissants d'un ou de plusieurs villages sont formés pour conduire l'exploitation d'aménagements maraîchers. Ils participent ensemble aux activités de production et se partagent les fruits de leur travail. Les réunions et les séances de programmation communautaire, sont au niveau local, de cadres de dialogue et d'examen de problèmes de la communauté. Les outils, tels que l'épargne et les stocks de vivres favorisent la cohésion interne. En exemple, le groupement Al Adalah de Rikhéwé, affirme qu'à la fin de la production de 2016, il avait mis de côté une somme de 450000 FCFA⁶ suite à la vente de ses produits. De même, le groupement Al Haya2 d'Almé Abiat, a affirmé qu'à la fin de la production de 2016, il avait également obtenu 405000 FCFA de la vente de ses produits maraîchers.

Réduction de risques et avantages socio-environnementaux : Dans le Guéra, après 5 mois d'intenses activités agricoles, les agriculteurs se livrent à la recherche d'autres sources de revenu complémentaire pendant les 7 autres mois. Les hommes s'en vont en ville pour travailler. Les femmes restent au village (la majorité, s'occupant de la garde des enfants). Ces dernières s'occupent surtout de ramassage de fagot ou de la coupe de bois, qu'elles vendent pour s'acheter de vivres. Pratiqué en contre

⁶1 euro = 655F.CFA

saison, le maraîchage occupe de plus en plus les femmes de matin comme de soir. Le fait que les femmes se tournent vers le maraîchage est d'une grande utilité pour la sauvegarde de la flore. Cela contribue à réduire la destruction du couvert végétal. L'activité évite également aux femmes l'oisiveté, elles sont présentes le matin puis dans l'après-midi sur les aménagements maraîchers pour entretenir et arroser leurs parcelles. Aussi, par le développement de l'activité de maraîchage, les producteurs avouent qu'ils ont cessés de s'aventurer en villes et ils restent au village aux côtés de leurs enfants. Et ensemble ils pratiquent le maraîchage pour survivre.

4. Discussion des résultats

L'implication dans le projet d'aménagement, la réalisation de quelques ouvrages adéquats, et l'accompagnement, etc., sont de facteurs qui ont favorisés l'incitation et la mobilisation des bénéficiaires au tour des projets communautaires de renforcement de la résilience. L'organisation des producteurs, leurs efforts à faire d'ouvrages complémentaires, à se fabriquer des matériels de travail, à développer d'initiatives d'épargne, etc. mais surtout les valeurs sociales et économiques se traduisant par l'amélioration de l'accès aux facteurs de productions et les rendement qui en découlent de leur exploitation, sont autant de facteurs et d'indicateurs attestant la volonté des populations locales de perpétuer les initiatives locales de développement, même si la pauvreté économique limite les capacités d'un investissement local soutenu. En trouvant en ces actions déjà réalisés les moyens les mieux adaptés à leur situation, les bénéficiaires initient par eux-mêmes les actions complémentaires pour combler le manque d'ouvrages et les matériels de travail, rendant ainsi viables les activités de renforcement de la résilience.

Comme le souligne REOUNODJI (2003, p. 382), la résistance des paysans, le fait qu'ils abandonnent souvent les ouvrages et les techniques qu'on leur a demandés (ou imposés) de construire ne peut se justifier par un manque de maturité de leur part, comme prétendent certains. Il affirme que l'innovation est intégrée lorsqu'elle correspond à un besoin ressenti et est spatialement, économiquement, techniquement et socialement acceptable et maîtrisable. Pour lui, "les paysans ont vécu certaines interventions extérieures comme injustifiées ou inadaptées, désorganisant leurs propres pratiques de gestion et leur propre organisation de l'espace, leurs calendriers agricoles, avec, souvent de conséquences calamiteuses". Ainsi un projet qui n'est pas une expression des besoins des bénéficiaires et qui ne correspond pas aux contextes socioéconomique et environnemental local, réunit par là même les conditions de son échec, parce qu'il ne peut avoir une réelle adhésion des acteurs locaux et des bénéficiaires. De même, BARRETEAU (1998, p.51) dira que la viabilité du système irrigué est liée à l'insertion de son mode de gestion dans son environnement socio-économique qui garantit l'accès à ces différentes sources de revenu, c'est-à-dire à la cohérence de celui-ci avec les différentes activités des paysans.

Dans la province du Guéra, les valeurs socioéconomiques et environnementales du renforcement de la résilience, motivent les populations à devenir acteurs de développement de leurs territoires. Ce qui justifie les assertions ci-dessus de REOUNODJI et de BARRETEAU. Les projets portés par les populations locales, réalisés grâce à l'appui financier du PAM et à l'accompagnement de l'ONG locale, Moustagbal et l'ANADER, ont permis de renforcer les capacités locales à faire face aux effets du dérèglement climatique à travers la réalisation de micro-ouvrages de gestion de ressources naturelles et l'habilitation des populations pour une gestion durable. Les populations ont améliorées leurs connaissances de pratiques

paysannes, de l'agriculture sahélienne, de production de semences et de pépinières de plantes, de fabrication de produits phytosanitaires, et sont également initiés et formés en matière de transformation et conservation de certains produits, dynamique de groupe et leadership organisationnel, de statistique agricole et de la prospection du marché agricole. Le tout permettant l'amélioration des systèmes de production, la diversification de sources de revenus, l'accès aux ressources naturelles et l'emploi et aux ressources alimentaires et renforçant la protection de l'environnement et la cohésion sociale.

Conclusion

Le renforcement de la résilience est à la base de l'action de développement communautaire dans le département du Guéra. S'appuyant sur la démarche participative, il favorise l'implication active des populations dans les actions et initiatives locales de développement. L'énergie qu'il a insufflée aux populations locales leur a permis de devenir acteurs de développement leurs territoires en étant capables d'actions de mitigation des effets du dérèglement climatique ayant permis la récupération de terres cultivables, l'amélioration de l'accès à l'eau de production, la restauration de la biodiversité et l'amélioration des systèmes de production, la productivité et la multiactivité. Cependant, le niveau d'organisation des populations locales et des systèmes de production mis en place, bien que, améliorant les capacités d'adaptation aux effets du dérèglement climatique, il reste proportionnelle aux techniques et aux capacités locales d'investissement qui restent encore très limités. Dans un milieu comme le Sahel où les populations sont confrontées à la récurrence de facteurs climatiques et socio-économiques – beaucoup moins bien maîtrisés que défavorables, le mécanisme d'accompagnement - par appui technique et apprentissage – doit être inscrit dans le long terme pour

améliorer de manière continue le niveau de maîtrise technique et d'autogestion des populations locales.

Bibliographie

CLAVREUL Jean Yves, 2005. *Petit Précis au service du développement durable en Afrique*. ORSTOM, Montpellier. 65p.

Cirad& FIDA, 2017. Analyse de la vulnérabilité climatique et environnementale des systèmes agropastoraux dans le Centre-Ouest du Tchad. Rapport final.

BARRETEAU Olivier, 1998. *Un Système Multi-Agent pour explorer la viabilité des systèmes irrigués : dynamique des interactions et modes d'organisation*. Thèse de doctorat, ENGREF, Montpellier. 263p.

FIDA & République du Tchad, 2013. Projet d'Amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad(PARSAT), N'Djaména.

MABONDZO Wilfried Armel J, 2017. *Sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Une analyse socio-anthropologique du rôle des banques de céréales au Guéra (Tchad)*. Thèse de Doctorat, université de Montréal. 412p.

MAGRIN Géraud, 2013. *Autopsie géographique du « développement hydraulique »*, 7p. Paris, L'Harmattan, Études africaines.

OUEDRAOGO Hamidou Benoît, 1992. *L'appropriation des projets de développement : le cas des Microréalisations au Burkina Faso*, Actes et instruments de la recherche en développement régional n° 9, Québec. 114p.

PAM & République du Tchad, 2005, Analyse et Cartographie de la vulnérabilité.

PAM et UNICEF, 2012. Enquêtes SMART, Ministère de la santé.

- Plan stratégique pour PAM 2017-2021**, 2016. PAM/Rome, Italie, (première version.) ORSTOM, Montpellier. 65p.
- RAFFINOT Marc**, 2009. *L'appropriation des politiques de développement, de la théorie à la mise en pratique*. Université Paris Dauphine, DT/2009-02, DIAL. p.2.
- REOUNODJI Frédéric**, 2003. *Espaces, sociétés rurales et pratiques de gestion des ressources naturelles dans le sud-ouest du Tchad*. Thèse de doctorat, Université de Paris I/Panthéon-Sorbonne, UFR 08 géographie. 468p.
- ROOZE Éric**, 1995. *Évaluation des techniques de lutte antiérosive développées par l'ACIF au Guéra*. N'Djamena. Rapport. 39p.
- ROY Danny**, 2006. *La participation et l'appropriation dans l'utilisation de la microfinance comme outil de développement*. Mémoire, UQAM. 134p.

WAGNER EN AFFRIQUE JUSQU'À LA MORT DE EVGUENI PRIGOJINE : ENJEUX ET DESSOUS D'UNE PRESENCE RUSSE PAR PROCURATION (2017-2023)

Nahoua Karim SILUE

Département d'Histoire

*Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire,
nahoua26@yahoo.fr*

Résumé

Ces dernières années, la Russie semble trouver un moyen radical de rattraper son retard sur les autres puissances en Afrique. L'essoufflement des politiques et coopérations des puissances occidentales dont la France et les États-Unis, marqué par de nombreuses crises sécuritaires sur le continent, a ouvert un grand boulevard pour le retour de la Russie. Ce retour est matérialisé par les nombreuses activités de la société militaire privé Wagner qui constitue un maillon essentiel de la présence russe en Afrique. L'objectif de cette étude est de montrer que la percée de Wagner en Afrique fait partie d'une stratégie globale de la Russie pour rattraper son retard sur le continent. Le recours fréquent à cette société par de nombreux États justifie l'intérêt pour cette question. Les résultats de l'étude permettent d'affirmer qu'en seulement sept ans d'activisme, Wagner a permis à la Russie de retrouver une influence militaire, diplomatique et commerciale en Afrique.

Mots clés : *Afrique, coopération militaire, russe, sécurité, Wagner*

Abstract

In recent years, Russia appears to have adopted a radical approach to narrowing the gap with other global powers in Africa. The loss of momentum in the policies and cooperation of the Western powers, including France and the United States, marked by numerous security crises on the continent, has opened up a wide boulevard for Russia's return. This renewed presence is notably embodied in the extensive operations of the private military company Wagner, which constitutes a key instrument of Russian influence in Africa. The aim of this study is to show that Wagner's emergence in Africa is part of Russia's overall strategy to catch up on the continent. The frequent engagement of this company by various African states underscores the

significance of the issue. The findings of the study suggest that, within a span of merely seven years, Wagner has facilitated Russia's restoration of military, diplomatic, and commercial influence across the African continent.

Keywords : *Africa, military cooperation, Russian, security, Wagner*

Introduction

La Russie n'est pas un nouvel acteur sur la scène africaine. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) s'était rangée derrière les colonies africaines dans leur quête d'indépendance. Après les indépendances, une vingtaine de pays ont eu à leur tête des gouvernements socialistes ou révolutionnaires. L'URSS a aidé de nombreux pays du continent sur le plan économique avec des investissements notamment dans les domaines énergétiques, militaires ainsi que pour la formation d'experts africains. Cette coopération prendra brutalement fin avec la dislocation de l'empire soviétique en 1991.

Boris Eltsine, le Premier Président de la Russie postsoviétique va se désengager de l'Afrique en fermant dès 1992 plusieurs ambassades, consulats et centres culturels russes sur le continent. Il va aussi sommer en des termes peu diplomatiques les Africains à rembourser leur dette vis-à-vis de la Russie. Cette dette pour les pays d'Afrique subsaharienne s'élevait à plus de 19 milliards de dollars en 1993 (S. M. Birgerson et *al.* 1996, p. 147). C'est ainsi que l'ère « Eltsine » est considérée par de nombreux observateurs comme une décennie perdue des relations entre la Russie et l'Afrique. Cette politique change totalement au début des années 2000 avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

À partir de 2003, sur le plan multilatéral les russes vont élargir leurs coopérations avec les organisations régionales africaines. En 2005, l'Ambassadeur de la Russie en Éthiopie a

été accréditée auprès de la Commission de l'Union africaine. La Russie prendra ainsi une part importante dans le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) lancé en juillet 2001 par l'Union africaine (NEPAD, 2002). Les relations étroites ont été initiées également avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), ainsi qu'avec la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En novembre 2006, lors du sommet du G8 de Saint-Petersbourg, le Président Poutine a fait des préoccupations africaines l'un des points clés de celui-ci notamment les questions énergétiques.

En Septembre 2017, à l'occasion de la visite à Moscou du Président Alpha Condé, qui présidait l'Union Africaine, le Président Vladimir Poutine annonce l'annulation de plus de 20 milliards de dollars de dettes de différents pays africains et octroie via le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 5 millions de dollars supplémentaires à certains États africains (*Agence ecofin*, 29 septembre 2017). Toute cette "attention" marquait la volonté du leader Russe de renouer les liens entre son pays et l'Afrique avec dans son viseur la promotion et l'atteinte d'objectifs politiques, économiques et stratégiques.

Sur le plan politique, la Russie qui a rarement les mêmes points de vue que les occidentaux sur les principaux dossiers de la scène internationale, recherchait le soutien des 54 pays africains à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour la promotion de son approche multilatérale pour régler les problématiques contemporaines au contraire des postures unilatérales des puissances comme les Etats-Unis.

Sur le plan économique, l'Afrique, région à croissance rapide, représente un intérêt stratégique pour l'économie russe, notamment comme une source de ressources naturelles, un marché pour l'investissement et un marché pour l'exportation des produits et de la technologie russes notamment militaires.

Sur le plan stratégique, la Russie souhaite établir et maintenir une présence plus claire et mieux définie en Afrique qui lui garantisse un accès aux ressources naturelles vitales pour son économie. La diplomatie russe a donc fait de l'acquisition de sites pour l'implantation d'une base militaire, un élément majeur de son retour sur le continent¹.

Pour veiller à l'atteinte de tous ses objectifs, Poutine nomme en mars 2011 pour la première fois, un Représentant spécial de la Russie pour l'Afrique et le Moyen-Orient en la personne de Mikhaïl Bogdanov qui est aussi le numéro 2 de la diplomatie russe. Cependant, plus de deux décennies après son retour en Afrique, la Russie est toujours à la traîne des autres puissances comme la Chine, les Etats-Unis et la France en ce qui concerne ses échanges commerciaux avec le Continent. Si la balance commerciale des échanges entre la Russie et l'Afrique est à l'avantage de la Russie (en 2020, l'Afrique importait environ sept fois plus de biens de la Russie qu'elle n'en exportait vers ce pays avec un déficit commercial de 10,8 milliards \$), ce pays ne détient que 2,4% de parts de marché en Afrique contre 19,6% pour la Chine, 5% pour les Etats-Unis, également pour la France et l'Inde (OMC, 2020).

Mais ces dernières années, la Russie semble avoir trouvé un moyen radical pour rattraper son retard sur les autres puissances et accroître son influence sur le continent à travers l'utilisation de la Société Militaire Privée Wagner. Cette volonté des autorités russes découle directement de leur stratégie de diversification des partenaires commerciaux depuis l'imposition des sanctions occidentales suite à l'annexion de la Crimée en 2014. L'Afrique apparaît alors comme le microcosme idéal pour

¹ Après le refus de Djibouti d'accueillir cette base navale, c'est chose faite pour le Soudan. Lors de sa Visite à Khartoum le 9 Février 2023, le Ministre Russe des Affaires Étrangères a annoncé que l'accord a été signé entre la Russie et le Soudan pour l'établissement d'une base navale russe à Port Soudan. Cet accord d'une durée de 25 ans, avec des prolongations tacites par tranches de dix années si aucune des deux parties n'exprime d'opposition, doit être ratifié par le Parlement soudanais. Cette base devrait accueillir quelque 300 soldats et quatre navires militaires, à propulsion conventionnelle ou nucléaire.

trouver de nouveaux alliés diplomatiques et commerciaux. Dès lors, la question principale à démêler dans cette étude est de savoir : comment la stratégie d'implantation de Wagner en Afrique sert-elle les intérêts russes sur le continent ? En d'autres termes, comment cette stratégie a fonctionné et quels sont les enjeux et implications sécuritaires, politiques et stratégiques pour le continent africain en général ? L'objectif de l'étude est de montrer que derrière la présence militaire de Wagner en Afrique se cache en réalité une véritable offensive de coopération visant à repositionner la Russie comme acteur majeur dans les rapports entre l'Afrique et le reste du monde. Pour atteindre cet objectif, la méthode de travail a consisté à défricher les rapports officiels et officieux sur les activités de Wagner en Afrique et sur ses liens avec le Kremlin. Des travaux d'auteurs qui ont abordé la question ont été aussi convoqués. Les confrontations de toute cette documentation, ajoutées à l'analyse de l'actualité sur Wagner et la Russie ces 10 dernières années, nous autorisent à aborder la question en trois parties. D'abord, porter la réflexion sur la stratégie d'implantation et la nature des activités de Wagner en Afrique. Ensuite, faire l'analyse de cette présence russe à géométrie variable sur le continent. Enfin, montrer que Wagner et le Kremlin constituent deux faces d'une même pièce.

1- La stratégie d'implantation et la nature des activités de Wagner en Afrique

Il existe une centaine de Sociétés Militaires Privées (américaines, françaises, britanniques, Turques, chinoises, sud-africaines, russes, Ukrainiennes etc..) qui opèrent en Afrique. Et la seule qui a fait la Une de l'actualité est Wagner à cause de ses méthodes, ses prétentions mais surtout de son utilisation par le pouvoir russe pour faire avancer son agenda politique et économique sur le continent. Le Groupe Wagner a été créé en

mai 2014 par Dmitri Valerievich Outkine, vétéran des guerres de Tchétchénie, ancien officier des forces spéciales russes et lieutenant-colonel du GRU, le service de renseignement militaire russe. Evgueni Prigojine², patron du groupe, fut un riche homme d'affaires surnommé "le cuisinier de Poutine" parce que depuis les années 1990 c'est son entreprise de restauration qui fournit le Kremlin en repas pour les réceptions et qui gère les cantines des forces armées russes, d'où sa proximité avec Vladimir Poutine.

L'activité la plus connue du Groupe Wagner est celle d'être une Société Militaire Privée (SMP) qui sous-traite souvent les implications de la Russie dans des situations de conflits à travers le monde (Syrie, Lybie, Ukraine, Mali, Venezuela, Soudan, Lybie, Centrafrique etc). Le groupe comptait, avant la guerre en Ukraine environ 10.000 hommes. Evgueni Prigojine avouait lui-même en 2023 que 50.000 recrutements avaient été effectués depuis le début de l'invasion russe en Ukraine (S. Blanchard, 2023).

1-1-La stratégie d'implantation dans les pays cibles

Cette stratégie démontre la connivence qu'il y a entre le kremlin et le groupe Wagner malgré les négations des autorités russes. Dans les accords de défenses signés par la Russie avec de nombreux pays africains depuis 2017, en dehors des points traditionnels portant sur la formation, les livraisons d'armes et d'équipements militaires, les échanges de renseignements et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme etc, ce qui retient le plus est l'inclusion de manière implicite ou explicite dans lesdits accords du déploiement de conseillers militaires pour la protection des personnalités gouvernementales ou de certains sites sensibles. Une excellente couverture utilisée par Wagner pour introduire à bas bruit ses soldats dans les pays

² Evgueni Prigojine meurt dans un accident d'hélicoptère en Russie, le 23 août 2023 quelque semaine après avoir mené une rébellion du groupe Wagner contre l'État-major de l'armée russe.

concernés. C'est ainsi que les autorités maliennes ou centrafricaines admettent la présence de conseillers militaires russes sur leur territoire et non la présence des mercenaires de Wagner.

Cette sécurisation du gouvernement par les éléments de Wagner est accompagnée d'un engagement militaire contre les ennemis dudit gouvernement (terroristes, rebelles) afin de pérenniser dans le temps son pouvoir. En retour ce gouvernement est porté à promouvoir les intérêts russes par la mise en place de tout un réseau d'opérateurs militaro-économiques. Commence dès lors, les activités d'exploitation de ressources du pays car Wagner en retour de ses services est payé en nature. Cette exploitation va être couverte par une campagne médiatique vantant l'efficacité de la contribution russe au rétablissement de la sécurité et plus globalement au développement et à la défense du pays.

La stratégie de promotion du récit russe en Afrique est très bien organisée également. Elle était activement soutenue par Evgeni Prigojine, le patron de Wagner qui finança les activistes et des associations comme l'Association pour la recherche libre et la coopération internationale (AFRIC) sanctionnée par les États-Unis, de la Fondation de la protection des valeurs nationales (FZNC), un groupe de réflexion russe également sanctionné par les États-Unis, et de la chaîne de télévision Afrique Média, média francophone basé au Cameroun et lié à l'AFRIC (A. Leboeuf, 2019, p. 15). L'AFRIC est dirigé par l'universitaire mozambicain José Matemulane. Sur son site, cette association se présente comme :

Association pour la Recherche Libre et la Coopération Internationale (AFRIC) est une communauté de chercheurs, enquêteurs, experts, et activistes qui ont pour but de mettre sur pieds une plateforme pour la diffusion d'informations

objectives, d'analyses pertinentes, de point de vue sur des sujets d'actualité ; en établissant la communication et l'interaction³.

L'ARIC mène des missions d'observations des élections sur le continent notamment au Zimbabwe, à Madagascar, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud et au Mozambique. Elle organise des conférences publiques en Afrique et ailleurs dans le monde pour réfléchir à l'avenir du continent. En Juin 2019, elle a organisé à Berlin en Allemagne une session de prospective consacrée à la discussion de l'avenir envisagé pour le développement des pays africains. Cette association est sous sanction américaine pour son appui à la propagande russe sur le continent. Des chercheurs, diplomates et journalistes participent à ses rassemblements qui sont autant de tribunes pour des leaders d'opinion et cyberactivistes comme le Franco-Béninois Kemi Seba⁴ et Nathalie Yamb⁵ la militante Suisse d'origine camerounaise.

Dans cette entreprise de communication, les réseaux sociaux sont fortement mis à contribution à des fins de propagande pro russe et anti occidentale. Pour mobiliser l'opinion publique africaine, rien de plus efficace que de dénoncer les crimes coloniaux et la nature des relations de

³ Voir le site <https://www.oyili.org/home-12-association-inner-3-detail-165.html>, consulté le 05/02/2025, 11 :59

⁴ **Kemi Seba**, Président de l'ONG "Urgence Panafricaniste" mène une lutte « anti néocoloniale » notamment contre la France. Le 19 Aout 2017 à Dakar il a publiquement brulé un billet de 5000 F. CFA pour mobiliser la jeunesse contre cette monnaie qu'il qualifie de coloniale. Au premier trimestre 2023, il comptait 1,1 millions d'abonnés sur Facebook, 136.000 sur Twitter et 256.000 sur Instagram. IL se rend régulièrement en Russie d'où il critique l'Occident pour ses actions « néfastes en Afrique et dans le monde » et appelle les Africains à renforcer leur coopération avec la Russie. Il est proche d'**Aleksandr Douguine qui est considéré en Occident comme un chantre d'un monde multipolaire et d'une idéologie anti-occidentale et anti-libérale**. Kemi Seba a été reçu par Poutine en 2017. Le 26 Octobre 2022, depuis Moscou, il a affirmé : « comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps une guerre qui ne dit pas son nom, orchestrée par l'oligarchie d'Occident. Nous savons tous pertinemment que l'OTAN mène une guerre à tous ceux qui veulent la souveraineté, l'autodétermination, et disposer de leur propre destinée. Vous avez vos Zelenski mais nous autres Africains avons aussi nos Zelenski, des dirigeants africains manipulés par l'élite occidentale ».

⁵ **Nathalie Yamb** est une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux avec 490 000 abonnés sur Facebook, 230 000 sur Twitter, 240 000 sur YouTube, 56 000 sur Instagram au premier trimestre 2023. Elle est connue sous le surnom de la « Dame de Sotchi » pour avoir tenu lors du Sommet Russie –Afrique d'octobre 2019 un discours très dur contre l'Occident et notamment la France. Pour cette raison elle fut expulsée le 3 Décembre 2019 de la Côte d'Ivoire où elle vivait depuis une dizaine d'année vers la Suisse où elle reste très active sur les réseaux sociaux. Le 14 octobre 2022, elle fut informée par Lettre recommandée par le Gouvernement Français qu'elle ne pouvait plus séjourner en France pour « incitation à la haine et à la violence ».

certains pays comme la France avec ses anciennes colonies pour le compte de luttes panafricanistes. D'ailleurs le Département d'État américain dénonce l'instrumentalisation de ce concept en ces termes :

Le panafricanisme est un mouvement légitime qui est respecté par beaucoup sur le continent et dans le monde. Mais Evguéni Prigojine, fondateur de Wagner, a persuadé certains activistes panafricains de promouvoir les intérêts de la Russie sur le continent, des acteurs africains allant jusqu'à appeler à la suppression de l'influence française et occidentale au Sahel ainsi qu'à encourager une plus grande influence du Kremlin. (...) Deux influenceurs sont des maillons essentiels du réseau d'Evguéni Prigojine : le Franco-Bénois Kémi Séba et la Suisso-Camerounaise Nathalie Yamb (P. Fabricius, 2022, p. 3).

Si Wagner n'est pas à la base du sentiment anti français qui gagne beaucoup d'anciennes colonies françaises, il souffle sur les braises et alimente la montée de ce sentiment dans le sens de la promotion des intérêts russes en Afrique.

1-2-La nature des activités de Wagner en Afrique

Les activités de Wagner en Afrique sont essentiellement militaires, politiques et économiques. Les activités militaires se caractérisent par l'emploi et l'activité de mercenaires dans les conflits armés. Wagner intervient par le biais de mercenaires pour aider des gouvernements en proie à des insurrections, à des guerres civiles ou attaques terroristes à combattre leurs ennemis. Par des méthodes brutales, Wagner donne l'impression aux populations d'être plus efficaces que les troupes des partenaires sécuritaires traditionnels desdits pays comme ce fut le cas des troupes françaises et américaines engagées depuis une dizaine d'années dans la lutte contre les terroristes dans le sahel et dont l'efficacité a été remise en cause au Mali au Burkina Faso et au Niger avec des demandes de retraits de ces troupes formulées par les gouvernements concernés.

Ensuite, Wagner a des implications politiques en Afrique. Le groupe est impliqué dans des activités de conseils et de stratégies politiques auprès de nombreux dirigeants africains, mêmes ceux dont les pays n'accueillent pas encore ses troupes. Par le biais de recommandations, de prises de mesures politiques et d'offres de stratégies de communication en matière de campagne de propagation de l'influence desdits dirigeants auprès de leurs opinions publiques. Le Burkina Faso est soumis actuellement à cette influence politique qui précède souvent l'engagement des mercenaires de Wagner.

Selon un rapport de la *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* ((J. Stanyard et al, 2023), une ONG basée à Genève en Suisse, en 2022 des sociétés liées à Wagner et à son patron Evguéni Prigojine détenaient des intérêts économiques ou menaient des opérations d'influence politique dans des pays comme le Cameroun, le Kenya, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. Ces activités outre la fourniture de mercenaires, portaient sur un ensemble de services proposés aux dirigeants de ces pays allant de la sécurisation de régions ou activité particulières aux offres de stratégies de communication et d'influences politiques en vue de façonner leurs opinions publiques. Toutes ces offres de services s'accompagnent de l'implantation de sociétés russes dans divers secteurs de l'économie notamment celui de l'exploitation de minerais. Les activités de ces sociétés selon ce rapport se déroulent dans une « zone grise » qui est définie comme étant l'espace ambigu qui s'étend de l'activité criminelle organisée pure et simple aux activités qui peuvent être présentées comme légales, en passant par les transactions léonines et les marchandages opaques (J. Stanyard et al, 2023, p. 2).

Enfin, on a les activités économiques sur le continent. Dans le domaine de l'exploitation minière principalement, de nombreuses sociétés liées à Wagner sont actives non seulement dans les pays qui bénéficient de son activité militaire mais aussi

dans d'autres pays qui sont dans son viseur. Dans certains cas, l'accès aux ressources naturelles a été la contrepartie fournie par les gouvernements africains en échange du soutien mercenaire de Wagner (J. Stanyard et *al*, 2023, p. 4).

2- Une présence continentale de Wagner à géométrie variable

Wagner sur le plan militaire ne s'installe que dans des pays en proie à des problématiques sécuritaires de grande ampleur comme en République centrafricaine (RCA), en Libye, au Mali, au Soudan, au Mozambique, en RDC, à Madagascar etc.

2-1- Wagner en Libye, en RCA, au Mali et au Soudan

En Libye, depuis le renversement du régime de Kadhafi en août 2011, le pays a du mal à retrouver la paix et son unité. Le Conseil National de Transition reconnu comme le nouvel organe exécutif du pays après la chute de Kadhafi cède sa place en 2012 à une assemblée élue, le Congrès Général National. Ce dernier ne parvient pas à s'imposer à différentes milices qui exercent le pouvoir chacune sur les territoires qu'elles contrôlent. En Juin 2014 deux gouvernements issus respectivement du Congrès Général National et de la Chambre des représentants voient le jour et se disputent la légitimité de la gouvernance du pays qui sombre dans la guerre civile.

Les modalités du renversement du régime de Kadhafi par les troupes de l'Otan ont fortement déplu au Président Poutine. En 2011, alors qu'il était Premier Ministre, il a publiquement critiqué le Président Dimitri Medvedev, pour n'avoir pas appliqué le droit de veto Russe contre la résolution de l'ONU imposant la Zone d'exclusion aérienne en Libye. Dès lors, lorsqu'il revient au pouvoir en 2012, il s'investit personnellement dans la gestion de l'après Kadhafi et prend fait et cause pour le Maréchal Khalifa Haftar. Dès 2016, les Sociétés

Militaires Privées Russes, Wagner, MAR PMC et RSB Group, prennent pied dans le pays et se concentrent dans un premier temps sur des activités paramilitaires, notamment l'équipement et la formation de l'Armée nationale libyenne (ANL) du Marechal Khalifa Haftar. En Janvier 2017, le porte-avions russe, l'Amiral Kuznetsov, stationne dans le port de Tobrouk et le Marechal Haftar est accueilli à son bord. Cela scelle véritablement l'engagement de la Russie en Libye. Peu après cette rencontre, la société militaire russe RSB-Group obtient un contrat de déminage des installations portuaires de Benghazi. Le groupe Wagner, lui fait son apparition dans le pays en mai 2018 et participe à l'offensive des troupes du Maréchal Haftar pour reprendre la ville de Derna aux combattants de l'État Islamique. Les mercenaires de Wagner furent également en première ligne dans l'offensive lancée le 3 Avril 2019 par le Marechal Haftar pour conquérir Tripoli. Un rapport des services de renseignements américains parle alors de la présence de 300 mercenaires Wagner (J. Stanyard et *al*, 2023, p. 3). La participation de Wagner aux opérations militaires en Libye selon toujours ce rapport, est rémunérée à hauteur de 150 millions de dollars par les Émirats Arabes Unis. Mais l'aide apportée notamment par la Turquie aux autorités installées à Tripoli permet à ses dernières de contenir l'offensive du Marechal en juin 2020. Depuis cette date, les mercenaires de Wagner se sont repliés sur la base aérienne d'Al-Juffrah qu'ils ont transformé en place forte avec pour objectif de stopper l'avancée des troupes des autorités de Tripoli aidées par les Turcs. Depuis 2021, les mercenaires de Wagner ont travaillé à la construction d'une ligne de défense séparant la Tripolitaine de la Cyrénaïque et du Fezzan.

Comme pour tous les alliés, le groupe Wagner va mener une campagne internationale de communication en faveur de l'image du Marechal Khalifa Haftar et lui donner une stature internationale d'un personnage clé de l'équation libyenne.

Wagner a également pris contact avec le fils du défunt Président Kadhafi, Saïf Al-Islam Kadhafi, et la légende raconte qu'il l'aurait sauvé de justesse d'une élimination physique par les services secrets français. L'affrontement entre les mercenaires de Wagner et les membres du commando de la DGSE française, venus liquider le fils Kadhafi, aurait fait trois morts dans les rangs de ces derniers (J. Stanyard et *al*, 2023). La Russie soutiendrait par le biais de Wagner la candidature de Saïf Al-Islam Kadhafi, à l'élection présidentielle qui a été reportée à plusieurs reprises. Le 11 Janvier 2020 le Président Vladimir Poutine admet la présence de mercenaires russes en Libye, mais précise : « qu'ils ne représentent pas les intérêts de la Fédération de Russie ni ne reçoivent de l'argent du gouvernement russe » (J. Stanyard et *al*, 2023, p. 4). Cela alors que des images rendues publiques par le commandement américain pour l'Afrique (Africom) en mai 2020, montrent la présence d'une quinzaine d'avions russes sur les bases libyennes d'Al Khadim et d'Al Jufra occupées par le groupe Wagner.

Le 21 Aout 2018, la Russie et la République Centrafricaine signe un accord de renforcement de leurs liens en matière de défense, qui porte sur un soutien militaire de la Russie en matière de fourniture d'armes et de formations en échange d'avantageuses concessions minières. C'est suivant cet accord que les "instructeurs militaires russes" en réalité des agents du groupe Wagner arrivent dans le pays. Ces soldats vont d'abord constituer la garde rapprochée du Président Faustin-Archange Touadéra et s'atteler à la formation des militaires centrafricains. C'est à la fin de l'année 2020 avec la dégradation de la situation sécuritaire consécutive à l'offensive lancée par des groupes armés réunis par l'ancien président François Bozizé (dont la candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 a été rejetée par la Cour Constitutionnelle) sous la bannière de Coalition des patriotes pour le changement (CPC) que le Groupe Wagner s'engage directement dans les combats (P. Pabandji,

2020). L'objectif était de permettre la tenue des élections présidentielles. Finalement, le président Faustin-Archange Touadéra sera réélu pour un second mandat mais en moins de trois semaines les rebelles de la CPC contrôlaient 2/3 du territoire de la Centrafrique. Pour mener la contre-offensive les mercenaires de Wagner vont épauler les Forces Armées de la Centrafrique (FACA), les éléments de la force des Nations Unies et ceux des forces spéciales du Rwanda. Si cette contre-offensive gouvernementale a permis de repousser les groupes rebelles et rétablir l'autorité du gouvernement sur presque la totalité du pays, les organisations de défense des droits de l'Homme déplorent des exactions commises par les mercenaires de Wagner sur les populations civiles notamment les musulmans, les peuls et dans tous les départements du pays à l'exception de ceux du Haut-Mbomou et de la Sangha-Mbaéré (Nations Unies, 2022). En effet, à partir du second semestre de 2021, le groupe Wagner a mené des opérations visant à reprendre des territoires aux groupes rebelles sans la participation des FACA. Les éléments de Wagner exerçaient des représailles même sur les membres des Forces armées de Centrafrique. En juin 2021, ils vont arrêter une cinquantaine de soldats pour avoir abandonné leurs positions à Ngaoukala et Hassana. Un autre sera torturé et tué à Boda pour consommation excessive d'alcool, rapportent les enquêteurs de l'ONU (Nations Unies, 2022).

En retour de son engagement auprès du gouvernement centrafricain, le groupe Wagner a obtenu la gestion des ressources douanières pour rémunérer ses services et s'est approprié la production de mines de diamants et d'or des régions pacifiées. Le Groupe contrôle dans le pays trois importantes sociétés : La *Lobaye Invest* qui a été la première à recevoir des licences d'exploitation d'or et de diamants sur une grande partie du territoire dès 2017. Certains mercenaires de Wagner sont enregistrés sur le registre du personnel de cette société. La *Midas Ressources* qui dispose d'un permis d'exploitation de l'or dans

la région de Ndassima. La société *Bois Rouge* qui exploite des zones de la riche forêt centrafricaine qui sont protégées par des éléments de Wagner (P. Fabricius, 2022).

Au Mali, les activités militaires du groupe Wagner débutent à la fin de l'année 2021, dans un contexte de rupture entre le gouvernement militaire qui gère le pays depuis le coup d'État d'août 2020 et les partenaires internationaux dont la France. Pour dénoncer ce qu'elle appelle le second coup d'État des colonels de Bamako et la réticence de ces derniers à se plier aux exigences de la communauté internationale dont la CEDEAO pour le rétablissement de la légalité constitutionnelle, le président français Emmanuel Macron annonce en juin 2021 la réduction des troupes françaises présentes dans le pays et la fin des opérations conjointes de ces dernières avec l'armée malienne. La CEDEAO impose le 9 Janvier 2022 des sanctions économiques et financières au Mali et en riposte les autorités maliennes ferment leur espace aérien aux avions de la coalition internationale présente dans le pays. La France annonce le retrait de ses forces du pays et le 3 Mai 2022, la junte militaire rompt les accords militaires avec la France et décide de la fin du mandat de la Force de l'Union Européenne « Takuba ». C'est en ce moment que les Forces armées du Mali décident d'intensifier leurs opérations contre les groupes terroristes alors même que depuis plusieurs mois elles rechignaient à mener des actions contre ces derniers. Les militaires maliens bénéficiaient alors du soutien des éléments de Wagner pour mener ses attaques.

Dans leurs offensives, les éléments du groupe Wagner ont été impliqués dans des massacres de civils dans les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou et Koulikoro qui sont les foyers d'activité du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM), une succursale d'Al-Qaïda. Wagner s'est projeté dans plusieurs régions du Mali avec l'établissement de bases dans le centre et le nord du pays (S. Blanchard, 2023).

Les prestations du groupe sont rémunérées en cash. Le Général Stephen Townsend, Commandant de l'*Africom* a affirmé en Février 2022 que les autorités maliennes versaient dix millions de dollars par mois pour les services de Wagner (*Le Figaro*, 03 février 2022). Les prestations sont également payées en nature notamment par l'octroi de permis d'exploitation de certaines richesses minières du pays. Les observateurs font ainsi remarquer que l'installation du groupe Wagner dans un pays est toujours précédée d'une mission de géologues mandatés par lui dans le pays concerné pour évaluer les ressources du sous-sol.

Lors de sa visite à Khartoum au Soudan, le 9 Février 2023, le Ministre russe des Affaires Étrangères a défendu les activités du groupe Wagner en Afrique en estimant que : « Wagner est déployé sur la demande directe des gouvernements et contribue à normaliser la situation dans la région face à la menace terroriste » (*Jeune Afrique*, 10 février 2023). En parlant ainsi, le Ministre russe tenait certainement à conforter les autorités soudanaises dans leur choix d'avoir fait appel à Wagner. En effet suite au renversement le 25 octobre 2021 du Gouvernement de transition (mis en place en 2019 suite à la chute de Omar El Béchir) par le Général Abdel Fattah Al-Burhan, le Soudan a été soumis à des sanctions de l'Occident et la junte fit face à d'immenses manifestations de rues qu'elle réprima dans le sang. Dès lors pour conforter l'assise du régime, le numéro 2 de la junte le Général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemetti se rend à Moscou en Février 2022 dans la semaine du lancement de l'offensive russe en Ukraine pour selon ses dires : « faire progresser les relations entre le Soudan et la Russie vers des horizons plus larges, et renforcer la coopération existante entre nous dans divers domaines » (*Jeune Afrique*, 10 février 2023). En contrepartie de l'aide économique, financière et militaire de la Russie, le Soudan a concédé à la Russie une base navale à Port-Soudan mais aussi et surtout des concessions d'exploitations aurifère à la société russe *Meroe Gold* qui selon

les renseignements américains est dirigée par des membres de Wagner. Avec la création du Soudan du Sud, Khartoum qui a perdu 3/4 de ses puits de pétrole s'est tournée vers l'exploitation de l'Or et occupe le troisième rang en Afrique après le Ghana et l'Afrique du Sud ; c'est cette manne qui intéresse Wagner.

2-2- Wagner au Mozambique, à Madagascar et en RDC

Au Mozambique, après des incidents isolés en 2015 et 2016, le pays fait face depuis le 5 octobre 2017 à une vague d'attaques terroristes revendiquées par des djihadistes affiliés aux Shebab somaliens qui ont fait allégeance en juillet 2019 à l'État Islamique. Le Président Mozambicain se rend à Moscou pour rencontrer le Président Poutine le 22 Aout 2019 et solliciter l'aide de Moscou. Dès septembre 2019, 200 hommes du groupe Wagner arrivent dans la Province de Cabo Delgado, cœur de l'insurrection djihadiste dans le nord du pays. Malgré cette présence russe l'insurrection djihadistes prospère et cause la mort de plus de 2000 personnes et le déplacement de plus de 800.000 autres. Finalement une coalition internationale des forces de la SADC finira par mettre en déroute les djihadistes en août 2021 et libérer les différentes localités qu'ils contrôlaient dans le nord du pays.

À Madagascar, le pays a signé le 18 janvier 2022, un accord de coopération militaire avec la Russie qui est rentré en vigueur le 25 Mars 2022. Si les autorités malgaches restent discrètes sur son contenu, des indications ont été données dans le journal officiel de la Fédération de Russie qui note que l'accord porte sur le renouvellement de l'arsenal militaire de la Grande Ile ainsi que sur la formation de ses officiers. Le Ministre Malgache de la Défense le général Richard Rakotonirina, expliquera après : « Toutes les armes que nous possédons, l'artillerie, les armes légères, les blindés, datent des années 1980. Nous avons donc besoin de pièces de rechange. (...) Mais il s'agit de la défense nationale. De ce fait, le texte ne sera pas

rendu public. » (Laure Verneau, 2022, p. 1). Toute chose qui a donné lieu à des soupçons de présence du Groupe Wagner notamment parmi les formateurs des officiers Malgaches mais aucune preuve à ce jour n'a été fournie pour prouver ces faits. Ces soupçons trouvent leur fondement de la présence dans le pays en 2018 lors des élections présidentielles de Konstantin Pikalov, soupçonné d'être le « Monsieur Afrique » du groupe paramilitaire Wagner par les services de renseignements Occidentaux. Ce colonel à la retraite a été vu tout d'abord dans le staff du pasteur André Mailhol qui était alors le candidat de Moscou. Mais lorsqu'il est apparu que ce dernier n'avait aucune chance d'être élu, il est passé du côté du Président Andri Rajoelina. Avant son séjour à Madagascar, il était en Centrafrique où il jouait le rôle de relais entre Wagner et le Ministère Centrafricain de la Défense, tout comme entre le gouvernement de ce pays et les autorités russes. Il est évident que la Russie développe dans ce pays des stratégies d'influence, mais le pays ne faisant pas face à une situation sécuritaire menacée par le terrorisme ou autre rébellion, il est peu probable que la branche militaire de Wagner s'y installe.

Par ailleurs, Madagascar s'est abstenu lors du vote de condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 2 Mars 2022. Le 18 Octobre 2022, le Ministre des Affaires Étrangères du pays a été limogé pour avoir voté le 12 octobre la Résolution des Nations Unies condamnant l'annexion par la Russie des quatre régions séparatistes d'Ukraine. Cependant, le 23 Février 2023 le pays a voté en faveur de la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies demandant le retrait des troupes russes des territoires ukrainiens. La présence du Chef de Wagner Evgueni Prigojine à Madagascar est signalée à travers la société Kraoma Mining, une co-entreprise minière entre la société d'État malgache Kraomita Malagasy et Ferrum Mining, une société qui appartient à Evgueni Prigojine.

En août 2022, lors de sa prise de parole à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, le Ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda Kurhenga a salué le soutien de la Russie dans le combat contre les rebelles dans l'est de la RDC avant de solliciter à nouveau : « un appui multiforme » de la Russie à son pays. Cet appui sollicité, vise selon le Ministre : « à élargir les opérations contre les groupes armés, les forces négatives, les groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et de l'Ituri où ils commettent des massacres, et endeuillent les familles des paisibles citoyens » (*La tempête des Tropiques*, 19 août 2022). Face à la polémique suscitée par les propos de son Ministre, le Président Félix Tshisekedi a tenu en octobre 2022 à assurer que son pays n'avait pas recours aux mercenaires. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement congolais a admis la présence auprès des forces armées de : « personnel technique pour entretenir des appareils russes et d'instructeurs pour former les soldats congolais ». Cependant, le quotidien allemand « taz » indique l'atterrissage à Goma dans l'Est de la RDC le 22 décembre 2022 d'une centaine d'hommes blancs qui seraient originaires d'Europe de l'Est notamment de la Roumanie (*Deutsche Welle*, 12/01/2023). Ces hommes ont été logés dans un hôtel de la ville, surveillé par la garde républicaine congolaise. Selon le Journal Allemand l'un de ces hommes a été identifié comme un mercenaire roumain qui a servi aux Émirats Arabes Unis et en Centrafrique notamment sous l'ancien président Ange-Félix Patassé. Si le gouvernement congolais ne communique pas sur la présence de ces hommes dans le pays, le Mouvement M23 a annoncé dans un communiqué « qu'un homme blanc a été tué au front le 30 décembre 2022 à Karenga, non loin de Goma. » (*Deutsche Welle*, 12/01/2023). Selon le gouvernement congolais, la rumeur sur la présence de Wagner en RDC est alimentée par le Rwanda qui y trouverait intérêt à donner une mauvaise image des autorités congolaises.

3-Wagner et kremlin : deux faces de la même pièce

Le groupe Wagner et le gouvernement fédéral en Russie poursuivent le même objectif sur le continent africain. Il s'agit d'inverser les tendances en rattrapant le retard de la Russie pour enfin marquer son influence économique et géopolitique.

3-1-Vers une nouvelle écriture de la coopération Russie-Afrique

Le retour de la Russie en Afrique sur le plan diplomatique sera couronné par la tenue du Premier Sommet Russie-Afrique en Octobre 2019 à Sotchi. Le Président Poutine réussira à réunir autour de lui 43 dirigeants sur les 54 que compte le continent. Le second sommet qui devrait se tenir en 2022 dans un pays africain se tiendra finalement en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie et portera le nom de "Forum du partenariat Russie-Afrique". Il est évident que la Russie veut s'installer durablement et solidement en Afrique. Le partenariat que la Russie a avec la plupart des pays africains est pour le moment un partenariat stratégique axé prioritairement sur des questions sécuritaires. Entre 2010 et 2017, la Russie avait des accords de défense avec seulement 7 pays africains. Cependant entre 2017 et 2019 en seulement deux ans, la Russie a signé 20 nouveaux accords avec des pays africains. Aujourd'hui la Russie possède un accord de défense avec une trentaine de pays africains dont le Mali, République du Congo, République Démocratique du Congo, Madagascar, Cameroun, Mozambique, Tchad, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Tanzanie, Zambie, Botswana, Burundi, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Éthiopie, Sierra Leone, Soudan, Rwanda, Zimbabwe, Eswatini.

Dans ces accords, il est question de la formation d'officiers de ces pays en Russie, de livraison de matériels militaires par la Russie ou la maintenance des équipements déjà acquis, de transfert de technologie sécuritaire russe, d'exercices militaires communs, de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime pour les pays qui ont une façade maritime et également de renseignements⁶. Dans le domaine militaire, les statistiques pour l'année 2022, laissent entrevoir qu'une arme sur deux vendues en Afrique était russe. Cette coopération sécuritaire promet d'ailleurs de se renforcer avec notamment l'implication du groupe Wagner dans de nombreux pays. Si, sur le plan économique la Russie n'est pas un concurrent de poids sur le continent par rapport à la Chine et des Puissances occidentales comme les Etats-Unis et la France, elle compte bien se servir de sa coopération militaire comme tremplin pour conquérir d'autres secteurs, notamment celui des ressources naturelles du continent. La posture prédatrice de Wagner y contribue largement.

Cependant, la Russie ne compte pas se borner uniquement au secteur militaire. Le Ministre Sergueï Lavrov lors de ses deux tournées en 6 mois sur le continent (Juillet 2022 – Janvier Février 2023) l'a d'ailleurs clairement signifié.

⁶ Avant 1991, les bureaux de l'Agence de Presse *Tass* servaient de couverture pour les services de renseignement extérieur de l'Union Soviétique. Le Président Boris Eltsine fera fermer la majorité de ses bureaux sur le continent africain. La Russie incluse donc dans tous ses accords militaires avec les pays africains un échange d'informations. Il arrive même que des accords spécifiques sur le sujet soient signés avec certains pays africains. C'est ainsi que le 22 Aout 2019, un accord entre la Russie et le Mozambique a été signé sur « La protection mutuelle des informations secrètes et sur la coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays ». Le 2 juin 2022, les deux pays ont à nouveau signé un accord visant à renforcer leur coopération en matière de partage d'informations. En outre, chaque année, à la conférence annuelle du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie, son Secrétaire Général, Nikolai Patrouchev invite des patrons des services de renseignements des pays africains pour échanger avec eux. La dernière réunion de ce type s'est tenue en mai 2019 avant la pandémie du Coronavirus dans la ville d'Oufa à l'ouest de la Russie où étaient présents les chefs des services de renseignements du Congo, de la Namibie, du Burundi, de la Tunisie, de l'Ouganda et d'Égypte.

3-2- Afrique : Démonstration de force diplomatique pour le Kremlin

A la faveur de la guerre en Ukraine et des sanctions infligées par le bloc occidental, la Russie s'est rendue compte que l'Afrique est la région qui empêche son isolement international à cause des soutiens qu'elle compte non seulement parmi les dirigeants du continent mais et surtout de l'opinion publique africaine.

Lors de ses deux déplacements en Afrique, en Juillet 2022 et Janvier-Février 2023, le Ministre Russe des Affaires Étrangères a été chaleureusement reçu à toutes les étapes de sa visite. Au Congo Brazzaville, le 25 juillet, le Ministre des Affaires Étrangères a affirmé que cette visite « est un grand événement ». Monsieur Lavrov a été ensuite reçu par le Président Sassou non pas à Brazzaville mais à Oyo son village natal pour un entretien de plus de 2h. Son accueil a été tout aussi chaleureux en Ouganda où le Président Museveni a tenu à préciser : « Comment être contre quelqu'un qui ne nous a jamais fait de mal ? Si la Russie fait des erreurs, nous leur disons. Quand elle ne commet pas d'erreur, nous ne pouvons pas être contre elle ».

Cette bonne disposition de nombreux pays africains à promouvoir leurs relations diplomatiques avec la Russie s'est encore manifestée lors de la seconde visite du Ministre Lavrov en Janvier et Février 2023 sur le continent. En dehors des deux étapes annulées de la Tunisie et du Maroc⁷, il a été chaleureusement reçu partout où il est passé.

⁷ L'annulation de la visite qui devrait avoir lieu début Février au Maroc est à mettre au compte de contraintes protocolaires et calendaires liées à la concomitance de cette visite avec la tenue au Maroc d'une rencontre de haut niveau maroco-espagnole. Mais pour les observateurs par contre, le Maroc qui est engagé dans une vaste offensive diplomatique pour faire prévaloir sa solution dans l'Affaire du Sahara Occidental, veut au moment où la Russie est à la recherche de soutiens notamment en Afrique et dans le monde arabe, faire évoluer la position de Moscou qui reste un fervent soutien de la position de l'Algérie sur cette question. En effet, dans la foulée de l'annonce du report de la visite de Lavrov à Rabat, s'est tenue le 9 Février 2023 à Moscou une réunion entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Vershinin, et l'Ambassadeur du Maroc en Russie. Selon le communiqué du Ministère russe des Affaires Étrangères qui

On peut également interpréter les votes des pays africains à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les résolutions qui condamnent l'invasion russe de l'Ukraine comme un baromètre des relations entre la Russie et l'Afrique sur le plan diplomatique. Le 2 Mars 2022 pour la première résolution du genre, 28 pays africains avaient voté pour, 1 contre, 16 s'étaient abstenus et 6 s'étaient absentés. En ce qui concerne le vote du 23 Février 2023, 30 ont voté pour, 2 contre, 15 se sont abstenus et 8 étaient absents. Pour l'ensemble des 193 membres de l'Organisation des Nations Unies, sur les 32 qui se sont abstenus ou qui n'ont pas pris part au vote, 22 sont africains. Toute chose qui a fait dire au *New York Time* que l'Occident n'a pas réussi à isoler la Russie comme il le souhaitait après son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

Conclusion

En prenant en compte tous les développements ci-dessus et l'influence russe qui ne cesse de grandir dans l'opinion publique africaine du fait notamment de la propagande active et massive du groupe Wagner, on peut conclure que l'Afrique est le terrain de la démonstration de force de la Russie. Le Groupe Wagner remplacé par *Africa Corps* mène à ce jour des activités dans une trentaine de pays dans le monde dont une dizaine en Afrique. Ce groupe prend pied en Afrique officiellement en fin 2017 en Libye et en Centrafrique et depuis, il n'a cessé d'étendre son influence et ses activités sur le continent. À la mort de son patron Evgueni Prigojine le 23 août 2023, le Kremlin, soucieux de

qualifie les discussions de productives : « un échange de vues approfondi a eu lieu sur des questions d'actualité d'intérêt commun figurant à l'ordre du jour des Nations unies. ». La visite du Ministre Russe en Tunisie prévue pour le 5 Février 2023 a été également reportée *sine die* à la demande de Tunis pour « raison de sécurité ». C'est la seconde fois en un an que la visite du Ministre russe en Tunisie est annulée. Déjà en mai 2022, Serguei Lavrov avait dû renoncer à se rendre en Tunisie pour raison de « calendrier ». Pour les observateurs de la vie politique tunisienne, cette raison de « sécurité » invoquée pour reporter la visite de Lavrov ne tient pas la route. Ils mettent cette annulation en lien direct avec les démarches à l'époque, de la Tunisie pour obtenir un prêt de 1,9 milliards de dollars du Fonds Monétaire International. Le pays qui avait besoin des soutiens de la France et des Etats-Unis pour l'obtention de ce prêt voulait ainsi ménager ses deux alliés.

préserver les acquis et de continuer d'étendre son influence va prendre la main de toutes les opérations du groupe et reconvertir cette présence militaire dans le vocable *Africa corps*, qui veut simplement dire présence militaire russe en Afrique. Ce travail nous a permis de comprendre que même après la colonisation, l'Afrique demeure aux centres des stratégies géopolitiques des grandes puissances. Il revient donc aux dirigeants africains et aux peuples du continent de saisir au mieux toutes les opportunités saines qui pourraient permettre au continent de mieux se positionner sur la scène internationale et de prétendre à une légitime affirmation de son capital humain.

Références bibliographiques

Agence ecofin, 29 septembre 2017, « La Russie a annulé 20 milliards \$ de dettes de pays africains, déclare Vladimir Poutine », <https://www.agenceecofin.com/finances-publiques/2909-50718-la-russie-a-annule-20-milliards-de-dettes-de-pays-africains-declare-vladimir-poutine>, consulté le 04/02/2025, 10 :39

BIRGERSON Susanne M., et al. 1996, « La Politique Russe En Afrique : Désengagement Ou Coopération ? » *Revue d'études Comparatives Est-Ouest*, vol. 27, no. 3, pp. 145-168.

BLANCHARD Sandrine, 2023, « Qui sont les hommes de Wagner ? » in *Deutsche Welle* du 28 juin 2023, <https://www.dw.com/fr/histoire-profil-combattants-groupe-wagner/a-66048836>, consulté le 05/02/2025, 11 :25

Deutsche Welle, 12/01/2023, « Des mercenaires blancs en RDC » <https://www.dw.com/fr/rdc-goma-groupe-wagner-enquete-quotidien-allemand/a-64372349>, consulté le 09/02/2025, 10 :59

FABRICIUS Peter, 2022, « Les États-Unis débattent d'un projet de loi pour contrer les activités malveillantes russes en Afrique », *Institut d'études de sécurité*, ISS Africa, Pretoria, 5 p.

Jeune Afrique, 10 février 2023, « À Khartoum, Lavrov défend les opérations du groupe Wagner en Afrique » <https://www.jeuneafrique.com/1416884/politique/a-khartoum-lavrov-defend-les-operations-du-groupe-wagner-en-afrique/>, consulté le 09/02/2025, 10 :27

La tempête des Tropiques, 19 août 2022, « 10ème conférence internationale sur la sécurité à Moscou : la RDC sollicite mobilisation et obtention des moyens contre les groupes armés » <https://www.latempete.info/?p=55206>, consulté le 09/02/2025, 10 :45

Le Figaro, 03 février 2022, « Le Mali verserait 10 millions USD par mois à Wagner, selon un général américain » <https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-mali-verserait-10-millions-usd-par-mois-a-wagner-selon-un-general-americain-20220203>, consulté le 09/02/2025, 09 :55

LEBOEUF Aline, août 2019, « La compétition stratégique en Afrique. Approches militaires américaine, chinoise et russe », *Focus stratégique*, n° 91, Ifri.

NATIONS UNIES, 2022, *RCA : l'ONU s'insurge des exactions commises par les rebelles et le groupe paramilitaire russe Wagner*, Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 30 mars, <https://news.un.org/fr/story/2022/03/1117312>, consulté le 07/02/2025, 11 :59

NEPAD, 2002, *Résumé analytique, Plan d'action à court terme*, 14 p.

OMC, 2020, « Bases de données, publications et outils » https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/data_pub_f.htm, consulté le 04/02/2025, 10 :24

PABANDJI Pacôme, 2020, « Présidentielle en Centrafrique : la candidature de François Bozizé invalidée par la Cour constitutionnelle » in *Jeune Afrique*, 3 décembre, <https://www.jeuneafrique.com/1085482/politique/presidentielle>

-en-centrafrique-la-candidature-de-francois-bozize-invalidee-
par-la-cour-constitutionnelle/, consulté le 07/02/2025, 11 : 45
**STANYARD Julia, VIRCOULON Thierry, RADEMEYER
Julian**, 2023, « la zone grise. L'engagement militaire,
mercenaire et criminel de la Russie en Afrique » *Global
Initiative Against Transnational Organized Crime*, 11 p.
VERNEAU Laure, 2022, « Madagascar : la signature d'un
accord de coopération militaire avec la Russie suscite la
polémique » in *RFI*, 08 avril,
[https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220408-madagascar-la-
signature-d-un-accord-de-coop%C3%A9ration-militaire-avec-
la-russie-fait-pol%C3%A9mique](https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220408-madagascar-la-signature-d-un-accord-de-coop%C3%A9ration-militaire-avec-la-russie-fait-pol%C3%A9mique), consulté le 09/02/2025,
11 :10

GESTION DES CONFLITS FONCIERS URBAINS A VAVOUA AU CENTRE -OUEST DE LA COTE D'IVOIRE : ENJEUX, IMPACT ET STRATÉGIES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

YEDONUGBO Brou Emmanuel

*Docteur en Géographie, Département de Géographie,
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
yedbrou@yahoo.fr*

GNEPEHI Dje Gnamian Gildas

*Docteur en Géographie, Département de Géographie,
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
gildasgnepehi@yahoo.fr*

SIAGBE Zahouela Marcelin

*Assistant, Université Péléforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte
d'Ivoire*

*Equipe de Recherche Espace Système Prospective (ERESP)
drsiagbe@gmail.com*

Résumé

Les tensions croissantes liées à la gestion des terres dans la ville de Vavoua sont en pleine expansion. La rapide urbanisation, l'afflux de populations en quête d'opportunités économiques et l'absence de régulations foncières claires ont engendré des conflits fonciers majeurs. La présente étude vise à analyser la gestion des conflits fonciers urbains à Vavoua pour un développement durable. La méthodologie utilisée s'est appuyée sur une observation de terrain, des entretiens semi structurés réalisés auprès des autorités administratives et coutumières de la ville. Ensuite, nous avons procédé à une enquête par questionnaire auprès de la population. L'enquête de terrain a été menée dans 6 quartiers de la ville et a pris en compte 150 ménages soumis au questionnaire. Les résultats révèlent que les enjeux soulevés par ces conflits incluent la perturbation de la planification urbaine, la montée des inégalités sociales, et l'obstruction de projets de développement bénéfiques pour la communauté. Les conflits fonciers retardent ainsi la mise en œuvre d'infrastructures modernes et la création de logements abordables, limitant l'accès à des services de qualité. Pour résoudre ces conflits et assurer un développement durable, l'article propose plusieurs solutions : la clarification des droits fonciers, la mise en place d'un

plan d'aménagement urbain inclusif, la promotion de la médiation foncière et la coopération entre les autorités municipales, les chefs traditionnels et les investisseurs.

Mots clés : *conflits fonciers, enjeux, impact, stratégies, Vavoua.*

Abstract

The increasing tensions linked to the land management in the town Vavoua are in full expansion. The rapid urbanization, the population influx in search of economic opportunities and the lack of clear land regulation have created major land disputes. The present study targets to analyze the management of urban land disputes in Vavoua for a sustainable development. The used methodology relied on field observation, semi structured interviews realized from the administrative and traditional authorities of the town. Then, we have done a population survey by questionnaire. The field investigation has been done in six quarters of the town and took into account hundred and fifty households submitted to the questionnaire. The results reveal that the stakes expressed by these disputes include the disturbance of city planning, the rise of social inequalities, and the obstruction of development projects beneficial for the community. Land disputes postpone the implementation of modern infrastructures and the creation of affordable housing, limiting the access to quality services. To solve these disputes and ensure a sustainable development this article offers many solutions: the clarification of land laws, the implementation of a planning for inclusive urban design, promoting land mediation and collaboration between municipal authorities, traditional leaders and investors.

Key words: *Land disputes, stakes, impact, strategies, Vavoua*

Introduction

Les conflits fonciers urbains constituent une problématique majeure dans de nombreuses villes africaines en pleine expansion. La ville de Vavoua, située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette réalité. En raison de son urbanisation rapide et de l'afflux de populations attirées par les opportunités économiques liées à l'agriculture et au commerce, la ville fait face à des tensions foncières croissantes. Ces conflits,

souvent exacerbés par la pression démographique et la spéculation foncière, entravent non seulement la cohésion sociale, mais également le développement harmonieux de la ville. Selon G. Kouamé (2016, p. 10), la forte croissance démographique des espaces urbains africains s'accompagne de nombreux défis en matière de gouvernance foncière. À Vavoua, ces défis se manifestent par une augmentation des litiges fonciers, qui mobilisent une part importante des décisions judiciaires. L'accès au foncier, devenu un enjeu stratégique, est marqué par des ambiguïtés juridiques, des occupations illégales et une urbanisation anarchique, amplifiant ainsi les tensions entre les acteurs impliqués (État, collectivités locales, propriétaires terriens, promoteurs immobiliers et populations locales). A. A. Choplin (2006, p. 70) souligne que l'expansion des villes, souvent incontrôlée, engendre une mauvaise gestion des espaces fonciers et favorise l'émergence de conflits. En Côte d'Ivoire, les tensions foncières ne se limitent pas à Vavoua, elles sont également présentes dans des villes comme Abidjan, Yamoussoukro, Man ou Bouaké, où la croissance urbaine s'est accélérée sans planification adéquate. Y. L. Falle (2018, p. 99) rappelle que le foncier urbain, en raison de sa forte rentabilité, est souvent accaparé par des acteurs du secteur informel, ce qui complique davantage la régulation du marché immobilier et renforce les inégalités d'accès à la propriété. Face à cette situation préoccupante, quels sont les enjeux des conflits fonciers à Vavoua, quels impacts ont-ils sur le développement durable de la ville, et quelles solutions peut-on envisager pour instaurer une gouvernance foncière efficace et inclusive ? Ainsi, une gestion plus rigoureuse et concertée du foncier apparaît comme une solution essentielle pour atténuer les conflits existants. Il conviendra alors d'analyser, dans un premier temps, les causes et manifestations des conflits fonciers à Vavoua, avant d'en évaluer les impacts sur le développement durable, puis

d'envisager les solutions possibles pour une gouvernance foncière plus équitable et inclusive.

1. Méthode et matériels

1.1. Méthode

Cette étude a été réalisée en utilisant une méthodologie de recherche documentaire qui a permis d'exploiter des documents relatifs à la gestion des conflits fonciers urbains. Des entretiens ont été réalisés avec les autorités locales, le personnel administratif, les chefs coutumiers et les propriétaires de terrains de la ville pour comprendre la manière dont le foncier urbain est géré à Vavoua. En outre, ils ont été informés des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la chaîne foncière. De plus, cinq quartiers ont été sélectionnés pour mener les enquêtes. Ces quartiers ont été choisis en raison de leur emplacement dans la ville de Vavoua, où les litiges fonciers sont récurrents. Ces ressources ont permis de mieux circonscrire la zone d'étude et d'identifier les principales dynamiques foncières à Vavoua. Les enquêtes de terrain ont été menées dans les quartiers périphériques de la ville, notamment à Sebouafla, Jonhson et Boni, Sebouafla Akoto et Jérusalem, Bouitafla et Énergie. Un total de 150 ménages, sélectionnés de manière représentative, ont été interrogés à l'aide d'un questionnaire structuré. Ce dernier a permis de recueillir des informations sur la perception des conflits fonciers, leurs causes et leurs conséquences. Un guide d'entretien a été élaboré pour des discussions approfondies avec les autorités coutumières de la ville. Par ailleurs, des entretiens semi-directifs ont été conduits avec des représentants d'institutions clés telles que la Direction régionale du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le service technique de la Mairie, ainsi que les services du domaine foncier de la Préfecture et de la Sous-préfecture. L'objectif était de recueillir des données institutionnelles et d'obtenir un éclairage

sur les stratégies mises en œuvre pour la gestion des conflits fonciers à Vavoua. Le tableau qui suit donne la répartition par quartiers de l'échantillon de l'enquête.

Tableau n°1 : Ménages ayant connus un litige foncier

Quartiers	Ménages ayant confrontés à un litige foncier	Proportion
Sebouafla	50	33,33%
Jonhson et Boni	30	20 %
Sebouafla Akoto et Jérusalem	20	13,33%
Bouitafla	40	26,66%
Energie	10	6,33 %
Total	150	100%

Source : Enquête de terrain, 2025

1.2. Matériels

Le chef de ménage a été retenu comme unité de collecte, il est le mieux indiqué pour fournir les informations relatives à l'ensemble du ménage. Nous avons administré les questionnaires aux chefs de ménages enquêtés. Ce questionnaire a notamment porté sur les variables relatives au conflit foncier et à la technique de la résolution de ces conflits fonciers dans la ville. Le traitement et l'analyse des informations collectées ont été faits à l'aide d'une base de données créée à partir du logiciel SPSS. Afin d'observer les caractéristiques de l'espace dans les quartiers, une observation directe a été nécessaire. Au cours de nos visites, nous avons utilisé des fiches qui ont servi de guide d'observation. Des images ont été également prises pour matérialiser nos observations. Dans le cadre de l'approche spatiale (vectorisation des quartiers, saisie des données attributaires) nous avons également eu recours au logiciel QGIS 2.0. Selon B. E. Yedonoubo *et al.* (2024, p. 174) la zone d'étude

est la ville de Vavoua. Elle est une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Haut-Sassandra. Elle se trouve à proximité de plusieurs autres grandes villes ivoiriennes, telles que Daloa, Man, et Séguéla. La ville occupe une superficie de 1189,10 hectares en 2024 et compte une population d'environ 132 528 habitants en 2021(INS, RGPH, 2021). Vavoua est un carrefour stratégique et important pour les échanges commerciaux et un centre d'activités agricoles, particulièrement particulier dans le domaine de la culture du cacao, du café et du coton. La carte qui suit donne la localisation géographique de la ville de Vavoua.

Carte n°1 : Localisation de la ville de Vavoua

2. Résultats

2.1. Des multiples causes des conflits fonciers à Vavoua

2.1.1. Une croissance urbaine rapide et expansion non maîtrisée

L'urbanisation accélérée de Vavoua s'accompagne d'une expansion désordonnée des zones résidentielles et commerciales. L'absence de régulation efficace entraîne une occupation anarchique du sol, mettant sous pression les infrastructures existantes et limitant l'accès aux services de base tels que l'eau potable et l'électricité. Cette situation est amplifiée par la spéculation foncière et l'accaparement des terres par des promoteurs immobiliers, souvent au détriment des populations locales. La carte qui suit présente les mutations spatiales de la ville de Vavoua.

Carte n°2 : Croissance spatiale de la ville de Vavoua entre 1998 et 2024

La carte n°2 révèle que Vavoua a vu sa superficie passer de 291,143 hectares entre 1959 et 1998 à plus de 528,578 hectares en 2012, soit une augmentation de 237,438 hectares en un peu plus de 50 ans. Entre 2012 et 2024, cette expansion s'est encore accélérée avec une extension supplémentaire de hectares, portant la superficie totale de la ville à 897,957 hectares depuis 1959. Le taux de croissance urbaine moyen de Vavoua entre 1959 et 2012 était d'environ 1,94 % par an. Toutefois, entre 2012 et 2024, ce taux d'environ 7,3 % par an, illustrant l'accélération rapide du phénomène. Cette dynamique urbaine s'explique en grande partie par l'essor des activités socioéconomiques, notamment l'économie de plantation qui

attire de nombreuses populations vers Vavoua. Cette croissance rapide n'a pas été planifiée favorisant ainsi une occupation anarchique des sols et l'émergence de quartiers spontanés sans infrastructures de base adéquate.

Avant 2012, la ville comptait seulement neuf quartiers principaux (Commerce, Château, Diallo, CEG, Seboula, Plateau, Résidentiel, CEG Extension, Johnson et Boni). Aujourd'hui, Vavoua en compte plus de 22 quartiers, témoignant son urbanisation rapide. Cette expansion non maîtrisée a entraîné un accès limité aux infrastructures de base et une multiplication des litiges fonciers liés à l'occupation des terres.

2.1.2. Une absence de titres fonciers et de réglementation

L'absence de titres fonciers et de réglementations efficaces constitue un facteur clé des conflits fonciers à Vavoua. De nombreuses parcelles sont occupées sans documents légaux formels, ce qui entraînent des litiges fréquents entre propriétaires traditionnels, acquéreurs et promoteurs immobiliers. Cette situation crée une insécurité foncière généralisée qui entrave l'investissement et le développement urbain dans cette localité. Le manque de cadastre fiable et de réglementation stricte favorise la spéculation et la vente illégale de terres, accentuant aussi les tensions entre les différents acteurs. En général, l'absence de documents officiels empêche une gestion transparente et équitable du foncier, rendant impératif la mise en place de réformes foncières adaptées à la croissance rapide de Vavoua. Le graphique qui suit montre la répartition des actes fonciers dans la ville de Vavoua.

Figure n°1 : Répartition des actes coutumiers et administratifs afférents au foncier urbain dans la ville de Vavoua en 2025

Source : Enquête, 2025

La figure n°1 met en évidence la prédominance des pratiques coutumières et traditionnelles dans la gestion foncière des quartiers enquêtés. À Sebouafla, 40% des acquéreurs sont enregistrés dans le registre villageois, tandis que 50% détiennent une Attestation villageoise. Cependant, les titres fonciers et ACD demeurent rares, avec seulement 4% et 6% respectivement. Dans les quartiers Johnson et Boni, la situation est similaire : 36% des acquéreurs sont inscrits et 62% possèdent une Attestation villageoise. La majorité des propriétaires fonciers ne disposent pas de titres officiels, illustrant une faible formalisation des transactions foncières. Sebouafla Akoto et

Jérusalem présentent des tendances proches, avec 42% d'enregistrements villageois et 55% d'Attestations villageoises. À Bouitafla et Énergie, bien que 45% des propriétaires détiennent une Attestation villageoise, seulement 15% possèdent une ACD, et une proportion très faible (5%) dispose d'un titre foncier. Aussi ces données soulignent-elles une gestion foncière dominée par les pratiques traditionnelles et un faible recours aux documents administratifs formels, ce qui limite la sécurité juridique des transactions et l'accès aux droits de propriété pleinement reconnus.

2.1.3. Une concurrence entre différents acteurs du foncier

Les conflits fonciers à Vavoua sont alimentés par la rivalité entre plusieurs acteurs, notamment les populations locales, les migrants et les promoteurs immobiliers. L'urbanisation rapide et la pression sur les terres ont exacerbé ces tensions, entraînant des conflits récurrents autour de la propriété foncière. L'un des problèmes majeurs réside dans la confrontation entre les propriétaires traditionnels et les migrants en quête de terres pour s'installer. Ces derniers acquièrent parfois des parcelles via des procédures administratives, tandis que les propriétaires coutumiers revendiquent leurs droits sur la base des traditions locales. La coexistence de ces deux systèmes fonciers, coutumier et moderne, crée une ambiguïté juridique qui alimente les litiges. Par ailleurs, les promoteurs immobiliers exercent une forte pression sur le marché foncier urbain. Ces acteurs, souvent dotés de moyens financiers conséquents et bénéficiant parfois d'appuis administratifs, acquièrent des terrains pour des projets résidentiels ou commerciaux. Cette dynamique entraîne des expulsions, des ventes forcées et une spéculation foncière qui rendent l'accès à la terre plus difficile pour les populations locales. En conséquence, les habitants les plus vulnérables se retrouvent marginalisés, le prix des terrains connaît une inflation rapide, les inégalités sociales (Figure 2).

Figure n°2 : Répartition de l'impact des différents acteurs sur les conflits fonciers à Vavoua

Source : Nos enquêtes, 2025

Les données de la figure n°2 révèlent que les populations locales sont à 60 % acteurs les conflits fonciers, principalement en raison de la perte de terres et de l'absence de titres fonciers officiels. Leur impact positif, limité à 40 %, résulte de leur participation occasionnelle aux initiatives de régulation foncière. Les migrants contribuent aux tensions foncières à hauteur de 70 % en raison d'occupations non régulées des terres. Leur impact positif est faible (20 %), car leur intégration dans les systèmes fonciers formels reste marginale. Les promoteurs immobiliers ont un impact majeur sur les conflits fonciers à 70 %, par l'accaparement des terres et la spéculation foncière. Toutefois, leur impact positif (30 %) se traduit par la construction de logements et d'infrastructures dans la ville.

2.2. Les nombreuses externalités des conflits fonciers urbains sur le développement durable

2.2.1. Des impacts sur la cohésion sociale et la stabilité

Dans les villes en pleine expansion, comme Vavoua, les tensions sociales liées à la gestion de l'espace urbain deviennent de plus en plus visibles. Ces tensions résultent principalement de l'inégalité d'accès aux ressources, de la précarité économique et des inégalités sociales. Les propos de K.M.J expliquent mieux la situation qui prévaut :

« L'accès aux ressources est de plus en plus inégal, et cela crée de vraies fractures sociales dans la ville. »

En raison de la rapide urbanisation, certaines populations sont marginalisées et exclues des bénéfices du développement urbain. Cette marginalisation nourrit un sentiment d'injustice et de frustration, qui peut se transformer en tensions sociales de plus en plus fortes. Ainsi, madame K. disait en ces mots :

« Les populations marginalisées, souvent issues des milieux ruraux, n'ont pas les moyens d'accéder à une meilleure qualité de vie en ville. »

L'accroissement démographique, la croissance rapide des quartiers populaires, ainsi que l'accès inégal aux infrastructures de base tels que l'eau potable, l'électricité et l'assainissement urbain créent des disparités sociales. Les populations les plus vulnérables, souvent issues des milieux ruraux ou de groupes sociaux défavorisés, se retrouvent coincées dans des zones urbaines excentrées, où les conditions de vie sont difficiles et peu favorables à leur bien-être. Ces inégalités créent des fractures au sein de la population et génèrent un climat de mécontentement. De plus, les jeunes de ces quartiers, confrontés à des conditions de vie précaires et sans perspectives d'avenir, se

retrouvent souvent en marge de la société. Cette exclusion sociale augmente les frustrations et alimente les tensions, rendant plus difficile le vivre-ensemble dans la ville. Les tensions croissantes peuvent mener à des risques de violence et de division au sein des communautés urbaines. Lorsque les populations marginalisées estiment que leurs droits et leurs besoins ne sont pas pris en compte, elles peuvent être tentées de recourir à des moyens violents pour exprimer leur mécontentement. Les violences urbaines, les manifestations de rue et encore les affrontements entre groupes sociaux opposés, peuvent devenir des réponses à une gestion urbaine injuste et inégale. Ces situations se résument aux propos de Y. B. F. lorsqu'il affirme :

« Les inégalités d'accès aux services essentiels, comme l'eau et l'électricité, accentuent les tensions dans certains quartiers ».

Ces violences ont des conséquences graves pour la stabilité sociale et le développement des communautés, car elles déstabilisent l'ordre public et créent un climat de peur et d'insécurité dans la ville.

Ces tensions peuvent entraîner des divisions profondes entre les différentes communautés urbaines. Les tensions ethniques, sociales et économiques exacerbent la fracture sociale, rendant plus difficile la coexistence harmonieuse au sein de la ville. Les différences de statut social et économique peuvent se traduire par des conflits intercommunautaires, entre les populations locales et les nouveaux arrivants ou entre les jeunes et les autorités. Cette division fragilise le tissu social et nuit à la cohésion urbaine, rend la gestion des conflits plus complexe dans cette localité.

2.2.2. Des perturbations de la planification urbaine et de l'environnement

Dans les villes en croissance rapide, telles que Vavoua, la mise en place d'une politique de développement harmonieux et intégré reste un défi majeur. La gestion de l'espace urbain, qui devrait se faire de manière planifiée et cohérente, rencontre de nombreuses difficultés. Celles-ci résultent d'une urbanisation accélérée, souvent sans régulation suffisante, et d'une planification urbaine qui ne prend pas toujours en compte les besoins à long terme des populations. En outre, un enquêté disait ceci dans ses propos :

« La ville se développe à une vitesse folle, mais il n'y a pas de vision à long terme pour assurer un cadre de vie durable. »

Le manque de coordination entre les différentes autorités locales, les promoteurs immobiliers et les autres parties prenantes compromet l'élaboration d'une stratégie efficace pour un développement durable et équitable. Le développement urbain nécessite une vision à long terme, mais dans de nombreuses villes en expansion, il existe une tendance à privilégier des projets à court terme sans tenir compte des implications futures. Cette approche fragmentée, sans stratégie d'ensemble, empêche de créer un cadre de vie équilibré pour tous les citoyens. L'absence de politiques globales de gestion de l'espace engendre une utilisation non optimisée du sol et des ressources naturelles, entraînant ainsi des inégalités et des tensions entre différents groupes sociaux. L'absence d'une planification urbaine adéquate entraîne également un manque d'infrastructures et de services de base dans certains quartiers, aggravant encore les conditions de vie des populations vulnérables. Cette gestion chaotique de l'espace urbain a des conséquences dramatiques sur l'environnement, mettant en péril

la durabilité du développement urbain. L'extension rapide et désordonnée des zones résidentielles et commerciales génère des problèmes environnementaux considérables. Ainsi parlait Y. B. G. en ses termes :

« L'absence de planification fait qu'on construit des zones résidentielles sans aucune réflexion sur la durabilité des infrastructures. »

La pollution de l'air et de l'eau augmente au fur à mesure que la population urbaine croît et que les activités industrielles se multiplient, sans régulation appropriée. Les déchets ménagers et industriels, mal gérés, se retrouvent souvent dans des zones non sécurisées, polluant les sols et les cours d'eau, et mettant en danger la santé des habitants. L'érosion des terres, une autre conséquence de cette gestion désordonnée, découle de la déforestation, de la construction non régulée sur des zones sensibles et de la mauvaise gestion des infrastructures d'assainissement. Les surfaces imperméables, comme les routes et les bâtiments, empêchent l'infiltration des eaux de pluie, ce qui aggrave les risques d'inondation et d'érosion des sols. Ces phénomènes ont des impacts directs sur l'agriculture locale, les écosystèmes et la qualité de vie des résidents.

2.2.3. Des obstacles à l'investissement et à la croissance économique

L'incertitude entourant la propriété foncière constitue un frein majeur pour le développement économique et social dans les zones urbaines en forte expansion comme Vavoua. La question de la propriété foncière, souvent mal définie ou conflictuelle, représente un obstacle pour les investisseurs nationaux et étrangers souhaitant engager des projets à long terme. Les litiges fonciers fréquents, l'absence de titres de propriété clairs, ainsi que l'absence de régulations adaptées découragent les

investisseurs, qui préfèrent investir dans des environnements où les droits fonciers sont clairement établis et protégés. Cette incertitude crée un climat d'instabilité juridique qui compromet la confiance nécessaire au développement d'infrastructures essentielles pour la croissance urbaine. De plus, les incertitudes foncières retardent la mise en œuvre de projets d'infrastructures de grande envergure, indispensables pour moderniser les villes. Les investisseurs publics ou privés, hésitent à financer des projets dans des zones où la propriété foncière n'est pas sécurisée. Ils craignent que leurs investissements soient remis en cause par des conflits de propriété ou des modifications des conditions de terrain. Cette situation bloque le développement d'infrastructures modernes telles que les routes, les ponts, les réseaux d'assainissement et les infrastructures énergétiques, qui sont pourtant cruciaux pour améliorer les conditions de vie des habitants. L'impact de cette incertitude foncière ne se limite pas uniquement aux investissements privés. Les projets publics, souvent financés par l'État ou des bailleurs de fonds internationaux, rencontrent également des obstacles majeurs lorsqu'il s'agit de sécuriser les terrains nécessaires à leur réalisation. Cela affecte directement l'accès des populations aux services publics essentiels, tels que l'eau potable, l'électricité, les écoles et les hôpitaux, qui dépendent de l'existence d'infrastructures modernes. Face à cette situation, il devient impératif de réformer et de sécuriser les régulations foncières. La mise en place d'un cadre juridique clair et stable pour la propriété foncière, avec des mécanismes permettant une résolution rapide et équitable des conflits, est essentielle pour restaurer la confiance des investisseurs.

2.3. Des solutions pour une gestion durable des conflits fonciers à Vavoua

2.3.1. Un renforcement du cadre législatif et réglementaire

La clarification des droits fonciers et la mise en place de mécanismes juridiques accessibles à tous sont des étapes essentielles pour résoudre les conflits fonciers à Vavoua. Il est crucial de définir clairement les droits de propriété et de garantir sur les terres de chaque citoyen (héritier ou nouveau venu). Il faut que chacun ait accès à une documentation foncière légale et transparente. Cette démarche permettra de réduire les ambiguïtés liées à la transmission des terres (héritage, vente) et d'éviter les disputes qui en découlent. De plus, des mécanismes simples et accessibles doivent être mis en place afin que chacun puisse facilement consulter et sécuriser ses droits fonciers, assurant ainsi une meilleure gestion du patrimoine foncier. Par ailleurs, la mise en œuvre de politiques foncières équitables est essentielle pour prévenir les abus. Ces politiques doivent garantir une répartition juste des terres et de leurs ressources, tout en veillant à ce que les populations les plus vulnérables ne soient pas marginalisées. Les autorités locales doivent œuvrer pour la protection des terres des communautés traditionnelles tout en facilitant l'accès des nouveaux arrivants à la propriété foncière, dans le respect des règles établies. Des politiques de régulation claires et des mécanismes de résolution des conflits accessibles permettront de limiter les accaparements de terres, de préserver la paix sociale et de promouvoir un développement durable et inclusif à Vavoua.

2.3.2. Une promotion de la médiation et de la résolution pacifique des conflits

L'une des solutions les plus efficaces pour résoudre les conflits fonciers à l'échelle locale réside dans le développement de médiateurs communautaires et d'intervenants locaux. Ces

acteurs, issus directement des communautés concernées, jouent un rôle crucial dans la prévention et la résolution des conflits liés à la propriété foncière. En effet, leur connaissance intime des enjeux sociaux, culturels et historiques des terres permet une médiation plus rapide, plus juste et mieux acceptée par les parties prenantes. Ces médiateurs peuvent aider à faciliter les négociations entre les propriétaires traditionnels, les nouveaux arrivants et les promoteurs immobiliers, en instaurant un climat de confiance propice à des solutions amiables. Les médiateurs communautaires ont l'avantage de comprendre les dynamiques locales et les spécificités de chaque conflit. Leur intervention est souvent perçue comme plus équitable et neutre par les acteurs locaux, ce qui réduit les risques de tensions exacerbées. De plus, leur proximité avec les populations permet de résoudre les conflits avant qu'ils n'atteignent un stade de violence ou d'escalade juridique coûteuse et longue. Par ailleurs, l'institutionnalisation de ces médiateurs au sein des autorités locales et leur formation continue dans les domaines du droit foncier et des techniques de médiation est un facteur clé pour assurer leur efficacité. En parallèle, la sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques foncières et aux démarches légales est essentielle pour prévenir les conflits fonciers à long terme. Nombreux sont les citoyens ignorent les procédures légales nécessaires pour la transmission des terres, la régularisation des titres fonciers et les modalités de vente des lots.

La sensibilisation les populations sur ces questions, on réduit non seulement le nombre de conflits, mais on améliore également la gestion foncière locale. Des campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales, les ONG ou les médiateurs eux-mêmes peuvent permettre à la population de comprendre les enjeux juridiques et environnementaux liés à l'exploitation des terres. La sensibilisation peut se faire par des formations, des ateliers ou des campagnes d'information dans les

communautés. Les thématiques abordées incluraient l'importance de la sécurisation des droits de propriété, la réglementation de la vente et de l'achat des terres, ainsi que les principes de coexistence pacifique entre anciens et nouveaux occupants.

2.3.3. Une planification urbaine inclusive et durable

L'élaboration d'un plan d'aménagement urbain prenant en compte les besoins de toutes les parties prenantes (habitants, autorités, investisseurs) est essentielle pour garantir une gestion efficace et durable des espaces urbains. Un tel plan doit être conçu de manière inclusive, en intégrant les préoccupations et les attentes des différents acteurs qui interagissent avec l'espace urbain. Les habitants, en tant qu'usagers quotidiens de la ville, doivent être au cœur du processus, afin que leurs besoins en matière de logement, de transport, de services publics et d'espaces verts soient pris en compte.

Parallèlement, les autorités locales doivent veiller à ce que l'aménagement respecte les normes légales et les directives nationales, tandis que les investisseurs doivent être intégrés dans une vision de développement à long terme, qui garantit la rentabilité de leurs projets tout en préservant l'équilibre social et environnemental. Un aménagement urbain bien pensé ne doit pas se limiter à la construction de bâtiments et d'infrastructures, mais prendre en compte des facteurs sociaux et environnementaux cruciaux. L'inclusion des communautés locales dans les décisions de planification permet d'éviter les frustrations et les conflits sociaux qui peuvent découler d'une mauvaise gestion de l'espace urbain. En outre, une consultation régulière avec les habitants et les parties prenantes favorise un sentiment d'appartenance et renforce la cohésion sociale, créant ainsi un environnement urbain plus harmonieux. Dans cette optique, la création d'espaces publics et d'infrastructures qui tiennent compte des besoins environnementaux et sociaux

devient un aspect fondamental de l'aménagement urbain. Les espaces publics, tels que les parcs, les aires de jeux et les zones de loisirs, jouent un rôle crucial dans la qualité de vie des citoyens. Ils offrent des lieux de détente, de rencontre et de socialisation, contribuant à l'équilibre entre l'urbanisation et la nature. L'intégration de ces espaces dans les projets d'aménagement aide à maintenir une ville vivable et attrayante, tout en favorisant la préservation de l'environnement. Les infrastructures doivent répondre aux besoins d'une population croissante en garantissant l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux transports publics, ainsi qu'aux services de santé et d'éducation. Cependant, l'impact environnemental de ces infrastructures ne doit pas être négligé. L'utilisation de matériaux écologiques, la gestion durable des déchets et la création de réseaux de transport en commun réduisant les émissions de carbone sont autant de pratiques qui permettent de concilier développement urbain et respect de l'environnement. Ainsi, un plan d'aménagement urbain bien conçu, qui prend en compte les besoins des habitants, des autorités et des investisseurs, et qui intègre des espaces publics et des infrastructures respectueuses des exigences environnementales et sociales, constitue la clé d'un développement urbain durable.

2.3.4. Une collaboration entre les autorités locales, les populations et les acteurs privés

Le renforcement de la coopération entre les autorités municipales, les chefs traditionnels et les investisseurs constitue un levier important pour la gestion efficace des conflits fonciers et la promotion d'un développement urbain harmonieux. Dans un contexte où les terres urbaines sont au cœur des tensions, il est crucial de créer des synergies entre ces différents acteurs. Les autorités municipales, en charge de la régulation et de la planification urbaine, doivent travailler main dans la main avec les chefs traditionnels, qui détiennent souvent les droits fonciers

coutumiers, afin de concilier les pratiques traditionnelles avec les exigences légales modernes. Cette coopération doit permettre d'instaurer un dialogue transparent et d'éviter les conflits entre les propriétaires traditionnels et les nouveaux arrivants, tout en favorisant une gestion durable du foncier. Les investisseurs, en particulier ceux qui sont impliqués dans des projets d'aménagement urbain, doivent être intégrés dans cette dynamique. Leur rôle est clé pour la modernisation des infrastructures et le développement économique. Cependant, leur arrivée doit se faire dans le respect des droits fonciers et des traditions locales. C'est pourquoi, pour garantir des partenariats gagnant-gagnant, il est essentiel d'établir des mécanismes de concertation et de négociation qui permettent aux différents acteurs de travailler ensemble dans un cadre de confiance. Une telle approche garantira non seulement une croissance économique mais aussi la préservation de l'harmonie sociale et culturelle des communautés locales. Le développement inclusif est une approche qui vise à intégrer toutes les couches de la société dans les processus de croissance économique et sociale. Dans le cadre de la gestion foncière, cela implique la mise en place des initiatives qui tiennent compte des défis fonciers spécifiques rencontrés par les communautés urbaines. Ces initiatives doivent être conçues de manière à promouvoir une distribution équitable des terres, à améliorer l'accès à la propriété et à garantir la sécurité des droits fonciers pour tous, y compris les populations marginalisées. Le défi foncier est souvent exacerbé par des inégalités d'accès aux ressources, des pratiques d'accaparement des terres et une documentation foncière insuffisante. Ainsi, des politiques de développement foncier inclusif doivent être mises en œuvre pour résoudre ces problèmes. Cela inclut la formalisation des droits fonciers des habitants, notamment dans les zones périurbaines, et la promotion de la régularisation des terres informelles. Parallèlement, il est important de garantir l'accès à des services

de médiation foncière qui aident à résoudre les conflits de manière pacifique et équitable.

Discussion

Des multiples causes des conflits fonciers à Vavoua

Les résultats de l'étude confirment plusieurs constats établis par des chercheurs sur les conflits fonciers en milieu urbain en Afrique de l'Ouest. Comme l'indiquent R. Kouamé (2016) et A. Choplin (2006), l'absence de cadastre fiable et la coexistence de systèmes fonciers parallèles (coutumier et moderne) sont des facteurs majeurs de conflits. À Vavoua, cette situation est particulièrement exacerbée par l'urbanisation rapide et la spéculation foncière, confirmant les observations de Y. L. Falle (2018) sur la pression exercée par les acteurs du secteur immobilier. La forte présence des migrants dans les conflits fonciers, relevée par nos enquêtes, rejoint les conclusions de M. Soro (2020), qui souligne que l'afflux de nouvelles populations entraîne souvent une appropriation informelle des terres, générant des tensions avec les communautés autochtones. L'impact des promoteurs immobiliers, mis en évidence par notre étude (70 % d'influence négative), corrobore les travaux de K. N'Guessan (2019), qui dénonce l'accaparement des terres par des entreprises privées sans concertation avec les populations locales. Enfin, la nécessité de renforcer la réglementation foncière et de formaliser les transactions rejoint les recommandations de A. Touré (2021), qui plaide pour une meilleure coordination entre les administrations publiques et les autorités coutumières afin de limiter l'arbitraire dans l'attribution des terres.

Les nombreuses externalités des conflits fonciers urbains sur le développement durable

Les conflits fonciers urbains ont un impact significatif sur la cohésion sociale et la stabilité des communautés. Plusieurs auteurs, dont A. Durand-Lasserre (2006) et Boone (2013), ont mis en évidence le lien entre les tensions foncières et l'émergence des conflits sociaux. Ces tensions sont exacerbées par une urbanisation rapide et mal planifiée, créant ainsi des inégalités d'accès aux ressources urbaines essentielles. A. Durand-Lasserre (2006) soutient que la gestion foncière inefficace favorise la marginalisation de certaines populations, accentuant ainsi les inégalités sociales et économiques. En effet, les populations à faible revenu se retrouvent souvent dans des zones périphériques où l'accès aux infrastructures de base est limité. C. Boone (2013) ajoute que cette marginalisation peut engendrer un sentiment d'injustice et de frustration, augmentant ainsi le risque de conflits communautaires. Les travaux de M. Soro (2019) sur la gestion foncière en Afrique de l'Ouest illustrent comment l'absence d'une gouvernance foncière efficace peut provoquer des violences urbaines. En accord avec ces recherches, nos résultats montrent que les jeunes issus des quartiers marginalisés de Vavoua, confrontés à un manque de perspectives économiques, deviennent plus enclins à exprimer leur mécontentement par des actions violentes.

L'urbanisation non contrôlée, en raison des conflits fonciers, a un impact négatif sur la planification urbaine et l'environnement. Des auteurs comme S. Parnell et R. Walawege (2011) ont souligné que le développement urbain doit être guidé par une vision à long terme pour assurer un cadre de vie durable. Malheureusement, dans plusieurs villes africaines, cette planification est insuffisante, ce qui entraîne une expansion anarchique des zones résidentielles et commerciales. L'analyse de C. Rakodi (2006) met en évidence l'impact environnemental

des conflits fonciers, notamment la déforestation et l'érosion des sols, conséquences directes de l'urbanisation non planifiée. Nos observations à Vavoua confirment ces tendances : la construction sans cadre réglementaire a mené à une pollution accrue de l'air et de l'eau, compromettant ainsi la qualité de vie des habitants. En outre, les études de A. J. Njoh (2017) sur la planification urbaine en Afrique subsaharienne soulignent que l'absence de politiques de gestion foncière aggrave les inégalités d'accès aux infrastructures et aux services de base. Nos résultats corroborent cette analyse : à Vavoua, le manque de coordination entre les autorités locales et les promoteurs immobiliers empêche une planification harmonieuse, accentuant ainsi la précarité de certains quartiers.

L'incertitude entourant la propriété foncière est un frein majeur au développement économique des zones urbaines. Selon H. De Soto (2000), la sécurisation de la propriété foncière est un préalable indispensable à l'attraction des investissements et à la modernisation des infrastructures urbaines. Cependant, dans les contextes où les conflits fonciers sont fréquents, les investisseurs hésitent à engager des projets à long terme par crainte d'incertitude juridique. E. Léonard et I. Niang (2015) ont également montré que l'absence de titres fonciers clairs limite la capacité des citoyens à utiliser leurs terres comme garantie pour obtenir des crédits. Nos observations à Vavoua confirment que les conflits fonciers réduisent la confiance des investisseurs et retardent la mise en œuvre des projets d'infrastructures essentielles, comme la construction de routes ou de réseaux d'assainissement. Les travaux de S. Gulyani et D. Talukdar (2008) sur la croissance urbaine en Afrique démontrent que les délais dans la sécurisation des terrains freinent le développement économique et limitent l'accès aux services publics. Notre étude confirme que l'absence d'un cadre légal stable empêche non seulement les investissements privés, mais aussi la mise en place

de projets publics destinés à améliorer les conditions de vie des habitants.

Des solutions pour une gestion durable des conflits fonciers

La clarification des droits fonciers et la mise en place de mécanismes juridiques accessibles à tous sont des étapes essentielles pour résoudre les conflits fonciers à Vavoua. Plusieurs chercheurs, notamment A. Durand-Lasserve (2006) et C. Boone (2013), soulignent que l'absence de cadre juridique clair contribue à l'augmentation des tensions foncières. Nos résultats confirment cette tendance en mettant en évidence l'importance d'une législation bien définie pour éviter les conflits liés à l'héritage et aux transactions foncières. La mise en œuvre de politiques foncières équitables est également nécessaire pour prévenir les abus et garantir une répartition juste des terres. A. J. Njoh (2017) recommande une régulation renforcée afin de protéger les communautés locales tout en permettant aux nouveaux arrivants d'accéder à la propriété dans le respect des lois. Nos observations montrent que la mise en place de registres fonciers transparents et accessibles faciliterait la sécurisation des droits fonciers et limiterait les conflits. Le recours à des médiateurs communautaires et à des institutions locales de règlement des conflits est une solution efficace pour gérer les tensions foncières. Plusieurs études, dont celles de M. Soro (2019), ont démontré que la médiation permet de réduire considérablement la fréquence et l'intensité des conflits fonciers. Nos résultats confirment cette analyse en montrant que l'implication de leaders communautaires et de chefs traditionnels dans la médiation permet d'instaurer un climat de confiance entre les parties en conflit. En outre, la formation continue des médiateurs aux techniques de gestion des conflits et aux aspects juridiques du foncier renforcerait leur efficacité. La sensibilisation des populations aux bonnes pratiques foncières est également essentielle. Comme l'indiquent Léonard

et Niang (2015), une meilleure compréhension des règles de transmission des terres et de la régularisation des titres fonciers contribue à la réduction des litiges. Nos observations à Vavoua corroborent ces conclusions en soulignant que le manque d'information juridique constitue un facteur majeur de conflits fonciers.

L'élaboration d'un plan d'aménagement urbain intégrant les besoins de toutes les parties prenantes est une mesure clé pour garantir une gestion efficace et durable des espaces urbains. C. Rakodi (2006) met en évidence le lien entre la planification urbaine et la stabilité foncière, soulignant que des politiques inclusives permettent d'éviter les frustrations et les tensions sociales. Nos résultats indiquent que l'absence d'un cadre d'aménagement clair à Vavoua a favorisé une urbanisation anarchique, exacerbant les conflits fonciers. L'intégration des préoccupations environnementales dans la planification urbaine est également essentielle. S. Parnell et R. Walawege (2011) recommandent la préservation des espaces verts et la mise en place d'infrastructures durables pour assurer un développement harmonieux. Nos observations confirment que la déforestation et l'érosion des sols, résultant d'une expansion urbaine incontrôlée, constituent des enjeux majeurs à Vavoua, nécessitant une régulation plus stricte.

Le renforcement de la coopération entre les autorités municipales, les chefs traditionnels et les investisseurs est indispensable pour une gestion efficace des conflits fonciers. H. De Soto (2000) insiste sur l'importance d'un cadre institutionnel structuré pour sécuriser les droits de propriété et favoriser les investissements. Nos résultats corroborent cette analyse en montrant que l'instauration de mécanismes de concertation entre les différentes parties prenantes est un levier clé pour limiter les tensions foncières. Le développement inclusif, qui vise à intégrer toutes les couches de la société dans les processus de décision, est une approche recommandée par S. Gulyani et D.

Talukdar (2008) pour garantir une répartition équitable des terres et des ressources. Nos observations à Vavoua indiquent que la mise en place de forums de dialogue entre les autorités et les populations locales favoriserait un climat de confiance et limiterait les conflits liés à l'accaparement des terres.

Conclusion

Les conflits fonciers à Vavoua sont principalement causés par plusieurs facteurs interconnectés. D'une part, l'extension urbaine rapide sans régulation suffisante, la pression démographique croissante et l'absence d'un cadre juridique et administratif clair sur la propriété foncière exacerbent les tensions. D'autre part, les modes de transmission des terres, souvent informels (héritage, ventes non régularisées), engendrent des ambiguïtés qui conduisent à des conflits entre les propriétaires traditionnels et les nouveaux arrivants. Par ailleurs, l'influence croissante des promoteurs immobiliers et l'accaparement des terres rendent les situations foncières encore plus complexes. Les conséquences de ces conflits sont multiples et touchent à la fois l'équilibre social et l'économie de la ville. Ils retardent les projets d'aménagement urbain, entraînent une dégradation de l'environnement, creusent les inégalités sociales et entravent l'accès des populations aux infrastructures modernes. De plus, ces conflits compromettent la cohésion sociale, engendrant des divisions au sein des communautés locales et des tensions qui nuisent à la stabilité de la ville. C'est pourquoi il est important d'adopter une gestion foncière durable pour garantir un développement urbain harmonieux et inclusif à Vavoua. Une telle gestion implique la mise en place de mécanismes juridiques clairs et la régularisation des droits fonciers afin de prévenir les conflits et d'assurer une distribution équitable des terres. Cela doit s'accompagner d'une planification urbaine réfléchie qui prenne en compte les besoins

de toutes les parties prenantes, tout en respectant les principes de durabilité environnementale et sociale.

Pour résoudre efficacement ces conflits et promouvoir un développement durable à Vavoua, il est indispensable qu'une action concertée soit menée entre tous les acteurs concernés, les autorités municipales, les chefs traditionnels, les promoteurs immobiliers, les citoyens et les investisseurs. Seule une coopération étroite et une gestion participative pourront garantir une gestion foncière équitable, minimiser les tensions et permettre à Vavoua de se développer de manière durable et inclusive. En outre, cet article permettra l'amélioration de la gouvernance foncière, la prévention des conflits sociaux, la promotion d'un développement urbain durable, la sensibilisation des populations et un cadre de référence pour d'autres villes.

Références bibliographiques

Brou Emmanuel Yedonougbo, Zahouela Marcelin Siagbe, Djénan Marie Angèle Karamoko, 2024, « Étalement urbain et niveau d'équipements socio-économiques de base de la ville de vavoua (centre-ouest ivoirien) », in *revues.acaref*, 172-196

Boone, Catherine, 2013, *Property and political order in Africa: Land rights and the structure of politics*. Cambridge University Press.

Choplin, Armelle, 2006, « Le foncier urbain en Afrique : entre informel et rationnel, l'exemple de Nouakchott (Mauritanie) ». *Annales de Géographie*, 647, 69-91.

De Soto, Hernando, 2000, *The mystery of capital : Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. Basic Books.

Durand-Lasserve, Alain, 2006, *Informal settlements and the millennium development goals: Global policy debates on property ownership and security of tenure*. *Global Urban Development Journal*, 2(1), 1-15.

- Falle, Yves Landry**, 2018, *Conflits fonciers, stratégies et logiques des acteurs sur les terrains de lotissement dans une période post-crise : cas de Belleville dans la ville de Bouaké. Revue Ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie KASA BYA KASA*, 38, 99-116.
- Gulyani, Sumila, & Talukdar, Debashree**, 2008, *Slum real estate: The low-quality high-price puzzle in Nairobi's slum rental market and its implications for theory and practice. World Development*, 36(10), 1916-1937.
- Kouamé, Raymond**, 2016, *Cadastre et gestion des terres en Afrique : Défis et perspectives. Revue Africaine d'Aménagement du Territoire*, 10(2), 45-67.
- Léonard, Éric, & Niang, Ibrahime**, 2015, *Les enjeux fonciers en Afrique subsaharienne : Entre sécurisation et spéculation. Cahiers d'Études Africaines*, 55(217), 81-102.
- N'Guessan, Kouadio**, 2019, *L'accaparement des terres en milieu urbain : Enjeux et conséquences. Presses Universitaires de Côte d'Ivoire*.
- Njoh, Ambe J.**, 2017, *Planning in contemporary Africa: The state, town planning and society in Cameroon. Ashgate Publishing*.
- Parnell, Susan, & Walawege, Romeo**, 2011, *Sub-Saharan African urbanisation and global environmental change. Global Environmental Change*, 21(1), 12-20.
- Rakodi, Carole**, 2006, *State-society relations in land delivery processes in five African cities: An international perspective. International Development Planning Review*, 28(2), 263-285.
- Soro, Marius**, 2019, *Gestion foncière et urbanisation en Afrique de l'Ouest : Le défi de la gouvernance foncière. Revue Africaine des Sciences Sociales*, 12(3), 56-78.
- Soro, Marius**, 2020, *Migrations et conflits fonciers en Côte d'Ivoire : Une approche sociologique. Cahiers d'Études Africaines*, 58(2), 99-120.

Touré, Amadou, 2021, *Réglementation foncière et développement durable : Une approche intégrée.* Éditions Africaines du Développement Urbain.